

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
CENTRO DE HUMANIDADES
CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS APLICADOS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA
DOUTORADO EM SOCIOLOGIA

MÔNICA SIMIONI

“SER ÍNDIO É ESSA FORÇA”

**IDENTIDADE ÉTNICA, MUDANÇA TERRITORIAL E CULTURA: O CASO DA
RESERVA INDÍGENA TABA DOS ANACÉ EM CAUCAIA, CEARÁ**

FORTALEZA – CEARÁ

2024

MÔNICA SIMIONI

“SER ÍNDIO É ESSA FORÇA”

IDENTIDADE ÉTNICA, MUDANÇA TERRITORIAL E CULTURA: O CASO DA
RESERVA INDÍGENA TABA DOS ANACÉ EM CAUCAIA, CEARÁ

Tese apresentada ao Curso de Doutorado em Sociologia do Programa de Pós-Graduação em Sociologia do Centro de Humanidades e do Centro de Estudos Sociais Aplicados da Universidade Estadual do Ceará, como pré-requisito para obtenção de título de doutora em Sociologia. Linha de Pesquisa: Cultura, diferença e desigualdade social.

Orientador: Prof. Dr. João Tadeu de Andrade.

FORTALEZA - CEARÁ

2024

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
Universidade Estadual do Ceará
Sistema de Bibliotecas
Gerada automaticamente pelo SidUECE, mediante os dados fornecidos pelo(a)

Simioni, Monica.

Ser índio é essa força - Identidade étnica, mudança territorial e cultura: o caso da Reserva Indígena Taba dos Anacé em Caucaia, Ceará [recurso eletrônico] / Monica Simioni. - 2024.

352 f. : il.

Tese (doutorado acadêmico) - Universidade Estadual do Ceará, Centro de Estudos Sociais Aplicados, Curso de Doutorado Acadêmico - Programa de Pós-graduação Em Sociologia, Fortaleza, 2024.

Orientação: Prof. Pós-Dr. João Tadeu de Andrade..

1. Identidade Étnica. 2. Cuidado Étnico. 3. Povos Indígenas. 4. Povo Anacé. 5. Cultura Indígena. I. Título.

MÔNICA SIMIONI

**“SER ÍNDIO É ESSA FORÇA” - IDENTIDADE ÉTNICA, MUDANÇA
TERRITORIAL E CULTURA: O CASO DA RESERVA INDÍGENA TABA DOS
ANACÉ EM CAUCAIA - CEARÁ**

Tese apresentada ao Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Sociologia – PPGS/UECE, do Centro de Estudos Sociais Aplicados da Universidade Estadual do Ceará, como requisito parcial para a obtenção do grau de Doutora em Sociologia.

Área de concentração: Sociologia

Aprovada em: 23/02/2024

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. João Tadeu de Andrade
(Orientador - Universidade Estadual do Ceará – UECE)

Profa. Dra. Lia Pinheiro Barbosa
(Universidade Estadual do Ceará – UECE)

Prof. Dr. Carlos Kleber Saraiva de Sousa
(Universidade Federal do Ceará – UFC)

Prof. Dr. Felipe Sotto Maior Cruz
(Universidade Federal da Bahia – UFBA)

Dra. Daniele Gruska Benevides Prata
Chefe da Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho do Complexo Hospitalar da UFC

A todos, todas e todes que acreditam em outros mundos possíveis, com justiça social, dignidade, afeto e respeito, sob a luz da sabença dos povos originários, nossos ancestrais maiores, que reescrevem sua história com coragem e altivez.

AGRADECIMENTOS

Muitas pessoas fizeram parte deste processo investigativo comigo. Foi um percurso longo, atravessado pela pandemia da Covid-19.

Em especial, agradeço aos meus pais, Janina e Antônio Carlos, que lutaram junto comigo, cada um a sua maneira, pelo desenvolvimento desta pesquisa e não mediram esforços para me apoiar.

Ao meu filho, Raúl Simioni de Carvalho, por seu amor, paciência, compreensão e companheirismo.

À Comissão de Lideranças do Povo Anacé e toda comunidade indígena da Reserva Taba dos Anacé que confiaram no meu trabalho e se disponibilizaram para a pesquisa de diversos modos, em especial

Ao professor João Tadeu de Andrade, meu orientador, pela parceria e todos os ensinamentos.

Aos colegas pesquisadores do Observatório de Ciências Sociais e Humanas em Saúde pelo apoio, parceria e amizade.

À Eliana Silva, amiga querida e parceira intelectual, que segurou na minha mão ao longo do percurso.

Aos queridos Dorra, S. Raimundo, Rute, Angélica e Abnerzinho pelas acolhidas, partilhas e afetos.

Ao PPGS da UECE por todo apoio e à CAPES pela bolsa.

“Não trabalho com a minha mentalidade, mas com dos antepassados, nossos encantados ou espíritos de luz, eles completam os milhares de anos que eu exibo nessa vida”.

(Pajé Barbosa, *in memorian*)

RESUMO

Pesquisa qualitativa sobre os reflexos para a identidade étnica do povo Anacé da mudança territorial para a Reserva Indígena Taba dos Anacé no município de Caucaia, Ceará, Brasil, motivada pela ampliação do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP). A investigação foi realizada entre os anos de 2018 e 2023, dividida em três fases sendo a primeira um estudo descritivo exploratório, a segunda de revisão e atualização bibliográfica, e a terceira como estratégia metodológica, um estudo de caso mais analítico, onde, por meio dos instrumentos fornecidos pela etnografia, observamos e vivenciamos vários momentos do cotidiano do Povo Anacé, em que foram realizadas doze entrevistas individuais com membros da comunidade, três grupos focais com as principais lideranças: do movimento de mulheres, juventude e da Comissão de Lideranças, e uma oficina de diagnóstico social participativo. Os resultados demonstraram que, para além do sofrimento da mudança, está em andamento um rico processo de pertença cultural e fortalecimento da etnia.

Palavras-chave: Identidade Étnica; Cuidado Étnico; Povos Indígenas; Povo Anacé; Cultura Indígena.

ABSTRACT

Qualitative research on the consequences for the ethnic identity of the Anacé people of the territorial change to the Taba dos Anacé Indigenous Reserve in the municipality of Caucaia, Ceará, Brazil, motivated by the expansion of the Pecém Industrial and Port Complex (CIPP). The investigation was developed between the years 2018 and 2023, divided into three phases, the first being an exploratory descriptive study, the second bibliographic review and update, and the third as a methodological strategy, a more analytical case study, where, through using the instruments provided by ethnography, we observed and experienced several moments in the daily life of the Anacé People, in which twelve individual interviews were carried out with members of the community, three focus groups with the main leaders: from the women's movement, youth and the Leadership Commission, and a participatory social diagnosis workshop. The results demonstrated that, in addition to the suffering of change, a rich process of cultural belonging and strengthening of ethnicity is underway.

Keywords: Ethnic Identity; Ethnic Care; Indigenous People; Anacé People; Indigenous Culture.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Visita à Escola Indígena Direito de Aprender, no Matões (2017).....	21
Figura 2 - Reunião do Projeto de Extensão com lideranças Anacé.....	23
Figura 3 - Fase final da construção da Reserva Indígena (2017)	24
Figura 4 – UBS e Escola Indígena Direito de Aprender na Reserva (2017).....	25
Figura 5 - Folhas de bananeira são usadas para envolver o pé de moleque (2022)	26
Figura 6 - Fase I da Pesquisa: Pesquisa de campo (2018).....	30
Figura 7 - Convite para a Festa de 14 anos da Dança de São Gonçalo (2019)	31
Figura 8 – Grafismo Anacé para a Festa da Dança de São Gonçalo (09/11/2019).....	32
Figura 9 - Horta e cacimba no quintal do s. Raimundo (2021)	35
Figura 10 - Grupo focal com lideranças da Taba dos Anacé (22/08/2022).....	36
Figura 11 - Grupo focal com jovens da Taba dos Anacé (10/09/2022).....	37
Figura 12 - Grupo focal com mulheres da Taba dos Anacé (15/09/2022).....	38
Figura 13 – Primeira oficina de Saúde Mental do DSEI (19/01/2023).....	39
Figura 14 - Reunião da Comissão de Lideranças (02/03/2023).....	40
Figura 15 - Oficina de DSAP com lideranças (25/05/2023).....	41
Figura 16 – Lideranças Anacé e governador na entrega da Reserva (2018).....	43
Figura 17 – Memórias na oficina de saúde mental do DSEI (2023)	45
Figura 18 – Detalhe da ocupação Anacé no Mapa Etno Histórico de Curt Nimuendajú	48
Figura 19 – Sônia Guajajara, presidente Lula e Joenia Wapichana (2023).....	50
Figura 20 - Convite utilizado para mobilização da Marcha do Dia Tapeba (2017)	56
Figura 21 – Audiência pública contra direito originário em Caucaia (2017).....	57
Figura 22 - Deputado Mario Juruna na tribuna do Congresso Nacional (1983).....	70
Figura 23 - Ailton Krenak em ato de resistência na Assembleia Constituinte em 1987..	72
Figura 24 – Deputada Célia Xakriabá em discurso no ATL 2023 em Brasília.....	79
Figura 25 - Ângela Anacé prepara as farinhas de tapioca e beiju (2022).....	85

Figura 26 - Dona Clélia Ângela prepara a goma da tapioca (2021)	93
Figura 27 – Mapa da ocupação Anacé na região do Pecém, São Gonçalo do Amarante	95
Figura 28 – Ruína da capela São Roque em São Gonçalo do Amarante.....	98
Figura 29 – Jovem Junior Anacé na Conferência Reg. de Ed. Escolar Indígena (2009)	99
Figura 30 - Publicação de memórias do Povo Anacé (1997)	101
Figura 31 - Homenagem aos 25 anos da Pastoral dos Migrantes (2021)	102
Figura 32 - Padre Élio e a liderança Socorro Anacé no ATL (2023)	107
Figura 33 – Veja chama os Anacé de macumbeiros de cocar	113
Figura 34 – Parte da comunidade indígena rejeitou a autoidentificação	116
Figura 35 – Cartões postais com fotos de Joaquim Antônio Correia.....	131
Figura 36 - Cena do filme "O homem que virou suco" (1979)	132
Figura 37 - Grupo Focal com lideranças indígenas da Reserva Tabá dos Anacé.....	138
Figura 38 – Lideranças no Acampamento Terra Livre (Brasília/2023)	150
Figura 39 - Imagem do Canal de Rapha Anacé no Spotify (02/01/2024).....	158
Figura 40 – Folhas de mastruz cozinham para se tornar óleo (2023)	169
Figura 41 - Júnior Anacé em evento da Festa de São Gonçalo (09/10/2021).....	171
Figura 42 - Quintal de Ângela Anacé, onde o tempo demora mais (12/02/2023).....	172
Figura 43 – Convite para vivência da culinária Anacé (21/01/2023).....	173
Figura 44 - Dona Valdelice, mezenheira do povo Anacé (2018)	180
Figura 45 - Seu Antônio Adelino, mestre da Dança de São Gonçalo (2021).....	181
Figura 46 – Festa da Dança de São Gonçalo (2023).....	184
Figura 47 - Mestres falam com estudantes sobre a Dança de S. Gonçalo (2022).....	185
Figura 48 - Estudantes não-indígenas em visita à Reserva (2022)	187
Figura 49 – Grupo focal com lideranças da Reserva Anacé (2022)	191
Figura 50 – Participantes do Grupo Focal com juventude Anacé (2022).....	194
Figura 51 – Participantes do Grupo Focal com mulheres Anacé (2022)	195
Figura 52 - Participantes da Oficina de DSAP (2023)	197

Figura 53 – Casas que funcionaram como mercearias durante a pandemia (2021).....	201
Figura 54 - Guardiões de saberes em evento do povo Anacé na Taba (2021)	203
Figura 55 - Planta das ruas residenciais da Reserva Indígena	205
Figura 56 – Debate entre participantes na Oficina DSAP (2023).....	213
Figura 57 – Atividade sobre saúde mental do grupo de mulheres da Reserva (2022)...	215
Figura 58 – Biodiversidade expressa nos produtos da Dona Valda (2021)	217
Figura 59 - Casa de Apoio no Matões no terreno comum de residências (2017)	237

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Trabalho de Campo -----	30
Tabela 2 - TI declaradas e homologadas desde o governo Sarney -----	49
Tabela 3 - Potencialidades apontadas na Oficina DSAP -----	184
Tabela 4 - Dificuldades apontadas na Oficina DSAP -----	192
Tabela 5 - Ideias de Soluções apontadas na Oficina DSAP -----	195

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABA	Associação Brasileira de Antropólogos
ABL	Academia Brasileira de Letras
AJA	Articulação da Juventude Anacé
AMIGA	Articulação das Mulheres Indígenas Anacé
APP	Área de Preservação Permanente
APIB	Articulação dos Povos Indígenas do Brasil
APOINME	Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo
ATL	Acampamento Terra Livre
CAR	Cadastro Ambiental Rural
CDPDH	Centro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos
CIMI	Conselho Indigenista Missionário
CIPASAC	Conselho Indígena do Povo Anacé de São Gonçalo do Amarante e Caucaia
CGY	Comissão Guarani Yvyrupa
CIPP	Complexo Industrial e Portuário do Pecém
CNBB	Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
COIAB	Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira
CONAMA	Conselho Nacional de Meio Ambiente
CSP	Companhia Siderúrgica do Pecém
DSAP	Diagnóstico Socioambiental Participativo
DSEI	Distrito Sanitário Especial Indígena do Ceará
EIA-RIMA	Estudos de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental
FLACSO	Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais
FUNAI	Fundação Nacional dos Povos Indígenas
FUNASA	Fundação Nacional de Saúde.

IBAMA	Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
ISA	Instituto Socioambiental
MPI	Ministério dos Povos Indígenas
OIT	Organização Internacional do Trabalho
PL	Projeto de Lei
PPGS	Programa de Pós-Graduação em Sociologia
SPM	Serviço Pastoral do Migrante
STF	Supremo Tribunal Federal
TC	Termo de Compromisso
TI	Terra Indígena
UBS	Unidade Básica de Saúde
ZPE	Zona de Processamento de Exportação

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	19
1.1.	Percurso metodológico: as bases etnográficas	28
2	A OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO ANACÉ.....	48
2.1	Os indígenas no Brasil hoje	49
2.2	A ocupação indígena no Ceará	81
2.3	A história dos Anacé	94
2.4	Cronologia da luta dos Anacé contra o CIPP.....	119
3	IDENTIDADE E O CUIDADO ÉTNICO	124
3.1	Identidade étnica do povo Anacé	135
3.2	As práticas de cuidado étnico.....	166
3.3	Vivências comunitárias	188
3.4	Resultados dos Grupos focais.....	190
3.5	Diagnóstico Social Participativo.....	197
3.5.1	Potencialidades do território.....	199
3.5.2	Dificuldades no território.....	208
3.5.3	Ideias de Soluções para o território.....	212
4	DESCOLONIZAÇÃO, EPISTEMOLOGIA E SUL GLOBAL.....	219
4.1	Descolonização e silenciamento étnico	225
4.2	Epistemologia contra hegemônica	233
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS	251
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	255
	APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO	271
	APÊNDICE B – ROTEIRO DOS GRUPOS FOCAIS.....	274
	APÊNDICE C – TERMO DE COMPROMISSO FUNAI	276
	APÊNDICE D – CARTA DE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO EM TERRA INDÍGENA	277

APÊNDICE E – FOTOS DO TERRITÓRIO TRADICIONAL: DEBATE COM ESTUDANTES NA ESCOLA INDÍGENA (2016).....	278
APÊNDICE F – FOTOS DA CONSTRUÇÃO DA RESERVA (2017).....	281
APÊNDICE G – FOTOS DA CASA ORIGINAL DE ÂNGELA ANACÉ (JAN/2018).....	283
APÊNDICE H – FOTOS DO ATO DE ENTREGA FORMAL (FEV/2018)	284
APÊNDICE I – FOTOS DO 1º ANO DE OCUPAÇÃO (MAI/2019)	286
APÊNDICE J – FOTOS DA PREPARAÇÃO DA FESTA DE 14 ANOS DA DANÇA DE SÃO GONÇALO (NOV/2019).....	287
APÊNDICE K – FOTOS DO PROCESSO DE RETERRITORIALIZAÇÃO EM ANDAMENTO (2021)	289
APÊNDICE L – FOTOS DO TERRITÓRIO TRADICIONAL: FAMÍLIA, ESCOMBROS E CIPP (JUL/2021)	295
APÊNDICE M – FOTOS DA 1ª REUNIÃO DAS LIDERANÇAS DA COMUNIDADE APÓS A PANDEMIA (AGO/2021).....	297
APÊNDICE N – FOTOS DA VIVÊNCIA DA ESPIRITUALIDADE ANACÉ (OUT/2021)	298
APÊNDICE O – FOTOS DA FESTA DE 16 ANOS DA DANÇA SÃO GONÇALO (NOV/2021).....	299
APÊNDICE P – FOTOS DA SEMANA DOS POVOS INDÍGENAS (ABR/2022)	302
APÊNDICE Q – FOTOS DO ENCONTRO DAS MULHERES INDÍGENAS GUERREIRAS DO POVO ANACÉ (MAI/2022).....	304
APÊNDICE R – FOTOS DA VIVÊNCIA DE CULINÁRIA INDÍGENA (JUN/22)	305
APÊNDICE S – FOTOS DA FESTA DOS 17 ANOS DA DANÇA DE SÃO GONÇALO (NOV/22).....	307

APÊNDICE T – FOTOS DO TERRITÓRIO TRADICIONAL: PESCARIA NA LAGOA DO MATÕES (NOV/22)	309
APÊNDICE U – FOTOS DA VIVÊNCIA DE MEDICINA ANCESTRAL ANACÉ (JAN/23).....	310
APÊNDICE V – FOTOS DO ATO DE 5 ANOS DE OCUPAÇÃO (FEV/23)	312
APÊNDICE W – FOTOS DA PARTILHA NA QUINTA-FEIRA DA PAIXÃO (FEV/23)	314
APÊNDICE X – FOTOS DA HORTA COLETIVA (OUT/23).....	316
APÊNDICE Y – FOTOS DAS MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INDÍGENA (OUT/23)	317
APÊNDICE Z – FOTOS DA FESTA DE 18 ANOS DA DANÇA DE SÃO GONÇALO NA QUADRA RECÉM INSTALADA (DEZ/23).....	319
APÊNDICE AA – FOTOS DO PROCESSO DE RETERRITORIALIZAÇÃO (DEZ/23).....	320
ANEXO A – CARTA DE ANUÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA DO CONSELHO INDÍGENA DO POVO ANACÉ DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE E CAUCAIA (CIPASAC).....	321
ANEXO B – PARECER COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UECE	322
ANEXO C – PARECER COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA...325	
ANEXO D – AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO NA RESERVA INDÍGENA PELO CONSELHO LOCAL DE SAÚDE INDÍGENA DO POVO ANACÉ.....	350
ANEXO E – TERMO DE ANUÊNCIA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA (DSEI)	351

1 INTRODUÇÃO

O tema dessa tese foi construído a partir da motivação e do interesse que surgiu durante a minha trajetória docente, quando, em 2016, fui contratada pelo Centro Universitário Christus (Unichristus) como professora responsável pelas disciplinas “Humanidades, Ciências Sociais e Cidadania”, no curso de Engenharia Civil, e “Metodologia Científica” no curso de Sistemas de Informação. Em paralelo às atividades em sala de aula, realizei diversas ações extracurriculares, em visitas técnicas¹ com alunos da instituição para observação e interação com profissionais relacionados à aplicação dos conhecimentos construídos em sala de aula. Entre essas oportunidades, em 22 de outubro de 2016, realizei uma visita ao povo Anacé, articulada com o apoio da FUNAI.

Na ocasião, o grupo formado por 15 alunos e 3 professores, foi recebido na Escola Indígena Direito de Aprender do Povo Anacé, em Matões, município de São Gonçalo do Amarante, por lideranças indígenas, que compartilharam conosco sua história, sua cultura e aspectos da identidade indígena Anacé. Eles também expressaram as inúmeras consequências enfrentadas desde seus ancestrais devido à localização do seu território², área de interesse político e econômico regional, onde veio ser implementado o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP)³. A FUNAI, presente no encontro por meio da sua combativa indigenista Luciana Nóbrega, informou as linhas gerais do processo de desterritorialização protagonizado pelo povo Anacé. Sobre isso, Ângela Maria Morais de Souza, a Dorra do povo Anacé, então no

¹A “visita técnica” é um recurso metodológico aplicado em processos de ensino-aprendizagem que permite a superação do distanciamento entre os saberes teóricos e práticos, estimulando a aplicação prática dos conceitos analisados em sala de aula.

²Entende-se por território o espaço que é uma representação coletiva, delimitado por fronteiras subjetivas, onde os sujeitos compartilham de uma mesma estrutura social, com elementos culturais, sociais e políticos. É o elo que permite a construção da identidade.

³Localizado entre os municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante, a 60 quilômetros de Fortaleza, o Complexo Industrial do Porto do Pecém (CIPP) ocupa uma área de 13.337 hectares movimentando materiais siderúrgicos, fertilizantes, alimentícios e contêineres. O plano diretor divide a região em 4 setores. O primeiro é destinado às termelétricas e à Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP); o segundo, à refinaria e pólo petroquímico; o terceiro, à área industrial e o quarto, é da área institucional, serviços e Zona de Processamento de Exportação (ZPE). Em outubro de 2023, o Complexo congregava 30 empresas sendo 22 em operação e as demais em fase de implantação. Juntas elas totalizam investimentos na ordem de R\$ 28,5 bilhões, gerando 50,8 mil empregos diretos e indiretos. Disponível em <https://www.complexodopecem.com.br/>, visitado em 01/10/2023.

cargo de presidente do Conselho Indígena do Povo Anacé de São Gonçalo do Amarante e Caucaia (CIPASAC), relatou ter sofrido perseguição pela cidade e que, junto com Júnior Anacé, quase foi alvo de linchamento numa agência do banco Bradesco após terem sido reconhecidos como personagens de uma reportagem da Revista Veja (Edição nº 154 – 05/05/2010) que lhes acusava de serem oportunistas e “macumbeiros de cocar”. Ao final, os jovens indígenas Anacé nos apresentaram a Dança do Côco e o ritual Toré do povo Anacé.

Foi meu primeiro contato com os Anacé. Costumo dizer que foi nesse dia mágico que me apaixonei pela causa dos povos originários, na presença da Ângela Anacé, Dona Valda, Dona Lucimar (encantada), S. Luiz (encantado) e tantos outros indígenas generosos que me abraçaram. Sua luta pelo direito de existir, as formas de resistência e a fala potente contra o processo de extermínio de um pouco me impactaram profundamente. A dança, o batuque e a evocação da terra me deixaram com muitas interrogações e uma semente: a desta pesquisa de Doutorado. A partir daí, se iniciaram inúmeras visitas à Reserva e eu comecei a delinear o meu projeto de pesquisa e mais tarde esta Tese de Doutorado.

Todas as discussões e os elementos coletados e problematizados durante o processo da pesquisa buscam responder à pergunta: Quais os reflexos da remoção da sua terra tradicional na identidade étnica do povo Anacé, considerando-a como um processo construído socialmente, com fatores culturais, históricos e sociais? Esta é uma Tese que trata da cultura indígena e sua reestruturação cultural no novo território a ela destinado: a Reserva Indígena Taba dos Anacé.

Figura 1 – Visita à Escola Indígena Direito de Aprender, no Matões (2017)

Fonte: Arquivo da pesquisadora.

Em janeiro de 2017, propus à Coordenação Acadêmica do Curso de Engenharia Civil da Unichristus a criação do Projeto de Extensão “Humanização e sustentabilidade na Reserva Indígena Taba dos Anacé”, em conjunto com colegas dos cursos de Engenharia de Produção e de Arquitetura e Urbanismo, com o objetivo de conhecer a realidade social, ambiental e agroecológica do povo Anacé, e diagnosticar as necessidades da população indígena no contexto da mudança de território para a Reserva Indígena. O objetivo seria empregar ações no sentido de efetivar o processo educativo, cultural e científico, articulado com o ensino, a pesquisa e a troca de saberes. Em fevereiro, obtive a autorização para a realização do projeto e selecionamos 3 bolsistas, um de cada curso. Em março de 2017, iniciei as atividades. Ao longo daquele ano foram 5 visitas técnicas às aldeias Matões, Bolso, Projeto Corrupião e Baixo das Carnaúbas, conforme a Tabela 1 (Anexo).

Ao longo de 2017, com o apoio das lideranças indígenas, os pesquisadores do Projeto de Extensão aplicaram um questionário com questões estruturadas e semiestruturadas com 104 das 168 famílias (cerca de 62%) que realizariam a mudança de território para a Reserva Indígena, prevista para ocorrer no início de 2018. As perguntas tinham o intuito de traçar o perfil

socioeconômico da população indígena e identificar suas expectativas quanto às mudanças que estariam por vir.

Em meados dos anos 1990, o porto do Mucuripe, em Fortaleza, começava a ter dificuldades para atender à crescente demanda do mercado portuário com embarcações cada vez maiores. O governo do Estado começou a pesquisar na costa áreas que pudessem receber um novo terminal portuário. Em 1995, foi descoberto que na enseada da Ponta do Pecém, no município de São Gonçalo do Amarante, a profundidade natural era de 18 metros, o que permitiria a instalação de um dos mais profundos portos industriais do país.

O grandioso projeto do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), no entanto, foi situado no território tradicional do povo Anacé, conforme apresentarei a seguir. Sua presença histórica não foi um impeditivo. Em março de 1996, o governo declarou as terras como de utilidade pública e iniciou as desapropriações. As obras do terminal e de toda infraestrutura necessária começaram no mesmo ano, assim como a construção da Rodovia de Acesso, a CE-422. Os Anacé resistiram, se mobilizaram com apoio das demais etnias do estado, se articularam com entidades, organizações e políticos.

Em 1999, a FUNAI apresentou um estudo antropológico reconhecendo a tradicionalidade e o direito do povo àquela terra, mas o governo não o reconheceu, desrespeitando a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), assinada pelo Brasil, ratificada pelo Congresso Nacional, e a Constituição Federal. Pressionados por todos os lados – políticos, empresas, imprensa, vizinhos e opinião pública – os indígenas, mais uma vez, como inúmeras vezes ao longo da história, foram vencidos. E foram obrigados a aceitar o processo de remoção compulsória para uma Reserva Indígena que seria construída em Caucaia.

Figura 2 - Reunião do Projeto de Extensão com lideranças Anacé⁴

Fonte: Arquivo da pesquisadora.

Segundo as lideranças, após a definição, pelo governo, da empresa responsável pela obra da Reserva Indígena, foram apresentados documentos com as suas recomendações para a construção das casas: distâncias, janelas, balcões, portas. Mas o esforço foi vão. A empresa não levou em consideração nada que foi apresentado. As casas eram todas iguais, seguindo um padrão, não demonstravam que foram construídas para uma população específica, que tinha preocupações de atender as demandas de um povo que tentava se reconstruir. Nem as características físicas da nossa região foram levadas em conta. Eles ignoraram a possibilidade de aproveitamento do movimento natural dos ventos nas construções, deixando as casas muito mais quentes do que o esperado. Sem forro, sem vento, sem sombras, as residências eram extremamente quentes, o que gerava obviamente enorme desconforto.

⁴ Reunião realizada em 19/05/2017 na comunidade do Bolso com presenças de Mazé (Matões), Thiago (Projeto Currupião), Inês (Bolso), Bia (Bolso), S. Antonio Alexandre (Projeto Currupião), Junior (Matões), Conceição (Bolso), S. Roberto (Bolso), S. Otavio (Bolso) e Raphael (Matões).

Figura 3 - Fase final da construção da Reserva Indígena (2017)

Fonte: Arquivo da pesquisadora.

Dentro da Reserva foram construídas também uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e a Escola Indígena, porém as edificações foram instaladas muito próximas uma da outra, causando preocupação nas lideranças pela eventual exposição de crianças a problemas de saúde e de ordem sanitária. A partir das queixas, definimos, como primeira ação do Projeto de Extensão, a construção de um “muro verde”, com base nos princípios da sustentabilidade e da agroecologia, com o apoio dos estudantes dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia de Produção e Arquitetura e Urbanismo. Em janeiro de 2018 me desliguei da instituição de ensino e o projeto, infelizmente, não teve continuidade.

Figura 4 – UBS e Escola Indígena Direito de Aprender na Reserva (2017)

Fonte: Arquivo da pesquisadora.

A experiência deixou evidente a complexidade de questões que envolvem os povos indígenas e seu direito à terra. É seu direito o acesso à terra tradicional, garantido pela Constituição Federal (1988), que no Artigo 231º determina que compete à União demarcar, proteger e fazer respeitar “todos os bens” dos povos indígenas.

Para os indígenas, a terra não é só um meio de subsistência, mas sim a fonte de toda sua intersubjetividade cultural. É na relação com a terra que reside o seu modo de viver, de pensar, celebrar, ritualizar, comunicar com a natureza, educar, sonhar, enfim, ser indígena. E esse comportamento e essa mentalidade são a essência da identidade étnica. Por isso, é estratégico para a sua sobrevivência que, mesmo com todas as pressões e opressões, as terras indígenas sejam preservadas e protegidas, assim como o seu modo de vida, também chamada de cosmovisão indígena, pois são elementos que significam a preservação da identidade⁵ étnica de todos os povos indígenas.

⁵ Conforme Carneiro da Cunha (1986: 118), a identidade étnica de um grupo indígena é (...) exclusivamente função da autoidentificação e da identificação pela sociedade envolvente”.

Figura 5 - Folhas de bananeira são usadas para envolver o pé de moleque (2022)

Fonte: Arquivo da pesquisadora.

Nesse sentido, elaborei um projeto para a candidatura ao Doutorado no Programa de Pós-Graduação de Sociologia (PPGS) da UECE buscando articular esta problemática da remoção do território tradicional com as consequências socioculturais para a intersubjetividade da identidade Anacé. O processo de formação da identidade dos sujeitos é complexo e envolve questões profundas como pertença, autoestima, formas de socialização e etnicidade. A ideia central da pesquisa era responder: De que forma a mudança territorial para a Reserva Indígena influenciou na etnicidade dos Anacé?

Fui aprovada na Seleção do Doutorado em 2018 e inicialmente a orientação era realizada por uma parceria entre 2 professores do PPGS da UECE. Mas em 2019 fui acolhida exclusivamente pelo Prof. Dr. João Tadeu de Andrade e me integrei ao grupo de pesquisa Observatório de Ciências Sociais e Humanas em Saúde (Observa Saúde).

Nesse mesmo período, comecei a prestar serviços como consultora socioambiental na elaboração de diagnósticos socioeconômicos⁶ para Estudos de Impacto Ambiental (EIA-RIMAS) para o licenciamento de empreendimentos de diversos setores da economia e comecei a aprofundar a minha reflexão etnográfica. Tomei conhecimento sobre as exigências legais, cobradas e não cobradas pelos órgãos fiscalizadores competentes, entre eles o Código Florestal brasileiro (Lei Nº 12.651/12), que estabelece a responsabilidade do empreendimento sobre atividades em áreas protegidas entre a Área de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal (RL); a Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA (Lei Nº 6.938/81), que proíbe a poluição e obriga o licenciamento e a regulamentação da utilização adequada dos recursos ambientais, norma que instituiu também a PNMA e o Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama); a Lei de Crimes Ambientais (Lei Nº 9.605/98), que concede aos órgãos ambientais mecanismos para punição de infratores ambientais em caso de crimes ambientais praticados por empresas; e o Decreto Lei Nº 25/37 que dispõe sobre a proteção do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, entendendo como patrimônio nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país cuja conservação é de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da História do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico.

Segundo o Art. 1º da Resolução 001/86 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), entende-se por impacto ambiental:

“(...) qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos naturais”.

⁶ Nos Estudos de Impacto Ambiental, o Meio Socioeconômico ou Antrópico é o setor do estudo que se refere ao impacto da atividade na população local e, principalmente, nas comunidades que ocupam as chamadas Áreas de Influência, ou seja, na geração de empregos, na melhoria da qualidade de vida, à utilização de equipamentos públicos, na estrutura pública disponível, e que revelam possíveis impactos sociais e econômicos. O diagnóstico é também utilizado como base para a articulação de projetos de mitigação.

Conforme fui acumulando experiência em trabalhos desse tipo⁷, percebi que, de modo geral, há uma reduzida atenção sobre os estudos de impacto em populações do entorno de empreendimentos. Além de serem comuns Termos de Referência (TRs) genéricos, muitas vezes os estudos de impacto nem são exigidos, sendo permitido aos chamados empreendedores a apresentação de um estudo simplificado com dados secundários sobre um município e população, não caracterizando devidamente um território. Há um claro desequilíbrio entre as preocupações do Estado com os impactos nos recursos naturais e nas populações. E depois da licença de operação emitida, o Plano Básico Ambiental (PBA) que reúne os planos de monitoramento e mitigação, nem sempre preveem ações de responsabilidade social com as comunidades.

1.1. Percurso metodológico: as bases etnográficas

Com esta trajetória e preocupações, escolhi uma metodologia de caráter qualitativa etnográfica para explorar o tema que desse a possibilidade de proporcionar uma pesquisa-ação considerando uma maior familiaridade com o grupo escolhido, permitindo assim flexibilidade nos procedimentos e eventuais ajustes ao longo do trabalho de campo. Conforme Antonio Gil (2002), busquei realizar o planejamento da pesquisa seguindo o seguinte roteiro: a) fase exploratória etnográfica; b) formulação do problema; c) seleção da amostra; d) definição da intervenção; e) trabalho de campo e coleta de dados; f) análise e interpretação dos dados; g) elaboração da Tese e da Conclusão.

Recorrendo ao pensamento de Michel Thiollent (1986) sobre a metodologia de pesquisa-ação, a intervenção foi conduzida pontualmente do modo a estabelecer um vínculo entre o raciocínio hipotético, as colaborações dos sujeitos do estudo, suas reflexões, percepções, avaliações e as exigências de comprovação. Conforme o autor,

“(…) na relação entre obtenção de conhecimento e direcionamento da ação há espaço para um desdobramento do controle metodológico em controle ético. Os pesquisadores discutem, avaliam e retificam o envolvimento normativo da investigação e suas propostas de ação decorrentes”. (1986, p. 40)

⁷ Até 30/09/2023 participei de 10 Estudos de Impacto Ambiental, 3 Estudos de Viabilidade Ambiental e 5 Estudos Ambientais Simplificados, o que pode ser verificado em <http://lattes.cnpq.br/3681200246131869>

Nesse sentido, é primordial a compreensão sobre as questões que envolveram o processo de remoção do povo Anacé e a mudança para o novo território, do ponto de vista da sua identidade e intersubjetividade indígena. O objetivo prático é contribuir para o melhor equacionamento possível do problema considerado como central na pesquisa: os reflexos na identidade étnica Anacé da mudança territorial para a Reserva Indígena Taba dos Anacé, fazendo o levantamento de ideias de soluções e proposta de ações para auxiliá-los no processo de transformação da realidade. Evidentemente, é um tipo de objetivo pretensioso que foi visto com realismo na definição das soluções alcançáveis.

Ao longo deste trabalho, procurei estabelecer relações respeitadas e, acima de tudo, com compromisso ético com os sujeitos da comunidade, observando sempre a transparência e o rigor metodológico nas minhas práticas investigativas. Evidentemente, não pude estabelecer permanência na Reserva, como exigiriam os cânones da Antropologia, mas sim, a partir de uma ideia de diálogo em via de mão dupla, em que pesquisadora e pesquisados são, ao mesmo tempo, sujeitos e objetos, observadores e observados, corroborando a ideia de que o encontro etnográfico coloca em contato as subjetividades do pesquisador e dos pesquisados.

Após o período acadêmico inicial do Doutorado, dedicado à sala de aula, a pesquisa foi atropelada pela Pandemia de Covid-19, em março de 2020, quando desenvolvia a fase exploratória do trabalho de campo. O estudo foi retomado em julho de 2021 e concluído em maio de 2023. Foram ao todo 47 idas ao campo, conforme tabela a seguir. Outra abordagem de pesquisa qualitativa na qual me baseei foi a etnografia, que busca compreender e descrever a vida e as práticas de um grupo étnico por meio da imersão em seu ambiente. Para compreender as dimensões da intersubjetividade Anacé era preciso mais do que a observação e os registros de um caderno de campo que, como Malinowski (1922) chamava, tinha o risco de ser um “material morto”, que não vislumbra a verdadeira mentalidade e comportamentos dos sujeitos. Para isso, é fundamental o estabelecimento das relações pessoais e da confiança entre a comunidade e o pesquisador.

Essa parte é a mais vital, instigante, mas também desafiadora da investigação e exigiu muito cuidado da minha parte ao longo de todo o percurso. Primeiro, eu fui apresentada às lideranças como professora de uma instituição de ensino superior privada. Em seguida coordenei um projeto de extensão que ia ajudá-los na fase de instalação e adaptação no novo território. Propus a realização de uma *survey* para mapeamento do perfil socioeconômico das

famílias que iriam para Reserva e as lideranças se revezaram na coleta dos dados nas aldeias, de porta em porta. Em 2018, meu papel mudou e deixei de ser aquela articuladora para assumir a função de pesquisadora de Doutorado na UECE. A frustração nos primeiros olhares foi inevitável, inclusive para mim que estava articulando todas as contrapartidas e desenvolvendo as pontes necessárias entre instituição e comunidade indígena. Entretanto, é fato que foi ali que tudo começou, a fase exploratória em que comecei a descobrir o campo de pesquisa, os interessados, suas expectativas e um primeiro levantamento da situação, dos problemas mais relevantes e de eventuais ações. Assim, considero essa etapa do trabalho como a FASE I.

Figura 6 - Fase I da Pesquisa: Pesquisa de campo (2018)

Fonte: Arquivo da pesquisadora.

Para compreender o contexto sociocultural era preciso reestabelecer as relações pessoais e a confiança com as lideranças da comunidade. Então, apesar de me encontrar no início do Doutorado, e, portanto, ainda estar com muitas lacunas no projeto, procurei me reaproximar das lideranças com um diálogo aberto e sincero, apresentando-lhes minha proposta de pesquisa, os objetivos e, principalmente, meu compromisso com a ética e o respeito com o povo Anacé. Esse

período teve início com o ato oficial de entrega da Reserva Indígena pelo governo do Estado do Ceará.

Figura 7 - Convite para a Festa de 14 anos da Dança de São Gonçalo (2019)

Fonte: Arquivo da pesquisadora.

Em 9 de novembro de 2019 houve a 1ª Festa da Dança de São Gonçalo do Povo Anacé na Taba, que celebrou os 14 anos desde a retomada da dança e seu significado de resistência para os Anacé. Nos meses seguintes eu tive viagens à trabalho e não pude retomar a investigação. Em fevereiro começaram a surgir os primeiros casos de COVID-19 no Brasil e em março foram adotadas as medidas de isolamento social pelos governos estaduais. Esta curta etapa, portanto, identifiquei como a FASE II da pesquisa. Neste período me dediquei a revisão e atualização bibliográfica e a preparação do material para a qualificação.

Figura 8 – Grafismo Anacé para a Festa da Dança de São Gonçalo (09/11/2019)

Fonte: Arquivo da pesquisadora.

Sendo assim, a FASE III, mais substancial, teve início em julho de 2021 e conclusão em maio de 2023. Nesta retomada, priorizei o convívio diário para a formulação do problema e a seleção das possíveis amostras, ou seja, os sujeitos a serem entrevistados. Mas antes, era necessário reconstruir os laços com as lideranças, o que, segundo Thiollent (1986), é crucial para obter informações mais autênticas e aprofundadas. Na Tabela 1 a seguir listo todos os eventos dos quais participei, os dias em que realizei o trabalho etnográfico e eventuais celebrações dos quais participei junto com a comunidade.

TABELA 1 – Trabalho de campo

	ANO	FASE	DATA	EVENTO
1	2016	I	22/10/2016	Visita alunos e professores
2	2017	I	24/03/2017	Reunião Projeto de Extensão
3		I	19/05/2017	Visita Projeto de Extensão
4		I	16/06/2017	Visita Projeto de Extensão
5		I	07/10/2017	Visita Projeto de Extensão
6		I	10/11/2017	II Feira Cultural na Escola Anacé
7	2018	II	06/02/2018	Entrega oficial da Reserva Indígena
8	2019	II	09/11/2019	Festa de S. Gonçalo do Povo Anacé
9	2021	III	27/07/2021	Realização de entrevistas e observação
10			28/07/2021	Realização de entrevistas e observação
11			29/07/2021	Realização de entrevistas e observação
12			30/07/2021	Realização de entrevistas e observação
13			09/10/2021	Encontro Dança de S. Gonçalo
14			15/10/2021	Imersão e observação
15			23/10/2021	1a Vivência Espiritualidade Anacé
16			05/11/2021	Festa de S. Gonçalo do Povo Anacé
17			06/11/2021	Imersão e observação
18			30/11/2021	Reunião Comissão de Lideranças – DOC
19	2022	III	02/02/2022	Imersão e observação
20			16/03/2022	Oficina Eólica - artesãos
21			14/04/2022	Quinta-feira Santa: tradição Anacé
22			19/04/2022	Semana Indígena na Escola Anacé
23			20/04/2022	Semana Indígena Escola Anacé
24			24/04/2022	Missa 7o Dia Seu Luiz Moraes
25			18/05/2022	Evento das mulheres indígenas na Reserva
26			28/05/2022	Atividade das mulheres na Japoara
27			09/06/2022	Inauguração da biblioteca escolar D. Lucimar
28			16/06/2022	2a Vivência Culinária Anacé
29			25/06/2022	Entrevistas em profundidade
30			05/08/2022	Maculelê juventude
31			22/08/2022	Grupo focal lideranças
32			10/09/2022	Grupo focal Juventude
33			05/11/2022	Festa de São Gonçalo
34			09/11/2022	Imersão e observação
35			13/11/2022	Pesca na lagoa do território tradicional
36	2023	III	10/01/2023	Imersão e observação
37			19/01/2023	1o Encontro Saúde Mental Dsei

38		21/01/2023	3a Vivência Anacé Práticas de Cura
39		02/02/2023	2o Encontro Saúde Mental Dsei
40		11/02/2023	Aniversário 5 anos da Reserva
41		12/02/2023	Imersão e observação
42		02/03/2023	Reunião Comissão de Lideranças
43		06/04/2023	Quinta-feira Santa: tradição Anacé
44		10/04/2023	Festa do Marco Vivo - Povo Jenipapo Kanindé (Aquiraz)
45		16/04/2023	Missa Igreja em Saída no Parque da Água Branca
46		24/04/2023	Acampamento Terra Livre (ATL)
47		25/04/2023	Acampamento Terra Livre (ATL)
48		26/04/2023	Acampamento Terra Livre (ATL)
49		27/04/2023	Acampamento Terra Livre (ATL)
50		25/05/2023	Oficina de Diagnóstico Socioambiental Participativo

Fonte: Elaboração da autora.

No primeiro momento, me preocupei em identificar os elementos da intersubjetividade étnica que estariam mais presentes no cotidiano da Taba, e de que forma eu poderia extraí-los a partir da escuta, observação visual, ou seja, quais instrumentos seriam capazes de compreender essas categorias que permitiriam o olhar crítico necessário em um pacto etnográfico com a comunidade. Com esse intuito, realizei as primeiras entrevistas semiestruturadas em profundidade e muita observação, em 2021. Ao longo de 4 dias me hospedei na residência da Ângela Anacé (Dorra), que me hospedou em sua casa. A possibilidade de vivenciar com ela, sua família e os demais parentes a rotina cotidiana foi fundamental para minha percepção sobre o rico e diverso processo intercultural que estava em andamento. Cerca de 2 anos após a ocupação da área, após ter testemunhado a situação oca, vazia e seca da Reserva Indígena em 2018, me surpreendi com o novo retrato cheio de vida, verdes e cultura na qual me inseri.

A viagem do sociólogo é uma viagem sem volta, na medida em que, uma vez experimentado um outro ponto de vista sobre o mundo, jamais se volta ao lugar de origem. Tudo deixa de ser percebido como natural, passando a ser compreendido a partir de uma relação entre o que é dado e o que é culturalmente construído. Sendo assim, a minha visão foi amadurecendo ao longo das fases da investigação. Meu papel foi mudando, os vínculos foram se moldando e a forma da minha intervenção também. O distanciamento e a formalidade característicos do relacionamento profissional em 2017 foram se tornando uma afetuosa amizade para além do plano da investigação.

Figura 9 - Horta e cacimba no quintal do s. Raimundo (2021)

Fonte: Arquivo da pesquisadora.

Entretanto, o meu lugar nesta interação sempre foi o do Outro. Eu experencio a realidade indígena a partir de um local de poder, mesmo que eu o negue consciente ou inconscientemente. A invisibilidade forçada e a resistência são processos que conheço a partir de uma outra perspectiva. Por isso, em todos os momentos da investigação, procurei ao máximo respeitar o lugar de fala (RIBEIRO, 2017) dos Anacé. Na prática, isso significou descolonizar o meu próprio conhecimento prévio, em um exercício constante de me ater à identidade social, não somente para evidenciar como o projeto de colonização tem criado essas identidades, mas para ser capaz de demonstrar como a identidade Anacé tem sido historicamente reprimida e desautorizada no sentido epistêmico, ao passo que outras são fortalecidas.

Nos primeiros dias do trabalho de campo, ficou claro que a dor e o sofrimento do processo de desterritorialização não pertenciam igualmente a todos os sujeitos. Havia quem estivesse comemorando estar ali. Nesse momento entendi que seria necessário utilizar técnicas complementares a fim de alcançar informações mais detalhadas sobre a percepção individual sobre os processos de desterritorialização e a reterritorialização em andamento. Assim decidi

que, além das entrevistas individuais, realizaria a dinâmica de grupo focal⁸ com lideranças da Reserva Indígena, entendendo-o como um espaço privilegiado de discussão, interação e de troca de experiências, conforme Kitzinger (2000). O critério para a definição dos participantes foi a representatividade: Dona Valdelice, a mezenheira, da aldeia dos Matões; Ângela Anacé, presidente da CIPASAC; Junior Anacé, chefe da UBS; João Gleydson, da juventude; e Andreia, da aldeia do Bolso, que não pode participar por motivo de saúde. No roteiro de questões a serem abordadas estava: a) O que é ser indígena para vocês?; b) E na Reserva, mudou alguma coisa?; c) O que a mudança para Reserva alterou na sua vida?; d) Vocês se sentem pertencentes a este novo território?; E) Vocês veem algum tipo de ameaça para a preservação da identidade Anacé?

Figura 10 - Grupo focal com lideranças da Taba dos Anacé (22/08/2022)

Fonte: Arquivo da pesquisadora.

⁸ Conforme Bauer e Gaskell (2002) e Gatti (2005), o grupo focal a técnica qualitativa de pesquisa, que para ser desenvolvida, o pesquisador reúne, em um mesmo local e durante certo período de tempo, uma determinada quantidade de pessoas que constituem parte da população pesquisada, com a finalidade de se obterem informações consideradas fundamentais para a compreensão do fenômeno objeto da investigação.

Apesar do vínculo respeitoso e amigável estabelecido com as lideranças desde 2017, em determinado momento, a função de mediadora me obrigou a intervir algumas vezes na fala de um dos participantes e ele se sentiu tolhido e se retirou. No dia seguinte, conversamos e pedimos desculpas um ao outro. O episódio demonstrou o quanto de sofrimento ainda está sendo processado pelos sujeitos.

Outro elemento importante captado no grupo focal foi a percepção de que a experiência sobre o processo da mudança territorial estava sendo vivenciada de modo diferente. Enquanto as lideranças mais experientes falaram com pesar e tristeza sobre a desterritorialização, a liderança jovem falou com leveza e mesmo alegria da liberdade de ser indígena. Assim, com o intuito de aprofundar esta análise, marquei mais 2 grupos focais: um com as jovens lideranças organizados na Articulação da Juventude Anacé (AJA) e outro com as mulheres organizadas na Articulação das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade do Povo Anacé (AMIGA).

Figura 11 - Grupo focal com jovens da Taba dos Anacé (10/09/2022)

Fonte: Arquivo da pesquisadora.

A realização do trabalho etnográfico e dos grupos focais levaram luz a elementos da intersubjetividade étnica que se localizam na fronteira entre a cultura e saúde até então,

provocando a necessidade de um redimensionamento das questões relacionadas à desterritorialização e à reterritorialidade, incluindo nessa formulação a saúde mental a partir de um olhar multidisciplinar.

Figura 12 - Grupo focal com mulheres da Taba dos Anacé (15/09/2022)

Fonte: Arquivo da pesquisadora.

Assim como eu, o Distrito Sanitário Especial Indígena do Ceará (DSEI) também observou com atenção os indicadores e relatórios dos atendimentos na Reserva Indígena Taba dos Anacé e criou um projeto piloto para promover a saúde mental dos indígenas na Reserva Indígena Taba dos Anacé. A ação teve início em janeiro de 2023 e se realiza uma vez por mês, envolvendo os indígenas que promovem a questão da saúde mental. O evento é coordenado por uma assistente social e uma psicóloga do órgão, que também entrevistei para a presente pesquisa.

A atividade ocorria nas primeiras quintas-feiras do mês, à tarde, o que favorecia a participação em maior quantidade das mulheres da Taba dos Anacé uma vez que a maioria dos homens trabalha fora da Reserva.

Figura 13 – Primeira oficina de Saúde Mental do DSEI (19/01/2023)

Fonte: Arquivo da pesquisadora.

O fato confirmou a minha percepção de que este seria um elemento relevante para tentar aprofundar. Assim, apresentei à Comissão de Lideranças da Reserva Indígena solicitação para a realização de mais um instrumento qualitativo e de pesquisa-ação, a oficina de Diagnóstico Socioambiental Participativo (DSAP), que se baseia em metodologia proposta por Luciano Cerqueira, pesquisador da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO). O DSAP que pressupõe a participação como divisão de poder no processo decisório de fato, passando pelo controle das partes sobre a execução e a avaliação dos resultados pretendidos. A técnica vem sendo demandada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) na metodologia dos estudos de impacto sobre populações locais.

O objetivo do diagnóstico é gerar um novo conhecimento sobre um aspecto da realidade, seja ela desconhecida ou que necessita de aprofundamento de um conhecimento. O diagnóstico é a ferramenta ideal para identificar, por exemplo, as necessidades específicas da população de um território, eventuais dificuldades e sugestões para a resolução de problemas. Ao mesmo tempo, a dinâmica procura estabelecer relações entre fatos, processos sociais, sujeitos e

referências conceituais, o que contribui muitas vezes para o grupo alcançar uma nova visão da realidade, inserindo-o como protagonista.

Figura 14 - Reunião da Comissão de Lideranças (02/03/2023)

Fonte: Arquivo da pesquisadora.

A DSAP pode contribuir com a tomada de consciência sobre aspectos relacionados à realidade socioeconômica, política e cultural; promove a participação de diferentes grupos comunitários nos espaços de elaboração de políticas públicas; pode proporcionar uma base para o planejamento de ações educativas, organizativas e mobilizadoras; e contribuiu para dar maior poder de decisão à comunidade; e, por fim, permite a coleta de dados para pesquisas e sistemas de avaliação da realidade e proposição de políticas e projetos, que era o meu intuito.

A oficina de DSAP foi realizada no dia 25 de maio de 2023 e foi a última atividade de campo da investigação. Na tarefa de facilitadora, com o apoio do *flipshart*, organizei o debate em 3 sessões: Primeiramente os participantes apontaram as potencialidades do território. Em seguida, sinalizam as dificuldades para se alcançar essas potencialidades. E, ao final, eles expressam as ideias que teriam para solucionar estes problemas. Normalmente, o evento é concluído com entusiasmo pelas comunidades uma vez que contribui para que apurem sua visão

sobre questões que lhe são caras e, muitas vezes, difíceis de enxergar sem a interação do grupo. Com os Anacé, os resultados da oficina permitiram uma percepção diferente sobre os desafios enfrentados pela comunidade no novo território, como a superação da mudança territorial, a articulação de coletivos representativos e maior clareza sobre a fase de protagonismo indígena Anacé.

Figura 15 - Oficina de DSAP com lideranças (25/05/2023)

Fonte: Arquivo da pesquisadora.

Durante o trabalho de campo com as lideranças indígenas, ouvi diversos relatos sobre os traumas que a comunidade enfrentava desde a primeira remoção ocorrida no início da década de 90. A Igreja construída e frequentada pelos indígenas, que repousa coberta de areia em meio à circulação de caminhões. As casas que ainda resistem de pé onde residiram os “troncos velhos” ou os “guardiões de saberes”, como Junior Anacé prefere ressaltar⁹, que não

⁹ Segundo Francisco Ferreira De Moraes Junior, mais conhecido como Junior Anacé, em esclarecimento prestado a mim e ao prof. Cleber Tapeba, em reunião do Conselho de Lideranças da Reserva Indígena, em 2 de março de 2023, os Anacé da Reserva Indígena não gostam da expressão “troncos-velhos” pois em meio à nossa sociedade preconceituosa com idosos, o termo carregaria conotação pejorativa de que estas lideranças estariam descartadas

concordaram em sair dali e acabaram sozinhos, e foram definhando com a saúde mental comprometida sofrendo de solidão, tristeza e depressão.

Ao longo dos anos houve diversos episódios de violência contra os indígenas. Durante as negociações com o governo do Ceará, a grande imprensa os apresentava como obstáculo para a realização das obras necessárias à instalação de empresas. Alvo da fúria de moradores da região, como Ângela Anacé relatou na primeira visita, as famílias foram obrigadas novamente a se esconder. Sobre a construção da Reserva Indígena, fui informada que o projeto técnico da construção não incorporou nenhuma das solicitações apontadas pelas famílias indígenas, e que a empresa responsável pela construção era oriunda do Sul do país e desconhecia em absoluto as necessidades da comunidade, inclusive questões elementares da Engenharia Civil no Ceará, como as inúmeras soluções arquitetônicas para aproveitamento do farto vento típico do nosso estado para refrescar naturalmente os ambientes internos. Estas informações se somaram à percepção de que há um hiato por parte do Poder Público ao tratar de situações relacionadas com comunidades impactadas por empreendimentos, e isso é mais grave ainda ao considerarmos que se trata de uma população indígena, que, ao contrário, deveria ser objeto de maior cuidado e proteção por sua etnicidade, territorialidade e direitos constitucionais.

Compreendendo a relevância social e econômica do Complexo Industrial Portuário do Pecém (CIPP) e os inúmeros impactos para a cultura étnica da população Anacé, sua identidade, memória, história oral, tradicionalidade e a relação com a terra, me senti impelida a realizar a presente investigação. Estimular o crescimento econômico do Ceará, com a geração de empregos, aumento da renda da população, aperfeiçoamento de políticas públicas, incentivos comerciais e avanços tecnológicos, é, sem dúvida, estratégico não só para o Ceará, mas para toda a Região Nordeste e, conseqüentemente, para o país. Mas é imperativo analisar e revisar o tema das conseqüências para as populações removidas, para que esse desenvolvimento avance no caminho de um futuro realmente estruturante, defendendo a vida e a diversidade, como ensina a cosmovisão indígena (KRENAK, 2020), onde terra, ciência e cultura são indivisíveis.

e desprovidas de relevância. E para os Anacé, é justamente o contrário. Por isso, eles vêm adotando cada vez mais o termo “guardiões de saberes”.

Figura 16 – Lideranças Anacé e governador na entrega da Reserva (2018)

Fonte: Arquivo da pesquisadora.

Depois de 6 anos experienciando os modos de vida dos Anacé e da sua longa jornada pela reestruturação de sua cultura, me dei conta que já não havia um distanciamento militante necessário entre eu e os indígenas com quem me relacionei. A ministra dos Povos Indígenas Sônia Guajajara fala sempre que é preciso reflorestar as mentes. Penso que foi algo por aí que ocorreu comigo. Fui reflorestada de sonhos, afetos, ancestralidade, memória e histórias. Fui também reterritorializada nas ideias, na mente e no coração. Ou, como diz a mioleira¹⁰ Verônica Carvalho, do Terreiro Encantado das Pretas do Cariri, ampliei minha cosmo percepção do mundo para a concretude da vivência pautada na “amoração”, a ação com amor e amor na ação. Por isso, esta é uma tese sobre os reflexos da remoção territorial nas práticas étnicas do povo Anacé, envolvendo sua cosmovisão (KRENAK, 2020) e o seu bem viver (ACOSTA, 2019) no novo território.

¹⁰ Miolagem é o termo utilizado pelas pensadoras Verônica e Valéria Carvalho que designa a arte de prostrar, praticar roda de conversas, sobre os saberes pretos, sonhos, ancestralidade, conforme vídeo do evento, a roda de conversa “Pretagogia, ancestralidade e educação”, disponível em https://www.youtube.com/live/BXNPIHH_gNI?si=TJtEw2oB0pRyDLIy, acesso em 15/10/2023.

Por mais que meu lado jornalista me ajude na escolha das palavras mais adequadas, esse tão belo encontro com os Anacés, cheio de riqueza humana, afeto, sabedoria e respeito, precisa ser comunicado por uma técnica auxiliar, a Antropologia Visual. A utilização das imagens na investigação em Ciências Sociais e, mais especificamente, na etnografia e na antropologia, constituem instrumento do conhecimento reconhecidos cientificamente, com características específicas úteis à pesquisa no desenho de alguns marcos da investigação, conforme Ribeiro (2003): na sua relação com o referente; na realidade da qual se desenvolve o percurso metodológico; na transparência tecnológica (muitas vezes manifesta nos discursos do cotidiano); na observação encoberta (câmara oculta); e na observação totalmente participante.

Conforme Clifford (1980), a modernidade da escrita do texto etnográfico reside, precisamente, no traço que o antropólogo deixa da sua experiência e na pertinência desta experiência na construção do objeto de estudo. O conhecimento antropológico, portanto, rege-se cada vez mais por um contexto no qual o informador e o antropólogo procuram estabelecer uma base comum de compreensão. O que se cria nesse encontro é uma espécie de lugar intermediário entre duas culturas, "um momento de pensamento intercultural".

Deste modo, a fotografia etnográfica pode ser um meio de expandir determinados aspectos tradicionais da etnografia, tais como a estrutura narrativa, a intersubjetividade, a plurivocalidade, as linearidades e a utilização pedagógica. Com a potencialidade de conjugar várias formas de análise, de reflexão, de interpretação e de vozes (incluindo a dos sujeitos da pesquisa). A imagem tem o potencial de ir além do processo de "descrever" a cultura para tentar apresentar o centro da própria "experiência da cultura". Experiência como processo em que o autor poderá adotar ao fazer seu estudo e a análise antropológica, projetando a própria pesquisa e interpretando de formas múltiplas a informação etnográfica (Anderson, 1999). Sendo assim, para além do registro documental, trago um pouco do meu experienciar na Taba dos Anacé, como compreensão de uma percepção crítica dos significados simbólicos que vivenciei, identificando as ações espontâneas e toda atividade intencional dos sujeitos com quem me relacionei, quais sejam as lideranças do povo Anacé da Reserva Indígena.

Por isso, incorporei ao debate desta tese um projeto de descolonização epistemológica pois, necessariamente, eu precisaria refletir sobre a importância epistêmica da identidade Anacé, o pensamento indígena sobre o processo de remoção e a reterritorialização, as experiências em localizações tão distintas e o seu próprio lugar de fala. Segundo Cusicanqui

(2015), o uso de imagens na antropologia permite o que chama de narrativas visuais na compreensão das dinâmicas sociais e culturais, constituindo assim formas de conhecimento por si só. Em suas análises, a autora boliviana busca dar voz aos grupos marginalizados, utilizando imagens e narrativas visuais para contar histórias e expressar as experiências dessas comunidades, como afirma no prólogo de seu artigo intitulado “A sociologia da imagem como práxis descolonizadora”.

Nesta investigação faço uso destes preceitos para selecionar as imagens que são comunicadas ao longo da Tese. Por isso, peço licença para as quase sessenta fotografias que intercalam os textos desta pesquisa, praticamente todas de minha autoria ou produzidas com o meu aparelho celular. O acervo completo foi doado à CIPASAC.

Figura 17 – Memórias na oficina de saúde mental do DSEI (2023)

Fonte: Arquivo da pesquisadora.

Todas as discussões e os elementos coletados e problematizados durante o processo da pesquisa buscam responder à pergunta: Quais os reflexos da remoção na identidade étnica do povo Anacé? Esta é uma Tese que trata da cultura indígena e sua reestruturação cultural no novo território indígena: a Reserva Indígena Taba dos Anacé.

Por isso, escolhi para o título desta tese, o trecho da fala da Dona Valdelice (Valda), a espirituosa mezenheira da Reserva Indígena, que me respondeu em um dos grupos focais: “Ser índio é essa força!”, ao ser perguntada como era ser indígena. Do seu jeito direto e humilde, ela fez uma das falas mais potentes do estudo, resumindo o espírito de resistência do povo Anacé. Ser índio não é qualquer coisa, uma máscara que se tira e coloca conforme a música ou a oportunidade. É uma decisão política que afeta a um sujeito e toda uma comunidade, com conotações históricas e implicações culturais.

Do auge da sua sabedoria ancestral, Dona Valda não se preocupou com debates e releituras sobre o léxico “índio”, atualmente objeto de rejeição por parte do movimento indígena, vista como um termo imposto pelos colonizadores e carregado de estereótipos negativos. Autores indígenas, como Ailton Krenak e Daniel Munduruku, apontam que o termo foi uma invenção dos europeus durante o processo de colonização e que o termo não reconhece a diversidade dos povos originários, seus costumes, línguas e culturas.

O imortal Krenak (2019, 2020), um dos pensadores indígenas mais influentes, empossado membro da Academia Brasileira de Letras (ABL) em abril de 2024, sugere que “índio” foi um rótulo pejorativo, associado à tentativa de homogeneizar uma grande variedade de povos e suas complexas culturas. Ele prefere o termo “indígena”, que, mesmo também sendo um conceito ocidental, carrega menos preconceitos e reconhece uma identidade coletiva que pode ser ressignificada pelos próprios povos originários.

Munduruku (2016, 2018, 2020), por sua vez, também discute essa questão em seus textos e observa que o termo é uma construção colonial que ignora as individualidades de cada povo. No entanto, o professor enfatiza que, embora o termo tenha sido apropriado de forma negativa, os povos indígenas podem ressignificá-lo, usando-o como uma ferramenta de resistência e afirmação. Eu fico com essa opção, em respeito a tudo que os Anacés protagonizaram. Por isso, escolhi a frase para o título deste trabalho.

A Tese foi distribuída em 4 capítulos: no Capítulo 2, denominado “A ocupação do território Anacé”, a história da sua ocupação na região do Ceará, a resistência política e cultural, e os modos de (re)existência após os deslocamentos territoriais. Contextualizo a luta dos povos indígenas no Brasil contra o etnocídio, os primórdios da ocupação do povo Anacé no território tradicional na região entre os municípios de São Gonçalo do Amarante e Caucaia, e alguns aspectos da negociação com o governo do Ceará no que tange as sucessivas remoções impostas

à população. Entre as fontes bibliográficas consultadas estão Carlos Studart Filho (1965), Sergio Brissac (2012), Luciana Nóbrega (2022) e Rute Morais Souza (2019, 2023), entre outros. Além destes, analiso trechos das entrevistas com os próprios indígenas.

No Capítulo 3, discuto a questão da identidade étnica para os povos indígenas, com base nos conceitos de Fredrik Barth (1995, 1998), Roberto Cardoso de Oliveira (1976, 2003, 2012), Alain Touraine (1977), e silenciamento étnico, racismo ambiental e reestruturação cultural conforme Brissac (2012) e Krenak (2020, 2021, 2022). Aqui também desenvolvo ideias em torno do conceito de cuidado étnico, indicado inicialmente por João Tadeu de Andrade e Kleber Saraiva (2012), que procuram aprofundar a percepção da cosmovisão indígena que relaciona território com as dimensões da espiritualidade, cura, memória e natureza, num processo dialógico e contínuo entre saúde e cultura.

O Capítulo 4 é dedicado a reflexões teóricas e conceituais sobre a descolonização epistemológica e o bem viver, com base no debate iniciado na América Latina pelos autores Aníbal Quijano (2014), Enrique Dussel (1993), Silvia Cusicanqui (2015), Felipe Sotto Maior Cruz (2021, 2022) e Rute Morais Souza (2023), os 2 últimos acadêmicos indígenas nordestinos, trazendo luz sobre o papel determinante dos discursos e do protagonismo de intelectuais indígenas para a disputa emancipatória contra hegemônica. “A descolonização e o bem viver: A cosmovisão indígena” é dividido em “Saberes inúteis” para quem? E “Orgulho didático e epistemológico”.

Na última sessão, apresento as Considerações Finais e alguns apontamentos em resposta à pergunta central da pesquisa: De que forma a remoção das aldeias para a Reserva Indígena Taba dos Anacé impactou na identidade étnica das 157 famílias indígenas?

2 A OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO ANACÉ

A história da etnia Anacé é profundamente marcada pela memória oral dos indígenas, com relatos que não são possíveis de serem confirmados por registros oficiais e que, por sua vez, conforme Oliveira (2003: p. 152), são a história dos vencedores e precisam ser lidos criticamente. Muitos episódios históricos se baseiam em relatos orais dos “guardiões”, como são chamados os indígenas mais velhos, que escutaram os casos de seus pais e avós, e carregaram a memória de seus ancestrais com zelo e afeto, compondo assim a tradicionalidade e a identidade do povo.

O povo Anacé constitui-se em “uma das mais poderosas tribos do Ceará” (STUDART FILHO, 1965) e, segundo o Mapa Etno-Histórico de Curt Nimuendaju (IBGE, 1987), ocupava o litoral cearense a oeste de Fortaleza, nos séculos XVII e XVIII. Sua trajetória está diretamente relacionada com o histórico processo de resistência das populações indígenas na região pelo reconhecimento dos seus direitos e, principalmente, ao direito à terra. A questão da expropriação fundiária envolve violências sofridas em conflitos diretos com ruralistas acarretando graves consequências sociais, culturais e políticas para os povos tradicionais.

Figura 18 – Detalhe da ocupação Anacé no Mapa Etno Histórico de Curt Nimuendajú

Fonte: Arquivo da pesquisadora.

Antes de abordá-los, no entanto, se faz necessário contextualizar a questão indígena brasileira.

2.1 Os indígenas no Brasil hoje

Segundo os primeiros resultados do Censo Demográfico Indígena do IBGE (2022)¹¹, o Brasil tem pouco mais de 1,7 milhão de indígenas. As Regiões do país que concentram o maior número são a Região Norte, com 44%, e a Região Nordeste, com 31,22%. No Ceará, são cerca de 56.353 mil indígenas, o que representa um aumento de 192% com relação ao número registrado no Censo 2010, que eram de apenas 19.300 indígenas.

O dado foi gerado pelo IBGE a partir da pergunta “você se considera indígena?” no Censo, demonstrando uma mudança significativa na metodologia de geração da estatística, colocando-a em conformidade com a Convenção Nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), adotada pelo Brasil, segundo a qual a consciência de sua identidade indígena é o critério fundamental para distinguir estes povos, respeitando sua cultura, costumes, tradições e todos os direitos previstos em lei. Em 2010, os dados sobre indígenas haviam sido gerados a partir das respostas ao quesito cor ou raça, o que certamente comprometeu a geração do indicador.

¹¹ Dados disponíveis em <https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/>, acesso em 15 de outubro de 2023.

Figura 19 – Sônia Guajajara, presidente Lula e Joenia Wapichana (2023)

Fonte: Agência Brasil Gov¹²

Atualmente, segundo a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI)¹³, existem 736 Terras Indígenas (TI) no país. Essas áreas representam aproximadamente 13,75% do território brasileiro sendo localizadas em todos os biomas, sobretudo na Amazônia Legal. Conforme o estágio no processo demarcatório, entretanto, são apenas 477 TIs regularizadas. Há, ainda, 490 reivindicações de povos indígenas em análise na FUNAI. Conforme demonstra o gráfico a seguir, a Região Nordeste é a terceira em quantidade de TIs já regularizadas.

¹² Disponível em <https://agenciagov.abc.com.br>, acesso em 10 de outubro de 2023.

¹³ Informação disponível em <https://www.gov.br/funai/pt-br/atuacao/terras-indigenas/demarcacao-de-terras-indigenas>, acesso em 05 de outubro de 2023.

Gráfico 1 – Distribuição das TI regularizadas por região do Brasil

Fonte: Página da FUNAI

O desmatamento e os incêndios florestais são algumas das principais ameaças às Terras Indígenas, assim como a mineração, que é uma atividade altamente impactante e que pode contaminar os cursos d'água, o solo, a fauna e a flora, não sendo permitida em Terras Indígenas. Porém, setores do agronegócio e políticos fazem muita pressão junto a governos e ao poder público representando uma ameaça constante. Segundo o Instituto Socioambiental (ISA), fundado pelo antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, 28,7 milhões de hectares são requeridos atualmente por processos minerários no Brasil, representando 25% da área total de TIs no Brasil. Em 2018, 33 Terras Indígenas possuíam processos questionando as suas áreas. Parte do Congresso Nacional brasileiro representa estes interesses e, no último governo do presidente Jair Bolsonaro, conseguiu avançar na total paralisação do desenvolvimento da política pública para as populações tradicionais, configurando um enorme retrocesso político e social.

Tabela 2 - TIs declaradas e homologadas desde o governo Sarney

Demarcações - Brasil				
Presidente [período]	TIs Declaradas		TIs Homologadas	
	Nº	Extensão (Ha)	Nº	Extensão (Ha)
Luiz Inácio Lula da Silva [jan 2023 - atual]	0	0	6	615.237
Jair Bolsonaro [jan 2019 - dez 2022]	0	0	0	0
Michel Temer [mai 2016 a dez 2018]	3	3.397.569	1	19.216
Dilma Rousseff [jan 2015 a mai 2016]	15	932.665	10	1.243.549
Dilma Rousseff [jan 2011 a dez 2014]	11	1.096.007	11	2.025.406
Luiz Inácio Lula da Silva [jan 2007 a dez 2010]	51	3.008.845	21	7.726.053
Luiz Inácio Lula da Silva [jan 2003 a dez 2006]	30	10.282.816	66	11.059.713
Fernando Henrique Cardoso [jan 1999 a dez 2002]	60	9.033.678	31	9.699.936
Fernando Henrique Cardoso [jan 1995 a dez 1998]	58	26.922.172	114	31.526.966
Itamar Franco [out 92 dez 94]	39	7.241.711	16	5.432.437
Fernando Collor [mar 90 set 92]	58	25.794.263	112	26.405.219
José Sarney [abr 85 mar 90]	39	9.786.170	67	14.370.486

Fonte: Página do Instituto Socioambiental (ISA)¹⁴

Uma das maiores bandeiras desse campo político é a tese do Marco Temporal, chamada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) como “máquina de moer história”¹⁵, que determina que o direito originário à terra seria determinado pela ocupação apenas a partir da data de promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988, negando por completo a histórica presença indígena no país, fazendo desaparecer suas contribuições culturais, políticas e sociais. Esse argumento jurídico surgiu em meados de 2009, alegando que a falta de uma data definida para a ocupação das terras pelos indígenas gera insegurança jurídica e conflitos fundiários.

¹⁴ Informação disponível no site do ISA disponível em <https://terrasindigenas.org.br>, acesso em 13 out 2023.

¹⁵ Informação disponível na página <https://apiboficial.org/maquina-de-moer-historia/>, acesso em 13 out 2023.

Entretanto, conforme organizações indígenas, jurídicas e movimentos sociais denunciam, a proposta é uma afronta à dignidade e sobrevivência dos povos indígenas, uma vez que a grande maioria das comunidades vem sendo expulsa de suas terras originárias em sucessivos momentos históricos desde a chegada dos portugueses na época da colonização. Se fosse aceita a proposta, a APIB denunciou que cerca de 14% do território brasileiro e a biodiversidade que vive dentro das Terras Indígenas ficariam vulneráveis diante da expansão da produção ilegal de commodities, da grilagem de terras, da mineração ilegal e do desmatamento. "Ruralistas têm urgência em apagar nossa história, destruir nossos biomas, seguir com o genocídio que enfrentamos há 523 anos, para passar a boiada", afirmou em nota a APIB (2023)¹⁶, fazendo referência à afirmação do então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em reunião realizada em 22 de abril de 2020, no auge da pandemia, em que defendeu que o governo de Jair Bolsonaro aproveitasse que o foco da sociedade e da mídia estavam voltados para as notícias sobre o coronavírus e afrouxasse as regras de proteção ambiental¹⁷.

Em 2009, no Supremo Tribunal Federal (STF), a discussão teve início com o julgamento da demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol (Petição Nº 3.388), que impôs uma série de condicionantes chamadas de “salvaguardas institucionais”, entre elas o Marco Temporal. Assim, uma série de instrumentos anulou a demarcação de terras indígenas e determinou o despejo de comunidades inteiras. Diante do problema, organizações indígenas e Ministério Público Federal recorreram e solicitaram nova manifestação acerca das salvaguardas, que ficaram conhecidas como “19 condicionantes”, e do seu alcance, se para todas as Terras Indígenas ou não. O debate foi encerrado com resultado favorável aos povos indígenas. Porém, em 2017, uma manobra no governo Michel Temer tornou obrigatório à Administração Pública Federal aplicar as condicionantes do caso, entre elas a tese do Marco Temporal, o que respaldou a reanálise dos processos de demarcação de terras indígenas que havia na FUNAI.

¹⁶ Nota da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) apud Brasil de Fato. “‘Genocídio legislado’: Lira quer votar marco temporal das terras indígenas na próxima semana” disponível em <https://www.brasildefato.com.br/2023/05/25/genocidio-legislado-lira-quer-votar-marco-temporal-das-terras-indigenas-na-proxima-semana>, de 25 de maio de 2023, acesso em 07 de outubro de 2023.

¹⁷ Notícia disponível em [Ministro do Meio Ambiente defende passar 'a boiada' e 'mudar' regras enquanto atenção da mídia está voltada para a Covid-19 | Política | G1 \(globo.com\)](https://g1.globo.com/brasil/noticia/2020/04/22/ministro-do-meio-ambiente-defende-passar-a-boiada-e-mudar-regras-enquanto-atencao-da-midia-esta-voltada-para-a-covid-19-politica-g1-globo.com), de 22 de maio de 2020, acesso em 12 de outubro de 2023.

Em 2019, o plenário do STF reconheceu a repercussão geral do julgamento do Recurso Extraordinário RE 1.017.365, que tratava de um pedido de reintegração de posse pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) da Terra Indígena do povo Xokleng, atribuindo o que for julgado a um valor de referência para todos os casos envolvendo terras indígenas. O tema foi uma das principais agendas no Acampamento Terra Livre em 2023. A proposta não passou e, em 21 de setembro de 2023, por 9 votos a 2, os ministros decidiram que a Promulgação da Constituição Federal não deve ser utilizada como data precursora para definir a ocupação tradicional da terra. Ao longo da discussão, no entanto, o ministro Alexandre de Moraes, em seu voto, apresentou uma ideia de conciliação com os setores ruralistas, e propôs uma indenização aos “proprietários de boa-fé” que receberam títulos de propriedade de governos municipais, estaduais e federais. Já o ministro do Supremo André Mendonça, ao expressar o seu voto, defendeu o “direito de conquista”. Sobre essa afirmação, Ailton Krenak, recentemente eleito como primeiro indígena imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL), analisou que

O ministro deve ter tirado essa fala da Idade Média. Ele devia estudar mais. É uma tese absurda e estúpida. Não encontra apoio em nenhuma literatura, nem em ficção. Não existe esse papo de direito de conquista. Senão os mulçumanos deveriam estar na Europa até hoje. Quando Maomé passou o rodo e chegou até a península ibérica, ele deveria ter declarado o seu direito de conquista. Então eles ficam com essa história de debater direitos e usam isso pra atraiçoar um povo, que sempre viveu às suas próprias custas, que não precisa daquela toga de ministro, e que ele deveria respeitar (KRENAK, 2023).

Não é a primeira vez que o Estado brasileiro compensaria financeiramente os ruralistas. Na verdade, ela é uma prática centenária. Antes da abolição da escravidão em 1888, as leis do Ventre Livre, Lei Nº 2.040, de 1871, e a do Sexagenário, Lei Nº 3.270, de 1885, já previam indenizações aos ex-proprietários de escravos no Brasil. A Lei do Ventre Livre estabelecia que os filhos de escravas com até 8 anos incompletos eram propriedade dos donos de suas mães. Quando completavam 8 anos, os senhores podiam optar entre libertar a criança e receber uma indenização do Estado ou explorar a força de trabalho do menor até a idade de 21 anos

completos. A Lei do Sexagenário, por sua vez, concedia liberdade aos escravos com mais de 60 anos de idade mediante a indenização aos seus “senhores”. A Lei versa sobre a indenização dos senhores com base numa tabela que definia o valor que era calculado de acordo com o tempo que levou para o escravo ser liberto a partir de seu cadastro, variando de 2% de dedução se liberto no primeiro ano, a 12% de dedução se liberto do décimo primeiro ano em diante. A regalia acabou com a extinção da escravidão, que se deu em 1888 e foi motivo de grande desgaste com o Império, tendo contribuído para a Proclamação da República no ano seguinte (ALMEIDA, 2018).

Apesar da vitória pontual, no Congresso Nacional, a ameaça passou a ser o Projeto de Lei Nº 490/2007, que propõe a transferência da competência sobre a definição das terras indígenas da FUNAI para o Congresso Nacional exigindo a criação de uma Lei para cada caso. A proposta já foi aprovada em Comissão Especial e está aguardando para entrar na pauta do plenário da Câmara dos Deputados¹⁸.

Mas quem é o indígena hoje, que está relacionado diretamente a esses temas? Segundo a Convenção Nº 169 da OIT, o direito originário à terra e a seus recursos naturais, à não-discriminação e a viver e se desenvolver de maneira diferenciada segundo sua própria cultura aplica-se a povos considerados indígenas pelo fato de seus habitantes descenderem de povos da mesma região geográfica que viviam no país na época da conquista ou no período da colonização, e de conservarem suas próprias instituições sociais, econômicas, culturais e políticas. Da mesma forma, tal direito aplica-se também a povos tribais cujas condições sociais, culturais e econômicas os distinguem de outros segmentos da população nacional. Mas o critério fundamental é a autoidentificação, um critério subjetivo elementar e potente que rompe com a lógica da tutela do Estado e dá protagonismo ao sujeito (OIT, 2012: p. 8).

O processo subjetivo que envolve a autoidentificação é extremamente complexo e baseia-se em todo um arcabouço cultural que carrega em seu DNA a memória e a ancestralidade dos saberes daquele grupo étnico. A esse conjunto de características culturais, sociais, linguísticas e muitas vezes ancestrais que definem e diferenciam esse grupo de outros chamamos de

¹⁸ Informações do portal da Câmara dos Deputados. Disponível em <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=14562>, acesso em 15 de maio de 2021.

etnicidade, uma construção social, moldada por fatores culturais, históricos e sociais (BARTH, 1995).

Figura 20 - Convite utilizado para mobilização da Marcha do Dia Tapeba (2017)

Fonte: Arquivo da pesquisadora.

Em 2018, recém ingressada ao Doutorado na UECE, fui com colegas acompanhar a Marcha do Dia Tapeba, realizada em 03 de outubro, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, e testemunhei uma apresentação intitulada “A Demarcação da Alegada Terra Indígena Tapeba e seus Impactos Diretos na Vida, Sociedade e Economia do Município de Caucaia e Noroeste do Estado do Ceará”, com o antropólogo Edward M. Luz, conhecido como “antropólogo dos ruralistas”, preso pela Polícia Federal em 25 de março de 2022 e desligado da Associação Brasileira de Antropologia (ABA) em reunião realizada em 11 de janeiro de 2013¹⁹.

¹⁹ Conforme nota disponível no facebook da ABA disponível em https://www.facebook.com/ABA.antropologia/posts/a-aba-esclarece-que-o-sr-edward-luz-foi-expulso-do-seu-quadro-de-associados-em-r/575399322480930/?locale=pt_BR acesso em 10 de outubro de 2023.

Na ocasião, sob o som de maracas, cantos e palavras de ordem dos indígenas, afirmou:

Quero me dirigir aos meus concidadãos mestiços que se autodeclaram indígenas (...), todos aqui também são fruto de um mesmo processo de miscigenação, de mestiçagem, então eu reivindico os meus direitos de mestiço brasileiro, (...) para trazer dados para que os senhores parlamentares se posicionem acerca da justificativa da audiência pública (LUZ, 2017).

Figura 21 – Audiência pública contra direito originário em Caucaia (2017)

Fonte: Arquivo da pesquisadora.

E continuou:

[...] Quero fazer minhas saudações democráticas, republicanas, e quero dizer que este país ele tem uma ordem democrática de direito que deve

ser respeitada, sou o antropólogo Edward Luz, bacharel e mestre em Antropologia Social pela Universidade de Brasília, e é interessante que, quando eu estava do lado de lá, e quando eles me chamavam para demarcar território, ninguém questionou minha identidade antropológica, eu trabalhei em 8 identificações de terras indígenas, 3 delas já identificadas, demarcadas e declaradas. (...) No dia 4 de setembro, foi publicada no Diário Oficial da União a Portaria N° 734 que declarou essa terra como sendo de habitação permanente do povo indígena Tapeba. Olha, eu, como cidadão brasileiro, como antropólogo, como estudante da situação, como pesquisador, posso e vou exigir o meu direito democrático de questionar essa declaração. (...) “Eu ajudei a demarcar terras indígenas no Amazonas, contestei terras indígenas no Pará, mas de repente, a partir de 2009, eu comecei a ver o número de fraudes, de bandalheiras, de desrespeitos ao processo normal de demarcação de terras indígenas, e sobretudo, a manipulação identitária sobre a qual eu quero falar. (...) E contestamos então a Terra Indígena Maró, um grupo que nunca existiu, há mais de séculos não se ouvia falar nele, se autodeclararam como Borari e ganhamos em 1ª instância. Então quando eu digo que um processo pode cair na mão de juiz imparcial, honesto, não submerso ao politicamente correto, (...) então o processo tá lá preso pra que seja melhor avaliada (LUZ, 2017).

O palestrante, no entanto, omitiu a informação que em 20 de janeiro de 2016, a 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já havia anulado a referida sentença do juiz Airton Portela, de Santarém (PA), que declarou a inexistência das etnias Borari e Arapium. A ação havia sido iniciada por “associações comunitárias”, porém, ao longo do processo, foi comprovado que se tratavam de terras localizadas fora da área demarcada. Inclusive as próprias

entidades já haviam solicitado a desistência da ação judicial. Segundo o ISA²⁰, existem vários relatórios que comprovam a presença e o interesse de madeireiros na área, “inclusive oferecendo máquinas e combustível para lideranças comunitárias em troca de apoio no processo contra os Borari e os Arapium”.

Durante os trabalhos, a equipe da FUNAI chegou a ser ameaçada de morte. A sentença do juiz alegava impropriedades científicas e distorção de métodos antropológicos. No resumo do relatório de identificação e delimitação da TI Maró, publicado no Diário Oficial da União em 11 de outubro de 2011, a antropóloga Geórgia da Silva analisou:

Ao longo dos séculos 17 e 18, a região foi marcada por frentes de expansão coloniais, epidemias e políticas indigenistas que causaram depopulação das sociedades indígenas, esmorecimento das práticas culturais e afrouxamento das redes sociais.²¹

A TI Maró, um caso emblemático do conflito pelas terras originárias, é a morada de 239 pessoas e estende-se por 42 mil hectares em Santarém, próximo à divisa com o Amazonas. Situada no Baixo Tapajós e banhada pelo rio Maró, é dividida entre as aldeias Novo Lugar, da etnia Borari, Cachoeira do Maró e São José III, ocupadas pelos Arapium. Em 2005, uma grande entrada de madeireiros e caçadores na TI Maró aumentou ainda mais as ameaças e casos de violência. Objeto de ameaças contínuas, o cacique Dadá Borari precisou participar do programa de proteção a defensores de direitos humanos.

Por outro lado, criado no âmbito do novo Código Florestal, em 2012, o Cadastro Ambiental Rural (CAR) também vem sendo um instrumento utilizado por ruralistas para

²⁰ Notícia “Tribunal anula sentença e demarcação da Terra Indígena Maró pode prosseguir”, disponível em <https://terrasindigenas.org.br/es/noticia/159957>, acesso em 07 de outubro de 2023.

²¹ Notícia “Na luta por demarcação de terra no Pará, indígenas enfrentam novas ameaças”, disponível em <https://www.nationalgeographicbrasil.com/cultura/2021/02/na-luta-por-demarcacao-de-terra-no-para-indigenas-enfrentam-novas-ameacas>, acesso em 07/10/2023.

questionar as áreas. Fruto de uma autodeclaração, os registros descrevem os limites de áreas que pertenceriam a propriedades privadas, porém, em território indígena. No caso da TI Maró, no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SICAR), existem cinco cadastros da madeireira Rondobel Florestal, com instalação datada em 2002 e iniciando as atividades em 2006, se sobrepondo à área da TI. Além destes, há outros 20 registros pendentes e 2 ativos que, somados, sobrepõem-se à 41,3% da área da terra indígena Maró. Nesses casos, é competência de órgãos estaduais suspender os registros irregulares, entretanto, com inúmeras ações judiciais do Ministério Público e FUNAI, os processos ficam paralisados.

Em sua fala na Câmara Municipal de Caucaia, o antropólogo Edward Luz argumentou que a realização da Audiência Pública era uma oportunidade para o povo de Caucaia conhecer a sua história:

Quando os portugueses aqui chegaram não encontraram esse povo tapeba. Esse nome tapeba foi transformado de um topônimo para um etnônimo, num processo articulado de uma antropóloga que esteve numa articulação muito bem estabelecida entre a autoridade eclesiástica da época, e a Igreja Católica da época que trocou uma parte da sua mensagem de evangelização, trocou a Bíblia para pregar o marxismo, para começar a pregar as ideologias de esquerda, e, sob a autoridade do então cardeal Dom Aloísio Lorscheider, começou a promover a etnização de caboclos e da população mestiça. [...] É evidente que existem muitos questionamentos se o processo de autodeclaração, que são silenciados por causa do politicamente correto, sobre a legitimidade da autoidentificação étnica. Será que ele é o suficiente para assegurar o reconhecimento na sociedade como sendo indígena? Eu acredito que não. Eu acredito que é preciso passar pelo crivo da opinião da sociedade. Por isso, na Audiência Pública, vou defender que seja feita uma consulta popular, para saber se a população reconhece o povo que se reivindica como indígena sendo como tal, e assim se obedece aos preceitos democráticos de direito (LUZ, 2017).

Sobrou até para a Igreja Católica. A incorreta tentativa de associar o cristianismo com o marxismo, é uma falsa alusão à teologia da libertação. Em nota, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)²² chegou a afirmar, em outubro de 2023, que “[...] a luta de classes como caminho para uma sociedade sem classes é um mito que impede as reformas e agrava a miséria e as injustiças”, afirma.

Porém, há alguns anos, setores conservadores mais radicais têm associado as práticas cristãs de doação de trabalho voluntário às teorias de esquerda, num oportunismo intelectual rasteiro segundo o qual não interessa o desenvolvimento de conceitos, mas rótulos ou manchetes que encaixem numa guerra cultural contra qualquer pensamento crítico. Então, se o padre defende os direitos da população em situação de rua, ele não é um humanista, mas sim um comunista e é preciso condená-lo.

Em Fortaleza, a Arquidiocese possui um Centro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos (CDPDH), coordenado pelo Padre José Élio Correia de Freitas, que acompanha de perto os debates sobre a demarcação de terras de etnias indígenas e quilombolas, além de realizar ações para mitigação de problemas para outras populações em situação de vulnerabilidade social. Entretanto, segmentos autoritários da sociedade brasileira vêm empregando ações raivosas contra lideranças democráticas como, por exemplo, o padre Julio Lancelotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua de São Paulo, que, em agosto de 2023, recebeu ameaças de morte em bilhete que o acusava de “padreco de merda”, “petista vagabundo” e “defensor dos direitos de bandidos” (PATRIARCA, 2023).

Em Caucaia, Ceará, ao final do discurso de quase 30 minutos, com a plateia lotada por indígenas, Edward W. Luz (2017) ainda acusou:

Será que está havendo algum tipo de armadilha ou manipulação que a sociedade de Caucaia esteja sofrendo? Eu creio que sim. (...) Esta população que aqui está, é um grupo mestiço descendente de um mesmo processo de miscigenação cultural, promovido pelo governo colonial,

²² Artigo “Igreja e marxismo”, disponível em <https://www.cnbb.org.br/igreja-e-marxismo/>, acesso em 10/10/2023.

que passou quase 4 séculos em convivência constante com a população miscigenada total, e que em determinado momento encontraram na opção da autoidentificação uma forma de primeiro, conseguir a sua terra, que era o que eles originalmente queriam, e agora uma forma também de ganhar dinheiro, votos e apoio político.

O pronunciamento de Luz demonstrou a complexidade de dimensões sociais e culturais e os desafios que envolvem a questão indígena atualmente. Durante o governo de Jair Bolsonaro (2018-2022) houve diversos retrocessos nas políticas públicas de atenção aos povos indígenas no Brasil. No que tange à demarcação de TIs, o presidente cumpriu com a promessa feita em campanha e paralisou todos os processos que estavam tramitando. Nesse período, o conhecido “antropólogo dos ruralistas” tensionou ainda mais os conflitos e chegou a ser cotado para ocupar o segundo posto da FUNAI. Em março de 2022, ele foi preso em Altamira (PA) por obstruir ação fiscalizadora do IBAMA contra o garimpo ilegal em Terras Indígenas (CARLOS; MAGALHÃES, 2019). Em setembro do mesmo ano, o Ministério Público do Pará pediu R\$ 100 mil de indenização ao povo Kayapó por atos racistas do antropólogo contra o cacique Raoni, praticados durante o evento Amazônia Centro do Mundo, realizado na mesma cidade, à oeste do Pará, em novembro de 2020 (MPF, 2022).

Uma das populações indígenas que enfrenta situação mais dramática é a da Terra Yanomami, denunciada diversas vezes nos últimos anos. A “tragédia humanitária” é marcada por garimpo ilegal, violência sexual de mulheres e crianças, ameaças de morte e desestruturação dos postos de saúde. Segundo dados do relatório “Yanomami sob Ataque”, do Instituto Socioambiental (ISA), até abril de 2022 havia 4 mil hectares impactados pelo garimpo ilegal dentro da Terra Indígena e mais de 40 pistas de vôo clandestinas a serviço de garimpeiros e narcotraficantes. Em janeiro de 2023, o Ministério da Saúde decretou Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) na Terra Indígena Yanomami, localizada no oeste de Roraima e norte do Amazonas. O Ministério da Saúde enviou 103 profissionais da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) os quais realizaram, até o dia 20 de fevereiro de 2023, mais de cinco mil atendimentos médicos à população. Foram entregues mais de cinco mil cestas de alimentos em caráter emergencial.

Convém lembrar que o Brasil é formado por uma convergência de grupos populacionais oriundos de 3 continentes, portadores de grande diversidade cultural interna, sendo todos estes povos formados por grupos de tradição oral:

[...] suas histórias constam não de códigos escritos, mas sim de uma memória apreendida, exercida e reelaborada coletivamente. O processo de conquista e colonização estabeleceu entre esses 3 grupos uma relação assimétrica de poder. A verdade se tornou monopólio dos grupos de origem europeia, expressando-se por meio da escrita. Apesar de todas transformações ocorridas na sociedade brasileira, nota-se a persistência de traços do pensamento colonial quando se continua a atribuir status de verdade somente a documentos escritos, em detrimento da tradição oral (OLIVEIRA, 2012: p. 152).

É histórico o processo de violência contra as populações indígenas no Brasil. Ele tem origem junto aos missionários jesuítas que exerciam o poder de controle colonial, avançando pelo território, criando núcleos básicos de produção econômica com a finalidade de exportação, controle territorial e populacional a partir do século XVI. Os colonizadores condenavam os valores morais, rituais e crenças dos povos originários, conduzindo-os à força para a religião católica, decretando sua submissão à coroa portuguesa. Fruto desta relação, surgiram os “índios aliados”, que receberam doações de terras e títulos de nobreza. Além disso, alguns povos que resistiram tinham que enfrentar as expedições bandeirantes vindas de São Paulo, que desempenharam importante papel no processo de consolidação da hegemonia portuguesa dizimando populações inteiras. A posse de terras por indígenas se deu também pela importância da ocupação e povoamento do território lusitano para proteger as faixas litorâneas (LIMA, 2018: p. 17).

Conforme os pesquisadores indígenas Ângela Anacé, Cleber Tapeba e Lucilane Anacé, autores da Monografia “A ‘Realocação’ do povo Anacé de Matões sobre o olhar dos mais velhos”, no Programa de Apoio à Formação Superior de Professores que Atuam em Escolas Indígenas (Prolind) da Universidade Federal do Ceará (2016),

[...] O próprio processo de “achamento” da terra chamada hoje de “Brasil”, para nós, povos indígenas, consideramos este episódio como sendo uma invasão, não só de nossas terras. Tivemos neste momento nossas culturas, nossas tradições, nossas intimidades destroçadas por um “civilizado” que não entendia, e ainda hoje não entende, a nossa forma de ser. Para o “civilizado”, que não mantinha uma relação próxima com o ambiente natural, os nativos desta terra foram considerados como algo distante do que é ser humano (SOUZA; NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2016: p. 23).

A partir da Lei de Terras, assinada pelo imperador dom Pedro II em 18 de setembro de 1850, o país optou oficialmente por ter a zona rural dividida em latifúndios, e não em pequenas propriedades, abrindo espaço para o questionamento da posse indígena sobre terras. Com o interesse de fazendeiros pelas terras tradicionalmente ocupadas, muitas delas foram identificadas como “terras devolutas”, podendo então terem sido classificadas como terras públicas disponíveis, que aparentemente não teriam recebido os devidos investimentos em cultivo e povoamento. Sendo assim, estas terras tiveram sua posse devolvida ao Poder Público.

À época, no Estado do Ceará, o silenciamento étnico foi reforçado por um Relatório de Assembleia Provincial no Ceará, datado de 1863, que declarou não existir no estado “índios aldeados ou bravos”. Segundo o documento, uma parte deles teria sido dizimada e outra parte teria migrado ou se descaracterizado. A contundente afirmação teve consequências culturais e simbólicas graves e serviu de base para a construção de uma realidade fictícia de que não há indígenas no estado. Conforme Antunes (2012), no Ceará, “no âmbito local, o século XIX foi marcado pelo aumento do assédio das terras indígenas por parte da elite, que ocupavam cargos públicos, intensificando a legalização da espoliação (p. 11).

O decreto foi uma das ações do governo e das elites locais com o objetivo de forçar o desaparecimento de uma população:

[...] O decreto foi mais um dos muitos equívocos que as novas interpretações do documento histórico possibilitam reparar, quando trouxe à tona as vozes dos índios como sujeitos da realidade, que nunca

aceitaram com passividade a lógica repressora da escravidão, dos aldeamentos, das leis que expropriavam suas terras e do discurso ideológico que apagavam suas identidades (ANTUNES, 2012, p. 10).

Afirmava o documento, segundo a pesquisadora Ticiano O. Antunes:

Já não existem aqui índios aldeados ou bravios. Das antigas tribus de Tabjaras, Cariris e Potiguaris, que habitavam a província, uma parte foi destruída, outra emigrou e o resto constituiu os aldeamentos da Serra da Ibiapaba, que os Jesuitas no princípio do século passado formaram em Villa Viçosa, S. Pedro de Ibiapina, e S. Benedicto com os índios chamados Camussis, Anacaz, Ararius e Acaracú, todos da grande família Tabajara. Com a extinção dos Jesuitas, que os governavam theocraticamente, decahiram esses aldeamentos, e já em 1818 informava um ouvidor ao governador Sampaio que os índios iam-se extinguindo na Ibiapaba, onde tinham aqueles religiosos um celebre hospício no lugar denominado Villa Viçosa, que com os outros acima indicados abrangem a comarca deste nome. E nelles que ainda hoje se encontram maior número de descendentes das antigas raças; mas andam-se hoje misturados na massa geral da população (ANTUNES, 2012, p. 12).

Entretanto, algumas informações históricas demonstram a contradição e a manipulação das dinâmicas das políticas oficiais para se desconhecer formalmente a presença indígena. De acordo com Silva (2009, p. 10), em sua prestação de contas ao Império, o gestor da província do Ceará relatou, em relação aos gastos do período de 1º de fevereiro de 1861 a 31 de dezembro de 1862, um montante que incluía a quantia de 7.332 réis e 299 tostões em empréstimos feitos a indígenas, considerados pobres conforme as ordens imperiais. Além disso, ao longo do mesmo documento, o próprio governo reconhece posses de terras que foram legitimadas para indígenas, conforme Silva (2009, p. 12). Até o fim do ano de 1862, foram legitimadas 145 posses de terra,

incluindo 120 para indígenas, o que representa “mais uma confirmação de existência (...) daqueles que o discurso político e ideológico teimava em negar”.

Segundo Antunes (2012), são 3 as razões para essa manipulação histórica:

[...] O primeiro, de ordem mais abrangente e está ligado ao projeto ideológico e político de consolidação do Império brasileiro: a construção do estado nacional. O segundo, de ordem mais específica, mas também em decorrência do primeiro, tem relação com a mudança na perspectiva fundiária, ou seja, com o objetivo de centralizar o imenso Império, tornou-se uma das metas do governo controlar e regularizar a situação fundiária no Brasil. Com este intuito foi aprovada a Lei de Terras em 1850, onde a principal consequência foi tornar terra um bem capital, só adquirido por intermédio contratual. Por último, de ordem mais específica, diz respeito à situação econômica do Ceará, que conheceu o boom da sua produção algodoeira e de seu desenvolvimento material no momento em que se tornou um dos principais exportadores do produto para o mercado externo, já que o líder mundial, os Estados Unidos, sofriam com a Guerra de Secessão entre os anos de 1861 e 1865 (p. 13).

O Relatório de 1863 é considerado um dos vários equívocos históricos que as novas interpretações do documento possibilitam reparar, quando trouxe à tona as vozes dos indígenas como sujeitos atuantes na realidade, e que nunca aceitaram com passividade a lógica repressora da escravidão, dos aldeamentos, das leis que lhe tiravam suas terras e do “discurso ideológico que apagavam suas identidades” (ANTUNES, 2012: p. 10). Segundo o antropólogo João Pacheco de Oliveira (2004), em 1890 as comunidades indígenas no estado do Ceará eram formadas por agrupamentos rurais em diversas regiões do estado, mais ou menos próximas umas das outras, a maioria com grupos de 1.000 a 3.000 indivíduos.

Por volta dos anos 1970, esses trabalhadores rurais sertanejos ou caboclos passaram a reivindicar, junto ao Estado, “o reconhecimento de uma identidade etnicamente diferenciada. Essa reivindicação é acompanhada pela busca de direitos específicos dos povos indígenas, principalmente no que diz respeito à posse das terras que historicamente ocupam” (TAVARES, 2015: p. 139).

O processo de emergência de uma alteridade até então alheia ao contexto identitário local é classificado na antropologia como etnogênese, conceito criado para dar conta do processo histórico de configuração de coletividades étnicas resultante de migrações, invasões, conquistas, fissões ou fusões, assim como para nomear os processos de emergência social e política dos grupos tradicionalmente submetidos a relações de dominação (BARTOLOMÉ, 2006 apud TAVARES, 2015)

O processo de etnogênese é comumente citado nos casos de reestruturação cultural dos povos indígenas do Nordeste, abrangendo tanto a emergência de novas identidades como também de etnias já conhecidas. Como explicam Pacheco de Oliveira (2004), Carvalho (1994), Boccara (2005) e Santos (2006), os grupos indígenas passaram a vivenciar uma transfiguração, principalmente no que tange a sua identidade. “Sua função é o resgate e a reconstrução étnica, ressignificando suas práticas tradicionais como força política”, como afirma a antropóloga Anacé Rute Souza (2023).

Nessa dinâmica política, social e, principalmente, cultural, surgiram as organizações representativas da luta dos povos indígenas. A luta começou em meados dos anos 1970 tendo como objetivo principal a defesa do território contra as políticas expansionistas da ditadura militar. Em 1973, foi promulgada a Lei Nº 6.001, que ficou conhecida como o “Estatuto do Índio”. Na época de sua formulação, a cultura indígena era basicamente vista como “transitória” e o indígena como “relativamente incapaz” e, por isso, sujeito ao polêmico “regime de tutela”. O documento é referência ainda nos anos recentes. Em 19 de abril de 2023, no dia dos Povos Indígenas, o Ministério dos Povos Indígenas (MPI) editou a Portaria GM/MPI Nº 103, criando

um Grupo de Trabalho formado por juristas indígenas com a finalidade de analisar o “Estatuto do Índio” sob a ótica indígena²³. O anúncio desta medida foi feito pela ministra dos Povos Indígenas Sônia Guajajara na 19ª edição do Acampamento Terra Livre (ATL), em Brasília.

Por outro lado, em 1983, fase final da ditadura militar, o Brasil teve eleito, com 31 mil votos, o seu primeiro deputado federal indígena, o cacique Mario Juruna, do povo Xavante do Mato Grosso do Sul, do Partido Democrático Trabalhista (PDT) do Rio de Janeiro, que se tornou um marco histórico. Sem amarras, fazia questionamentos contundentes. Combativo, ele teve o apoio de figuras emblemáticas do partido, como Darcy Ribeiro e Leonel Brizola, que ao seu lado enfrentaram embates acalorados contra setores conservadores, assim como os grandes meios de comunicação, que tentavam desmoralizá-lo.

No dia 19 de abril de 1983, Dia do Índio, Juruna denunciou: "O presidente foi eleito com o empresário, [...] com multinacional, com fazendeiro, com empresário [...]. "E aqui a gente tá morrendo. E por quê? Porque não tem presidente, não tem autoridade. E toda autoridade é comprada. Toda autoridade está se vendendo, quer o dinheiro, quer ganhar dinheiro". O deputado indígena denunciou o preconceito que sofria na Câmara dos Deputados:

“[...] Podia ter deputado aqui no Brasil, mas nós não somos culpados. Quem é culpado, é responsável, é essas pessoas que não dão oportunidade pra índio. É por isso que nós só aprende, só estuda o primário. [...] primeiro eu quero falar em nome do companheiro trabalhador, porque vocês é a mesma coisa como índio, como posseiro, [...] como lavrador, é a mesma coisa como a tribo. Esse pessoal que está lá em cima, que a gente sofre repressão da autoridade, esse pessoal é o filho do empresário, o filho do deputado, o filho do senador. Esse resto que é o pessoal filho de pobre, eu quero considerar mais ainda esse pessoal que leva sacrifício, pessoal que sofre muito mais que gente que

²³ Notícia “Juristas indígenas analisarão Estatuto do Índio”, disponível em <https://agenciabrasil.abc.com.br/direitos-humanos/noticia/2023-04/juristas-indigenas-analisarao-estatuto-do-indio>, acesso em 10/10/2023.

está vivendo muito bem aqui na Câmara Federal. Juruna é o primeiro índio que está representando brasileiro, porque o governo brasileiro não dá oportunidade pra índio, porque ele quer continuar tutelar toda vida índio. E nós não somos tutelados, somos responsáveis, nós somos gente, nós somos ser humano. [...] Quem não tem consciência me trata como objeto, me trata como boneca. E quando eu passo aqui dentro de plenário e alguns companheiros à frente de mim e faz cara emburrada é ridículo. Eu não vim aqui fuxicar com ninguém, eu vim aqui pra trabalhar, pra defender povo, eu vim aqui pra lutar. Eu quero que gente começa a respeitar nome de Juruna. Eu quero que gente trata índio brasileiro o mais possível dentro do melhor. Cada um de nós tem consciência e cada um de nós tem capacidade. Ninguém tem menos capacidade. Todos nós tem capacidade e todos nós tem inteligência e todos nós tem a vontade para assumir onde que existe poder. Eu acho esse já é fruto está nascendo aqui dentro do Brasil, esse já é sinal está nascendo aqui dentro do plenário. Único índio que tá falando hoje, único deputado que tá falando hoje: não é terceiro, não é quinto deputado, não é cinquenta deputado. Se tiver ao menos mais cinquenta Juruna, o Juruna já tinha mudado o Brasil.²⁴

Em 1982, antes de iniciar o mandato, Juruna publicou o livro “O gravador do Juruna”, com trechos das gravações que tinha feito ao longo dos anos 1970. “Quem inventou este papel com que tomam nossas terras dizendo que são donos? Que religião é esta de brancos rezando para Deus e mentindo, machucando e roubando? Índio não é bicho, não. Índio é gente. Índio não é criança não, tem que ser respeitado”, perguntava no livro.

²⁴ Texto disponível em Blog do Acerto, Jornal O Globo, <https://oglobo.globo.com/blogs/blog-do-acervo/post/2022/04/o-presidente-esta-estragando-o-brasil-um-discurso-historico-de-mario-juruna-no-dia-do-ndio.ghtml>, acesso em 12 de outubro de 2023.

No prefácio da obra, Darcy Ribeiro explicava a relevância da liderança do cacique para o fortalecimento da democracia:

O mais surpreendente no fenômeno Juruna, porém, é que ele não é um. Somam dezenas os líderes indígenas que ultimamente alçaram suas vozes em todo o Brasil reclamando contra os que perseguem, espoliam e matam os poucos índios que nos restam. O Papa, na última missa que celebrou no Brasil, rezou pelas almas de cinco líderes indígenas assassinados nos últimos anos. Depois disto, outros índios foram mortos. Nenhum dos assassinos - e alguns deles são bem conhecidos - foi sequer incomodado. Isto não é de matar um povo de vergonha? Neste livro admirável que Mário Juruna compôs (...), você tem o retrato desse homem extraordinário que está nos ensinando a nós brasileiros a sermos mais dignos e menos perversos” (JURUNA, 1982: p. 8).

Figura 22 - Deputado Mario Juruna na tribuna do Congresso Nacional (1983)

Fonte: Agência Pública²⁵

²⁵ Reportagem disponível em <https://apublica.org/2018/04/35-anos-depois-do-deputado-juruna-indigenas-continuam-sem-representacao-politica-no-pais/>, de 25 de abril e 2018, acesso em 10 de outubro de 2023.

O mandato de Mário Juruna é lembrado ainda hoje como um marco histórico na luta pela representação política dos povos indígenas no Brasil. Sua presença tinha uma marca: um gravador portátil que carregava para registrar todas as conversas com autoridades, sob o argumento de que o “homem branco” não tinha palavra, “faz muita promessa e depois esquece tudo”. Como deputado, Juruna abriu caminho para outros líderes indígenas se envolverem na política e reforçou a importância de garantir a representatividade destas populações nas instâncias decisórias do país.

Eu não vim aqui fuxicar com ninguém, eu vim aqui para trabalhar, para defender o povo, eu vim aqui para lutar. Eu quero que gente comece a respeitar o nome de Juruna. Eu quero que gente trate índio brasileiro o mais possível dentro do melhor. Cada um de nós tem consciência e cada um de nós tem capacidade. Ninguém tem menos capacidade (idem).

Juruna foi responsável pela criação da Comissão Permanente do Índio e contribuiu para a emergência uma intensa mobilização dos indígenas e seus aliados durante a Assembleia Nacional Constituinte (ANC), que atuou na elaboração da Carta Magna promulgada em 1988. A nova Constituição simbolizava a transição democrática do país após mais de 20 anos de ditadura, especialmente para os indígenas. Conforme o relatório final da Comissão da Verdade (2014), “os povos indígenas no Brasil sofreram graves violações de seus direitos humanos no período entre 1946 e 1988”, quando ao menos “8.350 indígenas foram mortos em decorrência da ação direta de agentes governamentais ou sua omissão” por meio de massacres, expulsões de terra, remoções forçadas, contágio por doenças e vítimas de torturas e maus-tratos em campos de concentração criados pelos militares (Brasil, 2014: p. 204)²⁶.

²⁶ Relatório da Comissão Nacional da Verdade – Volume 02, Texto 5, - v. 05. Disponível em <http://cnv.memoriasreveladas.gov.br>, acesso em 10 de outubro de 2023.

No documento, há o registro de um ex-funcionário da FUNAI, que ao se demitir, em 1972, teria dito: “Estou cansado de ser um coveiro de índios” (idem).

Figura 23 - Ailton Krenak em ato de resistência na Assembleia Constituinte em 1987

Fonte: CIMI, 2022.

Em seguida, uma jovem liderança também emergia. Ailton Krenak, deputado Constituinte, em 4 de setembro de 1987, fez um discurso acompanhado por centenas de indígenas mobilizados do lado de fora do Congresso Nacional, em defesa da Emenda Popular da União Nacional dos Indígenas que garantia a identidade cultural própria quanto à organização social, às línguas, à religião e às tradições, além de estabelecer o direito inalienável sobre seu território e o Estado como responsável pela demarcação das terras. Em sua fala, Krenak²⁷ afirmou:

²⁷ Página da Câmara dos Deputados, disponível em em https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituente/comissao-de-sistematizacao/COMSist23ext27011988.pdf, acesso em 10 de novembro de 2023.

“Os senhores não terão como ficar alheios [...] a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. Povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não coloca em risco [...] a existência, sequer, dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Creio que nenhum dos senhores poderá jamais apontar atos, atitudes da gente indígena que colocaram em risco, seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano neste país. Hoje somos alvo de uma agressão que pretende atingir, na essência, a nossa fé, a nossa confiança, nossa dignidade. Ainda é possível construir uma sociedade que saiba respeitar os mais fracos, que saiba respeitar aqueles que não têm dinheiro, mas assim, mantêm uma campanha incessante de difamação. Um povo que sempre viveu à revelia de todas as riquezas, um povo que mora em casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser de forma nenhuma contra os interesses do Brasil ou colocar em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados deste país.

Desse processo de debates provocados por Krenak, Juruna e outras lideranças, resultou na elaboração de um capítulo (Capítulo VIII) da Constituição Federal de 1988 para tratar especificamente sobre os direitos indígenas. Foi a primeira vez na história do Brasil que os direitos originários foram incorporados à Carta Magna, o que representou um rompimento com a tradição secular de prever os indígenas como uma categoria social a ser incorporada à comunhão nacional.

Por sua vez, a Constituição Federal de 1988 representa um marco importante para os povos indígenas no Brasil, mas deixou outras questões pendentes. Ela reconheceu os direitos

originários dos índios sobre suas terras, ou seja, considerando-os como anteriores à criação do próprio Estado e, também, assegurou o respeito à sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. Pela primeira vez, foi reconhecido aos indígenas o direito à diferença, ou seja, a ser indígena e de permanecer como tal indefinidamente. A Constituição Cidadã também estabeleceu novos marcos para as relações entre o Estado, sociedade brasileira e os povos indígenas, permitindo que os indígenas, suas comunidades e organizações, como qualquer pessoa física ou jurídica no Brasil, tenham legitimidade para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses. Ou seja, reivindicar seus direitos formalmente.

No entanto, a demarcação de terras é uma questão crucial para a existência dos povos indígenas e, embora a Constituição de 1988 tenha estabelecido o direito à posse permanente das suas terras tradicionais, o processo de demarcação permite muitos entraves jurídicos e políticos, resultando em demoras significativas. Além disso, persistem os conflitos relacionados à disputa por terras, recursos naturais e outros interesses econômicos. Seria fundamental a proteção efetiva dos povos indígenas contra tais ameaças. Outra questão grave é a presença da mineração em TI o que gera tensões entre interesses econômicos e a proteção dos direitos territoriais indígenas.

A Constituição Federal também estabelece a necessidade de consulta prévia aos povos indígenas em questões que afetam seus direitos, porém a implementação efetiva desse princípio nem sempre é consistente. A definição de como deve ocorrer essa consulta e a obtenção do consentimento livre, prévio e informado ainda são temas em discussão. Sem contar os desafios para a implementação de políticas públicas, que muitas vezes enfrentam situações como falta de infraestrutura adequada e serviços culturalmente sensíveis que comprometem a perenidade de atividades.

Assim, os povos indígenas iniciaram a se articular, e as organizações começaram a surgir. A entidade considerada mais antiga é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), de 1989, contando inicialmente com 50 entidades com representações nos estados do Acre, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins (atualmente, segundo a página²⁸ na internet da entidade, seriam mais de 300). Mas a

²⁸ <https://coiab.org.br/organizacoes>. Acesso em 02 out. 2023.

consolidação do movimento indígena organizado se dá a partir da década de 90, com a criação da Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo (APOINME), durante o 1º Encontro de articulação de povos indígenas da região Leste e Nordeste do país, realizado na Terra Indígena Pataxó Hãhãhãe, em Itabuna, na Bahia, abrangendo os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.

Nos anos 2000, emergiram a Articulação dos Povos Indígenas da Região Sul (ARPIN SUL) que articula o movimento indígena da região Sul, a Comissão Guarani Yvyrupa (CGY), uma organização indígena que congrega coletivos do povo guarani das regiões Sul e Sudeste, a Articulação dos Povos Indígenas do Sudeste (ARPINSUDESTE) e o Conselho do Povo Terena, que se localiza no estado do Mato Grosso do Sul. Por fim, em 2005, Articulação dos Povos Indígenas (APIB) foi criada pelo ATL de 2005, uma mobilização nacional, realizado todo ano desde 2004, com o objetivo de tornar visível a situação dos direitos indígenas e reivindicar do Estado brasileiro o atendimento das demandas e reivindicações dos povos indígenas²⁹.

Segundo o Observatório da Violência contra os Povos Indígenas no Brasil, do Conselho Indigenista Missionário (CIMI)³⁰, que retrata a violência contra povos indígenas anualmente, o ano de 2022 representou “o fim de um ciclo governamental marcado por violações e pela intensificação da violência” contra os povos indígenas no Brasil:

Como nos 3 anos anteriores, os conflitos e a grande quantidade de invasões e danos aos territórios indígenas avançaram lado a lado com o desmonte das políticas públicas voltadas aos povos originários, como a assistência em saúde e educação, e com o desmantelamento dos órgãos responsáveis pela fiscalização e pela proteção destes territórios. (...) Este cenário desolador ficou evidenciado por eventos que causaram grande

²⁹ Dados fornecidos pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), disponível em <https://apiboficial.org/sobre/>, acesso em 11/10/2023.

³⁰ Nota “Em 2022, intensificação da violência contra povos indígenas refletiu ciclo de violações sistemáticas e ataques a direitos”, disponível em <https://cimi.org.br/2023/07/relatorioviolencia2022/>, acesso em 11/10/2023.

comoção e tiveram repercussão nacional e internacional, como os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, mortos em junho na região da Terra Indígena (TI) Vale do Javari, no Amazonas, por pessoas vinculadas à rede criminosa que articula as invasões ao território; e as invasões garimpeiras ao território Yanomami, que, sob o olhar conivente do Estado, geraram enormes danos ambientais e uma crise sanitária sem precedentes.

Em 2022, o relatório do CIMI já havia denunciado:

O ano de 2021 foi marcado pelo aprofundamento e pela dramática intensificação das violências e das violações contra os povos indígenas no Brasil. O aumento de invasões e ataques contra comunidades e lideranças indígenas e o acirramento de conflitos refletiram, nos territórios, o ambiente institucional de ofensiva contra os direitos constitucionais dos povos originários. (...) Em seu terceiro ano, o governo de Jair Bolsonaro manteve a diretriz de paralisação das demarcações de terras indígenas e omissão completa em relação à proteção das terras já demarcadas. (...) Além do aumento quantitativo de casos e terras afetadas pela ação ilegal de garimpeiros, madeireiros, caçadores, pescadores e grileiros, entre outros, os invasores intensificaram sua presença e a truculência de suas ações nos territórios indígenas. Essa situação ficou explícita em casos como o dos povos Munduruku, no Pará, e Yanomami, em Roraima e Amazonas. Na Terra Indígena (TI) Yanomami, onde é estimada a presença de mais de 20 mil garimpeiros, os invasores passaram a realizar ataques armados

sistemáticos contra as comunidades indígenas, espalhando um clima de terror e provocando mortes, inclusive de crianças.³¹

Em 24 de setembro de 2019, em sua fala na abertura da 74ª Reunião Geral das Nações Unidas (ONU), em Nova York, nos Estados Unidos, o presidente Bolsonaro declarou a sua visão sobre a questão indígena, criticou lideranças e prenunciou como seria a política pública para esta população durante o seu governo:

Hoje, 14% do território brasileiro está demarcado como terra indígena. Mas é preciso entender que nossos nativos são seres humanos exatamente como qualquer um de nós. Eles querem e merecem usufruir dos mesmos direitos que todos nós. Quero deixar claro que o Brasil não vai aumentar para 20% sua área já demarcada como terra indígena, como alguns chefes de estado gostariam que acontecesse. Existem no Brasil 225 povos indígenas, além de referências de 70 tribos vivendo em locais isolados. Cada povo ou tribo com o seu cacique, sua cultura, suas tradições e seus costumes e, principalmente, sua forma de ver o mundo, a visão de um líder indígena não representa a de todos os índios brasileiros. Muitas vezes, alguns desses líderes, como o cacique Raoni, são usados como peça de manobra por governos estrangeiros na sua guerra informacional para avançar seus interesses na Amazônia. E infelizmente algumas pessoas de dentro e de fora do Brasil apoiadas por ongs teimam em tratar e manter nossos índios como verdadeiros homens das cavernas. O Brasil agora tem um presidente que se preocupa com aqueles que lá estavam antes da chegada dos portugueses em 1500. O índio não quer ser latifundiário pobre em cima de terra rica.

³¹ Nota “Invasões de Terras Indígenas tiveram novo aumento em 2021, em contexto de violência e ofensiva contra direitos”, disponível em <https://cimi.org.br/2022/08/relatorioviolencia2021/>, acesso em 12/10/2023.

Especialmente das terras mais ricas do mundo. É o caso das reservas Yanomami e Raposa Serra do Sol. Nessas reservas existe grande abundância, de ouro, diamante, urânio, nióbio e terras raras, entre outros. E esses territórios são enormes. A reserva Yanomami, sozinha, conta com aproximadamente 95 mil km², o equivalente ao tamanho de Portugal ou da Hungria, embora apenas 15 mil índios vivam nessa área. Isso demonstra que os que nos atacam não estão preocupados com o ser humano índio, mas sim com as riquezas minerais e a biodiversidade existentes nessas áreas. A Organização das Nações Unidas teve papel fundamental na superação do colonialismo e não pode aceitar que essa mentalidade regresse a estas salas e corredores, sob qualquer pretexto. Não podemos esquecer que o mundo necessita ser alimentado. A França e a Alemanha, por exemplo, usam mais de 50% de seus territórios para a agricultura, já o Brasil usa apenas 8% de terras para a produção de alimentos³².

Não obstante, ao final do discurso, Bolsonaro ainda leu uma carta do Grupo de Agricultores Indígenas do Brasil, que teria o apoio de 70 etnias, cujo 1º encontro teria ocorrido meses antes, nas aldeias Bacaval e Matsene Kalore, da tribo Parecis, do Mato Grosso, com a presença dos então ministros Ricardo Salles, do Ministério do Meio Ambiente, e Teresa Cristina, da Agricultura, na qual vocifera “acabou o monopólio do senhor Raoni”. Entretanto, horas após o discurso na ONU, o então Presidente brasileiro, classificado oficialmente pela APIB de “anti-índigena”, foi desmentido com a informação de que as lideranças teriam assinado um documento que nada tinha a ver com o governo federal nem com a ONU³³.

³² Disponível em <https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-09/presidente-jair-bolsonaro-discursa-na-assembleia-geral-da-onu>, acesso em 15/10/2023.

³³ Notícia “Quem lidera o Grupo de Agricultores Indígenas citado no discurso de Bolsonaro na ONU”, disponível em <https://www.brasilefato.com.br/2019/09/29/quem-lidera-o-grupo-de-agricultores-indigenas-citado-no-discurso-de-bolsonaro-na-onu>, acesso em 15/10/2023.

O embate continuou e, em resposta, o cacique Raoni também se pronunciou, no dia seguinte, em um ato em desagravo coletivo com parlamentares na Câmara dos Deputados, em Brasília, afirmando: “[...] Meu pensamento é tranquilo, é pela paz. O Bolsonaro falou que não sou uma liderança, mas ele é que não é uma liderança e tem que sair. Antes que algo de muito ruim aconteça, ele tem que sair, para o bem de todos”.

Figura 24 – Deputada Célia Xakriabá em discurso no ATL 2023 em Brasília

Fonte: Arquivo da pesquisadora.

Por tudo isso, a questão indígena no Brasil é muito complexa. São desafios históricos que nos últimos anos se acirraram com os retrocessos nos últimos anos, desde o governo Michel Temer. Mas que agora recebem novos ventos e muitos novos atores. Sobre isso, no ato de abertura do 19º ATL, a deputada federal Célia Xakriabá (PSOL-MG), eleita com cerca de 100 mil votos, avaliou:

[...] As pessoas me perguntam ‘o que é que vocês vão fazer com uma bancada tão pequena e com tão pouco tempo de Congresso Nacional?’ Eu digo: Podemos ter menos tempo de Congresso Nacional, mas temos muito mais tempo de Brasil! Nosso mandato completou 80 dias e já

temos 130 proposições. Isso faz diferença e dá continuidade à nossa participação, da bancada do cocar. Estamos levando a força das encantarias (...). No Congresso Nacional, são 1.025 projetos de lei que representam retrocessos aos direitos dos povos indígenas. Nós vamos apresentar a primeira medida provisória sobre a educação indígena e quilombola. E avançar na criação da primeira universidade indígena do Brasil. Vai ser com essa força, de uma menina que nasceu da luta, que vamos fazer a diferença no Congresso Nacional. Não é porque não usamos a mesma arma do inimigo que estamos desarmadas. Nós lutamos pelo território e vamos enfrentar (...) quem tiver que enfrentar! Porque não estou sozinha, estou com a força ancestral, a força do maracá e a força do cantar!³⁴

Reflexo desse cenário de disputa acirrada, nas eleições de 2022, foi eleita a maior bancada do cocar da história do Congresso brasileiro, com cinco indígenas: além da professora Célia Xakriabá, foram eleitos a coordenadora da APIB Sônia Guajajara (PSOL-SP), com 156.966 votos, candidata a vice-presidente nas eleições de 2018 na chapa de Guilherme Boulos e apontada pela revista norte-americana *Time* como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo; com Paulo Guedes (PT-MG); e a ativista afro-indígena e vereadora por por mandatos, Juliana Cardoso (PT-SP), com 125.517 votos. A militar Silvia Waiãpi (PL-AP) foi eleita com 5.435 votos e defende uma educação “livre de ideologização” e o direito à posse e ao porte de armas para defesa pessoal, da família e da propriedade privada. Da sua campanha participaram diretamente Eduardo Bolsonaro (PL), Damares Alves (Republicanos) e Carla Zambelli (PL). A primeira mulher indígena a ocupar o cargo de deputada federal, Joênia Wapichana, recebeu 11.130 votos mas, por conta do quociente eleitoral, não conseguiu se reeleger. Também foi reeleito o deputado Paulo Guedes (PT-MG), eleito a primeira vez em 2018 quando não se declarou indígena e, sim, pardo.

³⁴ Saudação da deputada federal Célia Xakriabá (PSOL-MG) aos participantes do 19º ATL, em 24 de abril de 2023, em Brasília.

Além da disputa política, outra forma de luta dos povos indígenas é a organização de ações de retomadas do seu território tradicional e as autodemarcações, que ocorrem nos casos em que há morosidade nos processos de demarcação oficial. Segundo Alarcon (2013 apud NÓBREGA, 2022: p. 2), “[...] as retomadas de terra consistem em processos de recuperação, pelos indígenas, de áreas por eles tradicionalmente ocupadas e que se encontravam em posse de não índios”. Ou seja, para existir, os povos indígenas precisam resguardar e proteger o seu modo de vida, como forma de garantir o seu direito fundamental às terras tradicionalmente ocupadas (MARTINS; NÓBREGA, 2019). Adiante, veremos mais sobre o caso dos povos originários do Ceará e sua luta de resistência.

2.2 A ocupação indígena no Ceará

No estado do Ceará, a ocupação indígena foi menos pacífica que outras regiões do país, tendo sido alvo de muitas batalhas e genocídios. Segundo Carneiro da Cunha (1992: p. 431), a região americana mais próxima ao “Velho Mundo”, o Nordeste brasileiro define-se historicamente pela antiguidade da presença europeia em suas terras principalmente devido ao seu “extenso litoral dotado de muitos bons portos e de cidadelas naturais”, especialmente na primeira metade do século XVI.

Teve assim o Nordeste, em pouco menos de 200 anos de efetiva presença colonial, devassado quase todo o seu território e, mais que isso, definidas as bases de toda a sua vida econômica ulterior. Vale ressaltar, porém, que os seus contornos regionais tal qual hoje conhecidos só se tornariam nítidos no contexto do empreendimento colonial e no da própria nacionalidade brasileira emergente, a partir do século XVIII, marcados sobretudo pelo processo histórico da sua marginalização, com a descoberta das minas e consequente deslocamento do polo econômico para Sudeste. Trata-se, pois, de uma marginalidade inscrita no próprio

processo constitutivo regional e, sem dúvida, sua marca mais distintiva desde então (CUNHA, 1992: p. 431),

A história dos povos indígenas do Nordeste é marcada por uma “marginalidade” no que diz respeito a sua grande diversidade étnica, constituída mediante um prolongado contato com frentes de expansão determinadas, em uma unidade histórica e etnológica tornada possível sob esse indelével signo. Conforme Galvão (1959), dados os efeitos de aculturação à sociedade nacional, diversidade de línguas e de origem, convencionou-se classificá-lo como residual.

A abordagem sobre os povos habitantes do Nordeste na documentação histórica expressa essa visão. Um dos reflexos é a generalização dos “Tapuia” (inimigos contrários) praticada pelos “cronistas portugueses” que adotavam o estigma na indiferença à diversidade cultural dos povos do sertão em comparação aos Tupi da costa, considerados mais homogêneos cultural e linguisticamente. “Tinha-se assim formada a polaridade básica que orientaria toda a apreensão colonial dos índios no Brasil e que parece especialmente evidente no caso do Nordeste.

Falar sobre os indígenas cearenses é, portanto, um desafio devido à escassez de fontes escritas no período colonial e as poucas ainda são a versão do conquistador. Não existe unanimidade na historiografia sequer sobre os nomes e localização dos nativos.

[...] Os colonizadores falavam dos tupis (povos com os quais se aprovaram mais), chamando os demais índios, genérica e preconceituosamente, de tapuias, renegando as diversificações destas – o que, aliás, também fizeram muitos dos estudiosos da história cearense (FARIAS, 2015: p. 67).

Segundo o historiador cearense Airton de Farias, o Ceará é uma invenção dos invasores visto que os povos originários desconheciam a noção de Estado ou de governo. Simplesmente não precisavam de uma instituição divisora. A nação era sua terra, a área na qual viviam, assim como seus antepassados.

[...] Falar dos índios do Ceará significa usar um conceito colonialista. Não se sabe precisamente quantos povos indígenas habitavam este solo quando da chegada dos conquistadores. Deveriam ser numerosos, sobretudo, porque nativos de capitanias vizinhas fugiam para cá em busca de refúgio, visto que o Ceará foi uma das últimas áreas do atual nordeste a ser conquistadas pelos colonos (FARIAS, 2015: p. 64).

Durante décadas as populações indígenas cearenses resistiram contra o seu desaparecimento. Segundo STUART FILHO (1965), a existência de indivíduos vivendo ao longo da costa leste-oeste é assinalada por aventureiros e piratas, lusitanos ou não, que por ela transitaram em diferentes épocas. “A origem ou procedência remota dos ameríndios encontrados pelos europeus na zona costeira do Ceará, onde viviam precariamente dos recursos havidos do solo e das águas, não está bem elucidada” (p. 64).

Conforme Stuart Filho, um dos historiadores mais relevantes sobre estudos quanto a presença indígena, em 1603, quando Pero Coelho chegou à Serra da Ibiapaba, encontrou cerca de 70 aldeias indígenas (p. 64). O padre Luiz Figueira também registrou que as terras eram todas povoadas por “tapuios selvagens” em grupos de 50, 80, 100 casais buscando caça da qual se sustentavam. É consenso entre historiadores que a colaboração indígena foi determinante para a conquista da capitania cearense no século XVII. Cientes das rivalidades entre os europeus, as etnias aliavam-se a uns contra os outros em troca de vantagens.

Entretanto, a grande contribuição dos povos naturais da terra foi a de seu próprio sangue. A miscigenação do cearense tem muito do indígena.

Somos, na maioria, um povo de morenos acabocladados, mulatos, pardos, cafuzos e caboclos com cabelos corredios, lisos ou duros, ou, ainda, levemente ondulados, tendo uma estatura mediana ou baixa, fruto de sucessivas mestiçagens. A liberdade sexual

indígena chamava a atenção dos colonizadores (...) oriundos de uma sociedade conservadora e autoritária (FARIAS, 2015: p.65).

Os indígenas do Ceará, portanto, enfrentavam muitas dificuldades para sobreviver. Tinham que conquistar a água, a comida e estar sempre preparados para se defender uma vez que eram constantes as disputas com outras etnias pela “ocupação das regiões de clima favorável” (HOLANDA, 2015: p. 9). Com a chegada dos colonizadores, as dificuldades aumentaram, pois, as terras começaram a ser ocupadas por fazendas de criação de gado localizadas às margens dos rios Jaguaribe e Acaraú. Instalados, os colonos logo solicitavam ao rei de Portugal uma sesmaria, o que lhes garantia legalmente a posse da propriedade. Os povos indígenas reagiam, atacavam fazendas e povoações, mas era uma luta desigual: “(...) enquanto os colonos impunham armas de fogo, grande estoque de alimentos e muitos homens, os indígenas os combatiam com arcos e flecha” (Idem: p. 10).

Segundo historiadores, a partir do século XVIII houve um avanço colonizador se intensificou e a resistência indígena foi aos poucos sucumbindo, restando aos indígenas uma parte bem pequena da terra que era originalmente deles. Para sobreviver, os grupos buscavam abrigo em missões aderindo ao modo de vida dos colonizadores, renunciando à sua identidade.

Mas a contribuição cultural dos povos indígenas cearenses resistiu e é extremamente significativa, mesmo tendo sido objeto de silenciamento. Nas práticas de caça e pesca temos a tarrafa e os currais, que ainda hoje são usados. Na agricultura, a mandioca, o milho e o côco, e as diversas tradições associadas a rituais relacionados ao plantio e a colheita. Além dos utensílios domésticos como o pilão escavado em tronco de árvore, as quengas, panelas de barro, xaropes naturais e a medicina tradicional, além da querida rede, são alguns exemplos muito presentes no nosso dia a dia.

Figura 25 - Ângela Anacé prepara as farinhas de tapioca e beiju (2022)

Fonte: Arquivo da pesquisadora.

No Ceará, muitos municípios e lugares possuem nomes indígenas como Aquiraz, Acaraú, Coreaú, Itapipoca, Itapajé, Aracati, Jericoacoara, Jaguaribe, Canindé, Cariri e Caucaia, que significa “mato queimado”³⁵. Segundo Studart Filho (1962), havia a presença de cinco grupos nativos no território cearense: o Grupo Tupi, Grupo Cariri, Grupo Tremembé, Grupo Tarairiú e por fim, o Grupo Zê, Jê ou Jê. Em Dantas (1992), registram-se a presença, junto aos Kariri, dos Ikó, Payaku, Kanindé, Janduí, Inhamum, Calabaça e Xukuru” (DANTAS, 1992, p. 432), e nas vertentes da Serra da Ibiapaba, o território era “dominado pelo grupo Tupi dos Tobajara (sic), vamos encontrar referências aos Karatiú, Reriú e Anacé” (idem) enquanto, a porção da costa litorânea, era dominada “pelo numeroso povo Tremembé” (Idem, p. 433).

Segundo Nimuendaju (1981), “com base em fontes diversas e de variável confiabilidade” (CUNHA, 1992), havia 80 diferentes etnônimos no sertão Nordeste.

³⁵ Segundo a Prefeitura de Caucaia, disponível em <https://www.caucaia.ce.gov.br/omunicipio.php#:~:text=Caucaia%20é%20uma%20denominação%20de.queimado%20ou%2C%20simplesmente%2C%20queimado>, acesso em 15/10/2023.

Nas vertentes da Ibiapaba, dominado pelo grupo tupi dos Tobajara, vamos encontrar referências aos Karatiú, Beriú e Anacé, entre outros, enquanto o litoral norte cearense era dominado pelo numeroso povo Tremembé e o baixo curso do Parnaíba pelos Arayó, Anapuru e Aranhi (CUNHA, 1992, p. 433).

Esse quantitativo elevado de população nativa, buscava sobretudo, proteger a si, seus semelhantes e as porções do espaço em que desenvolviam suas atividades, e para tanto, não mediram esforços para defender a qualquer custo seu território, utilizando como mecanismo de defesa, a própria força física e artefatos construídos com materiais que lhes eram fornecidos pela natureza. Portanto, tendo em vista as discrepâncias entre os seus interesses, e o fato das terras dos vastos sertões do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba estarem ocupadas por grupos indígenas, remetia aos colonizadores, a necessidade de remoção dos povos das terras as quais lhe interessavam para a implantação das fazendas de gado.

Nesse sentido, Vasconcelos (2016) afirma que daí deriva uma das justificativas dos colonizadores para os constantes ataques:

Para saciarem as necessidades alimentares, os povos originários tinham o boi como [...], alvo de caça. Isso se tornou ponto de vários e contínuos conflitos, ao criminalizarem os indígenas, que foram enquadrados nas leis e costumes de Portugal. Assim, ao passo que o latifúndio ampliava os rebanhos no sertão nordestino, realizava-se a ‘limpeza dos territórios’, a fim de abrir espaços fins de criatórios (VASCONCELOS apud LIMA, 2016, p. 76).

À medida que a estabilização dos colonizadores europeus avançava no Brasil, e sobretudo no atual estado do Ceará, crescia a necessidade de controle sobre o território tradicionalmente ocupado, dando início a uma série de conflitos territoriais de portugueses contra indígenas e

entre etnias inimigas. Diante disso, teve início a ação violenta das fazendas de gado no sertão, episódio que ficou conhecido como Guerra dos Bárbaros, que se concentrou nos sertões dos atuais estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, com o objetivo de exterminar a população originária.

Em 1691, eram os homens válidos de Parangaba e Paupina requisitados pelo Mestre-de-Campo Matias Cardoso de Almeida ao Governador-Geral, Antônio Luís Gonçalves da Câmara Coutinho, a fim de servirem sob suas ordens na chamada Guerra dos Bárbaros (...). No ano seguinte, o Governador Câmara Coutinho louva, em carta aos Principais de Parangaba e Paupina, o grande valor e a fidelidade com o que os seus comandados se haviam portado na guerra, prometendo levar o fato ao conhecimento do Rei. Os habitantes dessas duas aldeias cedo receberam, do Govêrno lusitano, terras para as suas lavouras, pois já em fevereiro de 1699, recomendava o Monarca ao nôvo Governador de Pernambuco, D. Fernando Martins Mascarenhas de Lencastro, que não consentisse em extorsões de terras aos índios de Paupina e Parangaba” (STUDART FILHO, 1965, p. 119).

Com o tempo, esses grupos e suas terras foram também ficando visados e as autoridades começaram a criar possibilidades formais de extinção definitiva dos aldeamentos indígenas que resistiam às políticas assimilacionistas.

Concessões de sesmarias, cada vez mais amiudadas, eram feitas igualmente no Ceará, onde as aldeias de nativos mansos recebiam, também de autoridades, doações de terras que garantiam precariamente a sobrevivência de seus moradores. No baixo Jaguaribe, já então declinava a agressividade dos gentios de corso e uma ‘atmosfera de tranquilidade, de trabalho e de esperança’ descia lentamente sobre os

chãos levantinos da capitania. Para tão felizes resultados concorria, como se disse, a ação evangelizadora dos missionários, sempre incansáveis em sua faina de salvadores de almas”. (STUDART FILHO, 1965b, p. 56)

Conforme Xavier (2015), a autorização oficial para os aldeamentos ainda era possível quando atendia a um dos planos de dominação colonial, quais sejam: a) garantir a força de trabalho compulsório; b) facilitar a ocupação territorial pelos não indígenas; ou c) possibilitar o recrutamento dos índios aldeados para lutar nas guerras contra as tentativas de conquista ou de invasão de outras potências europeias, ou mesmo de resistência de outras etnias revoltosas. Esse movimento se ampliou quando da expulsão dos jesuítas do Ceará, em 1759.

Nesse período, a imagem indígena associada à sociedade nacional passou a ser diluída mais intensamente. É a fase em que ocorreu mais intensamente o silenciamento étnico no estado do Ceará, quando a visão cultural, intelectual e política predominante era eurocentrista e as formas de saberes, as ciências, as artes e as línguas indígenas foram marcadas pela insígnia da ignorância, do não letramento, primitivo, atrasado e representativo de um mundo que precisaria ser superado por uma lógica que seria mais importante para o progresso do país, a falácia de que os indígenas seriam um entrave para a produção de uma “verdadeira” ciência e para o desenvolvimento econômico.

Exploraram nossas terras, retirando delas tudo o que podiam. Também exploravam nossas mulheres e filhas, e por fim, mas não menos humilhante, exploraram nossa mão de obra escravizando-nos. Nos restou como alternativa a fuga ou o suicídio por envenenamento, logo nos rotulavam de selvagens preguiçosos, até chegar o período em que ofereciam em casamento nossas mulheres, a fim de garantir a posse da terra aos invasores, se tornando ele, o “civilizado”, proprietário da terra que antes já fora nossa (SOUZA; NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2016: p. 24)

Em outro período, meados do século XIX, já tinha ganhado força a ideia da inexistência de indígenas no estado do Ceará, e em demais estados do Nordeste brasileiro. Alinhados com esse pensamento anti-indígena, projetos governamentais visavam a incorporação dos grupos indígenas ainda resistentes à unidade nacional. Esse movimento político ficou conhecido como “assimilacionistas e preservacionistas (...), estimulando os casamentos interétnicos e a fixação de colonos brancos dentro dos limites dos antigos aldeamentos” (OLIVEIRA, 2004, p. 25), efetivando uma política pública que operou como um fator decisivo para o “desaparecimento” do sujeito indígena. A cultura indígena foi transformada em uma contraposição ao Estado-Nação e que não integrava o projeto político de Brasil. Em certa medida, estas ideias, infelizmente, ainda se fazem presentes nos dias de hoje.

Para Ilmar Rohloff (MATTOS, 2009 apud XAVIER, 2015, p. 180), o momento “exigia adesão inequívoca e fidelidade exclusiva daqueles que o compunham, só permitindo ou tolerando quaisquer outras identidades caso elas não colidissem com a irrestrita prioridade de lealdade nacional”. Nesta acepção, as identidades indígenas eram apenas toleradas. “Não deveriam se sobrepôr e nem mesmo coexistir com a identidade única que vinha sendo forjada à Nação [a identidade brasileira], que homogeneizaria e ocultaria todas as ‘raças’ indesejadas pelos dirigentes do país [...]”.

Nesse período, os atos de violência por parte do Estado contra os povos indígenas foram intensos. Segundo Marés (2000), a lei de 1831 declarou “o fim da escravidão indígena e a sujeição dos ex-escravos a uma tutela orfanológica, de caráter civil”. O Estado do Ceará passou “a considerar que todos os índios não integrados” a um serviço como “trabalhadores livres” seriam “órfãos”. Segundo o autor, os indígenas foram “arrancados do seu território, agredidos em sua cultura, violentados em sua vontade e religião” e a comparação com “órfãos” permitia que, perdidos dos próprios pais, fossem submetidos aos brancos, e assim, decidissem que para serem trabalhadores livres, era necessário deixar de ser índios e, assim, “reencontrassem seus pais na sociedade doce, justa, humana e pacífica” que lhes era oferecida (idem: p. 146).

A promulgação da Lei de Terras pelo Estado brasileiro, em 1850, teve importante papel fundamental na mudança da perspectiva fundiária, contribuindo para a centralização do Império, sendo uma das metas o controle da regularização da situação fundiária no Brasil. A esse instrumento, se soma o Relatório Provincial de 1863, considerado o ato simbólico mais representativo do suposto desaparecimento dos indígenas do Ceará, produzido pelo governo

provincial como resultado da gestão do ano de 1862 e enviado no dia 09 de abril de 1863 para ocasião da abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa.

[...] Já não existem aqui índios aldeados ou bravios. Das antigas tribus de Tabjaras, Cariris e Potiguaris, que habitavam a província, uma parte foi destruída, outra emigrou e o resto constituiu os aldeamentos da Serra da Ibiapaba, que os Jesuitas no principio do seculo passado formaram em Villa Viçosa, S. Pedro de Ibiapina, e S. Benedicto com os índios chamados Camussis, Anacaz, Ararius e Acaracú, todos da grande família Tabajara. Com a extinção dos Jesuitas, que os governavam theocraticamente, decahiram esses aldeamentos, e já em 1818 informava um ouvidor ao governador Sampaio que os índios iam-se extinguindo na Ibiapaba, onde tinham aqueles religiosos um celebre hospicio no lugar denominado Villa Viçosa, que com os outros acima indicados abrangem a comarca deste nome. E nelles que ainda hoje se encontram maior numero de descendentes das antigas raças; mas andam-se hoje misturados na massa geral da população (ANTUNES, 2012: p. 12).

O paradigma da civilização se tornou a bandeira principal do Império, “tendo na figura de D. Pedro II seu maior entusiasta e propagador no Brasil do oitocentos”. Conforme Antunes (2012, p. 14),

[...] mecenas, poliglota, e amante das letras e das ciências, o imperador passou a estimular ações e políticas que tinham como base aspectos iluministas e liberais, típicos do período. Para tanto era preciso acelerar o processo de desenvolvimento de todas as instâncias que remetiam ao atraso, ampliando o complexo estatal. O viés escolhido foi dar validade ideológica a uma única identidade, que congregasse diversas experiências históricas e culturais numa mesma ótica: a do branco

civilizado. Ou seja, os intelectuais assumiram o labor de homogeneizar populações diversas, apagando influências da pluralidade étnica que compunha a realidade brasileira” (ANTUNES, 2012, p.14).

Assim, Almeida (2007) também aponta que a atuação estratégica dos principais pensadores do Império estava focada seus trabalhos na formação de uma comunhão democrática das “3 raças”, onde o “branco apagaria as tendências negativas dos índios e negros”. O relatório provincial do Ceará, portanto, compunha essa ideologia racista e a ficção de não haver mais indígenas aldeados nem bravios mas sim uma massa civilizada, atendia à concepção do Estado nacional, assunto que dominava a agenda política da época.

Conforme a monografia dos indígenas Angela Souza, José Cleber Nogueira e Lucilane Nogueira (2016), para os “invasores tidos como civilizados”, havia um grande desconhecimento e despreparo para o trato com os indígenas cearenses, que eram classificados em um nível de evolução superior aos demais nativos da colônia:

Diz-se, também, que o adiantado estágio de civilização alcançado por esses indígenas, com hábitos e costumes até então desconhecidos na região, colocava-os entre as nações de aprimoramento cultural mais elevado da colônia. A religião, por exemplo, difundira-se em cultos vários numa clara demonstração do quando socialmente evoluíra o reduto. Havia, por outro lado, orgíacas manifestações de lazer, com bebidas espirituosas, danças e rusgas constantes cuja fama fizera extrapolar as raias da moral (ARAGÃO, sem ano de publicação, apud SOUZA; NOGUEIRA; NOGUEIRA: 2016, p. 16)

Concordando com Aragão, que os invasores estariam confusos com os costumes e tradições dos indígenas cearenses que também eram “civilizados”, os autores citam os historiadores cearenses Joaquim Catunda e Pedro Théberge, que os considerariam eram “bravos

e se achavam mais adiantados do que os outros índios dos sertões circunvizinhos” e “valorosos guerreiros e praticavam a antropofagia, não obstante se aplicarem à cultura do milho e da mandioca” (GIRÃO apud SOUZA; NOGUEIRA; NOGUEIRA: 2016: 1984, p. 71).

Contudo, apesar desse reconhecimento relevante por parte dos notórios representantes do Estado Imperial, para sobreviver as poucas etnias originárias que restaram tiveram que seguir a dinâmica imposta pelo invasor e se esconder, e calar. Calaram sua língua, seus cantos, danças, rituais, toré, abandonando publicamente sua identidade étnica, mas ainda resguardando-a nos ambientes privados entre parentes. O silenciamento étnico, que se seguiu por décadas até o final do século XX na região, deixou marcas profundas na história e na cultura do povo cearense, mas, principalmente, dos povos indígenas do território que tiveram sua identidade tradicional arrancada com violência. Sobre isso, em sua dissertação de Mestrado na Universidade de Brasília, a antropóloga indígena Rute M. Souza (2023: p. 10) comentou:

Minha infância foi marcada pela luta e resistência do povo Anacé. Acompanhava todas as mobilizações e momentos conflituosos junto de minha mãe. Nesse período, vivíamos em um momento delicado na Aldeia. Grandes indústrias estavam invadindo nosso território e as famílias nos esforços de se reafirmar “Anacé” que no tronco linguístico Tupi significa “Povo Acolhedor”, minha avó materna, Maria Lucimar Sales de Moraes (encantada), por diversas vezes dizia – “a gente é índio, mas não é bom falar não, minha mãe dizia que índio é bicho brabo, não dá pra entender não (SOUZA, 2023, p.10).

Diferentemente do etnicídio, que significa a destruição ou extermínio de uma etnia envolvendo a eliminação deliberada dos elementos culturais, a identidade e até a própria população étnica, o silenciamento étnico refere-se ao processo pelo qual a voz e a expressão cultural de um grupo étnico são suprimidas, desencorajadas ou ignoradas, muitas vezes como resultado de relações de poder assimétricas. O processo dos povos indígenas no Ceará não se enquadra em "eticídio" uma vez que suas formas de resistência, por meio da memória e oralidade principalmente, se fizeram permanecer e transpor os limites que lhes foram impostos.

As perdas culturais são, sem dúvida, irreparáveis e foram intensamente estimuladas. Porém, não foram determinantes.

Figura 26 - Dona Clélia Ângela prepara a goma da tapioca (2021)

Fonte: Arquivo da pesquisadora

O silenciamento étnico constitui uma questão complexa e multifacetada, e, neste caso, enraizada em relações de poder desiguais e estruturas sociais injustas. O resultado foram restrições linguísticas em contextos educacionais, institucionais e midiáticos; negação da participação política dos povos indígenas nos processos políticos; exclusão da representação das etnias nos sistemas públicos; apropriação cultural, que deslocou sua subjetividade para fora do contexto tradicional, descaracterizando simbolicamente os elementos étnicos; marginalização e estigmatização das etnias; omissão das histórias e narrativas dos indígenas, assim como a inibição intelectual; a violência autorizada pelo Estado e pela mídia, que naturaliza a violência física, ameaças e coerção, visando a submissão e conformidade.

Atualmente no Ceará são contabilizadas 15 etnias, conforme dados do Distrito Sanitário Especial Indígena do Ceará (DSEI), órgão vinculado à SESAI, atualmente dirigida pelo ex-vereador e advogado Weibe Tapeba. Quais sejam: Anacé, Gavião, Jenipapo-Kanindé,

Kalabaça, Kanindé, Kariri, Pitaguary, Potiguara, Tapeba, Tabajara, Tapuia-Kariri, Tremembé, Tubiba-Tapuia, Tupinambá e Karão.

A seguir, nos debruçaremos mais sobre a perseguição violenta e o silenciamento histórico empregados contra o povo Anacé.

2.3 A história dos Anacé

Nesta sessão, apresento um pouco da visão da historiografia oficial e da visão do movimento indígena sobre o povo Anacé, incluindo trechos do material coletado no trabalho de campo.

Figura 27 – Mapa da ocupação Anacé na região do Pecém, São Gonçalo do Amarante

Fonte: MEIRELES; BRISSAC; SCHETTINO, 2012: p. 196

Segundo o Mapa Etnohistórico de Curt Nimuendaju (IBGE, 1987), a existência do etnônimo Anacé aponta a presença dessa etnia indígena no litoral cearense, a oeste de Fortaleza, nas regiões de Caucaia e de Acaraú, nos séculos XVII e XVIII. As fontes por ele utilizadas são o governador da Província do GrãoPará Francisco de Souza Coutinho (Rio de Janeiro, 1840), o naturalista Von Martius (Leipzig, 1867) e os historiadores Pedro Théberge (Fortaleza, 1869), Barão de Studart (Fortaleza, 1896; 1910) e Antonio Bezerra de Menezes (Fortaleza, 1902), além do jesuíta Serafim Leite em sua História da Companhia de Jesus no Brasil (Lisboa, 1938-1943).

Na historiografia cearense, é considerado o primeiro trabalho a mencionar os Anacés, segundo o antropólogo PhD em Antropologia Sérgio Brissac, o livro História da Companhia de Jesus no Brasil (tomo III, p. 85), de Serafim Leite,

O primeiro Jesuíta que trabalhou em Parangaba e outras aldeias vizinhas, foi Antonio Ribeiro, missionário de Ibiapba, a chamado do Almojarife e do Capelão de Fortaleza, já então no lugar atual, que chegou ali no fim de 1656 ou começo de 1657, para apaziguar a rebelião subsequente ao morticídio dos Anacés.

O episódio ao qual se refere o trecho é uma das primeiras memórias de muitos Anacés. Em 1888, na chamada “Era dos 3 Oitos”, houve uma chacina que ficou conhecida como o “Massacre da Lagoa do Banana”, quando o Governo Provincial mandou soldados para matar todos os índios da região da Lagoa do Banana. Os sobreviventes que conseguiram fugir da morte foram para as regiões da Japoara; na linha da Serra dos Caborés, Santa Rosa, no pé da Serra dos Gatos; Matão, hoje Matões; Coqueiros e Bolso. Diz-se que o município de São Gonçalo do Amarante, até 1940, era chamado de Anacetaba, a Taba dos Anacé (BRISSAC, 2006: p. 4-5).

Em entrevista à autora, Junior Anacé explicou:

Junior Anacé - [...] quando meu pai falou que o índio que foi morto naquele tempo. [...] Ele dizia que tinha 3 massacres grandes, pesados. Que foi a era dos 3 seis, 1666. A era dos 3 setes, 1777. E a era dos 3 oitos, que foi em 1888. E que essa era dos 3 oitos foi a partir daquele decreto de 1863, que diz que não tem índio aqui. E aí foi nessa época, mais ou menos, que teve esse massacre da Lagoa do Banana. E que meus parentes eram de lá. Os parentes dos meus avós eram de lá.

Com o surgimento do movimento indígena organizado a partir da década de 1970, os povos indígenas do Brasil começaram a rever sua estratégia de resistência e perceberam a importância da denominação étnica indígena, conforme Luciano (2006: p. 30), como “uma identidade que une, articula, visibiliza e fortalece todos os povos originários do atual território brasileiro” ou seja, uma categoria unificadora e não mais divisora ou enfraquecedora e, assim, permitindo-lhes demarcar a fronteira étnica e identitária entre eles, enquanto habitantes originários dessas terras, e aqueles com procedência de outros continentes, como os europeus, os africanos e os asiáticos.

Na década de 1970, portanto, os povos Tapeba e Tremembé foram os primeiros a enfrentar o processo de organização do movimento indígena no estado do Ceará, com vistas à reivindicação de posse permanente das terras de seus antepassados. E foram sendo seguidos por outras etnias. Para isso, contaram com apoio da Igreja Católica, por meio das pastorais sociais, o Conselho Indigenista Missionário (CIMI), a Arquidiocese de Fortaleza, ONGs e as universidades. Um movimento crescente que contribuiu para a emergência dos Anacé.

Com a emergência do movimento indígena (...), essa realidade sociocultural mudou completamente. O valor sociocultural passou a ter outra referência. Começaram a ser valorizados os povos que falavam suas línguas originárias e praticavam suas tradições (LUCIANO, 2012: p. 32).

Teve início uma nova fase histórica na trajetória das etnias cearenses, quando deram início ao seu processo de etnogênese que, conforme Bocarra (2005, p. 45-46), “remete à capacidade de criação e adaptação das entidades indígenas e à emergência de novas formações sociais”. Segundo o autor, “os fenômenos de mestiçagem, etnogênese, criação e adaptação cultura são, antes de qualquer coisa, fenômenos políticos. Remetem tanto às adaptações criativas das sociedades indígenas como à complexa obra de construção das diferenças por parte dos agentes coloniais”.

Figura 28 – Ruína da capela São Roque em São Gonçalo do Amarante

Fonte: MEIRELES; BRISSAC; SCHETTINO, 2012: p. 133

No caso dos Anacé, segundo Brissac e Nóbrega (2010), “assim como tantos povos indígenas do Nordeste”, eles têm elegido o toré como “prática performática para o fortalecimento de sua luta em meio ao conflitivo processo de implantação do CIPP”. No entanto, além dessa manifestação cultural, que, em certo sentido, é voltada para o exterior, os índios Anacé têm outras práticas que podemos considerar voltadas para dentro. É neste ponto em que se situam os ritos realizados pelos especialistas de cura Anacé e a “corrente de índios” ou “corrente dos encantados” (Brissac e Nóbrega, 2010).

No trabalho de campo, verifiquei que os Anacé de Matões e do Bolso tem 2 importantes marcos: a Dança de São Gonçalo e o surgimento do CIPP. Por um lado, conforme Rute Souza (2023, p.11), o resgate da “dança culminou na reafirmação ética e no resgate de relações simbólicas e espirituais com o Território Tradicional de Matões”. Por outro, a instalação do CIPP trouxe conflitos e resistências, que resultaram no primeiro deslocamento compulsório da população.

Em entrevista à pesquisadora, Júnior Anacé descreveu a origem da sua liderança:

Júnior Anacé - Eu tinha mais ou menos 16 anos. E ingressei no trabalho de comunidade para ver, aquilo que o jovem sonha, né, ter uma vida melhor para que tivesse políticas públicas sociais, no que se refere ao sociocultural, a gente conseguiu fazer um grupo de dança de quadrilha junina, o que foi muito bom. Mas aí a gente passou aquele período de junho e a gente foi trabalhando a questão da comunidade religiosa, católica. Sem nem sonhar e nem saber, eu era uma liderança jovem na época.

Figura 29 – Jovem Junior Anacé na Conferência Reg. de Ed. Escolar Indígena (2009)

Fonte: TAVARES, C. 2015: p. 282

Nesse período, os Anacé começaram a se aproximar do movimento indígena cearense que já estava atuante na luta pela demarcação de terras.

O meu pai, [...] ele tinha toda uma característica indígena, bicho do mato, né, aquele brabão, [...] ele sabia fazer uru, bolsa de palha, tecer

tarrafa, pescava, caçava, era um agricultor nato. Sem saber da nossa história, eu cheguei pro meu pai e disse assim, o pai tá parecendo um índio quando sai pra caçar. Aí ele pegou e usou um palavrão. Porque ele sabia da história que os avós dele contavam, mas tinha medo. Quando foi um certo dia, ele me chamou numa casinha que ele tinha, assim, de guardar as coisas dele, guardar enxada, guardar cescador, carro de mão, as ferramentas dele de trabalho. [...] E disse assim, olha, você tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma carcaça de uma bala que os índios antigamente foram mortos. Então, isso aqui, falar em índio, ninguém pode falar não. [...] Isso aqui seu avô guardava e já me contava. E aí, aí eu fiquei quieto. Mas não deixei de ter a curiosidade de querer entender um pouco mais.

Nesse período, um grupo da Pastoral do Migrante e da Pastoral Indigenista, da Arquidiocese de Fortaleza, se aproximou dos Anacé e colaborou com o resgate da história da etnia por meio de uma gincana. A brincadeira resultou em uma publicação cheia de simbologias e ressignificados. Intitulada “Nunca desista, lute até o fim” – Construindo nossa história, o livreto traz uma imagem desconcertante: uma ave de olhos azuis carrega na boca um sapo que, por sua vez, está enforcando a ave. A explicação na contracapa diz:

Essa figura esquematizada foi caçada na internet por sindicalistas comerciários de fortaleza e adotada na gincana dos jovens das comunidades pela simbologia que traz. Representa o poder do forte (pássaro) versus o fraco (o sapo) em luta de vida e morte na defesa dos direitos. Mostra que o forte precisa se convencer que tem limites, pois os fracos tem os mesmos direitos e lutam para que estes sejam respeitados. O olho azul é sugestivo, e foi transposto para o plano humano, isto é: os olhos azuis nem sempre representam paz e justiça. A literatura nos fala que “há monstros de olhos azuis”. Quais serão os

resultados dessa luta? Pode-se imaginar. Mas é preciso que a justiça apareça, por isso, “nunca desista, lute até o fim.”

Figura 30 - Publicação de memórias do Povo Anacé (1997)

Fonte: Arquivo do Povo Anacé/Pastoral dos Migrantes.

O poder do forte, de olhos azuis, faz uma clara alusão ao etnocentrismo do homem colonizador, europeu, de olhos claros. E, da mesma forma, ao governador do Ceará que anunciou a instalação do CIPP na região, Tasso Jereissati, que também tem olhos azuis.

A Gincana de Animação da Pastoral do Migrante envolveu os grupos jovens das comunidades de Bolso, Oiticicas e Tapuio, era “tomar consciência de sua situação de moradores em terras nas quais o governo do Estado já projetou e está em construção o CIPP”. As comunidades seriam desapropriadas brevemente para a instalação de indústrias. Durante a programação do evento, os moradores tomaram consciência de seus direitos e organizaram a resistência. Foram compartilhadas histórias em torno dos temas “o que nossos avós nos contaram”, “a história das terras”, “nossas plantas e nossos bichos”, “nossa gente” e “nossos sonhos”.

Figura 31 - Homenagem aos 25 anos da Pastoral dos Migrantes (2021)

Fonte: Arquivo do Povo Anacé/Pastoral dos Migrantes

A publicação reúne diversas histórias sobre famílias que se uniram, casamentos, do cemitério Cambeba onde indígenas teriam sido enterrados, sobre a origem do nome das comunidades, como, por exemplo, o Bolso seria na verdade Bolsa, em homenagem a Dona Maria que fazia bolsas de palha. A gincana teve o apoio de uma Comissão Julgadora que, junto com a Pastoral do Migrante, reuniu tudo no livreto, inclusive uma poesia escrita por Paulo César Santos de Souza, do Bolso, que foi declamada na Via Sacra em 1999:

*Obrigado a sair, sem ter para onde ir
 Gente como você podem ver
 A vida que o pobre tem
 Vive da agricultura do seu trabalho
 O seu sustento de onde vem,
 Até vem uma autoridade
 E sem nem uma piedade
 Toma tudo que ele tem.*

*Forçado a deixar suas terras
Para indústria ser construída
Muitos choram águas nos olhos
com muito desgosto da vida
Ao recordar sua estância
Do seu tempo de criança
Na hora da despedida.*

Derramando o seu suor

*Passando necessidade
Para cultivar sua terra
Com muito orgulho e vontade
Sendo obrigada a sair
Sem saber para onde ir
Ou vai morar em Cidade.*

*Na Cidade como um estranho
Ele vive em aflição
Sem trabalho e sem dinheiro
Em sua casa falta pão
Sendo de suas terras afastado
Ao recordar esse passado
Lhe parte o coração [...]*

A poesia traz um elemento cultural que é muito presente na fala dos moradores da Reserva Indígena que foram ouvidos por esta pesquisadora, da dor da perda, da saudade, da relação com a terra que foi perdida, a desterritorialização. Como vimos anteriormente, a terra é um fator central na vida dos indígenas, é nela que está centrada toda a intersubjetividade do bem viver originário, da cosmovisão que reconhece na natureza o centro da sua vida, as florestanias que sonham a terra.

Nos mundos indígenas, a relação com a Terra não é pautada por uma separação entre domínios distintos, como natureza e cultura, mas apresenta uma interação ativa com outras gentes e entidades, como plantas, animais e espíritos. Nesses mundos, há mais gentes com quem se relacionar através de práticas, modos de comunicação e significados próprios. Para existirem em seus próprios termos, os mundos indígenas precisam resistir cotidianamente à subordinação de seus saberes ao que lhes é apresentado como verdade exclusiva – ou verdade superior às suas. A necessidade de lutar para continuarem a existir também advém da falta de entendimento de seus mundos (CASTRO; RODRIGUES: 2019).

Em 2021, a Pastoral dos Migrantes de Fortaleza publicou a cartilha *Retalhos de Nossa História*, reunindo textos de colaboradores sobre 25 anos de inserção social “[...] nos processos migratórios dos diferentes povos que buscam a realização de sonhos e uma vida digna”. Sobre os Anacé, o texto reconhece que a área de implantação do CIPP era habitada historicamente por “moradores nativos que viviam da terra para sobrevivência, mas sem documentos que pudessem comprovar serem eles os donos das localidades de Gregório, Giral, Bolso, Tapuio, Carnaúbas, Oiticicas, Matões e Pecém”.

A organização, junto com a equipe missionária da Igreja local e da Arquidiocese iniciou visitas às famílias com o objetivo de resgatar a “identidade das comunidades”, em parceria com outras organizações sociais, como o Fórum do Litoral e o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), as organizações promoveram audiências públicas para “articular a comunidade para a resistência” (idem, p. 15). Segundo o documento,

As primeiras duzentas famílias foram retiradas, sem sequer saber o motivo, com indenizações injustas ou reassentadas sem condições para plantar. A comissão da terra, formada por lideranças das comunidades,

teve uma grande atuação durante 20 anos de negociações com o governo do Estado, conseguindo que cento e sessenta e 3 famílias permanecessem na resistência e assumindo a sua identidade indígena como povo Anacé.

A equipe missionária, liderada pela irmã Idalina Pellegrini, cumpriu um papel muito importante na resistência Anacé, indubitavelmente, sendo mencionada em todas entrevistas realizadas pela pesquisadora. Ativas e altivas, as irmãs acompanharam de perto a luta pela demarcação das terras indígenas desde o início da luta até hoje, na forma do Conselho Indigenista Missionário (CIMI). Sobre isso, o padre José Élio Correia, então pároco da Área Pastoral do Pecém na publicação, analisou:

Padre Élio - Na nossa atuação, como equipe missionária, composta de religiosas, seminaristas e padres, acompanhamos o início do CIPP (...). Foi uma atuação espiritual e jurídica ao lado dos mais pobres e dos agricultores e pescadores que seriam os mais vitimados por aquele grande empreendimento governamental. [...] O nosso objetivo não era impedir a chegada daquele empreendimento, mas diminuir ou evitar um grande impacto social e negativo sobre os mais vulneráveis. Um fato extraordinário foi o começo de uma reflexão e investigação antropológica das raízes indígenas de algumas comunidades afetadas. Os estudos [...] comprovaram que se tratava do povo Anacé daquela região. Hoje o povo está organizado, com a sua identidade reconhecida e registrada como mais uma etnia indígena do Estado do Ceará (2021: p.16).

A fase é marcada pela consciência da ancestralidade indígena, com estudos sobre o grau de parentesco e construção das árvores genealógicas de cada família, o que permitiu que os sujeitos vivenciassem o processo de autoidentificação. Da mesma forma, concomitante a isso,

eles puderam ir compreendendo sua exclusão do projeto de desenvolvimento da região, como explica Angela Anacé:

Naquela época de 1996, a gente soube da desapropriação do Governo do Estado fazendo a construção do porto e de estradas. Até aí a gente não entendia o que estava acontecendo e o que iria acontecer. Começamos a construir a nossa igreja na comunidade dos Matões e a Pastoral dos Migrantes veio fazer um trabalho com a gente. Ela ensinou a que a gente entendesse e compreendesse um novo modo de movimento de Igreja e comunidade. Foi a partir daí que a gente foi se autodescobrindo (p. 16)

Segundo Andréa Coelho, a interação com as irmãs foi fundamental para que a população compreendesse seus direitos.

Até então nós entendíamos que era um direito do governo desapropriar... [...] Entendi que o nosso direito só é garantido se há luta e organização, se vamos atrás do que é da gente. Tem sido muito sofrida a luta dos vinte anos, eu digo que ainda estamos engatinhando. [...] Criamos um grupo que representasse todas as famílias, através da comissão da terra, onde a negociação era sempre coletiva, até hoje nos organizamos assim.

Em entrevista à pesquisadora³⁶, o padre Élio, atual diretor do Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Arquidiocese de Fortaleza, foi quando iniciaram as obras do CIPP que os missionários perceberam a especificidade do grupo da região:

Padre Élio - Foram encontrados alguns utensílios enterrados, como xícara, pratos, e aí a gente olha e se pergunta, isso aqui parece utensílio indígena! Aí começamos a trabalhar, conversar. Já que as famílias estavam sendo ameaçadas de sair daquelas terras, então o CIMI, irmã Idalina e eu começamos a ter uma visão bem crítica. Se são índios, então eles não podem sair dessas terras. E se saírem, tem que conversar com o governo. E aí começamos a pedir ajuda à UFC, antropólogos, sociólogos, para poder fazer frente a essa causa, a investigações, as pesquisas.

Figura 32 - Padre Élio e a liderança Socorro Anacé no ATL (2023)

Fonte: Arquivo da pesquisadora.

³⁶ Entrevista realizada na sede da SPM em 15 de abril de 2023.

Neste contexto, os Anacé buscam seus direitos enquanto indígenas ao mesmo em que ressignificam e fortalecem sua identidade étnica:

Valendo-se do direito à autoidentificação, (...) os Anacé se afirmam enquanto grupo diferenciado ao tempo em que se articulam com o movimento indígena no Estado do Ceará. A consciência de que constituem um povo indígena parte das relações peculiares que eles tecem com o território que habitam; de uma memória coletiva que os conecta com a população indígena ali presente nos séculos passados; dos ritos e tradições reconhecidos por eles como indígenas; e de uma matriz simbólica peculiar: a “corrente dos encantados” (BRISSAC; NÓBREGA, 2010: p. 3).

A primeira desapropriação do seu território tradicional que sofreram os Anacé ocorreu em 1996, com a publicação do Decreto Nº 24.032/96, e teve consequências extremamente graves para os indígenas, principalmente do ponto de vista da sua cultura e da sua saúde mental. Conforme Rute Souza, “esse momento é marcado por diversas mortes de famílias removidas. A partir desse ponto, questões espirituais e práticas começam a sofrer alterações em meio aos destroços (p.17).

Participante do Grupo Focal com Mulheres - Ninguém tem noção da violência que a gente enfrentou e enfrenta. Não adianta a gente pensar que o sofrimento foi lá no passado. Não adianta. Hoje é sofrimento também porque a gente deixou tudo que a gente tinha pra trás [...] A gente sofre até hoje porque fizeram promessas que nunca cumpriram.

Segundo o antropólogo Carlos Guilherme Valle (2005), a etnicidade pode ser alterada de acordo com as condições sociais às quais esses sujeitos são expostos uma vez que esse “campo semântico não se estrutura por si só” mas sim, “requer operações sintéticas de apreensão dos fatos e questões de perfil étnico por parte dos mais diversos atores sociais”. O que ocorre no contexto de dor e sofrimento, é que esse campo semântico fica “aberto” para ser a produzido com interpretações étnicas variadas, e até mesmo antagônicas, tomando em consideração o viés e até ideologia dos atores e grupos sociais do seu entorno (VALLE, 2005 apud SOUZA, 2023: p. 18).

A questão da saúde mental para o sujeito indígena é um tema que merece atenção. Ao longo do percurso desta investigação foram mencionadas diversas vezes a dor e sofrimento relacionados ao processo de desterritorialização para a Reserva Indígena Taba dos Anacé. E, considerando que a mudança foi a terceira de uma série de remoções, em quase 40 anos, é esperado que esse processo seja carregado de emoções dolorosas. Além disso, o sentimento de pertença aos territórios fica também comprometido, como veremos adiante.

As lideranças Anacé, perceberam que era estratégico resistir e re-existir, ou seja, reunir os esforços para existirem novamente, vencendo as barreiras do silenciamento étnico e do racismo para se reestruturarem culturalmente. Como afirma Potiguara dos Santos (2013 apud SOUZA, 2023, p. 20), os Anacé são resultado de um “complexo movimento de emergência étnica recente, sendo formada a partir de uma ação política de resgate e fortalecimento cultural que tem sua história própria e ainda precariamente reconhecida e estudada”.

Assim, ganhou força o movimento que de resgate das memórias dos ancestrais e encantados Anacé. A Dança de São Gonçalo foi um desses elementos culturais estruturantes que envolveu boa parte da comunidade indígena católica, conforme narra o S. Antônio Adelino, em evento sobre a história da dança em sua casa na Reserva Indígena Taba dos Anacé. “São Gonçalo era curandeiro, São Gonçalo era animador, ele era curador, ele era um conselheiro, [...] ele saía de cidade em cidade curando o povo que ele via que necessitava”.

Conforme Junior relata em sua entrevista³⁷ à pesquisadora, as lideranças lembravam da dança de São Gonçalo. “[...] o pessoal contava essa história. Só que tinha morrido”. Aí foi Seu Antonio Adelino quem lembrou da maioria dos versos da dança de São Gonçalo. E “a tia Maria Ribeiro” recordou do último verso. “[...] A gente juntou todo o quebra-cabeça da Dança de São Gonçalo”. Quando finalizaram os versos, foi a vez da melodia.

Júnior Anacé - Agora como é que toca? Aí procuramos o Tidão Freire, que na época tinha um violãozinho, o Ivan, que era meu cunhado, hoje ele é meu ex-cunhado, que toca violão, aí ele passou as notas pro Ivan e foi... Aí começamos a resgatar os passos. Fizemos o ensaio [...], eram 4 dançando, fazendo 8, e nessa brincadeira nós resgatamos toda a dança de São Gonçalo, depois de 28 anos que não era praticado.

O ritual sagrado da dança de São Gonçalo vem sendo realizado a vinte anos pelas famílias Anacé,

“[...] identificado como sagrado, que carrega história e ciência indígena entre as almas dos mortos e o poder dos Santos que interagem no ritual. A ‘Dança de São Gonçalo do Amarante’ é considerada patrimônio para a identidade indígena. A dança foi trazida pelos portugueses e ensinada aos Indígenas Anacé, e esses incorporaram em suas tradições como parte de uma estratégia para que fosse possível continuar a realizar os rituais que eram proibidos. As referências católicas, no momento da dança, passaram a ser ressignificadas com a espiritualidade indígena (SOUZA, 2023: p.17).

³⁷ Entrevista à pesquisadora realizada em 28 de julho de 2021.

A “batalha de resistência” (SOUZA; NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2016: p. 16) do povo Anacé resultou na realização, pelo Ministério Público Federal (MPF) e Procuradoria da República do Estado do Ceará, dos estudos de identificação da TI Anacé. Os estudos foram realizados pelo geógrafo Jeovah Meireles e os antropólogos periciais Sérgio Brissac e Marco Paulo Schettino. O Parecer Técnico N° 01/09, apresentado ao Ministério Público Federal (MPF), teve como principal consequência a paralização das desapropriações, que estavam sendo realizadas pelo governo do Ceará por meio do Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará (IDACE).

A área reivindicada como terra tradicional Anacé estava dentro d área declarada de utilidade pública pelo governo. Para resolver o imbróglio, o então governador Cid Gomes buscou negociar com as lideranças das comunidades indígenas de Matões e do Bolso, celebrando o Termo de Compromisso. Os indígenas exigiram a indicação de um membro para o Grupo Técnico (GT) que faria novo estudo sobre a TI Anacé. Enquanto o governo queria continuar a desapropriar e prosseguir com as obras do CIPP, a população indígena buscava “manter seu povo em seu local de origem pelo tempo que fosse possível” (SOUZA; NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2016: p. 22).

Conforme a obra de instalação do CIPP e das outras empresas foi avançando, o território foi se degradando, como os autores indígenas pontuaram, a poluição e problemas advindos do crescimento demográfico “de forma rápida e descontrolada”,

[...] a permanência e sobrevivência deste povo para manter sua cultura e seus costumes de forma mais tradicional ficou impossibilitada pois as empresas continuam a se instalar nos entornos trazendo consigo o tão sonhado “progresso”. Este que é considerado “desenvolvimento” significa para as populações tradicionais, não só as comunidades indígenas Anacé, o grande vilão. Mais uma vez “somos invadidos” (idem).

Em 16 de fevereiro de 2007 foi realizada uma assembleia com representantes dos povos Anacé, Tapeba e do CIMI para o reconhecimento da etnia Anacé e solicitação de cadastramento junto à Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). Foram registrados um total de 1.265 indígenas em 4 aldeias: Matões, Bolso, Santa Rosa e Japuara. Apesar do processo significar uma vitória política, tiveram início desavenças em torno da autoidentificação. “A falta de informação sobre o cadastramento” e “sobre o que é ser índio” gerou uma falta de entendimento sobre o que estava acontecendo e “isso levou muitos a não aceitarem o cadastramento e não aceitaram “se reconhecerem indígenas”.

Reconhecer-se indígena pode parecer, para quem está fora, como algo simples, mas diante de nossa história de negação e tentativa de anulação de nossos saberes, valores e tradições, torna-se uma posição difícil que muitos dos nossos parentes não conseguiram e ainda não conseguem fazê-lo. Nossa história é uma sequência de fatos que revelam a violência física e simbólica que vivemos ao longo do tempo e aquilo que o medo não abafou, a chibatada o fez com muito sucesso” (SOUZA; NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2016: p. 23).

O sofrimento histórico enfrentado pelos indígenas da região deixou muitas marcas e os desentendimentos entre os membros da comunidade indígena sobre o que é ser índio tensionaram ainda mais as relações, abrindo espaço para intromissões externas que foram minando a população.

[...] os boatos informavam que os que se assumissem índios não seriam contratados pelas indústrias. A pobreza, resultante da modernização que força todos a se inserirem independente das condições materiais, gerou uma negação da identidade do ser índio em troca de emprego, já que eram comunidades pobres e desempregadas, que sobreviviam da pesca, da caça, da plantação de hortaliças e agricultura, inseridas dentro da

lógica capitalista. Desse modo essas pessoas viam nos empregos trazidos pelas indústrias uma forma de mudança de vida (idem: p. 27).

O período ficou marcado por uma intensa campanha anti-indígena envolvendo diversos atores envolvidos no cenário político-institucional do entorno dos Anacé, inclusive minando parte das relações internas. A mídia teve papel relevante, fomentando boatos e preconceitos contra os trabalhadores rurais sem terra. A estratégia, conforme Tavares (2015), era “desqualificar a reivindicação indígena por meio de opiniões e atitudes preconceituosas forjadas com o objetivo de ridicularizar o povo Anacé”.

Figura 33 – Veja chama os Anacé de macumbeiros de cocar

Especial

Teatrinho na praia
Os boratis vivem em Alor do Chão, a praia mais badalada do Pará. Com pouco mais de 200 pessoas, a etnia assimilou a cultura dos brancos de tal forma que desapareceu no século XVIII. Em 2005, Florêncio Vaz, irmão fundador do Grupo Consciência Indígena, persuadiu 47 famílias caboclas a proclamar sua ascendência borat. Frei Florêncio ensinou-lhes costumes e coreografias indígenas. O "cacique" Odair José, de 28 anos, reclamou do fato de VEJA tê-lo visitado sem anúncio prévio. "A gente se prepara para receber a imprensa", disse. Seu vizinho Graçiana Souza Filho afirma que "ele se pinta e se fantasia de índio para enganar os visitantes". Basílio dos Santos, tio do "cacique", corroborou essa versão: "Não tem índio aqui. Os bisavós do Odair nasceram em Belém".

SANTARÉM (PA)
Área reservada: **800** quilômetros quadrados
Beneficiários: 47 famílias declaradas boratis
Impacto: expulsão da área 250 famílias que não se declaram indígenas e empresas que absorvem 800 pessoas

Macumbeiros de cocar

Os crentes de São Gonçalo do Amarante vivem um tormento. Sede do Porto de Pecém, o município espera abrigar uma refinaria, uma siderúrgica e um complexo industrial. Um padre, no entanto, convenceu seus fiéis de que

esses investimentos os expulsarão do local. Sua única saída para ficar lá seria declarar-se indígenas. "Querem nos tirar terras que nossos pais e avós compraram com muito suor", reverbera o agente de saúde Francisco Moraes. Eles, então, compraram cocares, maracás e passaram a se pintar. "A gente sempre foi

índio, só não sabia", diz Moraes, que agora se apresenta como "Cacique Jun'ari" e cultiva supostos híbridos dos índios araucos, extintos há 200 anos. "Faço macumba e a dança de São Gonçalo". A questão é que a origem da macumba é africana e o de dança, portuguesa.

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE)
Área reservada: **330** quilômetros quadrados
Beneficiários: 50 famílias declaradas anacés
Impacto: aborta investimentos de 20 bilhões de reais no Porto de Pecém

sas traças. Apresentam somente reivindicações de seus imigrantes e argumentos espartáquicos para justificá-las. A lentidão com que a Funai analisa tais processos permitiu que comunidades espalhadas pelo país passassem a se apresentar como tribos desaparecidas. As regiões Nordeste e Norte lideram os pedidos de reconhecimento apresentados à Funai. Em dez anos, a população que se declara indígena triplicou. Em 2000, o Ceará contava com seis povos indígenas. Hoje, tem doze. Na Bahia, catorze populações reivindicam reservas. Na Amazônia, quarenta grupos de ribeirinhos de repente se descobrem índios. Em vários desses grupos, ninguém é capaz de apontar um ancestral indígena nem de citar costumes tribais. VEJA apoiou com comunidades usando cocares comprados em lojas de artesanato. Em uma delas, há pessoas que aderiram à macumba, um estilo africano, pensando que se tratasse da religião do extinto povo anacé. No Pará, um padre ensina aos ribeirinhos católicos como dançar em honra aos deuses daqueles que seriam seus antepassados. Casos assim escandalizam até estudiosos benevolentes, que aceitam a tese dos "índios ressurgidos". "Não basta dizer que é índio para se transformar em um deles. Só é índio quem nasce, cresce e vive num ambiente de cultura indígena original", diz o antropólogo Educação Viventes de Castro, do Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Declarar-se índio, no entanto, além de fácil, é uma farsa. No governo do PT, basta ser reconhecido como índio para ganhar Bolsa Família e cesta básica. O governo gasta 250% mais com a saúde de um índio — verelheiro ou das Organizações Tabajara — do que com a de um cidadão que (ainda) não decidiu virar índio. O paradoxo é que, em certas regiões, é preciso ser visto como índio para ter acesso a benesses da civilização. As "tribos" têm direito a escolas próprias, o que pode ser considerado um luxo no interior do Nordeste e do Nordeste, onde milhões de crianças têm de andar quilô-

Made in Paraguai

Há dezito anos, o Conselho Indigenista Missionário (Cim) importou índios paraguaios e argentinos para o Momo dos Coxilhas, em Santa Catarina. Hoje, vivem lá doiscento famílias. A maioria dos imigrantes só se expressa em espanhol, mas todos foram orientados a se declarar brasileiros. A Funai e o Cim falaram para a gente dizer que é carijó", diz o guarani Milton Moreira, de 49 anos. Paraguai, ele chegou a Santa Catarina quando tinha 6 anos, mas foi sua presença no local que erasou o pedido de criação da reserva. Curiosamente, Moreira se opõe à demarcação. "Ossos aqui porque meu pai não tinha mais onde ir criar. Se esses antropólogos querem botar índio em qualquer lugar, por que não põem a gente para morar no apartamento deles?". pergunta Moreira.

PARANÁ (SC)
Área reservada: **20** quilômetros quadrados
Beneficiários: 17 famílias declaradas carijós
Impacto: atrasa a duplicação da BR-101 e eleva seus custos em 80 milhões de reais

Fonte: TAVARES, 2015: p. 256

Em 5 de maio de 2010, a revista *Veja* publicou uma matéria em formato de denúncia estigmatizando os indígenas como “macumbeiros” e “oportunistas” (Fig. 57). O título da suposta “reportagem especial” era “A farra da antropologia oportunista” e acusava antropólogos e indigenistas pelo “surgimento de uma aberração científica”, que seriam “índios ressurgidos”, “herdeiros de tribos extintas há 200 ou 300 anos”. Assinada por Leonardo Coutinho, que visitou uma das aldeias Anacé, diz o texto:

Os cearenses de São Gonçalo do Amarante vivem um tormento. Sede do Porto de Pecém, o município espera abrigar uma refinaria, uma siderúrgica e um complexo industrial. Um padre, no entanto, convenceu seus fiéis de que esses investimentos os expulsarão do local. Sua única saída para ficar lá seria declararem-se indígenas. “Querem nos tirar terras que nossos pais e avós compraram com muito suor”, reverbera o agente de saúde Francisco Moraes. Eles, então, compraram cocares, maracas e passaram a se pintar. “A gente sempre foi índio, só não sabia”, diz Moraes, que agora se apresenta como “Cacique Júnior” e cultiva supostos hábitos dos índios anacés, extintos há 200 anos. “Faço macumba e a dança de São Gonçalo”. A questão é que a origem da macumba é africana e a da dança, portuguesa (VEJA, 2010).

Mais do que um desconhecimento histórico, o repórter demonstrou um viés político claro e objetivo contrário ao movimento. Os termos utilizados expressam um tratamento não digno, desrespeitando a alteridade do movimento indígena, o reconhecimento da sua ancestralidade, atropelando maldosamente a complexidade de elementos culturais que compõem a subjetividade étnica no Ceará e, principalmente, para os Anacé. Além disso, provoca o tensionamento confrontando a população indígena com os “cearenses”, que viveriam, segundo o repórter, um “tormento”. Ao induzir o leitor a concluir sobre um despreparo e oportunismo dos indivíduos, ignora toda potencialidade política e cultural da etnia, todo processo de silenciamento histórico e de reestruturação cultural, enfatizando a lógica do agenciamento e da tutela que foram tão comuns nas políticas públicas brasileiras, e defendidos até bem recentemente.

Nesse mesmo espírito, do outro lado, o governo do Estado também “chibatava”, como diria Ângela Anacé:

Estamos fazendo o cadastro, e estamos fazendo a aquisição de terras, sem preocupação. A Funai vai fazer um levantamento, mas eu tenho absoluta tranquilidade. [...] qualquer pessoa de bom senso que andar ali verá que não tem índio nenhum, são pessoas comuns. [...] casa com piscina... pega no Google Earth, vê aquilo ali. Tem uma ou outra pessoa aí que diz [ser índio], isso virou meio de vida (DIÁRIO DO NORDESTE, 2009 apud TAVARES, 2015).

Da mesma forma, circulavam na região os boatos de que quem fosse indígena iria “perder as terras” porque muitas eram advindas de heranças e caso os proprietários fossem indígenas, as terras supostamente seriam declaradas como terras indígenas e passariam a ser de usufruto coletivo e não mais propriedade particular. Outro rumor dizia que os “índios”, os próprios Anacé e de outras etnias, iam chegar na região e iam “tomar as terras”. Essa versão rendeu tanto que teria provocado sérias desavenças entre os parentes, inclusive membros da mesma família, chegando em alguns casos de ameaças de morte.

Como desenvolver a reestruturação cultural desejável nesse contexto? Resgatar e reconhecer a dignidade de uma etnia indígena quando você é uma ilha cercada por ódio e preconceito? Quem deseja ser kamikaze e correr na direção contrária de uma sociedade cujas chibatas permanecem até hoje e nesta atual etapa do capitalismo são simbólicas, mas sufocam e matam do mesmo jeito?

A elaboração de um mapa com os limites das terras pretendidas foi como a gota d’água e desencadeou uma ação mais organizada contra aos Anacé. Os moradores da região que não tinham ligação sanguínea com os autodeclarados criaram uma associação denominada “Nós não somos Índios”, que tinha o objetivo “de garantir os empreendimentos nestas localidades e fortalecer as ondas de desapropriações” (SOUZA; NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2016). O grupo se articulou com o governo estadual e conseguiu paralisar as desapropriações dentro da área

destinada ao CIPP. Além disso, também conquistaram uma vaga para um funcionário do governo no Grupo Técnico (GT) responsável pelo estudo antropológico.

Figura 34 – Parte da comunidade indígena rejeitou a autoidentificação

Fonte: SOUZA; NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2016: p. 29

[...] as desapropriações foram suspensas [...]. Com a paralisação, os conflitos internos recomeçaram. Com a nomeação do GT e início dos trabalhos de campo [...], a associação incentivou os nativos a colaborarem em suas portas um aviso [...] com a seguinte frase “AQUI NÓS NÃO SOMOS ÍNDIOS”, que deveria ficar em um local de fácil visibilidade para que as pessoas que formassem o GT da TI ANACÉ não chegassem sequer a entrar em suas propriedades, e assim foi feito pelos moradores, que temiam perder suas terras. Por esta e outras ameaças, as lideranças indígenas se resguardaram e deixaram de ter uma vida social ativa em sua própria comunidade temendo por sua segurança (SOUZA; NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2016: p. 30).

Em 14 de julho de 2010, 89 “habitantes de São Gonçalo do Amarante” firmaram um abaixo-assinado no qual diziam não reconhecer nenhuma etnia indígena nos dias atuais no município, principalmente nas localidades de Matões, Bolso, Chave, Grigório, Tapuio, Madeiro, Campo Grande e adjacências, onde agentes de saúde teriam induzido pessoas a se reconhecerem como indígenas para “tirar proveitos das vantagens oferecidas pela FUNAI”. Segundo o documento, “80% que não se reconhece como indígena estão sujeitos a saírem de suas propriedades onde compraram com muita dificuldade, simplesmente porque moram nessas comunidades e não se reconhecem como indígenas”. O texto pedia que a pesquisa sobre a presença de indígenas no território seja revisada antes da conclusão do processo de demarcação.

Na monografia, os professores indígenas da Taba consideram que “essa foi uma das maiores perdas” uma vez que muitas famílias indígenas resultaram divididas: “[...] por conta do cartaz, a equipe se recusava a entrar e entrevistar os moradores. Em alguns casos eram irmãos, primos e/ou tios dos mesmos”. As feridas deixadas por essa disputa territorial têm ressonância ainda hoje. Em 2012, por conta das exigências do componente indígena do Plano Básico Ambiental (PBA) do CIPP, o movimento Anacé foi reposicionado na articulação, voltando ao cenário político na negociação com o governo das medidas de compensação e mitigação social. Com vistas à instalação também de uma Refinaria Premium Ceará e de uma dutovia da Petrobras na área da CIPP, a empresa também entrou nas tratativas. O Termo de Compromisso (TC) firmado determinou que o governo do Estado e a Petrobras seriam responsáveis pela “realocação voluntária” do Povo Anacé em Reserva Indígena a ser proposta e constituída pela FUNAI, o que significava um reconhecimento parcial da sua etnicidade:

[...] toda a problemática gira em torno do que o governo do Estado do Ceará chama de realocação do povo. Nossa indagação é buscar saber como os idosos entendem esse termo. Escolhemos esse recorte da comunidade por estes terem tradições mais arraigadas e por formarem o público que demonstra ser mais afetado pelos atuais acontecimentos (idem: p. 31).

Segundo o TC, a área para a Reserva Indígena devidamente aprovada pela FUNAI, por meio de estudos antropológicos e ambientais, teve observados os seguintes critérios: a) A área deveria ser suficiente e dotada de condições socioambientais capazes de assegurar a reprodução física e cultural das comunidades indígenas; b) Que a área fosse próxima às comunidades Japua e Santa Rosa (a Terra Indígena Anacé pleiteada em processo que tramita na FUNAI); área não incidente nas terras indígenas de ocupação tradicional do povo Anacé nem Tapeba; d) área que não seja objeto de implementação de novos projetos de empreendimentos de significativo impacto ambiental; e) área com menor número possível de proprietários e condições de mais fácil e célere aquisição e transferência para a União.

Conforme Nóbrega (2020), advogada da FUNAI que acompanhou todo o processo de desapropriação e realocação da população,

“O movimento de resistência diante das desapropriações e remoções de famílias possibilitou que, no processo de luta, muitas delas começassem a recontar algumas histórias. Histórias que os pais e avós haviam lhes contado, mas que, pelo medo, foram sendo enterradas na memória. Histórias dos encantados, das danças, dos rituais, das curas, dos massacres, das resistências foram sendo percebidas como comuns ao grupo” (p. 4).

A luta do povo Anacé por seus direitos indígenas é também marcada por disputas de narrativas e conflitos simbólicos com o Estado do Ceará, principalmente no que tange o sentido de desenvolvimento, como veremos no próximo capítulo. Essa “batalha de resistência”, como os pesquisadores indígenas se referem a essa fase, foi muito importante no processo de afirmação étnica do povo indígena uma vez que obrigou a população a se instrumentalizar com o máximo de recursos possível para disputar a terra com grandes empresas e interesses econômicos sob o manto do “progresso capitalista” (SOUZA: NOGUEIRA; NOGUEIRA: 2016, p. 22).

2.4 Cronologia da luta dos Anacé contra o CIPP

O Complexo Industrial e Portuário de Pecém (CIPP) e sua implementação são um exemplo claro de como projetos de grande envergadura podem impactar de forma violenta comunidades tradicionais, como o povo Anacé. A linha do tempo a seguir demonstra o longo processo de disputa territorial e de defesa dos direitos dessas populações frente à expansão industrial.

- 1995 – Levantamento para implementação do Complexo Industrial e Portuário de Pecém (CIPP)
- 06 de março de 1996 – Decreto Estadual nº 24.032/1996 declara de utilidade pública as terras localizadas nos municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante para fins de desapropriação
- 29 de maio de 1996 – Início das obras do CIPP
- Novembro de 2001 – Início das operações do CIPP
- Março de 2002 – Governos Federal e Estadual inauguram oficialmente o CIPP
- Setembro de 2003 – Povo Anacé reivindica seu território tradicional junto à Funai e ao MPF
- Maio de 2007 – Povo Anacé participa, com apoio de outras etnias no Ceará, de ocupação da sede da Funai em Fortaleza para exigir demarcações
- Setembro de 2007 – 2ª Assembleia do Povo Anacé
- Dezembro de 2007 – Povo Anacé participa do 2º Encontro dos Povos Indígenas do Ceará.
- Abril de 2008 – Defensoria Pública da Comarca de São Gonçalo do Amarante move Ação Civil Pública contra impactos negativos da instalação de usinas termoeletricas no CIPP.
- Agosto de 2008 – MPF encaminha recomendação à Funai para que proceda a demarcação da TI Anacé.
- Novembro de 2008 – MPF encaminha recomendação ao Governo do Estado do Ceará para que suspenda desapropriações incidentes sobre as terras Anacé.
- Fevereiro de 2009 – Povo Anacé realiza protesto contra as desapropriações.

- Março de 2009 – GT de Combate ao Racismo Ambiental divulga, ao final do II Seminário Brasileiro contra o Racismo Ambiental, a Carta de Fortaleza, na qual defende direitos do povo Anacé. Na mesma época, a Rede Brasileira de Justiça Ambiental aprova em Assembleia Nacional carta em repúdio ao financiamento das termelétricas Pecém I e Porto de Itaqui, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
- Agosto de 2009 – Funai constitui grupo de trabalho para realizar estudos de identificação da TI Anacé.
- Dezembro de 2009: MPF ajuíza Ação Civil Pública em defesa dos Anacé.
- 2010 – Funai inicia, por meio da Portaria Nº 1035 processo de identificação e delimitação do território indígena dos Anacé.
- Maio de 2010 – Revista Veja publica reportagem: “A farra da antropologia oportunista” contestando a legitimidade das demandas territoriais dos Anacé e de outras comunidades indígenas e quilombolas brasileiras.
- Junho de 2010 – Governo do Estado do Ceará propõe troca de parte do território Anacé por área de igual tamanho dentro do CIPP, a fim de viabilizar a instalação da Refinaria Premium II da Petrobras.
- Dezembro de 2010 – MPF posiciona-se contrariamente ao acordo proposto pelo governo estadual.
- 2010 – Criação do Comitê Territorial de Matões.
- Janeiro de 2011 – Petrobras entrega Estudo e Relatório de Impacto Ambiental EIA/RIMA à Semace tendo em vista a concessão de Licença Prévia. GT de Identificação e Delimitação apresenta um “Relatório circunstanciado parcial e preliminar” que excluiu da terra de ocupação tradicional a área sobre a qual incidia o Complexo do Pecém (Bolso e Matões).
- Setembro de 2011 – Presidência da Funai concorda com construção da Refinaria Premium II em área reivindicada pelos Anacé.
- 14 de maio de 2012 – Assembleia Legislativa do Estado do Ceará realiza audiência pública para discutir Decreto Provincial de 1863 que afirmava a ausência de população indígena.
- Setembro de 2012 – Governo do Estado do Ceará e Petrobras firmam acordo para aquisição de terreno para reassentamento dos Anacé.

- Março de 2013 – Funai encaminha à Semace termo de anuência em relação ao acordo firmado no ano anterior, fornecendo anuência para concessão de Licença de Instalação à Refinaria Premium II.
- Abril de 2013 – Governo do Estado do Ceará entrega área de 1.930 hectares à Petrobras.
- 14 de maio de 2013 – Assinado termo de cessão de terreno aos Anacé em reunião na 6ª Câmara do MPF.
- 1º de julho de 2013 – Governo do Estado adia assinatura do termo de compromisso com Funai e União relativo à área a ser adquirida para criação da Reserva Taba dos Anacés.
- 17 de julho de 2013 – Governo do Estado adia novamente assinatura do termo de compromisso com Funai e União.
- 03 de agosto de 2013 – Governo do Estado do Ceará adia novamente assinatura do termo de compromisso, alegando fazê-lo a pedido da Funai até a resolução de impasse com o Povo Tapeba, também afetado pelo acordo com o Estado.
- 22 de novembro de 2013 – Assinatura do Termo de compromisso indígena da Refinaria Premium II.
- Janeiro de 2014 - Governo do Estado do Ceará define prazo para início das obras da Reserva Taba dos Anacé.
- 2015 – Início das obras de construção da Reserva Indígena.
- Novembro de 2016 – Área técnica da Funai solicita complementações ao Estudo realizado pelo GT.
- Fevereiro de 2018 – Entrega da Reserva Indígena Taba dos Anacé à 168 famílias.

A luta do povo Anacé pelo respeito ao seu direito à terra, no contexto da implementação do Complexo Industrial e Portuário de Pecém (CIPP), expõe com clareza os limites do papel das instituições jurídicas em defender os direitos de populações indígenas. Apesar de os Anacé terem mobilizado instrumentos jurídicos e contado com o apoio de instituições como a Funai, o Ministério Público Federal (MPF) e a Defensoria Pública, o histórico de embates revela como o sistema jurídico se mostrou incapaz de equilibrar os interesses dessa comunidade com o avanço de projetos econômicos de grande porte.

Desde o decreto estadual de 1996, que declarou de utilidade pública as terras dos municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante para fins de desapropriação, o Estado

sinalizou seu alinhamento com as elites locais e nacionais em torno da expansão industrial. As terras dos Anacé, que historicamente ocupavam a região, foram subjugadas às necessidades de desenvolvimento econômico, sem que houvesse consideração adequada aos impactos sociais, ambientais e culturais sobre a comunidade indígena.

O povo Anacé, ao longo das décadas seguintes, recorreu a diversas ações judiciais e ocupações de órgãos públicos, como a Funai, para tentar garantir a demarcação de suas terras e evitar a sua remoção. No entanto, mesmo com o apoio formal do MPF e de diversas recomendações jurídicas contrárias à continuidade das desapropriações e obras do CIPP, as decisões políticas e econômicas prevaleceram. A criação de grupos de trabalho, como o estabelecido pela Funai em 2009 para realizar estudos sobre a Terra Indígena Anacé, e a própria Ação Civil Pública movida pelo MPF em 2009, foram momentos importantes de resistência, mas suas conclusões e recomendações enfrentaram um longo processo de contestação e, muitas vezes, acabaram sendo neutralizadas ou retardadas pela burocracia estatal e por manobras políticas.

A proposta, em 2010, de troca de parte do território Anacé para viabilizar a Refinaria Premium II da Petrobras é emblemática dessa limitação. A tentativa de negociar territórios tradicionais em troca de compensações econômicas mostra como o direito à terra dos Anacé foi constantemente relativizado diante das promessas de desenvolvimento industrial. Mesmo com a forte oposição do MPF ao acordo e a hesitação inicial da Funai, a pressão política resultou na anuência do Estado e da Petrobras para avançar com o projeto. Essa atuação revela a subordinação das instituições jurídicas aos interesses da oligarquia econômica e política, que moldaram as prioridades do governo estadual.

O fato de a entrega da Reserva Indígena Taba dos Anacé, em 2018, ter ocorrido somente após décadas de resistência indica que, apesar das vitórias pontuais no âmbito jurídico, o processo de reconhecimento de direitos das populações indígenas foi extremamente moroso e frequentemente obstaculizado. A influência de elites locais, interessadas na exploração econômica da região, atuou de maneira decisiva para atrasar e, em muitos casos, reverter conquistas jurídicas que deveriam garantir os direitos dos Anacé. Nesse sentido, a justiça serviu mais como um espaço de mediação controlada, na qual as exigências dos indígenas eram gradualmente adaptadas aos interesses de grandes empreendimentos, do que como um instrumento de emancipação e de proteção efetiva.

E o projeto de instalação da Refinaria Premium II da Petrobras não foi concluído. Inicialmente anunciada como um dos maiores investimentos da Petrobras, a refinaria fazia parte de um plano ambicioso da estatal para expandir sua capacidade de refino. No entanto, o projeto começou a enfrentar obstáculos ainda durante a fase de planejamento e desenvolvimento. Entre as principais razões apontadas à época, em relatórios do Tribunal de Contas, da Controladoria Geral da União e na imprensa, foram indicadas a crise financeira da Petrobras, os escândalos de corrupção na operação Lava Jato e a demanda interna e externa insuficiente. O projeto de construção da Reserva Indígena foi impactado. O valor total do investimento necessário para a construção da reserva foi estimado em R\$ 30 milhões, com a participação tanto da Petrobras quanto do governo do Estado do Ceará. No entanto, após a crise financeira da Petrobras e o cancelamento do projeto da Refinaria Premium II, a responsabilidade pelos investimentos passou, em sua maior parte, ao governo do Estado, que concluiu a obra.

Portanto, a experiência do povo Anacé expõe as limitações do sistema jurídico em proteger os direitos de comunidades indígenas quando em conflito com interesses de oligarquias locais e grandes corporações. Mesmo com as garantias constitucionais e os esforços institucionais, os direitos constitucionais à terra (art. 231) e à sua proteção legal (art. 232) dos Anacé foram colocados em segundo plano em nome do desenvolvimento econômico, revelando uma justiça comprometida e desigual, também chamada de injustiça ambiental.

3 IDENTIDADE E O CUIDADO ÉTNICO

Segundo o professor Roberto Cardoso de Oliveira (1976), a identidade teria duas dimensões interconectadas, fazendo parte de um mesmo e inclusivo fenômeno, situado em diferentes níveis de realização: um nível individual e outro coletivo ou identidade social, plano no qual a identidade se edifica e se realiza. Essas dimensões possuem conteúdo reflexivo e comunicativo, pois supõe relações sociais, assim como um código de categorias que orientam o desenvolvimento dessas relações constituindo um sistema de "oposições" ou "contrastos", que constituem a essência da identidade étnica e implica a afirmação do "nós" diante dos outros, pois não se afirma isoladamente.

Na mesma década de 70, em um seminário sobre a questão da identidade organizado entre os anos 1974-1975, pelo Collège de France e organizado pelo etnólogo Claude Lévi Strauss, reuniu os principais antropólogos da época e cientistas das mais diversas áreas. Eles tinham que debater duas proposições: a primeira era interrogar sobre a maneira que as diversas disciplinas existentes formulam o problema da identidade e segunda, confrontar essas concepções com as concepções de outras sociedades.

Para Lévi-Strauss, a categoria identidade ao mesmo tempo que é importante para a existência individual, é também indissociável para as formações sociais. Um grupo não se pode reconhecer como tal, se não tiver um princípio de unificação identitário. Lévi Strauss (1977) já afirmava que o conceito de identidade não deveria ser construído sobre um referente empírico, mas simbólico e cultural, pondo-se em questão não apenas o discurso, mas também o lugar e a ótica de interação com esse discurso.

Na perspectiva dos geógrafos, a questão da identidade muda de dimensão no momento que se situa dentro do processo de identificação, que é permanente, o inverso do que se passa com a categoria identidade que é percebida como uma figura essencial e um pouco cristalizada. O sentimento identitário, depende muitas vezes, do espaço geográfico, desse modo falamos da identidade geográfica, esta age no nível do indivíduo, em referência a um espaço determinado onde estamos sentimentalmente ligados.

Quando os sentimentos identitários individuais são agrupados, eles podem dar nascimento a sentimentos coletivos de identidade territorial (Y. Guermond, 2007). A principal particularidade disciplinar da geografia reside dentro da sua capacidade de apreender o conceito de identidade dentro da sua dimensão espacial, os geógrafos estipulam que a questão sobre identidade é intimamente ligada ao território que lhe fornece o cimento eficaz, algumas vezes material e simbólico.

A questão da identidade ganhou espaço para ser discutida em meados do século XX, após o fim da Segunda Guerra Mundial, que obrigou o mundo a repensar nas razões que tornam os homens diferentes, mas que isso não seja motivo para conflitos. Já no final do século XIX, o Positivismo de Auguste Comté havia forjado o conceito de raça para tentar “explicar” através da biologia a supremacia branca e assim impor a povos de culturas diferentes, como os habitantes da América Latina, Caribe, Ásia e África, os valores da cultura branca, católica europeia e assim justificar o massacre realizado por eles para o aprimoramento do capitalismo (Manuel Bonfim, 2008).

Com a derrota da Alemanha e dos países que faziam parte do Eixo, uma nova categoria aparece que é a categoria etnia que explica de uma maneira mais ampla o que é pertencer a um grupo e que não existem valores inferiores ou superiores e sim formas únicas de se viver em sociedade. Os processos culturais são conflitivos e, em cada etnia, há uma história de luta pela determinação de suas metas e valores. Entende-se o étnico como um processo que se constrói nas práticas sociais, em perspectiva relacional.

Ainda na década de 70, o sociólogo francês Alain Touraine, expandiu a pesquisa sobre o tema e se preocupou com a questão da identidade social na natureza dos movimentos sociais. Sustentou que o movimento social é a combinação de um princípio de identidade, sendo esse princípio a definição do ator por ele mesmo. Para Touraine, o princípio de identidade se apresenta na prática das relações sociais, como uma superação do grupo ou categoria. Nesse sentido, vem a ser a expressão de si que faz aparecer o princípio da identidade. Touraine desenvolveu seu pensamento sustentando que um movimento social, como campo de decisão, define o ator político, portanto o ator do movimento social não pode ser dado pela observação imediata, já a consciência de identidade faz parte da definição de uma classe, sendo as classes definidas em termos de relações sociais, portanto de orientações dos adversários sociais (1977).

A partir da conceituação de identidade, desenvolvo reflexões sobre quem é o povo, ou grupo étnico Anacé: o último povo autodeclarado indígena no estado do Ceará, com trajetória de lutas, organizações políticas e sociais. A representação pública da “Comissão de Negociação” junto aos órgãos públicos. o processo de ressignificação da identidade étnica frente às ameaças do avanço dos interesses econômicos na região por meio de elementos da educação indígena, as atividades na Escola Indígena; a espiritualidade, como rituais e celebrações; e a medicina ancestral, como o uso de plantas para práticas de cura.

Conforme Barth (1998), um grupo étnico possui uma distinta acepção do senso comum. Os elementos específicos de cultura (como costumes, rituais e valores comuns) podem sofrer grandes variações em tempo ou em decorrência de ajustes adaptativos a um meio ambiente diversificado. O que importa é a manutenção da mesma forma organizacional, determinada por um padrão unificado de interação entre os membros e os não membros daquele grupo.

Segundo o Censo do IBGE (2010), o Brasil tem pouco mais de 889 mil índios pertencentes a 305 etnias. A maioria dos indígenas (70%) está concentrada em 6 estados da região da Amazônia Legal, Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Pará. Havia 274 línguas catalogadas, o que configurava uma das maiores diversidades culturais do mundo. Segundo dados do Instituto Socioambiental (ISA), há 724 Terras Indígenas (TI) no Brasil, sendo 44 TI Identificadas (com relatório de estudo aprovado pela presidência da FUNAI), 73 Declaradas (pelo ministro da Justiça) e 487 Homologadas e Reservadas (homologadas pela Presidência da República, adquiridas pela União ou doadas por terceiros). Existem ainda 120 processos de identificação (objeto de estudo por grupo de trabalho nomeado pela FUNAI). As informações dão conta de uma redução na quantidade de línguas e dialetos para 154.

O desmatamento e os incêndios florestais têm sido algumas das principais ameaças às Terras Indígenas, assim como a mineração, que é uma atividade altamente impactante e que pode contaminar os cursos d’água, o solo, a fauna e a flora, não sendo permitida em Terras Indígenas, porém, o setor empresarial faz constante pressão junto aos governos representando um risco constante. Segundo o Instituto Socioambiental, 28,7 milhões de hectares são requeridos atualmente por processos minerários no Brasil, representando 25% da área total de TIs no Brasil. São 33 as Terras Indígenas que possuem, neste momento, parte das áreas requeridas.

Parte do Parlamento brasileiro atual representa estes interesses e se articula no Congresso Nacional para aprovar medidas que permitam mudanças na legislação em vigor. O projeto mais conhecido é a Proposta de Emenda Constitucional 215/2000, que transfere do Executivo para o Congresso Nacional a competência sobre a aprovação de demarcações de terras indígenas e quilombolas. A proposta já foi aprovada em comissão especial e está aguardando para entrar na pauta do plenário da Câmara dos Deputados.

Mas quem é o indígena hoje, que está relacionado diretamente com essas problemáticas? Segundo a Convenção N° 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), adotada pelo organismo em 1989 e ratificada pelo Brasil em 2002, que, entre outras coisas, reconhece direitos indígenas à terra e aos recursos naturais, à não-discriminação e a viverem e se desenvolverem de maneira diferenciada segundo sua cultura.

Lembrando a particular contribuição dos povos indígenas “à diversidade cultural, à harmonia social e ecológica da humanidade” e “à cooperação e compreensão internacionais”. No Artigo 1° da Parte I – Política Geral, a Convenção N° 169 determina que “(...) a consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser considerada como critério fundamental para determinar os grupos aos que se aplicam as disposições da presente Convenção”.

Um dos elementos centrais para o processo de autoidentificação é a própria cultura indígena, seus hábitos e costumes, a linguagem, a produção artística como artesanatos e cerâmicas, o cultivo de plantas, a alimentação e a medicina tradicional, memória e narrativas, sua relação com a natureza e a terra, pinturas corporais, festas, canções e danças, os rituais, a espiritualidade e os inúmeros saberes, transferidos de geração em geração, ao longo dos anos. Apesar de representarem genuinamente a mais ampla diversidade cultural do país e terem sido, muitas vezes, reconhecidos formalmente como patrimônio imaterial dos povos indígenas, todo este arcabouço cultural vem sendo desrespeitado no Brasil nos últimos anos e vive a ameaça real de descaracterização não podendo mais ser recuperado.

Abordar o tema identidade é particularmente complexo para mim, pois envolve camadas de processos subjetivos mentais, culturais e afetivos onde a minha própria identidade foi objeto de uma mutação. Para além da brincadeira de eu ser uma “autêntica cearoca”, mistura criativa das palavras ceará com carioca, a minha origem foi construída documentalmente por interesses alheios aos meus, provocando lacunas e distanciamentos da minha própria individualidade e dignidade.

Filha de uma artista peruana e de um engenheiro paulista, nasci em Fortaleza após o casal abraçar uma proposta de emprego na Terra do Sol, deixando os parentes para trás. Eu sou a primeira filha e neta, do lado paterno e materno. Diziam que havíamos nos mudado logo depois do meu nascimento. Três anos depois, chegou minha irmã, Tatiana. Inicialmente, vivemos num apartamento em uma travessa da rua João Cordeiro. Depois fomos para uma casinha no final da Av. Dom Luís, na parte mais próxima do Papicu. Minhas lembranças da primeira infância são muito afetivas, com cheiro de brisa salgada e trilha de Roberto Carlos.

Ser paulista era uma característica estranha ao meu universo. Eu não tinha lembrança nenhuma. Vivíamos no Rio de Janeiro e frequentávamos muito pouco os parentes de São Paulo, que, para mim, era uma cidade distante, cinza, fria, com ladeiras íngremes e pessoas sérias. O contraste era a cidade quente, com floresta, muito verde e mar, cheia de pessoas calorosas e alegres que nos cercavam. No meu entorno, eu era a paulista careta, no meio dos cariocas animados.

Cresci abraçada amorosamente pela cultura latino-americana. Minha mãe, dona Janina, sempre adorou promover festas e reunir os amigos em casa, a maioria *hermanos* argentinos. Os discos de salsa, rumba e mambo tocavam na vitrola, além de umas antigas fitas cassete com músicas instrumentais tradicionais peruanas. Nessa época, morávamos em um apartamento em cima de um morro e um dos meus programas preferidos era ouvir esses LP's sentada à janela observando de longe o movimento de carros e pedestres, traduzindo letras buscando conhecer, de alguma forma, minha ancestralidade peruana que não constava no meu diminuto nome.

Fui uma menina de cidade grande. Pulava amarelinha, brincava de boneca e andava de bicicleta no play do condomínio, onde supostamente estava protegida do caos e da violência. No meu primeiro assalto, tinha 10 anos. Convenci dona Janina a me deixar ir sozinha para a aula de inglês, numa escola de idiomas distante 5 quadras do prédio onde morava. Fui cercada por um grupo de pivetes que me mandaram tirar o relógio. Enquanto eu o desafivelava do pulso, assustada e chorando, um deles disse: "Mônica?". Levantei o rosto e vi o primo de um amigo do prédio. Lá longe, começamos a ouvir uma mulher gritando: "Larga ela! Polícia!" Era minha mãe afugentando o bando. Depois dessa experiência, assaltos e furtos passaram a ser rotina.

Com 15 anos, depois de chamar minha irmã de "cabeça chata" em uma discussão, meus pais me revelaram que eu também era cearense e minha cabeça deu uma cambalhota. Qual motivo seria capaz de justificar a maquiagem do local de nascimento de um bebê? Que tipo de

sentimento faria com que meus parentes negassem minha verdadeira origem? Foi por causa do preconceito, disseram. E assim desci do pedestal da paulista que apontava o dedo para a cearense que era apontada.

Segui minha caminhada sem compreender muito bem a miscelânea de emoções que se abrumavam, sob as sombras de um desprezo e uma antipatia que não me pertenciam. Meus pais se separaram em 1996 e em decorrência disso fui morar com minhas parentes peruanas em São Paulo. E lá, novamente, enfrentei a rejeição social. Naquele contexto, eu era a carioca folgada. No cursinho, eu andava com uma cearense e uma piauiense. Nos momentos de lazer, ia dar uma volta no shopping com os parentes e me estranhava com as meninas da minha idade de saia, meia calça e salto, enquanto eu usava moletom e chinelo. Eu era a estranha no ninho.

As etapas que compuseram o processo de formação da minha identidade – e dignidade – , me obrigaram a refletir sobre as lógicas sociais e os processos históricos que perpetuam sentimentos, como o ódio, contra determinados grupos sociais. Conforme Barth (1980), para consumir uma identidade, é preciso se reconhecer e ser reconhecido. Então, até meus 20 anos, eu tive 3 identidades que foram extremamente marcantes: a paulista que vivia no Rio, a cearense rejeitada pela família que vivia no Rio e, por fim, a carioca em São Paulo.

Segundo o professor Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos e Cidadania do Brasil desde janeiro de 2023, o racismo estrutural é um elemento que integra a organização econômica e política da sociedade, sendo uma “manifestação normal” da sociedade e não um fenômeno patológico ou que expressa algum tipo de anormalidade. Diz ele: “[...] O racismo fornece o sentido, a lógica e a tecnologia para as formas de desigualdade e violência que moldam a vida social contemporânea” (ALMEIDA, 2018: p. 16). A própria noção de raça, como referência para diferenciar seres humanos, se baseia em uma necessidade da modernidade, relacionada diretamente com circunstâncias históricas.

[...] O contexto da expansão comercial burguesa e da cultura renascentista abriu as portas para a construção do moderno ideário filosófico que mais tarde transformaria o europeu no homem universal [...] e todos os povos e culturas não condizentes com os sistemas

culturais europeus em variações menos evoluídas (ALMEIDA, 2018: p. 20).

A classificação de seres humanos é um método que serviu à colonização europeia para a destruição dos povos das Américas, das Áfricas, Ásia e Oceania. Segundo Cornelius de Pauw (apud ALMEIDA, 2018, p. 22), comentando sobre os povos indígenas americanos que eram vistos como sem história “infelizes”, “degenerados” e “animais irracionais”.

O espírito positivista surgido no século XIX transformou as indagações sobre as diferenças humanas em indagações científicas, de tal sorte que de objeto científico, o homem passou a ser objeto científico. A biologia e a física serviram como modelos explicativos da diversidade humana: nasce a ideia de que características biológicas – determinismo biológico – ou condições climáticas e/ou ambientais – determinismo geográfico – seriam capazes de explicar as diferenças morais, psicológicas e intelectuais entre as diferentes raças. Desse modo, a pele não-branca e o clima tropical favoreceriam o surgimento de comportamentos imorais, lascivos e violentos, além de indicarem pouca inteligência (ALMEIDA, 2018: p. 23).

Seria essa a visão dos meus parentes, que sendo uma nordestina eu estaria rotulada pela sociedade como desajustada, repreensível ou ignorante? A imagem do nordestino sertanejo flagelado, faminto, retirante da seca, que predominou durante décadas no imaginário do Sudeste do país, alimentado por notícias e publicidades iniciadas a partir do fim do século XIX da campanha higienista emergencial nas duas grandes secas que assolaram o sertão brasileiro em 1915 e 1932. Na época, foram instalados campos de concentração em várias partes do estado do Ceará aonde cerca de 100 mil migrantes foram confinados em barracas em condições insalubres.

Figura 35 – Cartões postais com fotos de Joaquim Antônio Correia

Fonte: LEITE, 2021.

Para captar as imagens chocantes, o retratista profissional de Fortaleza recolhia flagelados nas praças da cidade, seminus, e os conduzia ao estúdio onde foram feitas centenas de retratos das tristes vítimas que serviram como base para os postais. Na época, a varíola atingia 750 vidas por dia, que assolavam “pessoas famintas e doentes, muitas delas semimortas” (LEITE, 2021: p. 163). As notícias sobre o drama e sofrimento social circularam pelo país, pela Corte e Europa, e contribuíram para a construção simbólica (BOURDIEU, 2001) de um imaginário sobre o nordestino, que penso que provavelmente meus parentes paulistas possuíam: a de uma região pobre e subdesenvolvida da qual eu precisava ser, aparentemente, diferenciada.

A realidade concreta da vida na região se impunha de modo perverso levando milhares de nordestinos a migrarem para outras regiões do país em busca de melhores condições de vida. O primeiro grande fluxo migratório teve como destino a região Norte do país durante o período do Ciclo da Borracha (1879-1912). Durante a década de 1950, quando a região Sudeste protagonizou rápida industrialização, foi registrado o segundo grande êxodo de nordestinos.

Figura 36 - Cena do filme "O homem que virou suco" (1979)

Fonte: O HOMEM, 1979.

Em São Paulo, a imagem depreciativa dos imigrantes nordestinos é quase generalizada e banalizada. Centro do sistema capitalista brasileiro, a cidade cosmopolita não acolhe seus imigrantes com compaixão e solidariedade, mas os empurra para as condições mais precarizadas possíveis de sobrevivência. Um filme que expressa essa realidade e é um dos mais marcantes da minha trajetória, que traz a visão estereotipada dos paulistas-bandeirantes é o premiado “O homem que virou suco”, de João Batista de Andrade. A trama apresenta a saga de um nordestino, “Deraldo”, um poeta cordelista que vai para São Paulo em busca de melhores oportunidades e que vai sendo espremido completamente pelo sistema perverso da injustiça social.

Em uma das cenas mais chocantes, o protagonista, que ao longo do filme vai sendo chamado de “paraíba”, como paulistas e cariocas têm o hábito de comumente se referir a um nordestino ignorando a vasta riqueza e diversidade cultural dos 9 estados do nordeste brasileiro, participa de um treinamento em uma empresa de construção civil. O vídeo, exibido aos trabalhadores recém-contratados para uma obra, é composto por imagens ilustradas de um cangaceiro com uma trilha de repente. Ao fundo, um locutor narra: “Este é Antonio Virgulino da Silva, cabra macho, valente”, em uma clara alusão à Lampião, cujo nome completo era

Virgulino Ferreira da Silva, líder sertanejo histórico que simboliza a resistência contra o poder das elites.

Tomador de burro bravo, campeão em todas as vaquejadas, era sempre respeitado, e nosso herói logo se via cercado de mulheres. [...] Um dia chega uma carta de São Paulo, enviada por um amigo seu. Virgulino nosso herói não sabia ler. Seu Manuel lê a carta. [...] Nosso herói deu um grossa cusparada e disse: Vou pra São Paulo domar essa cobra gigante, mostrar pros paulistas o que é um cabra macho! [...] E aqui está ele, todos trabalham, mas nosso herói não, bebia. Como valente que era, não respeitava um só dos avisos. Era o único que, só por pirraça, andava descalço na obra. “Respeitar o chefe? Quero ver quem é mais valente!” [...] Ameaçava o chefe com sua peixeira sempre do lado. Com tudo isso, Virgulino foi ficando marginalizado pelos próprios companheiros que ridicularizavam suas manias. “Parece que ainda está no Norte”, diziam. [...] Virgulino era mesmo ridículo. Tinha fama de herói, mas era um palhaço. Perdeu o emprego. E é expulso pelos próprios companheiros e acaba ainda recebendo uma chuva de cuspes na cara (O HOMEM, 1979).

O processo de preconceitos sociais e culturais com que convivi me marcaram profundamente ao longo da juventude e início da vida adulta. A estes episódios se somam ainda mais duas situações marcantes: Apesar da latinidade nas minhas veias e pulsando no coração, meu nome completo é apenas Mônica Simioni, não carregando nenhuma referência à minha família materna, que seriam duas: “Sanchez”, do lado da minha vó, e “Moquillaza”, do lado do meu avô. Na adolescência, em uma fase mais rebelde, inclui por conta própria o Sanchez na minha assinatura mas depois que entendi a confusão que poderia ser no futuro, abandonei a prática voluntária. A segunda situação é com relação a data do meu aniversário, que mais recentemente descobri também ser uma inverdade, o que me pareceu bastante plausível uma vez que já havia sido manipulada a origem do meu nascimento.

Este processo todo de construção da minha história aleatória ao meu desejo, me obrigou a fazer adaptações e releituras sobre a minha própria realidade que me sensibilizaram e provocaram a fazer interpretações sobre a complexidade de elementos que envolvem os fenômenos sociais, principalmente no que tange os povos originários, no Brasil e na América Latina, e as injustiças sociais que aprofundam as desigualdades nas sociedades capitalistas.

Como apontam diversos autores, entre eles Barth (1998), Nóvoa (1992) e Hall (1997), a identidade não deve ser entendida como algo pré-estabelecido, naturalizado, mas sim um processo identitário. Nesse sentido, não há um momento de definição, as identidades são sempre fruto de construções, devendo por isso serem definidas historicamente e não biologicamente. Compreende-se, portanto, que etnia é uma fonte para dar significado às relações de poder e ao processo histórico como um todo, classifica e decide sobre o espaço dos grupos étnicos, ocorrendo por disputas e conflitos.

A prática do silenciamento é uma estratégia destes processos de dominação ideológica que acabam por normalizar e legalizar lógicas sociais subjetivamente violentas, transformando-as em memórias estruturadas com hierarquias e classificações que fundamentam e reforçam os sentimentos de pertencimento e as fronteiras socioculturais (BARTH, 1998).

O processo histórico de lutas e resistências das populações indígenas pelo reconhecimento dos seus direitos e, principalmente, pelo seu direito à terra é extremamente complexo e abrange diversos atores e esferas do sistema político brasileiro, como já vimos, desde agentes públicos municipais até o Supremo Tribunal Federal. E avançou lado a lado com a questão da expropriação fundiária por meio de violências sofridas em conflitos diretos com proprietários rurais acarretando graves conseqüências sociais, culturais e políticas para os povos originários.

Ao refletir sobre minhas vivências pessoais, permeadas por preconceitos sociais e culturais, em um contexto de desigualdades e injustiças, procuro demonstrar um fator que me conectou profundamente com a luta mais ampla dos povos indígenas, por reconhecimento e direitos. Essa intersecção entre a identidade pessoal e a coletiva, especialmente em um cenário de silenciamento e dominação, enfatiza a importância de entender a identidade étnica como uma construção social dinâmica e multifacetada.

No próximo capítulo, aprofundaremos o tema da identidade étnica, explorando como ela se forma e se transforma em resposta a fatores históricos, sociais e políticos. Analisaremos

como as comunidades indígenas, ao reivindicarem seus direitos e culturas, desafiam narrativas hegemônicas e reafirmam sua presença e importância no Brasil. A partir de uma perspectiva crítica, discutiremos a relação entre identidade étnica, resistência e o papel de novas narrativas na luta por justiça social.

3.1 Identidade étnica do povo Anacé

A história da luta indígena no Brasil é marcada por experiências de resistência, silenciamento e busca por identidade. As percepções de indivíduos indígenas sobre o que significa ser parte de suas comunidades e culturas são fundamentais para compreender essa complexidade. Neste subitem que se segue, exploraremos as respostas coletadas durante as atividades da pesquisa, onde líderes indígenas compartilharam suas reflexões sobre sua identidade, cultura e os desafios enfrentados em um contexto de marginalização.

As vozes coletadas nas reuniões, entrevistas, grupos focais e oficina de diagnóstico participativo nos permitirão compreender como os indígenas Anacé percebem sua identidade em meio ao processo de remoção e um sistema que frequentemente busca deslegitimá-las. Através de suas narrativas, buscaremos identificar os elementos que constituem a identidade indígena contemporânea, suas reivindicações de direitos, e a forma como estas se entrelaçam com sua luta por reconhecimento e respeito em uma sociedade marcada por desigualdades.

A identidade étnica não é apenas uma construção social, mas sim um elemento vivo e pulsante que se manifesta nas práticas culturais, nas relações de poder e nas reivindicações por justiça social. Em entrevista à BBC, em 2019, sobre seu processo de autoidentificação, o Prof. Dr. Daniel Munduruku, autor de diversos livros infanto-juvenis sobre a cultura tradicional indígena, declarou:

Daniel Munduruku - “Eu nasci em 1964, ano do golpe. Em 1967, os militares criaram a Funai, que tinha entre suas prioridades nos tornar civilizados. Isso significava apagar nossa história, nossa identidade. É

nesse momento que eu fui para escola. Eu sofri muito bullying, muita violência moral. E isso criou em mim uma espécie de ojeriza pela minha identidade Munduruku. [...] O bullying é uma forma de criar na gente uma repulsa por aquilo que somos. Na escola, me chamavam de índio de uma forma pejorativa, dizendo que índio é bicho, é selvagem. Não queriam fazer atividade comigo porque índio não é inteligente. Parte do ano escolar eu vivia na cidade - essa era uma das estratégias da Funai naquela época, tirar a gente do convívio com a comunidade, para não falar a língua indígena, não conviver com rituais. Já nas férias escolares, a gente voltava para a aldeia. Mas, algumas vezes, a gente nem queria mais ir para aldeia, com uma certa rejeição à nossa própria cultura. Quem abriu em mim outra perspectiva foi meu avô. Ele me fez aceitar minha identidade Munduruku e gostar de ser quem eu era” (MUNDURUKU, 2019).

A fala do Prof. Dr. Daniel Munduruku é uma poderosa reflexão sobre os impactos do colonialismo e das políticas de assimilação sobre a identidade indígena. Ele compartilha suas experiências de bullying e violência moral na escola, que o levaram a sentir repulsa pela sua identidade Munduruku, ilustrando como a cultura dominante pode desvalorizar as identidades indígenas, promovendo a ideia de que ser indígena é um sujeito inferior ou selvagem.

O relato de Munduruku também evidencia a importância da influência familiar, especialmente do seu avô, que o ajudou a redescobrir e valorizar sua identidade. Esse processo de aceitação é crucial para a construção de uma identidade saudável, que resista às pressões externas de negação e silenciamento. Ciente dessa complexidade, desenhei a realização dos grupos focais com as lideranças indígenas, estruturando as perguntas de modo a fomentar uma conversação que permitisse identificar a presença da etnicidade no cotidiano da Reserva Indígena como o pertencimento, a identidade coletiva, as práticas espirituais e a medicina tradicional.

As questões formuladas foram

- 1) “O que é ser indígena?”;

- 2) “Como é ser um indígena Anacé?”;
- 3) “E estar na Reserva Indígena, muda alguma coisa?”;
- 4) “Vocês se sentem pertencentes a este novo território?”;
- 5) “Qual a importância da cultura indígena?”
- 6) “Como se expressa no dia a dia da reserva?”
- 7) “Vocês sentem ou sentiram algum tipo de ameaça?”

Os grupos tiveram média de 5 participantes que foram definidos pelas próprias lideranças. Todos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e foram esclarecidos previamente sobre a natureza da pesquisa, os objetivos do grupo focal e a dinâmica livre para a participação.

No primeiro grupo focal com lideranças da Reserva, Ângela Anacé demonstrou a força e a resiliência dos povos na luta por sua identidade e território. Ela enfatizou a conexão profunda que os indígenas têm com seus antepassados e como essa herança cultural se traduz em uma responsabilidade de lutar por seus direitos e manter suas tradições, preservando a união entre os membros da comunidade.

Figura 37 - Grupo Focal com lideranças indígenas da Reserva Taba dos Anacé

Fonte: Arquivo da pesquisadora.

Ângela Anacé – “[...] é ser essa força que trazemos dos nossos antepassados, o sangue que corre nas nossas veias, ter coragem para lutar pelo nosso território e ter a capacidade de se autoidentificar, de ser índio, lutar por esse território. Junto com essa identificação, é também continuar. O modo de ser e fazer, essa força que cada povo originário tem, aí está a sua diversidade. Falar que eu sou índio é muito fácil, pra muita gente, [...] tem que falar que eu tenho que ter força pra muita coisa. Trazer esse conteúdo, estar sempre lutando para as coisas continuarem melhorando e essa política nunca acaba. Foi muito difícil e ainda hoje é. Nós precisamos de união, fortalecer mais, ser mais transparente. Nós dizemos, nós todos somos índios, porque o sangue que corre na minha veia, corre na dele, corre na dela, eu tenho que me identificar. Eu sou indígena e tenho aquele direito de me impor e dizer: eu sou índia, não tem ninguém que tire isso. Vamos comemorar essa coisa importante. Nós tínhamos um território e viemos para construir um outro território. Ainda estamos em construção e isso aí que é o importante para nós. e foi agora que chegamos, nós estávamos em uma

terra tradicional, legítima, que era só areia, casa mesmo era só de palha. E nessa mudança todos os índios vivem muito bem de vida. O que nós já temos e o que conquistamos nessa terra, vamos fazer acontecer”.

As falas dos professores indígenas Daniel Munduruku e Ângela Anacé explicitam também 2 aspectos muito importantes para a formação da identidade indígena: a autoidentificação e a necessidade de lutar para sobreviver. A construção da identidade advém de um processo complexo, múltiplo, dinâmico e em constante transformação. Compreende uma intrincada rede de representações, em que a identidade se constrói socialmente, projetando a forma de uma totalidade de aspectos que são relevantes para um sujeito em contraste com outras identidades.

Quanto à etnia, Stuart Hall define-a "pelas características culturais, língua, religião, costumes, tradições, sentimento de 'lugar' que são partilhadas por um povo" (1997. p.67). Ele alerta, porém, que a identidade étnica vai se reconstruindo e se reconfigurando ao longo do processo histórico. Não se pode entendê-la como algo dado, definido plenamente desde o início da história de um povo. Por isso, para Hall, o fato de projetarmos a "nós próprios" nas identidades culturais, enquanto internalizamos seus significados e valores, tornando-os "parte de nós", contribui para vincular nossos sentimentos subjetivos aos lugares objetivos que ocupamos no mundo social e cultural. Entende que é a identidade que costura o sujeito à estrutura.

Fazendo um paralelo com a minha experiência, ao incluir "Sanchez" na minha assinatura, estava em busca de uma identidade mais completa, reconhecendo minhas raízes latinas e tentando me conectar com uma herança que, inicialmente, parecia ausente. Hall sugere que a identidade é construída nas práticas sociais e se entrelaça com as relações de poder, algo que eu vivenciei ao longo da sua vida, especialmente no contexto de preconceitos sociais.

Por sua vez, Enguita (1995 e 1996) enfatiza o caráter relacional do conceito de etnia. Concorda com Bobbio (1992) e Hall (1997) que, sob o termo etnia, têm-se entendido com frequência grupos diferenciados do ponto de vista de raça, de religião, de nacionalidade, de origem, de língua, de folclore ou de alguma combinação desses e outros aspectos. O fundamental, no entanto, dizem os autores, é que se perceba o étnico como um processo e não

como um dado resolvido no nascimento. O étnico constrói-se nas práticas sociais, num processo de relação. Por isso é fundamental estar atento para as relações de poder entre os diferentes grupos sociais e culturais.

As nossas bases teóricas encontram-se numa linha de pensamento da antropologia pós-culturalista, que critica a ideia de que a identidade se dilui com o contato interétnico. Entretanto, pelo contrário, acredita-se que a identidade indígena se consolida e se reafirma sempre no momento do contato com o colonizador estrangeiro, com o potentado local, ou com gestores públicos, especialmente quando existem disputas de cunho material e político. Essas demandas evocam uma forma organizacional e de interação entre indivíduos que compartilham crenças de supostas origens e valores comuns, os quais se identificam na formação de grupos étnicos. Dessa forma, os indígenas se organizaram ao longo do século XIX em comunidades étnicas unidas por interesses econômicos e políticos, utilizando-se de uma identidade cultural contrastiva sempre que seus interesses foram prejudicados.

São eles a etnogênese, a etnificação e o etnocídio, que diz respeito às etnias que deixaram de existir por vários motivos, tais como guerras ou epidemias, e que sofreram a extinção física do pós-contato. Já os 2 outros conceitos são processos que acontecem de forma concomitante e se relacionam o tempo inteiro. Uma vez obrigados à convivência com o colonizador (clérigos, elite, gestores e poderes locais), que impõe seus padrões culturais (etnificação), os grupos indígenas reagem a este estímulo forçado com adaptações e recriações (etnogênese) de novas tecnologias de saber, gerando poder de transformar suas condições de vida e seus valores a partir da situação adversa.

Com o surgimento do movimento indígena organizado a partir da década de 1970, os povos indígenas do Brasil começaram a rever sua estratégia de resistência e perceberam a importância da denominação étnica indígena, conforme Luciano (2006: p. 30), como “uma identidade que une, articula, visibiliza e fortalece todos os povos originários do atual território brasileiro” ou seja, uma categoria unificadora e não mais divisora ou enfraquecedora e, assim, permitindo-lhes demarcar a fronteira étnica e identitária entre eles, enquanto habitantes originários dessas terras, e aqueles com procedência de outros continentes, como os europeus, os africanos e os asiáticos.

A partir disso, o sentido pejorativo de índio foi sendo mudado para outro positivo de identidade multiétnica de todos os povos nativos do continente. De pejorativo passou a uma

marca identitária capaz de unir povos historicamente diferentes e rivais na luta por direitos e interesses comuns. É neste sentido que hoje todos indígenas se tratam como parentes.

Junior Anacé - Foi muito bom conhecer os Pitaguary ali do Santo Antônio. E aí foi quando eu comecei a ver. Disse, não, essa região aqui é muito parecida com a nossa. E aí quando eu passei a ver os índios Pitaguary, praticamente com as mesmas nossas características, eu disse, não, então não tem por que a gente não dizer que é índio.

Do mesmo modo, também são relevantes as distinções que fazemos na linguagem e como elas são instrumentais nos processos de identificação exógena e autoidentificação dos agrupamentos humanos, com consequências importantes para as nossas formas de organização social e para o estabelecimento de espaços de convivência (VIANNA, 2015). Entretanto, segundo a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, é preciso reconhecer que a definição de grupo étnico é maleável e construída, e ressignificada, de modo autônomo e dialógico por cada grupo e etnia. Ou seja, perpassa o ambiente da cultura envolvendo o partilhamento de valores, formas e expressões culturais que não necessariamente são ancestrais.

Nós não temos forçosamente a mesma religião, nem certamente as mesmas técnicas, nem valores dos brasileiros de há cem anos. [...] um mesmo grupo étnico exibirá traços culturais diferentes, conforme a situação ecológica e social em que se encontra, adaptando-se às condições naturais e às oportunidades sociais que provêm da interação com outros grupos, sem, no entanto, perder com isso sua identidade própria (CUNHA, 1986, p. 115).

A autora ressalta que os grupos indígenas “foram induzidos a falar línguas novas, primeiro a língua-geral, derivada do tupi e propagada pelos jesuítas, mais tarde o português, por imposição expressa do Diretório dos Índios pombalino (art. 6º)”:

Processos de discriminação contra as línguas indígenas foram usados nas escolas salesianas contemporâneas. São conhecidas ainda as situações, impostas pelo desprezo dos regionais pelos “caboclos” ou “bugres”, em que os índios se envergonhavam do uso de suas línguas. A interferência nas culturas tradicionais atingiu também a religião, os costumes matrimoniais, a organização política, a tecnologia, os hábitos alimentares, estes já afetados pela depauperização dos territórios de caça e pesca. A resistência indígena a essa interferência manifestou-se no apego a alguns traços culturais que, enfatizados, preservavam a identidade do grupo. Esse é um processo recorrente na afirmação étnica> a seleção de alguns símbolos que garante, diante das perdas culturais, a continuidade e a singularidade do grupo. Assim, quase todas as comunidades indígenas do Nordeste preservam o ritual do Ouricuri ou toré – a que ninguém, a não ser os índios, têm acesso – enquanto abandonaram outras tradições (CUNHA, 1986: p. 115-116).

Por isso, Barth (1998) apontou que o critério para definir a etnicidade de populações deve ser as formas de organização social cujos membros se identificam e são identificados como tais pelos outros, constituindo assim uma outra categoria. O único critério da identidade étnica é, portanto, o de ser ou não identificado – e auto identificado – sendo origem e tradição “elaborações ideológicas que podem ser verdadeiras ou falsas sem que, com isso, se altere o fundamento da identidade étnica.

Segundo essa "elaboração ideológica" que o autor menciona, a ausência da minha veia peruana no meu nome, não anula a ligação com minha origem materna, evidenciando a flexibilidade das construções identitárias e étnicas. Da mesma forma, a luta dos povos originários por seus direitos também envolve esse processo de elaboração ideológica, onde a

tradição e a história podem ser verdadeiras ou manipuladas sem necessariamente impactar a essência de suas identidades.

Esse debate abre portas para um entendimento mais amplo da etnicidade, sugerindo que ela é resultado de processos sociais, de reconhecimento e de luta política, e não apenas uma questão de "origem" imutável.

No caso do povo Anacé, a antropóloga Rute Morais (2023) aponta o importante papel que cumprem as memórias coletivas, a história e as lembranças acessadas e ressignificadas, consideradas fontes de fortalecimento e resistência dos Anacé, “mantendo a conexão espiritual e relações simbólicas com o Território Tradicional”, que “jamais serão apagadas. [...] Os encantos, cuidados e memórias também estão sendo ressignificadas e produzidas de maneira espontânea na Reserva Taba dos Anacé” (p. 35).

Ao retomar o trabalho de campo da pesquisa após o auge da pandemia, em 2021, fui à Taba acompanhar a Festa do 16º Ano de Retomada da Dança de São Gonçalo e aproveitei para conversar com algumas lideranças da Reserva Indígena sobre a sua identidade, lhes perguntando “o que é ser Anacé para você?”.

Junior Anacé - É ver a transformação de toda luta, de toda conquista, abraçados, ver as famílias se organizarem e participarem dos eventos culturais. Estar mais próximo um do outro. Eu acredito que isso tem a ver com a palavra Anacé, que significa parentes unidos, então essa transformação desse processo de realocação faz com que a gente seja um pouco mais unido. E a gente se une aos nossos encantados que estão aqui nesse momento porque, com certeza, no ar que respiramos, nas plantas que apreciamos, nos pássaros que a gente vê cantar, eles estão presentes. Então também faz parte do que é ser Anacé.

Para a professora indígena de Educação Física, da Escola Direito de Aprender do Povo Anacé e Mestre da Dança do Côco, Angélica Souza Morais, então com 25 anos, ser Anacé é sofrimento mas também uma releitura da tradicionalidade.

Angélica Morais Anacé – Ser Anacé é o que a gente é, como a gente se identifica, o que a gente carrega dos nossos ancestrais. É demonstrar, é viver, sentir, tudo aquilo que a gente aprendeu desde criança. Nossos ancestrais tinham essa preocupação de ensinar a gente como lidar com as pessoas, como lidar com a natureza, com o preconceito, como sobreviver no mundo de hoje. Então, pra mim, é você ter força, ter garra, determinação, buscar sempre não só o melhor próprio, mas para a comunidade toda. É difícil [...] porque ao fazer parte de um povo e de uma etnia, tudo que você faz na comunidade diz sobre ser Anacé. Então atualmente eu sou mãe, mulher indígena, preta, professora indígena de educação física, sou mestra da Dança do Côco, sou pessoa ativa na comunidade, sou uma das incentivadoras da cultura e do esporte na comunidade. Tento resgatar o esporte tradicional. Então é isso que me identifica. Eu não sou um bloco, sou de tudo um pouco. Tenho meu canal no Youtube³⁸ onde tento mostrar pras pessoas o que é que o índio, em pleno século XXI, faz. As pessoas acham que o índio tem que ser aquele tradicional não sei de onde. Porque todos os lugares têm sua tradicionalidade, uma raiz, um povo, culturas particulares. Não é porque é índio que tem que ser tudo igual. Não é isso. Depende muito da sua localidade, do seu povo. Hoje, eu posso dizer que uma das características do meu povo Anacé é ser um povo sofrido. Claro que tem suas particularidades, mas o mais importante é que quando é pra gente conquistar algo que é pra todos da comunidade a gente tá lá firme e forte. [...] Então, eu procuro demonstrar que a gente não é um povo

³⁸ Canal no Youtube: Índia Atualizada. Disponível em <https://www.youtube.com/@IndiaAtualizada>. Acesso em 26 dez 2023.

ultrapassado, atrasado. Não que a gente queira deixar nossas tradições, mas a gente tem que se atualizar porque senão a gente vai ser mais massacrado, mais excluído, sofrer mais ainda e a gente já sofreu muito.

Para a professora Lucilane Paulino Nogueira, então com 30 anos, da Escola Indígena Direito de Aprender, ser Anacé é um motivo de enorme satisfação:

Lucilane Paulino Nogueira – É motivo de orgulho, é reconhecer minhas origens, reconhecer meu povo. E principalmente identificar o sangue que corre na minha veia. É pertencer a esta Terra, a um povo, a uma nação.

Para a jovem Ludmila Vitória Paulino Nogueira, filha de Lucilane e do também professor Kleber Tapeba, então com 7 anos, ser Anacé é estar próximo da cultura indígena. Uma das tradições que ela mais gosta é dançar o toré, porque ele é “como uma oração em forma de cântico, que a gente dança pra pedir força ao pai Tupã”.

Ludmila Nogueira - Ser Anacé é estar próximo da cultura indígena, com os parentes, em aldeias indígenas, dançar o toré, estar em eventos culturais. [...] A gente estar unido, próximo de todo mundo, então dá pra gente ficar junto mais tempo. [...]

Já a agente sanitária Ana Célia Morais Freitas, então com 46 anos, considera que ser Anacé é sinônimo de luta, de guerra, de buscas, conquistas e vitórias. “É ser um povo trabalhador, que sabe o que busca e faz de tudo para alcançá-lo. Acredita, tem fé e busca acreditando que sempre haverá um dia melhor, pra todos esses guerreiros, vai ter sempre uma vitória”.

Por sua vez, para a jovem liderança João Gleydson, conhecido na comunidade como Kuaraiiak, que significa Sol e Céu, e multiartista, então com 21 anos, “eu vejo que minha trajetória no meu povo foi cheia de altos e baixos, mas hoje é ser símbolo de resistência”.

João Gleydson - Meu povo não morreu, não foi apagado, como muitos livros de história dizem que a mais de 400 anos nós fomos extintos. Nós ainda estamos aqui, ainda estamos sobrevivendo, nos expressando, mostrando nossa cultura. E os Anacé estão aqui, são resistentes, são fortes, são unidos, e não deixamos nossa cultura morrer. Então o colonizador não conseguiu o objetivo de nos apagar. Nós resistimos. Ser Anacé é ser resistência.

Do mesmo modo, ouvi também dona Valdelice Moraes, a mezenheira da comunidade, importante liderança espiritual da etnia, mãe de outra relevante liderança, Júnior Anacé. Dona Valda, como é afetuosa chamada pelos parentes, disse que ser Anacé significava “saber da nossa história, da nossa vivência, do nosso conhecimento. [...] Nós somos pessoas brasileiras que entendem da natureza, que respeitam a natureza e sempre trazem a sua identidade”.

A fala da Dona Valda sugere que ser Anacé significa "trazer a sua identidade" de forma consciente e ativa. Isso reforça a noção de que a etnicidade é um processo que envolve tanto o interior quanto o exterior, a autoafirmação e a maneira como os grupos são percebidos externamente, conforme aponta Fredrik Barth (1998).

Mas é possível dizer que há uma ideia que unifica todos os depoimentos: a resistência na defesa da sua alteridade identitária. Conforme a antropóloga Anacé Rute Moraes, as memórias coletivas são fonte de fortalecimento e resistência. Histórias e lembranças “são acessadas e ressignificadas, mantendo a conexão espiritual e relações simbólicas com o Território Tradicional” (MORAIS, 2023, p. 35).

Além disso, a reflexão de Dona Valda e o comentário de Rute Moraes (2023) sobre a importância das memórias coletivas ressaltam o papel da espiritualidade e da conexão com o Território Tradicional como elementos centrais na preservação e na resistência da identidade

Anacé. Essas memórias e histórias são continuamente ressignificadas, mantendo viva a conexão com o território, que não é apenas um espaço físico, mas também um lugar de significado simbólico e espiritual.

Dessa forma, a multiplicidade de significados da identidade Anacé inclui elementos como história, conhecimento, espiritualidade e resistência. A defesa da sua etnicidade unifica essas dimensões, especialmente na luta pelo território e no fortalecimento das práticas culturais que perpetuam a identidade do povo.

A ideia de território para um povo é composta por um conjunto de saberes disseminados em todos os níveis (BANIWA, 2018). Em sua dissertação de Mestrado, Rute Anacé, a partir da ideia de metamemória (FLAVELL, 1979) – que se refere à consciência e ao conhecimento que uma pessoa tem sobre seus próprios processos de memória, ou seja, é a representação que cada indivíduo faz das suas próprias lembranças –, lembra que é a memória que molda as dimensões de pertencimento ao passado de uma etnia. “Nas narrações dos indígenas Anacé é forte o relato sobre as memórias individuais e coletivas de luta e mobilizações pela terra”, analisou.

Essa ideia nos remete ao conceito de etnogênese, ou ainda reetnização, proposto pelo antropólogo da etnia Baniwa Gersem dos Santos Luciano (2008), que se refere ao processo de reassumir e recriar as suas tradições étnicas protagonizado por povos indígenas, especialmente do Nordeste e Norte brasileiros.

[...] por pressões políticas, econômicas e religiosas ou por terem sido despojados de suas terras e estigmatizados em função dos seus costumes tradicionais, foram forçados a esconder e a negar suas identidades tribais como estratégia de sobrevivência – assim amenizando as agruras do preconceito e da discriminação –, estão reassumindo e recriando as suas tradições indígenas (LUCIANO, 2008, p. 28).

Segundo o estudioso, a criação de organizações indígenas formais por parte do movimento com o objetivo de representação política dos seus interesses perante a sociedade

nacional e global, e “por meio das quais possam ser construídas alianças para resolverem suas demandas constitui um passo importante na redefinição do lugar dos povos indígenas no Brasil”.

A consolidação do movimento indígena, a oferta de políticas públicas específicas e a recente e crescente revalorização das culturas indígenas estão possibilitando a recuperação do orgulho étnico e a reafirmação da identidade indígena. Neste sentido, os povos indígenas brasileiros de hoje são sobreviventes e resistentes da história de colonização europeia, estão em franca recuperação do orgulho e da autoestima identitária e, como desafio, buscam consolidar um espaço digno na história e na vida multicultural do país (LUCIANO, 2008, p.28).

Essa nova realidade do movimento indígena, onde o indígena assume sua identidade, se autodeclara e decide o rumo que tomará junto com sua etnia envereda sujeitos e grupos sociais por caminhos nunca percorridos, carregados por potencialidades, reconhecimento político e institucional, e emergências étnicas, fortalecendo a diversidade cultural brasileira e a nossa tão recente, porém inabalada³⁹, democracia.

[...] O índio de hoje é um índio que se orgulha de ser nativo, de ser originário, de ser portador de civilização própria e de pertencer a uma ancestralidade particular. [...] Os povos indígenas, que por força de séculos de repressão colonial escondiam e negavam suas identidades étnicas, agora reivindicam o reconhecimento de suas etnicidades e de

³⁹ “Democracia Inabalada” foi o nome do ato realizado pelos 3 Poderes da República em memória a um ano da tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2024.

suas territorialidades nos marcos do Estado brasileiro (LUCIANO, 2008: p. 33).

Conforme o antropólogo Gersem Baniwa (LUCIANO, 2008), os “ressurgidos” ou “resistentes” do Norte e Nordeste representam atualmente o “segmento indígena mais ativo e mais combativo na busca por reconhecimento e visibilidade política, buscando marcar posição e fronteira étnica que lhes garantam um espaço sociocultural e político”. No caso dos indígenas cearenses, a atuação das lideranças é tão articulada e relevante nacionalmente que alguns foram içados a ocupar cargos políticos nos governos federal e estadual. O advogado Ricardo Weibe, da etnia Tapeba, eleito vereador no município de Caucaia em 2016, é o atual secretário de Saúde Indígena (SESAI), pasta vinculada ao Ministério da Saúde. Ceixa Pitaguary, liderança indígena em Maracanaú, ocupa o cargo de Secretária de Gestão Ambiental e Territorial Indígena no Ministério dos Povos Indígenas. Thiago Halley, uma das lideranças da Reserva Indígena Taba dos Anacé, ocupa o cargo de coordenador regional II da FUNAI no Ceará. No governo estadual, Juliana Alves, a Cacika Irê do povo Jenipapo-Kanindé, é a secretária de Estado dos Povos Indígenas do Ceará.

Figura 38 – Lideranças no Acampamento Terra Livre (Brasília/2023)

Fonte: Arquivo da pesquisadora.

Por sua vez, o processo de constituição das memórias e lembranças históricas é objeto de análises em diferentes áreas do conhecimento como a Historiografia, a Psicologia Social e a Antropologia Cultural, onde se verifica, sob diferentes perspectivas, os limites estruturais dessas formulações orais. Em sua tese de Doutorado, o antropólogo indígena da etnia Tuxá Felipe Sotto Maior observou que a memória narrada oralmente é “susceptível a variações das imaginações pessoais” e que um determinado “rigor historicista voltado para as fontes e procedência dos relatos” foi usado como ferramenta estratégica com o intuito de negar outras versões sobre fatos históricos, reduzindo-os a mitos com menor relevância para a compreensão do passado (2017, p. 27). Neste caso, a intencionalidade é questão chave.

Sendo assim, os documentos históricos que etnografei para a realização do presente trabalho também foram tratados por mim como narrativas históricas dotadas de uma intencionalidade própria. Resultantes tanto de seu tempo como das subjetividades inerentes de quem os produziu, além das possíveis marcas institucionais dos lugares de elaboração,

circulação e consumo. De outra forma, essa dissertação seria também uma reprodução do próprio processo de escrita da história que aqui estou criticando.

Em sua Dissertação de Mestrado⁴⁰ sobre o povo Tapeba, BARRETO FILHO (1994) analisou os conceitos com os quais estamos acostumados a operar e como isso advém de um conjunto de temas e problemas articulados que presumem,

[...] de um lado, pelos assim denominados “estudos de etnicidade” (rubrica que subsume um conjunto de investigações bastante diversificado, tanto do ponto de vista das situações etnográficas tematizadas, quanto do ponto de vista teórico e metodológico de abordagem dessas situações); e, de outro lado, pela perspectiva que vê a luta pela definição da identidade – “esse ser percebido que existe fundamentalmente pelo reconhecimento dos outros”, nas palavras de Bourdieu (1989: 66) - como uma forma particular de luta pelas classificações e pela imposição dos critérios legítimos de ordenação destas (BARRETO FILHO: 1994, p. 6).

Segundo o autor, “poucos são os relatos que, de posse de fontes primárias e da historiografia disponível, logram demonstrar a continuidade histórica das sociedades ameríndias através dos tempos”. Assim, nesta perspectiva que busca definir como critério de identificação a continuidade histórica com populações pré-colombianas, reforçando a definição

⁴⁰ Resumo da dissertação de mestrado defendida em janeiro de 1993, no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional, UFRJ.

de índio cristalizada pelo Estatuto do Índio⁴¹, “a natureza da continuidade no tempo dessa unidade é desconsiderada como um problema. Trata-se de afirmá-la no campo de disputa pela definição dos critérios legítimos de reconhecimento da identidade”. O antropólogo questiona: existe unidade capaz de afirmar uma continuidade no tempo?

O fato é que, quaisquer que tenham sido os seus domínios, os Tapebas não tiveram assegurada a manutenção destes, geração após geração, de maneira plena até os dias de hoje. O que se pode afirmar com segurança, a partir da crítica metodológica dos testemunhos sobre o passado e de eventuais cadeias de transmissão de tradição oral, é que os Tapebas conheceram e atualizaram diferentes modalidades de apropriação fundiária e aproveitamento dos recursos naturais disponíveis e valorizados, no seu devir histórico (BARRETO FILHO: 1994, p. 11).

A discussão travada por Barreto Filho sobre a identificação indígena reforça o aspecto de que trata-se na realidade de uma estratégica luta simbólica, explicitada e acirrada pelo contexto da disputa fundiária, que é travada política e judicialmente como vimos anteriormente (Cap. 1).

São dessa época as declarações da Deputada Estadual Maria Lúcia Correa (PMDB), ex-Primeira Dama do município de Caucaia (1976-1980). A então presidente da Comissão de Educação da Assembléia Legislativa, do alto do seu título de Bacharel em História, contestou a existência histórica dos índios Tapebas. “Nunca existiu índios Tapebas. O que existe é um grupo de descendentes de um caboclo conhecido pela alcunha de "Perna-de-Pau" que habitou na área de Caucaia no início do

⁴¹ Segundo a Lei Nº 6.001/1973, que dispõe sobre o Estatuto do Índio, indígena é todo indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana que se identifica e é identificado como pertencente a um grupo étnico cujas características culturais o distinguem da sociedade nacional.

século e que teria vivido maritalmente com duas irmãs, o que gerou um grupo racial fechado que foi habitar nas proximidades da Lagoa do Babaçu, na estrada da localidade de Garrote, a oeste da sede da antiga Soure, hoje Caucaia” (BARRETO FILHO: 1994, p. 22).

A Terra Indígena (TI) Tapeba foi declarada em 4 de setembro de 2017 e possui 5,2 mil hectares, cerca de 10% da extensão total prevista originalmente no relatório de identificação publicado pela FUNAI em 2013. A redução foi objeto de uma polêmica negociação de 2 anos após a demarcação ser suspensa 3 vezes por decisões judiciais.

As negociações envolveram a Funai, governo estadual, prefeitura, lideranças indígenas e uma das mais poderosas famílias de políticos da região, os Arruda Coelho, que tinha uma fazenda sobreposta à TI. Foram retirados do território indígena parte da propriedade, trechos de um projeto habitacional e de uma área onde há uma escola e será construído o fórum municipal. A família foi incluída nas tratativas por ter obtido uma decisão judicial que paralisou a demarcação. Pelo acordo, oficializado pela Justiça Federal no Ceará em abril do ano passado, os Arruda Coelho e a prefeitura de Caucaia desistem de suas pretensões na área e de qualquer ação judicial (MORAIS, 2017).

Segundo Barreto Filho (1994), as relações entre poder, direito e verdade se mostram “cristalinas” nessa disputa pela TI Tapeba, uma vez que os “efeitos de verdade que o poder, formalmente delimitado por regras de direito, produz, transmite e que, por sua vez, reproduzem-no (Foucault, 1979)”.

É todo um sistema simbólico que prevalece por ser sustentado por diversos atores políticos, entre organizações sociais e lógicas político-econômicas, vinculados de forma estrutural e subjetiva à classe dominante, ocupando os espaços de poder capazes de lhe garantir

a preservação de seus interesses, e por isso chamados aparelhos privados hegemônicos por Gramsci (1984), como as instituições, família, escolas e a mídia.

Conforme Marcus (1991), a identidade de uma pessoa ou grupo se produz simultaneamente em diversos ambientes diferentes, por múltiplos agentes e que têm em vista finalidades diferentes. A identidade de alguém no local onde mora, entre vizinhos, amigos, parentes, ou pessoas estranhas, é apenas um dos contextos sociais, e talvez nem seja o mais importante na sua formação, pois se presume culturalmente a partir de experiências, trajetórias, hábitos, costumes, expressões de representações diferenciadas. Barreto Filho (1994) analisa que

[...] é nesse sentido que falamos de uma identidade categórica, cujo sentido só se pode apreender contextual e situacionalmente a partir de configurações historicamente dadas e situações concretas de interação. Mais do que a identidade, é a possibilidade de troca que constitui o valor fundamental a ser sustentado (BARRETO FILHO, 1994, p. 27).

Como vimos anteriormente (Cap. 1), o processo de etnogênese nordestino é questionado por antropólogos oportunistas que lançam mão da noção de etnogênese como uma tentativa de explicar os processos de ressurgimento de novas identidade étnicas ou de etnias desconhecidas. Conforme analisa Daniele Prata em sua Tese de Doutorado analisando o processo da etnia Pitaguary (2021),

A ideia de que os índios nordestinos não seriam mais índios, devido ao intenso contato com a população em geral, corrobora a descaracterização das etnias, situando-as num limbo simbólico, limitador por excelência do acesso a direitos que lhes são peculiares. Uma vez descaracterizados, ampliaram-se as dificuldades de requerer do Estado a dignidade que legalmente lhes foi assegurada e de acessar políticas públicas a eles destinadas [...]. Não é exagero dizer que a desqualificação do movimento indígena nordestino e a

descaracterização desses povos é uma das ferramentas mais sombrias de uma sociedade extremamente excludente. Na medida em que o Estado não aplica as leis que garantam os direitos diferenciados, ele indiretamente pune com duras penas tanto aqueles que se mantêm na luta como os que negam a sua identidade como alternativa de não serem vítimas de violências reais e simbólicas. Sob esse ponto de vista, os indígenas do Nordeste, sejam eles os Pitaguary ou os de outras etnias reconhecidas, vivem constantes ameaças de diversos segmentos da população regional. (PRATA, 202, : p. 80).

De outra parte, a advogada e técnica da FUNAI Luciana Nóbrega, em sua Tese de Doutorado, lembra que lideranças Anacé participaram da realização do II Seminário Brasileiro de Combate ao Racismo Ambiental denunciando irregularidades na implantação do CIPP, e opina:

Considerando o trabalho avançado do Estado do Ceará no sentido de titular os imóveis localizados em São Gonçalo do Amarante e Caucaia para depois desapropriá-los e, por outro lado, a mora da Funai no sentido de estabelecer contornos fundiários à reivindicação indígena, por meio de estudo de identificação e delimitação, o Ministério Público Federal ingressou em 11 de dezembro de 2009 com uma Ação Civil Pública (Processo nº 0016918- 38.2009.4.05.8100), contra o Governo do Estado do Ceará, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a Companhia Siderúrgica do Pecém, a Porto do Pecém Geração de Energia S/A e a MPX Pecém II Geração de Energia S/A, sendo as duas últimas responsáveis pela implantação da Usina Termoelétrica Porto do Pecém, movida a carvão mineral. O objetivo da ação era resguardar o território indígena das desapropriações até a definição final dos estudos de identificação e delimitação da Terra Indígena Anacé a serem realizados pela Funai (NÓBREGA, 2023, p. 254).

Para a antropóloga Anacé Rute Morais, o processo de etnogênese teve como função o resgate e a reconstrução étnica Anacé,

[...] reassumindo assim as práticas tradicionais como força política. Os costumes transmitem a dimensão cultural, política e social neles contidos e possuem um papel significativo pois, é através dos rituais, que se pode partilhar os mesmos enfrentamentos e manter viva a história Anacé (MORAIS, 2023, p.11).

Em sua dissertação de Mestrado, a pesquisadora Anacé Rute Morais Souza descreveu com riqueza seu processo e responsabilidade com esse debate:

O indígena antropólogo tem um olhar favorecido das especificidades do povo “um olhar sobre os nossos sendo parte dos nossos”. Desse modo, tenho a oportunidade de descrever minha trajetória enquanto pesquisadora que está ligada a narrativas coletivas, tenho a oportunidade de explorar academicamente os aspectos culturais e as violências enfrentadas pelo povo Anacé da Reserva Indígena Taba dos Anacé. Faço parte da luta Anacé desde o ventre de minha mãe, nasci em meio ao processo de reconhecimento étnico do meu povo. A maior parte da minha infância foi marcada por mobilizações, estudei parte do ensino básico na Escola Indígena Direito de Aprender do Povo Anacé, na Aldeia de Matões (MORAIS, 2023, p. 12).

No grupo focal que realizei com lideranças da juventude, por meio da Articulação dos Jovens (AJA), um dos jovens mais presentes compartilhou os impactos da sua autoidentificação, mesmo não tendo nascido no Matões.

Jovem 1 - Eu sou liderança jovem Anacé da Reserva dos Taba dos Anacé. Cresci dentro do movimento indígena, né. Sou filho de paraense com cearense, meu pai é paraense, minha mãe é cearense. Vim pro Ceará com 8 anos de idade. Então, eu nem sabia que era indígena quando eu vim pro Ceará. [...] E aí, a minha vó se autoreconheceu como indígena durante o processo e eu, com aquela idade, fui reconhecendo a minha identidade dentro do movimento indígena. Pude me reconhecer como indígena com todos aqueles costumes, que a gente mantém até hoje. Vim me identificando cada vez mais e hoje sou Anacé com muito orgulho. A aldeia de Matões, que se manteve ali, sofreu muitos processos, como sofre até hoje. E eu tô na luta. Eu tô aqui pra colaborar como eu puder.

Um dos participantes, Rapha Anacé, é uma das lideranças mais ativas na juventude Anacé da Taba. Multiartista, ele tem um canal no Spotify⁴² com músicas eletrônicas remixadas com batidas de côco e toré. Uma das músicas de autoria própria, escrita em conjunto com outra jovem liderança, chama-se “Lá na Nossa Aldeia Tem”, uma adaptação de um trecho de um toré entoado pelos povos indígenas do Ceará, que diz:

*Tem tem tem. Lá na nossa aldeia tem
 Tem índio na aldeia. Que não teme a ninguém
 Não teme o preconceito. Queremos nossa liberdade
 Como assim índio mora em casa? O pensamento da sociedade
 Como assim índio de roupa? Peraí índio cantor?
 Nunca vi um índio jogador. Olha aí, índio produtor!*

⁴² Disponível em <https://open.spotify.com/intl-pt/artist/3hvuTgqmpRFZC8osviwq2i?si=jUH74Yb-RpeE4act7Xv8eQ>

Tem tem tem. Lá na nossa aldeia tem
Tem índio enfermeiro que não teme a ninguém
[...] Tem índio com mestrado que não teme a ninguém
[...] Tem índio advogado que não teme a ninguém
[...] Tem índio professor que não teme a ninguém

Figura 39 - Imagem do Canal de Rapha Anacé no Spotify (02/01/2024)

Fonte: Spotify

Outros depoimentos compartilhados no grupo focal foram bastante expressivos no sentido de demonstrar a força que a identidade indígena, associada à luta, resistência e união, tem para os sujeitos, principalmente os jovens. Sem um território protegido, são muitos os casos de famílias migrando de moradia com parentes na região do Matões, em Fortaleza e até em outros estados, como Pará e Piauí.

Jovem 2 - Sou nascido no interior de Russas. Vim pra Fortaleza quando tinha 9 pra 10 anos. Passei um tempo lá e vim morar aqui no Matões, na terra tradicional. Aí foi o reconhecimento indígena, quase a mesma história deles de mudança... ia prum lado, ia pro outro. E hoje aqui estamos. Já sou membro da Articulação Jovem [...] e sou grato ao movimento indígena, porque me salvou de muitas coisas também, porque a minha adolescência foi bem pesada. [...] Na outra escola, no ensino médio, eu fui conhecendo o caminho errado, né. O caminho do mundão. Aí quando a gente veio pra cá foi tipo uma libertação, porque eu me afastei do pessoal. Fui deixando mais de ir pra esses cantos perigosos. Aí sou muito grato por isso.

A proximidade dos parentes tem também uma potência na vida dos indígenas, que se apoiam muito e o tempo todo. As crianças estudam na escola da Reserva Indígena e no contraturno são acompanhadas pelos parentes mais velhos. As residências têm proximidade umas com as outras, favorecendo a convivência e a partilha.

Jovem 4 - Eu sempre vivi em Fortaleza. Só que eu ia pro Matões uma vez ou outra. Só que lá, [...] não era todo mundo junto como é aqui. Eu não pude conhecer a cultura [indígena] porque era muito disperso. Não sabia de nada, não entendia sobre nada. Depois que eu vim pra cá eu comecei realmente a conhecer, a tomar conhecimento sobre a nossa cultura e comecei a participar dos grupos. Participo do AJA, participo [da dança de] São Gonçalo, do côco, do maculelê, do grupo que criamos agora de audiovisual. Antes quando eu morava em Fortaleza eu me sentia muito presa porque era só de casa pra escola, e pra minha vó. Só. E depois que eu vim pra cá, não. Porque aqui ando direto, tem as apresentações aqui dentro, tem as apresentações lá fora, tem as viagens. É bem interessante porque a cada viagem, a cada apresentação, a cada viagem, a cada reunião a gente ganha mais experiência e mais conhecimento do que a gente tem, do que tem na nossa mão. E pra mim,

foi e tá sendo, e espero que continue a ser, porque tá sendo uma experiência incrível. Vir pra cá foi a melhor decisão.

Apesar de ter apenas 15 anos, a fala da Jovem 4 expressa uma dimensão que ficou muito clara no trabalho de campo: o de que a identidade indígena está se fortalecendo, num rico processo dialógico de saberes, tradições e criações que vem sendo estimulado pelas lideranças, ressignificando a própria realidade. Há torés e versos de de côco que estão sendo criados na Reserva Indígena e já são entoados nas celebrações.

Ser indígena é complicado. É bem complexo. Eu tiro pela manifestação que teve lá no Tabapuá, que a gente foi. E aí o homem perguntou “Vocês tão fazendo o que aí?”. “Aí eu fui e disse “Não, a gente tá numa manifestação. Aí fui explicar pra ele, né. E ele “Mas vocês são índio mesmo? Por que vocês tão com essa roupa?”, sabe? Essas perguntas que a gente... que eu sinceramente eu não respondo, eu não consigo responder mais. Simplesmente eu só faço rir porque eu sei do meu conhecimento, eu sei que eu sou indígena. Então, se eu tentar explicar prum branco o que é ser indígena talvez eu possa me magoar e possa magoar ele. Então, às vezes, eu procuro nem revidar essas perguntinhas. Eu não respondo mais. Porque a gente cansa de tá repetindo a mesma coisa e repetindo a mesma coisa. Que esse território, território brasileiro, é território indígena e que nós somos indígenas sim. Das ancestralidades, dos antepassados e tudo mais. A gente cansa tá batendo nessa tecla demais. [...] Às vezes, quando eu vou fazer o meu cabelo, tem uma moça por lá e é difícil eu ver ela, mas quando ela tá por lá pelo salão, ela fica “Ai se eu soubesse que era fácil virar indígena eu já tinha vindo morar pra cá há muito tempo. Como é que o indígena faz o cabelo pra ficar liso? E não sei o que”. Eu não sou ignorante com ninguém, eu detesto ignorância. E aí, eu fecho o rosto pra ela. Porque assim, sem saber nem o que responder, a gente passa tanto conhecimento e tudo mais, aí ela “Ah, mas é fácil ser indígena, né? Tem tantos benefícios,

ganha dinheiro, não sei o que não sei o que...”. Rapaz, a gente trabalha! A gente num ganha o dinheiro de ninguém não! É fácil não! A gente luta como qualquer outra pessoa. A gente estuda pra ter um emprego digno, pra ter um salário. Aí ela: “Hoje em dia, né, a gente num pode nem falar nada dos indígenas que a gente vai é preso”. Eu disse “É, eu vou direto no MPF!”, pra ver se ela, né... É muito ruim a gente tá o tempo todo dizendo. “Ai, se tu é indígena porque tu não tem o olhinho puxado? Ah, tu usa celular?”. E eu, poxa... Assim como qualquer pessoa segue a civilização a gente pode seguir também. Por que que a gente não pode evoluir junto com o povo branco? Junto com a civilização? Junto com a sociedade? Né? Então, é um pouco complexo pra mim. Ser indígena Anacé pra mim é um orgulho muito grande. Assim, a gente tem nossas dificuldades como qualquer etnia tem. Mas a gente tem que agradecer por ter o nosso território que a gente não sofreu tanto impacto, não sofre tanto quanto esses indígenas do mundo a fora. Lá na Bahia, tá tendo tiroteio, muitos roceiros entrando lá e atirando nos indígenas. A gente tem que agradecer que aqui, de certa forma, é mais tranquilo pra gente. Não tem essa violência de arma e tudo mais. A gente tem as violências, mas é mais no documento, né... E aí, ser Anacé, pra mim, é isso. Ter essa liberdade que eu tenho hoje de me expressar aí no mundo a fora. Ter a liberdade de eu conhecer uma pessoa aqui dentro e conversar com ela sem nenhum tipo de preconceito. Ter a liberdade de chegar lá, por exemplo, nos Tapebas, chegar lá bem de boa, lá eles conversa e tudo mais. Tem essa liberdade de ser. Pra mim, ser Anacé é isso. Anacé é um povo tão acolhedor, um povo que gosta muito de conversar. [...] Mas, infelizmente, quando sai desse nosso mundinho aqui... Vai lá no próprio Matões e escuta certas palavras que machucam. E é como eu disse, eu não sei revidar... Eu sei me cuidar. Eu nunca consegui revidar nada, tanto no movimento indígena quanto em coisas pessoais. Eu não consigo. Se alguém disser pra mim que eu não sou indígena, beleza. Eu sei que eu sou! Eu sei que eu sou Anacé, eu sei que eu sou indígena. Vou ficar me explicando, pra que? Ficar explicando

pra uma pessoa que não quer entender, ficar repetindo todo tempo a mesma coisa?

O desabafo da jovem liderança demonstra um aspecto que foi muito presente em todo trabalho de campo, de que a mudança de território para a Reserva Indígena Taba dos Anacé representou liberdade para sua etnicidade, alteridade e dignidade. Principalmente para as jovens lideranças indígenas e os estudantes indígenas da escola Direito de Aprender, o impacto maior na sua vida individual e, conseqüentemente, na intersubjetividade étnica e em toda cadeia de valores do sistema simbólico-cultural (BOURDIEU, 1989), é a libertação das amarras dos preconceitos e demais impedimentos políticos, econômicos, sociais e humanos que a sociedade lhes impõe, lhe podando, violando, emudecendo e drenando toda suas potencialidades.

Jovem 2 - Antes de eu conhecer o movimento indígena, antes de eu ser professora, antes de eu entrar na área da educação, eu também tinha um certo preconceito. Porque eu não conhecia, eu não tinha conhecimento. Eu tinha preconceito de me pintar, de usar um traje. Eu ficava pensando “Vish, o que é que vão pensar de mim?” Mas depois que a gente vai conhecendo a nossa história, [...] a gente ressignifica. Quando eu usava o cocar, a tiarinha lá no Matões, eu mesma ficava pensando... Então, a gente não tinha liberdade.

Jovem 1 - Eu chegava a sair de casa, colocava o cocar. Quando eu ia saindo naquele corredor, eu pegava e enrolava, colocava bem enroladinho até chegar no lugar onde a gente faz aquela troca, aquela partilha. E tirava e colocava de novo porque eu sabia que quando eu passasse ali, talvez não falassem na minha frente, mas por trás eu ia sentir o peso... aquela sensação.

Em sua Dissertação de Mestrado, Rute Anacé (MORAIS; 2023: p. 18) também relata o preconceito que sofreu no ambiente escolar:

Na comunidade de Matões, a luta pela identidade foi um dos maiores desafios para as famílias, pois a convivência na localidade era tranquila e posterior ao levantamento da identidade Indígena que foram discriminados e negados pois, éramos vistos com o atraso do “desenvolvimento” na localidade. Tenho uma memória bem forte desse momento conflituoso, pois, estudava em uma escola não indígena e frequentava as aulas com pinturas corporal de jenipapo, professores e alunos riam e criticavam minha presença.

No primeiro grupo focal realizado com a participação de membros da Comissão de Lideranças da Reserva Indígena, um deles também corroborou com uma percepção mais ampla:

Liderança 1 – Pra nós, a concepção de ser indígena é fazer parte também desse grupo étnico, esse grupo ancestral, que vem de uma linhagem ancestral. Esses povos já estavam aqui antes de nós. Os Anacés já estavam aqui, já existiam. É um grupo étnico. Pra nós, ser índio é a partilha do dia a dia, uma maneira comum. [...] Eu senti muita resistência. Eu, minha filha e 4 netas. As minhas netas dizem “se eu não tô no meio dos meus parentes, eu não tenho o que conversar. Hoje nós superamos, muita coisa difícil, mas hoje a gente sente que o barco tá balançando um pouquinho, mas esse barco não pode parar. E esse barco continua com os adolescentes daqui pra frente, buscando o conhecimento. A resistência é meus bisnetos, um tem 8 e outro tem 9 e um me disse “eu sou índio até demais” e eu virei para ele e disse “vc sabe o que é indígena?” E eles falaram: “índio é o meu avô, o meu pai”. [...] A dança do Toré é a mais forte que tem, daqueles antepassados que

já foram, mas deixaram a sua força. [...] A luta não terminou, vai continuar.

A superação do racismo ainda é um grande desafio para o movimento indígena, sendo um dos elementos que mais ameaça seus direitos. A falsa polêmica em torno da questão se há ou não uma identidade indígena é uma falácia autoritária e oportunista, uma vez que a cultura de um grupo é formada por um processo vivo e dialógico, envolvendo diversos atores, símbolos, contextos territoriais, históricos, etc, não sendo possível de ser padronizado como uma regra ABNT. Não há fórmula para conceituar o que é ser indígena. Essa lógica é autoritária e sufoca a diversidade cultural brasileira. Conforme Daniele Prata, em sua Tese de Doutorado:

Ainda que os questionamentos sobre a identidade indígena sejam uma prática em diversos espaços, se levarmos em conta a cultura como algo dinâmico e que recebe interferências de outras culturas, essa análise perde o efeito. Obviamente não questionamos as nossas práticas de saúde, nem nossas vestimentas, muito menos nossos valores, porque aprendemos que a cultura não é estática e por isso acumulamos conhecimentos de outros povos. [...] Desta forma, o índio, tal como qualquer sujeito pertencente a outro grupo étnico, modifica suas formas de enxergar a própria existência e recebe influências interculturais (PRATA, 2021: p. 151).

Em sua fala no evento em celebração ao Dia Tapeba na Câmara de Vereadores de Caucaia, em 2018, Lucas Guerra, então advogado do Centro de Defesa e Promoção dos Direitos

Humanos da Arquidiocese de Fortaleza⁴³, reconheceu a tradicionalidade tapeba e a relevância da participação indígena no jogo político.

[...] Tenho uma grande honra em trabalhar ao lado do povo tapeba e de perceber a riqueza da luta desse povo. Uma luta que não é movida por dinheiro, poder, mas por uma condição de pertencimento à terra, de amor ao território [...] que nenhum de nós somos capazes de sentir. Um pertencimento ao território, [...] como cultivador da sua espiritualidade, [...] da sua vontade de lutar, até mesmo com a vida, por uma causa maior. Nesses 35 anos [...], a gente pode perceber, mesmo diante de tantos desafios, de tantos inimigos, o povo tapeba tem construído sua história, tem desenvolvido o seu território com respeito ao meio ambiente, respeito às práticas culturais e ao município de Caucaia. Ano passado, nós estávamos aqui nesta mesma data celebrando a eleição do primeiro vereador indígena de Caucaia, Weibe Tapeba, um jovem que se colocou à disposição da luta do seu povo, não por um projeto de poder pessoal, mas como um projeto do povo tapeba de ser representado nesta casa. E hoje, estamos com o território tapeba demarcado, com a terra garantida, mesmo diante de um governo antiindigenista, um cenário tão controverso. Isso é sinal [...] de uma luta comunitária, de uma resistência da unidade diante de muitos inimigos e adversários, [...] com a Constituição Federal embaixo do braço, com a legislação internacional ao seu lado, e com o apoio de todos aqueles que [...] amam e apoiam a causa indígena. Parabéns ao povo tapeba! Terra demarcada, vida garantida!

⁴³ A partir de 2023, Lucas Guerra assumiu a coordenação do Distrito Sanitário Especial Indígena Ceará, órgão vinculado à Secretaria de Saúde Indígena (SESAI), cujo secretário é Weibe Tapeba.

Uma importante medida pública em reconhecimento à riqueza e relevância da identidade indígena no Ceará é o Edital Tesouros Vivos, iniciativa da política cultural da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, voltada ao patrimônio imaterial. A ação visa “contribuir para o reconhecimento, a proteção e a valorização da diversidade dos conhecimentos, fazeres e expressões das culturas populares no Ceará, com vistas à preservação da memória cultural e à transmissão dos saberes”, segundo o Anuário do Ceará 2023-2024. O edital declara mestres da cultura tradicional popular pessoas que detêm um conhecimento ancestral recebido do meio familiar ou de prática de convivência no grupo ancestral que manteve ou mantém o saber; tem ampla experiência e capacidade de transmitir estes conhecimentos e as técnicas necessárias para a produção, difusão e preservação de uma expressão tradicional popular. Além disso, é preciso ter o trabalho reconhecido pelos agentes da manifestação cultural que representa, pela comunidade onde vive, assim como também por outros setores culturais, constituindo importante referencial da cultura tradicional popular no Ceará. Em 2023, entre os mestres da cultura estão as lideranças indígenas Pajé Barbosa Pitaguary, Cacique João Venâncio (Tremembé), Pajé Luis Caboclo (Tremembé), Pajé Raimunda Tapeba (Tapeba), Cacique Pequena (Jenipapo-Kanindé) e Cacique Sotero (Kanindé).

3.2 As práticas de cuidado étnico

A categoria Cuidado Étnico foi proposta originalmente por Andrade e Sousa em 2012, em relatório de pesquisa sobre o povo Pitaguary, e sua importância para os estudos sobre etnologias indígenas é fundamental. O termo “cuidadores étnicos” designa os indígenas reconhecidos dentro de suas aldeias por terem desenvolvido, ao longo de suas histórias de vida, determinadas qualidades de representação e de zelos culturais. Conforme Barth (1998), um grupo étnico possui uma distinta acepção do senso comum. Os elementos específicos de cultura (como costumes, rituais e valores comuns) podem sofrer grandes variações no tempo ou em decorrência de ajustes adaptativos a um meio ambiente diversificado. O que importa é a manutenção da mesma forma organizacional, determinada por um padrão unificado de interação entre os membros e os não membros daquele grupo. Conforme o pensamento de Barth

(1998), há sempre indígenas destacados que conseguem sistematizar, guardar e representar certos aspectos culturais de sua etnia.

O ato de cuidar integra um sistema de cuidados de saúde e não pode ser estudado isoladamente de outros aspectos de qualquer sociedade, em especial sua organização social, religiosa, política e econômica (BENEVIDES e PASSO, 2005; CAMACHO e SANTO, 2001). Assim sendo, percebemos a necessidade de uma reflexão teórica que integre o cuidado em saúde em conceitos que permitam dar conta do ser humano e suas subjetividades e complexidades. A visão daquele que cuida tem que ser muito maior, do que aquele que tenta aliviar o sofrimento de alguém. Necessita ter um arcabouço filosófico e de saberes práticos para interagir com aquele que é cuidado.

Autores como Barros (2021) nos apresentam a noção segundo a qual é necessário irmos além do senso comum para melhor entender o que representa o cuidado. Barros acredita que é preciso aumentar os debates sobre a criação de práticas de cuidado que levem os indivíduos a serem autônomos e, assim, se emanciparem.

Dentro da mesma linha de pensamento, autores como Hirata e Debert (2016) apresentam a ideia que o cuidado vem a partir de uma noção sobre tratar processos, interações e sentimentos entre sujeitos que cuidam e são cuidados. A partir dessa perspectiva, podemos concluir que o cuidado enquanto categoria pode ter vários sentidos e, assim sendo, transita por várias dimensões, onde ainda não conseguimos determinar suas fronteiras. Normalmente, o cuidado é definido como o conjunto de práticas e saberes, a maioria das vezes de forma espontânea e direcionada aos membros da família.

Conforme Helman (2009), a antropologia médica ajuda a melhorar a compreensão dos problemas relativos à saúde e à doença em diversos contextos socioculturais, e como conviver com todas essas complexas dimensões alcançando a prevenção. O autor em questão considera que a cultura da sociedade na qual a pessoa nasce ou vive, não é determinante para infundir crenças e estimular comportamentos. Existem também outros aspectos, como os fatores educacionais, ambientais, individuais e socioeconômicos. A sua contribuição para a compreensão do que é o cuidado se baseia no entendimento das narrativas de cada ser humano que está sob cuidado. É o que torna possível colocar-se na posição do paciente e entender a sua história e sua cultura.

A noção de cuidado desenvolvida pela filósofa e médica Annemarie Mol, no livro “A lógica do cuidado” (2008) é algo provocante e original. A autora mostra que não é, como muitos dizem, o paciente quem escolhe a prática de cuidado que deseja praticar. A partir do exemplo de pessoas portadoras de diabetes tipo 1, que não escolhem ter a doença e todos os cuidados que a doença lhes obriga a ter, ela nos propõe uma nova maneira de cuidar das pessoas, que não lhes transforma em cidadãos ou em consumidores, mas que os reconhece como corpo e alma, que sofrem e que são responsáveis por si e por aquilo que sentem.

Mol (2008) propõe uma transformação radical no nosso olhar: cuidar é compreender a vida dos indivíduos, aquilo que eles são capazes ou não de fazer, saber em que contexto eles estão submetidos e sua forma de viver, cultivando o livre arbítrio, se perguntando quais seriam as melhores escolhas e enfim se organizando na prática do cuidado. A autora nos dá uma sustentação teórica para pensarmos como o cuidado pode ajudar a preservar uma identidade étnica e a caracterização sociocultural de uma comunidade ou população tradicional.

O conceito de cuidadores étnicos, portanto, refere-se, aos representantes da guarda da cultura de um povo, que se relaciona de forma dialógica com as curas tradicionais, os saberes ancestrais e as manifestações artísticas e culturais, como o uso de plantas medicinais, o toré e a dança do coco. É a ancestralidade dos povos indígenas que abriga estes cuidados em saúde em suas expressões diferenciadas.

Tais saberes se relacionam com a biomedicina e os serviços sanitários convencionais. Neste contexto, pajés e curadores tradicionais são os principais sujeitos que garantem a preservação destes saberes em saúde, nos diversos grupos étnicos do país. No Ceará tais práticas são encontradas junto a etnias locais. Entre povos e culturas diferenciadas, como os Pitaguary, os usos de ervas medicinais e ritos terapêuticos confirmam esta realidade” (ANDRADE; SOUSA, 2012: p. 3).

O cuidado étnico, então, reúne os valores e atitudes que são estruturantes para a construção da identidade cultural e que integram o sujeito ao bem-viver e à cosmovisão

indígena, incorporando-o ao sistema de saberes baseado na coexistência harmoniosa com a natureza, articulando elementos físicos, mentais, espirituais e emocionais.

Figura 40 – Folhas de mastruz cozinham para se tornar óleo (2023)

Fonte: Arquivo da pesquisadora.

A relação conflituosa com o Complexo Portuário Industrial do Pecém (CIPP) exigiu uma atuação mais intensa por estes cuidadores étnicos a fim de garantir a preservação da identidade, da cultura e da memória indígena Anacé, em um contexto, muitas vezes, de disputa com outros potenciais “formadores” ou construtores culturais, como igrejas cristãs, por exemplo, que procuram delinear novos hábitos, comportamentos, rituais e ideologias em seus seguidores em detrimento da tradicionalidade indígena.

Ao ser entrevistado para a presente pesquisa, Junior Anacé, uma das principais lideranças da Reserva Indígena Taba dos Anacé, avaliou a importância do cuidado para o povo Anacé: “Nós, indígenas, somos a natureza. E quando a gente se encontra como parte da natureza, a gente passa a ter um cuidado maior ainda. A gente cuida da terra, das matas, dos animais e do

outro indígena. E isso a gente aprende no berço de casa”⁴⁴. Junior destaca a importância das memórias do seu povo, considerando-as transformadoras:

[...] Na década de 90, quando a gente iniciou a reivindicar de forma mais firme nossos direitos indígenas sobre o nosso território, eu ouvia muitas histórias dos mais velhos, fantásticas histórias, que me ajudaram a crescer, a ser uma pessoa melhor, uma pessoa diferente. [...] Eu sou bisneto de uma cuidadora tradicional, que era a Mãe Firmino, que era parteira, cachimbeira, rezadeira e mezenheira. Ela era uma cuidadora nata. [...] O meu pai era um cuidador da mãe terra. Numa plantação ele cuidava daquele espaço para plantar sem degradar toda a terra. Ele separava a área e calculava tantas covas de feijão, tantas de milho, tantas de mandioca, que era o suficiente pra nós comer. E esse cuidado do meu pai vinha dessa avó. A minha mãe tira da planta e da raiz, da semente, da folha, das cascas, um lambedor, uma garrafada, um chá que serve pra curar. [...] Na nossa etnia existe muito isso. Nós preservamos muito esses cuidados.⁴⁵

⁴⁴ Entrevista à pesquisadora Mônica Simioni realizada em 25 de junho de 2022, no alpendre de sua residência na Reserva Indígena Taba dos Anacé.

⁴⁵ Idem.

Figura 41 - Júnior Anacé em evento da Festa de São Gonçalo (09/10/2021)

Fonte: Arquivo da pesquisadora.

A cultura indígena, a partir da visão de Geertz (2008: p. 177), percorre trilhas de adequações objetivas e subjetivas manifestadas em diversas interfaces como formas culturais, encarnadas em rituais, festas, objetos cerimoniais, hábitos cotidianos e que, ainda que sujeitas a mudanças, constituem emblemas étnicos (BOURDIEU, 1989) perante indivíduos que demandam sua presença tradicional. Estes emblemas étnicos enunciam sentimentos de pertença amalgamados a necessidades diversas presentes nas aldeias indígenas. Tal entendimento teórico ganha confirmação no rico depoimento do enfermeiro e chefe do posto de saúde, Anace Junior, evidenciando a materialidade do cuidado e sua manifestação enquanto emblema étnico.

Analisar a problemática que envolve o cuidado étnico é um desafio teórico e prático que perpassa a descolonização das ideias, a ontologia do conhecimento e a construção de agendas sociais e humanas, que, assim como os saberes ancestrais indígenas e a medicina tradicional, podem nos ensinar muito sobre o que é uma sociedade baseada no bem viver (ACOSTA, 2016)

e na cosmovisão (KRENAK, 2019) que, conforme Barreto (2021) e Castro (2019), permite a oxigenação dos saberes e das sabedorias, permitindo uma compreensão de que é necessário, e mesmo urgente, reescrever a história do Brasil por meio de uma nova ontologia, baseada nos pressupostos indígenas sobre humanidade e condições materiais e espirituais de todas espécies existentes no planeta. E concluímos que o outro de quem tanto falamos, se trata, na realidade, de nós mesmos.

Figura 42 - Quintal de Ângela Anacé, onde o tempo demora mais (12/02/2023)

Fonte: Arquivo da pesquisadora.

Outra importante cuidadora étnica do povo Anacé é Ângela Anacé, que vivencia intensamente todas as mudanças, dores e alegrias que sua comunidade sofre. Ela não é só uma liderança, mas uma formuladora, uma analista da cultura tradicional Anacé que está sempre buscando em suas ações contribuir para a autenticidade, o fortalecimento e a preservação dessa identidade. Em entrevista realizada em 19 de abril de 2021, ela analisou o importante papel que a escola indígena pode cumprir, a partir de uma perspectiva da saúde integral:

Ângela Anacé – [...] Aí eu disse que seria bom que a escola trabalhasse lado a lado junto com a saúde, com a comunidade, com os mais velhos. Porque, na realidade, a escola não aborda esse pessoal da terceira idade, que são as bibliotecas vivas. [...] Essas pessoas que hoje estão em casa, os idosos, eles foram pioneiros de tudo isso aqui. Hoje está se sentindo impossibilitado e está praticamente deixado pra trás. Porque não tem possibilidade de estar dentro do movimento, de viajar. E isso seria bom que a própria escola já trabalhasse isso dentro da reserva indígena, pra que essas bibliotecas não deixassem alguma coisa registrada, né? E, também, sentir-se útil... Seria bom que a gente fizesse mais pesquisas, que nem a ideia do Museu. [...] Então seria muito bom que fosse trabalhada essa história do museu, das coisas antigas, das histórias. Pra que? [...] Porque assim, o que eu disse, o que vem amanhã, já passou o hoje. Ele não volta. Hoje ele não vai voltar pra amanhã. Então, cada dia é um dia e uma expectativa de que as coisas mudem, né? As coisas mudam. [...] Então, são essas diferenças que fazem com que a escola indígena e os alunos aprendam a valorizar a própria comunidade, a cultura. E tudo isso que a gente está vivendo hoje. Porque passa e depois que passa nunca mais volta a ser o mesmo. Volta, a cultura não passa, que vai de geração em geração. Mas tem a diferença, que cada um tem um modo de fazer, de ser, né? Até mesmo na convivência, né? Familiar. Então, são essas coisas que a gente tem que valorizar mais. Que não está sendo muito valorizado.

Figura 43 – Convite para vivência da culinária Anacé (21/01/2023)

Fonte: Arquivo da pesquisadora

Professora e artesã, Ângela é reconhecida como uma das principais lideranças do movimento indígena no estado. Ela sucedeu a Junior Anacé na presidência da CIPASAC, a associação indígena que dá institucionalidade política para os Anacé da Taba. Se eles tivessem um cacique, ela teria sido uma candidata ao cargo. Mãe de duas jovens lideranças – Angélica Anacé, mestra da dança de São Gonçalo e da dança do Côco, professora de Educação Física e mãe do curumim Abner; e a antropóloga Rute Anacé, mestra e doutoranda em Antropologia, que traz para a academia, a partir do seu lugar de fala, seu olhar sobre a questão indígena –, Ângela foi durante anos uma das principais gestoras da Escola Indígena Direito de Aprender do Povo Anacé. As festas, os rituais, as atividades, a dança do toré semanalmente, todas as práticas indígenas na escolar eram idealizadas por ela, sempre preocupada com a preservação da identidade étnica. Após a pandemia, Ângela iniciou a realização de uma série de vivências temáticas sobre a cultura Anacé, reunindo a comunidade indígena, lideranças, pesquisadores e apoiadores da etnia em torno de elementos relevantes da tradicionalidade Anacé como a culinária, a espiritualidade e medicina tradicional.

A eficácia da resistência cultural étnica cotidiana está associada a momentos de resistência ostensiva havendo uma estratégia específica para aproveitamento de oportunidades históricas. Nessa estratégica luta pela sobrevivência étnica, tem importante papel a memória. Conforme a indigenista da FUNAI Luciana Nóbrega, em sua Tese de Doutorado (2023: p. 82-83), os Anacé “repousam em uma memória ancestral, em uma memória relacionada com seus antepassados, a legitimidade para empreenderem suas políticas de existência, sejam elas cotidianas ou não”.

A memória, portanto, passa a ser um tipo de força vital que leva os indígenas a transgredirem os padrões coloniais que se perpetuam na atualidade. É essa memória que os autoriza a retomar territórios e é em nome dela que eles se organizam no presente. Enquanto anônimos e individualizáveis, as formas de resistência cotidiana, conforme apresentado por Scott, não geram, de acordo com o meu entendimento, uma massa crítica desestabilizadora. Somente a partir dos encontros entre pessoas, histórias e memórias que a luta ganha corpo e, conseqüentemente, vitórias. [...] É a experiência local, individual, que, articulada com a memória, torna-se uma experiência coletiva. A liga disso é um trabalho constante e cotidiano de fazer laços, criar compromissos juntos, reconectar-se como forma de destruir a incessante máquina de produção de distanciamentos e separações típica do capitalismo neoliberal; um trabalho que os Anacé têm empreendido, mas que passa, muitas vezes, longe das categorias de resistência. Comer junto, fazer roça junto, dividindo as tarefas, retomar territórios, fazer festas, curar-se passa ao largo da noção estreita de enfrentamento das elites e dos poderes constituídos. Nesses momentos, os Anacé estão existindo e produzindo encontros, mundos, horizontes, possibilidades de vida (NÓBREGA, 2023: p. 83).

Cientes dessa potência e da responsabilidade que os mais experientes têm na guarda da sua identidade étnica, Júnior, Ângela, professores da escola indígena, assim como outras

lideranças, procuram promover o fortalecimento dos vínculos entre os parentes, assim como da sua organicidade política. E para isso, as famílias Anacé tem como uma das principais bases, a relação com o território. Conforme Rute, em sua dissertação:

O território é a maior sustentação da identidade, espiritualidade e cultura indígena, as plantações de mandioca e a realização das farinhadas que duravam cerca de uma semana era um dos maiores rituais feitos em Matões, lembro dos diversos dias que raspávamos mandioca e se reunia toda a família que passamos nas casas de farinhas dos meus 2 avôs paterno e materno, Francisco Chagas e Luís Paulino, à noite sempre tinha partilha de farinha e conversas com muitas risadas (MORAIS, 2023: p.20).

Em uma das primeiras entrevistas em profundidade, perguntado sobre como se sentia na Reserva Indígena, Júnior me respondeu:

Junior Anacé - Eu me sinto um mestre da Dança de São Gonçalo, me sinto um pai de família, um irmão de todos, me sinto liderança, ao mesmo tempo me sinto liderado, me sinto um enfermeiro que cuida dos parentes, e também me sinto cuidado pelos parentes [...]. Não é somente o eu, Junior Anacé, mas o contexto geral da Reserva da Taba dos Anacé. Eu estou aqui passando um período, em um tempo a gente se encantaria, e faz parte dessa encantaria, mas é algo muito complexo. Estamos aqui passando e fazendo aquilo que a gente compreende que é importante para todos e a gente espera que todos compreendam o que a gente quer passar.

Mônica – E você é feliz?

Júnior Anacé – Demais! E ao lado de vocês, ao lado dessa nossa força, dos nossos parentes, a gente se sente mais feliz ainda.

Em artigo publicado na Revista Anuário Antropológico, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade de Brasília (PPGAS/UNB), os professores João T. de Andrade (UECE) e Kleber Saraiva (UFC), sobre as práticas de cura do povo Pitaguary, afirmam que “os saberes indígenas existem por transmissão oral, tendo forte caráter empírico e uma abordagem holística na qual intuição e espiritualidade estão implicadas” (2016: p. 182-183).

Na antropologia, o termo “etnomedicina” responde pelas crenças e práticas terapêuticas em contextos culturais marcados pela etnicidade. Envolve conhecimentos locais, incluindo a estrutura de parentesco, o pertencimento à terra e os sistemas linguísticos e mitológicos compartilhados (Greene, 1998; Langdon, 1996). Estes conhecimentos não são estáticos, mas estão em contínuas trocas com o mundo globalizado, por meio da urbanização, dos circuitos econômicos e dos sistemas públicos de saúde e educação (ANDRADE; SARAIVA, 2016: p. 183).

O artigo cita levantamento realizado em 141 países, quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) coletou dados sobre políticas nacionais, legislação e controle de plantas medicinais (WHO, 2005). Certas formas de medicina alternativa/complementar e tradicional desempenham um crescente e importante papel nos cuidados em saúde, segundo a OMS. O estudo destaca que as medicinas tradicionais são influenciadas por diferentes condições históricas e culturais, com critérios rigorosos como “segurança, controle de qualidade e eficiência”, e que constituem estágio compulsório ao “reconhecimento destes saberes de modo a serem incorporados aos sistemas médicos convencionais, o que indica que as práticas indígenas de cura estão sob pressão para alterar seus métodos terapêuticos e suas bases epistemológicas para o padrão científico”. Em outras palavras, as práticas indígenas de cura

seriam remodeladas para se encaixar no padrão mercadológico, dominado pela indústria farmacêutica. As plantas medicinais, por exemplo, constituem importante área em que o saber indígena tem atuado. Mas é uma contradição em si, principalmente depois da pandemia, quando as pessoas à beira do desespero, iniciaram inúmeras tratamentos naturais para fortalecer a imunidade e tratar gripe por conta própria em suas residências.

Este fato indica que a indústria farmacêutica vive às expensas da herança natural indígena, como ocorre, por exemplo, com o grande interesse pela biodiversidade na floresta amazônica. [...] após o reconhecimento do pluralismo médico pela OMS, a integração da biomedicina com a etnomedicina foi encorajada, mas preservando a ideologia do progresso e o poder biomédico dominante, que depreciam as culturas tradicionais.

Ou seja, é o “branco”, não-indígena, se apropriando da cultura e da identidade tradicional para seu próprio benefício, ou melhor, enriquecimento, na contramão dos valores e do significado da medicina tradicional, que seria o bem de todo o povo daquele território. Os elementos subjetivos relacionados às práticas de cura são resultantes de processos intersocioculturais genuínos, em contextos sociais vivos e plurais, que envolvem diversidade étnica, constrangimentos políticos, conflitos econômicos, prejuízos ao corpo, mas também os cuidados com a saúde, além das crenças mítico-religiosas.

Em 2019, o Centro de Pesquisa e Assessoria ESPLAR publicou a obra “Saberes que Curam – A Medicina Tradicional Indígena no Ceará”, onde, na apresentação, afirma

O uso das plantas é atribuído em suas práticas culturais cotidianas na alimentação, nas festas, nos ritos e na espiritualidade. Os indígenas cearenses mantêm ao longo dos tempos, práticas passadas entre as gerações, em relação ao uso de algumas plantas de cura, conhecidas popularmente no mundo dos “brancos” como remédios caseiros. À

medida que os povos indígenas definem sua diversidade cultural, preservam recursos naturais e conhecimentos a eles associados. Através das etnias no Ceará – Tabajara, Potyguara, Pitaguary, Tremembé, Anacé, Kanindé, Tapuya-Kariri, Jeninpapo-Kanindé, kalabaça, Tubibatapua, Kariri, Gavião e Tupinambá, herdamos o hábito de fazer chás, banhos e rezas preservadas na trajetória de resistência desses grupos étnicos, como herança cultural presente nos saberes e fazeres dos povos tradicionais. Para os indígenas, as plantas representam vitalidade e esperança em garantir a sustentabilidade, proteger os recursos naturais e os conhecimentos a eles associados.

A natureza é, portanto, elemento central para o cuidado étnico e a preservação da identidade indígena, é a Mãe Natureza quem faz a liga entre toda subjetividade étnica, em clara oposição à lógica mercadológica da modernidade líquida capitalista. Essência da cosmovisão dos povos originários, é esse bem viver contra-hegemônico que os povos tentam preservar mantendo sua relação de pertença com o território, mesmo que a terra, os frutos e as sementes deste novo espaço sejam diferentes.

Figura 44 - Dona Valdelice, mezenheira do povo Anacé (2018)

Fonte: Arquivo da pesquisadora.

Dona Valda é uma das responsáveis pelas práticas de cura ancestrais, cuidando dos parentes na Reserva Indígena. Ela produz xaropes de mel de caju, óleos de mastruz e angico, garrafadas, lambedores e chás, tudo que ela aprendeu com sua mãe e sua avó, em casa, observando e fazendo junto. Estas que tiveram que ser revistas no início da ocupação do novo território uma vez que as plantas e ervas precisaram ser plantadas e tratadas até poderem ser utilizadas. Sempre sorridente e afetuosa, Dona Valda é uma das lindezas da Taba.

Dona Valda - Pra nós era muito sofrido, muito dolorido a nossa identidade, se levantar no meio de muito preconceito, com as pessoas que tem essa identidade, viver no meio, cercado do preconceito. É muito difícil. O nosso povo é muito forte, os Anacé mantêm nossa liderança. Eu vejo que o meu povo, é um povo muito vitorioso, muito forte. A

nossa liderança tinha medo. E hoje eu vejo a nossa Taba, um alívio, mais liberdade. A gente agora está só entre nós.

Durante o trabalho de campo, testemunhei muitos momentos deste zelo étnico por parte das lideranças, fosse na preparação da simbologia de uma festa, fosse na toada de um toré, fosse no amparo a uma criança chorando. As palavras são utilizadas sempre com afeto e respeito, principalmente quando envolve os mais idosos, os que iniciaram toda luta do povo Anacé. No evento de celebração dos 18 anos da Dança de São Gonçalo do Povo Anacé, em 9 de outubro de 2021, Seu Antônio Adelino compartilhou com o grupo, humildemente, suas memórias da retomada da dança. Ele e outros mestres são reconhecidos como guardiões da ancestralidade Anacé.

Figura 45 - Seu Antônio Adelino, mestre da Dança de São Gonçalo (2021)

Fonte: Arquivo da pesquisadora.

S. Antônio Adelino - Bom dia! Eu me chamo Antônio Freire de Andrade, por apelido Antônio Adelino. É com muito prazer que eu estou morando aqui na reserva Alto do Garrote. Essa moradia bendita

que Deus nos mandou pra cá é uma taba dos Anacé. Com muita felicidade eu me encontro hoje perante a vocês pra deixar um recado mandado pra vocês. [...] eu peço carinhosamente que vocês guardem na memória, que aí vai ser gravado, filmado. Vai ser umas pequenas palestras, porque já estou velho. A minha garganta não dá mais, mas o que eu puder dizer pra vocês eu digo com muito prazer, muito carinho, amor. Em primeira mão, eu quero dar um abraço em cada um de vocês. Abraço carinhoso. Um beijo no coração de cada um. Eu me sinto honrado de estar prestigiado por vocês. Vocês prestigiando, não a mim, prestigiando o Senhor Jesus Cristo e o Senhor São Gonçalo. Ele foi quem nos mandou pra cá pra nós, eu, se encontrar nesse dia maravilhoso. Então, gente, chegou o momento tão esperado que nós esperávamos pra ter esse momento. Agradeço muito a Deus e a vocês que fazem o que está da Sede São Gonçalo. Meus mestres, meus dançarinos, meus visitantes, quem está presente e quem está ausente. Deus e o Senhor São Gonçalo abençoe a cada um de nós e todo o povo que necessitar da bênção de Deus e de São Gonçalo. Ele põe a sua santa mão em cima dessa figura, pessoa que tiver com problema que ele é cura, é o São Gonçalo. Era, foi e é e sempre será o curandeiro do povo Anacé.

Mestre Adelino é pura emoção e alegria. Ao lado de sua linda esposa, sentada no sofá ao seu lado, com um sorriso largo e um olhar de admiração, ele discorreu por mais de duas horas sobre o resgate dos versos da dança de São Gonçalo do povo Anacé, do envolvimento dos mais velhos, alguns já encantados, da sustentação da espiritualidade e do afeto para com o povo.

Essa tradição da dança de São Gonçalo, quem fez, quem criou, quem fez, não dançou, mas tocou e arrumou o seu povo pra dançar. Agora, por quê? Eu vou chegar lá na frente e digo por quê? Gente, meus mestres estão de parabéns por a ideia deles terem colocado esse primeiro verso aqui por sinais. Eu peço desculpa a vocês que quem

resgatou esses versos foi eu, mas eu coloquei esse verso aqui errado, mas a culpa não foi minha. Foi do começo da geração, não foi minha. Isso aqui eu trouxe, alguma coisa guardada do povo que já se foram.

Um importante registro a se fazer é que, apesar de ser uma dança ligada a um santo católico, a dança está incorporada à tradicionalidade da etnia Anacé. Primeiro por sua relevância histórica, tendo sido o primeiro elemento cultural resgatado por meio da memória oral de antigas gerações indígenas. Em segundo, a dança envolve mais de 50 pessoas entre dançarinos e apoiadores, exercendo um significativo papel unificador e agregador dos indígenas, seja qual for a religião. Na última festa da Dança de São Gonçalo, em 2 de dezembro de 2023, a celebração teve a presença de toda comunidade da Taba, inclusive os praticantes de outras religiões, que se incorporaram às celebrações nos dias de sábado, por exemplo, coisa que antes não ocorria. No grupo focal com a juventude da Taba, esse tema surgiu:

Lá no Matões a gente não via tanto os adventistas não. Mas aqui dentro da reserva eles são tão presente, dentro do movimento indígena. Eles respeitam, claro, a religião deles no sábado. [...] Mas, eles fazem parte. Tão ali direto, fazem parte do movimento, vão ali, vão pra assembleia, vão fazer isso, aquilo. Eles tão dançando o Toré, tão puxando o Toré. Coisas que mal faziam lá em Matões. Eu acho que tá fluindo, né?

Figura 46 – Festa da Dança de São Gonçalo (2023)

Fonte: Arquivo da pesquisadora

Esse é um dos aspectos que verifiquei ao longo do trabalho de campo: a força que o movimento conquistou a partir da ocupação da Taba. Evidentemente, houve dor e muito sofrimento. “Nossas raízes foram arrancadas”, me disse Dona Valda. Porém, ao replantá-las no novo território, cuidando da terra, dia após dia, unidos pela mesma razão, qual seja a sua identidade e o resistir indígena, penso que os sujeitos se fortaleceram, como veremos mais a seguir. E essa unidade também é fruto do cuidado étnico que as lideranças praticam por meio das celebrações, dos rituais e das ações da Comissão de Lideranças. Não significa que os problemas e conflitos desapareceram ou foram superados. Mas sim, que de alguma forma, passaram a um lugar secundarizado e menos importante.

Na Semana dos Povos Indígenas, a Escola Direito de Aprender, que tem alunos indígenas e não indígenas, realiza uma programação rica voltada para a celebração da cosmovisão indígena, da história de luta do povo Anacé e da ancestralidade. Mesmo que a data tenha origem num viés colonial, a perspectiva dos indígenas é de empoderar o movimento, assumir o protagonismo nas comemorações, recontar sua história e disputar a visão hegemônica.

Figura 47 - Mestres falam com estudantes sobre a Dança de S. Gonçalo (2022)

Fonte: Arquivo da pesquisadora.

Conforme Júnior Anacé, sobre a data e a visão eurocêntrica sobre o indígena:

Júnior Anacé - O dia do índio, quem criou foi os brancos. Isso é um calendário que tá aí, feito pelos brancos. O dia do indígena é todos os dias. E qual é o significado disso? Significa a nossa resistência, a nossa existência, a nossa luta, o nosso ocupar espaço, o nosso demarcar espaço, demarcar território, demarcar as políticas públicas, sociais, demarcar as universidades. E é todos os dias. Nós vivemos em uma constante luta pelos nossos direitos, que são usurpados todos os dias. Quer queira ou quer não, a gente precisa também ocupar a política partidária. Sim, a política pública partidária. Por quê? Porque é lá onde acontecem as determinantes que vêm influenciar na nossa vida, no dia a dia, no nosso território, no nosso alimento, enfim, em tudo. Na nossa educação escolar indígena, na nossa saúde indígena diferenciada. Então, assim, a gente precisa demarcar esses espaços. Hoje, os povos

indígenas os parentes indígenas, nós indígenas, temos procurado estudar um pouco mais para demarcar esses espaços e não fazer com que os indígenas, os não indígenas ou os brancos, falem por nós. E que a gente possa estar falando de nós mesmos. Que a gente possa contar nossa história como ela é e não como foi ouvida. “Eu ouvi falar que é assim” ou então “baseado em Ferreira”[...]. Mas que a gente possa contar de fato como é essa história. Que a gente possa ver os pontos geográficos desse território, do território que nós ocupamos em todo o Brasil. Seja ela na região norte, seja ela na região nordeste, no nordeste tem índio sim! [...] No sul, no sudeste, tem indígena. E que a gente possa conhecer esse espaço geográfico [...] e que a gente possa ser parte desse desenvolvimento que o governo fala. E que a gente não possa ser vítima, que a gente possa de fato ser parte. E nós somos parte. Eu contei isso para o governador na época, Cid Gomes, que nós indígenas somos desenvolvimento. Naquela época que eu falei isso, nós tínhamos potencial de produção agrícola, [...] a gente produzia 5 mil pés de alface por dia. A agricultura familiar nasceu quando a gente vivia no território do Matões. E por que não dizer que nós não somos desenvolvimento? Por que nós somos entrave para o desenvolvimento naquela época? Ainda existem algumas pessoas não indígenas e brancos com visão neoliberal de que o índio é aquele que vive na oca, que vive na selva, que é problema para o desenvolvimento do nosso país. E não é. Nós é quem mais preserva a natureza nesse Brasil e nesse mundo de meu Deus.

É uma reflexão que vai muito além do pragmatismo de um movimento político ou institucional ou simplesmente da sobrevivência. Tem força, ancestralidade e resistência. A potência de gerações de indígenas que foram obrigados a se reinventar. A isso chamo de cuidado étnico, o sentimento que percebi ao longo de todo meu trabalho de campo, principalmente após a pandemia.

As falas dos guardiões apresentadas neste subcapítulo expressam claramente uma estratégia que vai além da mera sobrevivência. O cuidado étnico, tal como percebi durante o trabalho de campo, articula-se pela preservação e transmissão de memórias coletivas, pela vivência cotidiana no território e pela organização social e política da comunidade, especialmente por meio das lideranças e suas ações.

Ao longo dos rituais e celebrações, a identidade Anacé é renovada, atualizada e fortalecida, criando um elo indissociável entre passado e presente. As atividades na Semana dos Povos Indígenas são um exemplo de como o povo Anacé se apropria de um espaço historicamente marcado por uma visão colonial para transformá-lo em um instrumento de resistência e empoderamento, disputando a narrativa hegemônica e reivindicando o protagonismo de contar sua própria história.

Figura 48 - Estudantes não-indígenas em visita à Reserva (2022)

Fonte: Arquivo da pesquisadora

Este cuidado com a identidade, com o território e com a coletividade reforça a noção de que ser indígena é uma construção contínua, em que o passado é ressignificado e o futuro é moldado pelas ações no presente. Como destacou Júnior Anacé, ocupar espaços, demarcar

territórios e lutar por políticas públicas são aspectos cruciais dessa resistência, que também envolve a reafirmação da contribuição dos povos indígenas para o desenvolvimento sustentável do Brasil.

Assim, o cuidado étnico não é apenas uma estratégia de sobrevivência, mas uma expressão profunda de força, ancestralidade e renovação, englobando práticas diárias, celebrações culturais e disputas políticas.

3.3 Vivências comunitárias

O trabalho etnográfico, a escuta ativa e a observação atenta foram fundamentais na fase de retomada da investigação e no desenvolvimento da pesquisa-ação, especialmente na fase exploratória pós-pandemia. Em julho de 2021, após a vacinação e com a autorização das lideranças, fui recebida na residência de Ângela Morais na Reserva Indígena, o que permitiu um contato mais próximo e intenso com a comunidade. Durante esse período, me organizei para coletar depoimentos das lideranças que já conhecia, revisitando suas expectativas e percepções sobre a mudança territorial. O sofrimento e a dificuldade de adaptação ao novo espaço surgiram como temas recorrentes, marcados por sentimentos de desorientação, frustração e perda.

No diário de bordo, anotei detalhes significativos dessas entrevistas. Por exemplo, um dos momentos marcantes foi a conversa com Dona Valdelice, que se emocionou profundamente ao falar sobre o "quintal sem as plantas costumeiras", uma perda que simbolizava a desconexão com o território anterior e suas raízes culturais. Muitos entrevistados, como Dona Estela, destacaram a falta de familiaridade com o novo ambiente, onde o calor e a poeira extrema tornavam as novas moradias desconfortáveis. Essa ausência de elementos familiares reforçou um sentimento de desorientação e saudade, como relatado também por outros membros da comunidade.

Esses relatos emocionantes não apenas revelaram a intensidade do sofrimento da comunidade, mas também reverberaram em mim de forma intensa. A cada lágrima e relato de perda, eu me vi envolta em um processo de reflexão profunda sobre as consequências desse

deslocamento. O trabalho de campo me colocou em uma posição não apenas de observadora, mas também de alguém que testemunhava o impacto emocional da transição.

No encontro com Dona Estela, que me contou sobre sua felicidade inicial em estar na Reserva, mas também sobre as dificuldades emocionais de adaptação, fui particularmente tocada pelo relato do "quintal vazio", símbolo do distanciamento com as práticas cotidianas do território anterior. Essas entrevistas me levaram a entender que o processo de adaptação ao novo território não era apenas físico, mas também profundamente emocional e espiritual, com reflexos na saúde mental da população. O sofrimento não se limitava às dificuldades práticas, mas estava imbricado na própria reconstrução de uma identidade cultural em um novo espaço.

Essa imersão na dor dos entrevistados também trouxe um peso emocional para mim como pesquisadora. Cada lágrima e relato de perda demonstravam as dificuldades que a comunidade enfrenta e como suas experiências são marcadas por um contínuo processo de adaptação e resiliência. As entrevistas revelaram não apenas as dificuldades de adaptação, mas também a força das lideranças em manter viva a identidade e a coesão comunitária, apesar dos desafios.

Ao me envolver com essas histórias, e me emocionar também muitas vezes, ficou claro que a experiência etnográfica me transformou. A empatia e a escuta ativa se tornaram ferramentas não apenas de coleta de dados, mas também de conexão humana.

Os mais jovens, por outro lado, expressaram uma visão um pouco diferente, mais focada na construção de novas formas de pertencimento, incorporando as dificuldades ao processo de fortalecimento da identidade coletiva. Essa distinção geracional foi possível de ser captada justamente pela relação de confiança estabelecida com os participantes, que se sentiram à vontade para compartilhar suas vivências e emoções de forma sincera.

À medida que a pesquisa foi avançando e meu relacionamento com o povo Anacé se aprofundou, comecei a conhecer mais a fundo os membros da comunidade. Com isso, iniciei as entrevistas em profundidade e, ao longo desse processo, ficou evidente que, apesar do sofrimento causado pela mudança territorial, alguns entrevistados revelaram nuances positivas em suas percepções. Esse aspecto me surpreendeu, pois inicialmente, a dor e as dificuldades da adaptação ao novo território foram os temas mais recorrentes nas conversas.

Foi por meio das interações cotidianas e do crescente vínculo de confiança que pude captar essas percepções sutis. A convivência na residência de Ângela Morais e o contato contínuo com lideranças como Dona Valdelice e Júnior Anacé, me ajudaram a entender a complexidade emocional vivida por essa comunidade. Por um lado, havia a saudade do território anterior e os desafios físicos e mentais da mudança. Por outro, surgiam expressões de esperança e força diante da possibilidade de construir um novo território que representasse, de alguma forma, uma continuidade da identidade Anacé.

Essas percepções me levaram a perceber a necessidade de realizar grupos focais para compreender melhor essas nuances e explorar a diversidade de sentimentos em relação à nova fase da comunidade. Paralelamente ao trabalho etnográfico, os grupos focais seriam uma ferramenta poderosa para coletar dados sobre as percepções coletivas e as possíveis transformações identitárias que estavam em curso. Através desses encontros, consegui aprofundar as discussões sobre os elementos positivos da mudança e a resiliência que emergia nas histórias contadas pelos Anacé.

O relacionamento que construí com a comunidade foi fundamental para o sucesso dessa abordagem. O respeito mútuo e a confiança estabelecida ao longo do tempo foram essenciais para que os entrevistados se sentissem à vontade para compartilhar suas histórias de luta e de renovação, permitindo-me captar as diferentes camadas de significados em suas vivências.

3.4 Resultados dos Grupos focais

O primeiro grupo focal foi realizado no dia 22 de agosto de 2022, na casa de Ângela Anacé, com as presenças das lideranças João Glaydson, Júnior Anacé e Dona Valdelice. Dois participantes de outras aldeias cancelaram a presença na última hora. Os principais aspectos debatidos pelos participantes do grupo de lideranças incluem a importância do pertencimento étnico e da preservação cultural, o fortalecimento dos laços familiares, e os desafios enfrentados ao longo do processo de reconhecimento da identidade indígena Anacé.

Figura 49 – Grupo focal com lideranças da Reserva Anacé (2022)

Fonte: Arquivo da pesquisadora

Os participantes destacaram o significado de ser indígena como uma continuidade da herança ancestral, onde o sangue e a cultura que correm nas veias conectam os membros da comunidade e os vinculam à terra e às tradições.

João Glaydson - A concepção de ser indígena é fazer parte também desse grupo étnico, esse grupo ancestral que vem de uma linhagem ancestral (...) Esses povos já estavam aqui antes de nós. Os Anacés já estavam aqui, já existiam. (...) Para nós, ser índio é um contexto, um conjunto que forma cada um do povo Anacé.

Ângela abordou a ancestralidade e a identidade indígena a partir de uma forte conexão às lutas e desafios que sua comunidade enfrentou. Ela destacou o processo de resistência e fortalecimento da identidade, principalmente durante as negociações com o governo. Ela

mencionou o quanto foi difícil enfrentar essas batalhas, mas também como foi necessário se unir e se fortalecer para afirmar sua existência como povo indígena:

Ângela Anacé - A gente teve que se fortalecer. Era uma questão pra mim de justiça, de lutar para dizer que nós estamos aqui. (...) Nós tivemos que quebrar acordos, reuniões, viajar para Brasília, estadual, federal... E a gente contava com as pessoas que estavam ali. (...) Nós tivemos que nos ausentar de casa, com ameaça de morte, e hoje vejo que a reserva é uma conquista, mas as lideranças agora estão sendo atropeladas. [...] Passamos por tanto, mas hoje vemos que nossa identidade ainda precisa ser respeitada.

Foi ressaltada a importância das danças e rituais, como o Toré e a Dança de São Gonçalo, como práticas de fortalecimento cultural e de resistência. A memória dos antepassados e das lutas passadas também emergiu como um ponto central na construção da identidade coletiva, especialmente em relação à transição do território tradicional para a Reserva.

Júnior Anacé - Os laços, as redes que se entrelaçam na formação na árvore genealógica desse povo. A família Coelho se entrelaça com a família de Moraes, com a de Paulino, com a dos Santos, e isso forma uma rede de famílias que vão fortalecer esse grupo étnico, esse pertencimento. (...) As apresentações culturais como, por exemplo, na Dança do Toré, no ritual de São Gonçalo, na Dança do Coko, no Maculelê, no Reizado Anacé, são práticas de fortalecimento cultural. (...) Cada um tem a sua forma de criar a sua própria identidade.

No debate, o grupo destacou que o novo território também proporcionou uma oportunidade para reforçar a identidade étnica. Junior Anacé mencionou que o novo espaço

permitiu à comunidade reorganizar suas práticas culturais, como as danças do Toré e a Dança de São Gonçalo, que se fortaleceram no contexto da nova Taba. Esse processo de reconfiguração do território foi visto como uma forma de reavivar e reforçar os laços culturais e o pertencimento.

D. Valdelice - Eu vejo a nossa Taba como nossa casa, o nosso território. (...) Hoje, também, dentro do nosso próprio território, a nossa identidade se levanta no meio de muito preconceito. (...) A liberdade de se adornar, de se pintar. Hoje em dia, as crianças podem se adornar, se pintar. Para mim, isso é fantástico.

Ângela trouxe uma perspectiva poderosa sobre o papel da ancestralidade e da luta pela autoidentificação na formação da identidade Anacé. Para ela, ser indígena vai além de uma simples autoafirmação; é uma força que vem dos antepassados e que se manifesta na capacidade de resistir e lutar pelo território. Ela destacou que essa resistência não é apenas uma questão física, mas também cultural, com cada povo originário trazendo sua própria "ciência de saber e fazer" que precisa ser continuada no novo território. Ângela enfatizou a necessidade de união e de fortalecer a transparência e o reconhecimento da identidade indígena, algo que, segundo ela, ainda é uma luta diária.

Já João Glaydson colocou em foco o pertencimento étnico como parte de uma linhagem ancestral que se fortalece com as vivências culturais e das redes familiares. Ele ressaltou que o povo Anacé sempre esteve presente, compartilhando uma cultura própria que se reflete no dia a dia, nas danças, rituais e na força coletiva da comunidade. João destacou a importância de valorizar essa ancestralidade e os trabalhos em conjunto que caracterizam o grupo étnico, construindo um sentimento de pertencimento que vai além da territorialidade, conectando as pessoas a uma história e a um modo de vida que continuam a resistir e se renovar.

O grupo focal, assim, mostrou que, apesar das adversidades, a identidade e o pertencimento Anacé permanecem fortes e em constante reconstrução. A nova realidade territorial, embora inicialmente dolorosa, está sendo ressignificada como um espaço de renovação e de fortalecimento das tradições culturais e da unidade comunitária.

Já no grupo focal com a juventude, os participantes relataram um processo gradual e relativamente recente de reconhecimento de sua identidade indígena, que inicialmente foi marcado por preconceitos externos e internos. Para alguns, essa autoidentificação não foi imediata, mas emergiu à medida que se reconectavam com suas tradições e vivências coletivas.

Um aspecto central discutido foi o impacto da mudança para a reserva, que proporcionou um espaço mais seguro e acolhedor, permitindo maior liberdade para expressar sua identidade cultural sem medo de represálias ou preconceito. Antes dessa mudança, no território anterior (em São Gonçalo do Amarante), havia uma dispersão da comunidade e a sensação de isolamento, o que dificultava a vivência plena de sua cultura. Na Reserva, a união da comunidade e o fortalecimento de suas práticas culturais, como as danças e o grafismo, passaram a ser formas importantes de resistência e afirmação identitária.

Figura 50 – Participantes do Grupo Focal com juventude Anacé (2022)

Fonte: Arquivo da pesquisadora

A questão da identidade étnica se conecta também com a luta contra os estereótipos impostos pela sociedade dominante. Os jovens compartilharam experiências de preconceito, como a cobrança de que "verdadeiros indígenas" deveriam seguir certos estereótipos visuais ou

culturais, como a ausência de tecnologias modernas. Esses momentos de preconceito reforçaram, para muitos, a importância de educar a sociedade sobre a diversidade das culturas indígenas e de afirmar sua identidade com orgulho, mesmo diante de desafios.

Por fim, o fortalecimento da juventude e sua participação ativa nas atividades culturais e políticas da comunidade se destacam como um pilar no processo de construção e reafirmação da identidade étnica, com destaque para a importância do apoio mútuo entre gerações dentro da Reserva.

Por outro lado, as percepções das mulheres no grupo focal destacaram como a identidade étnica e o pertencimento foram moldados pela luta e resistência. Muitas relataram como o reconhecimento de sua identidade indígena foi um processo doloroso, envolvendo preconceitos tanto dentro quanto fora de suas comunidades, além de uma pressão constante para negar ou ocultar suas origens. A vivência como mulheres indígenas foi descrita como uma luta diária, onde a identidade é uma afirmação constante diante de uma sociedade que muitas vezes não compreende ou respeita suas culturas.

Figura 51 – Participantes do Grupo Focal com mulheres Anacé (2022)

Fonte: Arquivo da pesquisadora

As mulheres discutiram as dificuldades de pertencer a um lugar onde, mesmo dentro de suas próprias comunidades, enfrentam divisões internas e desafios sociais, como a falta de infraestrutura adequada na reserva Anacé. Elas mencionaram a falta de espaços apropriados para atividades culturais e recreativas, especialmente para os jovens, e o impacto da ausência de projetos agrícolas e de incentivos financeiros para a sustentabilidade local. Esse contexto, associado a uma sensação de violência simbólica e física, revela como a questão do pertencimento não é apenas cultural, mas também profundamente ligada às condições de vida.

O preconceito, tanto religioso quanto social, também apareceu de forma recorrente. Algumas participantes relataram como foram impedidas de exercer funções religiosas ou foram discriminadas por usarem símbolos culturais indígenas, como o cocar e as pinturas corporais. No entanto, apesar dessas dificuldades, as mulheres expressaram orgulho de suas identidades, destacando a importância de manter viva a memória de seus antepassados e de lutar pelos direitos e reconhecimento de seu povo.

Em síntese, as mulheres percebem a identidade indígena como uma luta coletiva e constante que vai além da decisão de autodeclaração e envolve um esforço contínuo de afirmação cultural, superação de adversidades e busca por melhores condições de vida para suas famílias.

Ao fim dos grupos focais, percebi que os participantes tinham se animado com os debates. “Espero que a gente possa fazer esses momentos cada vez mais”, disse uma participante. “Eu vou sair daqui bem mais forte do que eu entrei nessa sala”, disse outro. Ficou claro que havia coisas “presas” e que, de alguma forma, eu tinha conquistado a autoridade para ajudá-los a colocar pra fora.

Por esse motivo, propus à Comissão de Lideranças da Reserva Indígena a realização da oficina de Diagnóstico Socioambiental Participativo (DSAP)⁴⁶ para que fossem debatidas as

⁴⁶ Optei pela metodologia de Diagnóstico Social Participativo (DSAP) por ser uma ferramenta comprovadamente eficaz para o levantamento de informações sobre a situação da realidade local da comunidade, aplicada por mim em mais de 20 experiências com comunidades pesqueiras em Fortaleza, Caucaia e São Gonçalo do Amarante. O objetivo da investigação, qual seja identificar elementos que permitam a percepção de que forma a identidade étnica da população da Reserva Indígena poderia ter sido impactada pela mudança de território, uma vez que as entrevistas em profundidade, a observação participante e os grupos focais demonstraram que havia diferenciação entre os entendimentos entre as diferentes gerações.

potencialidades, dificuldades e ideias de soluções do novo território, com a finalidade de contribuir de modo mais efetivo com a percepção das lideranças sobre o processo em andamento.

3.5 Diagnóstico Social Participativo

A oficina de Diagnóstico Social Participativo foi agendada com 3 meses de antecedência e integrou o calendário de atividades da Comissão de Lideranças da Reserva Indígena. O evento ocorreu na Escola Indígena Direito de Aprender, no dia 25 de maio de 2023, e teve a participação de 7 membros da Comissão de Lideranças. Durante 1h30 aproximadamente, o grupo debateu questões relacionadas a ocupação do novo território. Na função de mediadora, com o apoio de um *flipshart*, fui registrando as observações que foram sendo feitas.

Figura 52 - Participantes da Oficina de DSAP (2023)

Fonte: Arquivo da pesquisadora

Conforme o Guia do Diagnóstico Participativo da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO) no Brasil (2021), o moderador deve ajudar no sentido de se fazer uma análise da realidade da comunidade, contribuindo para que os participantes possam compreender melhor a situação na qual se encontram, permitindo

[...] identificar os problemas e obstáculos que impedem seu desenvolvimento, proporcionando os elementos para priorizar seus problemas. Ademais, o diagnóstico servirá como base para o planejamento conjunto de atividades para melhorar a situação de vida da comunidade ou grupo (2021, p. 11).

O processo de diagnóstico participativo possibilita a tomada de consciência pela comunidade sobre a sua realidade socioeconômica, política e cultural. E pode proporcionar uma base para a planificação de atividades educativas, organizativas e mobilizadoras. Além disso, permite a coleta de informações que podem proporcionar uma base para um sistema de avaliação da realidade e proposição de políticas e projetos. A ideia é colaborar para que haja maior poder de decisão por parte da comunidade.

Ao mediar a oficina de diagnóstico participativo com as lideranças da Reserva Taba dos Anacé, pude compreender as enormes potencialidades do povo Anacé neste momento naquele território, coisa que as lideranças ainda estão começando a se dar conta. Com base na minha experiência prática, desenvolvi um formato de oficina que venho aplicando com sucesso há cerca de 4 anos. A atividade, que durou cerca de 2 horas, tem uma dinâmica que se desenvolve a partir de uma chuva de ideias, sem regras ou ordem, sem certo e errado. Todos os presentes foram estimulados a participar ao longo das discussões. O moderador registra os pontos apresentados de forma mais precisa possível, procurando consultar o grupo se concordava com o entendimento, procurando compreender se há opiniões divergentes, não para obter o consenso, mas perceber a diversidade, anotar e garantir maior fidedignidade possível ao conteúdo.

Ao final, o resultado da oficina teve 29 pontos identificados como potencialidades do território; 14 aspectos registrados como dificuldades; e 7 ideias de soluções. Ao todo, a oficina de Diagnóstico Social Participativo teve 7 participantes.

3.5.1 Potencialidades do território

Com relação às potencialidades apontadas pelas lideranças, foram destacados 29 pontos como potencialidades sendo, alguns, objeto de amplo debate, demonstrando uma força maior enquanto percepção coletiva do que outros que foram apenas citados ou incluídos. De forma geral, houve consenso em praticamente todas as colocações. A seguir, a relação dos apontamentos registrados.

TABELA 3 - Potencialidades apontadas na Oficina DSAP⁴⁷

	POTENCIALIDADES (P)
1	Regimento Interno da Reserva
2	Localização: acessibilidade, rápido acesso ao centro, sertão e Fortaleza
3	Economia local
4	Memórias, construção. Processo de adaptação
5	Guardiões de saberes
6	Vínculos entre aldeias
7	Culinária própria tradicional
8	Facilidades para articulação política
9	Reunião de todas as aldeias

⁴⁷ Termos e expressões utilizadas pelos próprios participantes.

10	Capital humano (inteligências)
11	Peculiaridades dos grupos familiares
12	Crescimento da CIPASAC (organização social)
13	Partilha comunitária
14	Horta comunitária
15	Mutirões de atividades (participação)
16	Liberdade para pinturas e adornos
17	Profissionais indígenas que atuam na reserva e fora
18	Microônibus e carro de paciente
19	Quintais produtivos (criação de animais e plantações pequenas)
20	Terreiro sagrado
21	Água em fartura e de boa qualidade (sistema próprio)
22	Artesãos (despertar)
23	Despertar da juventude para o mundo artístico e cultural
24	Riqueza da biodiversidade
25	Diversidade na medicina tradicional
26	Solo fértil
27	Grupos de cultural: Dança de São Gonçalo, dança do côco, maculelê, toré, reizado
28	Grupos de esporte
29	Escola indígena e UBSI (e equipe de saúde) dentro do território

Fonte: Elaboração da autora.

Com relação aos apontamentos feitos pelos participantes sobre as potencialidades podemos destacar que a indicação do Regimento Interno da Reserva, que representa um conjunto de normas estabelecidas pela própria comunidade indígena para regular as relações sociais e os comportamentos dentro da Reserva. Este instrumento fortalece a autonomia local,

promovendo a autodeterminação e a governança interna, fatores fundamentais na gestão dos recursos e do território.

A indicação da localização da Reserva também chamou a atenção, uma vez que, antes da mudança, havia uma expectativa negativa pelo distanciamento do território tradicional. Agora, a localização foi considerada estratégica possibilitando o trânsito entre diferentes regiões, conectando o espaço indígena aos centros de Caucaia e Fortaleza. Esse ponto reflete uma mudança significativa na visão da comunidade e sua interface constante com o mundo indígena e o não indígena, facilitando trocas econômicas e culturais e assegurando acesso a mercados e centros de decisão política.

O ponto sobre a economia local e o desenvolvimento de uma rede de trocas e subsistências com as demandas da população que ganhou força durante o isolamento social obrigatório na pandemia. Foram diversas as iniciativas econômicas na Reserva, como o cultivo de hortas, a instalação de pequenas mercearias, comércio e roupas, além do tradicional artesanato, se entrelaçaram com o sistema de mercado mais amplo, permitindo alternativas de desenvolvimento sustentável.

Figura 53 – Casas que funcionaram como mercearias durante a pandemia (2021)

Fonte: Arquivo da pesquisadora

Com relação às memórias, os participantes observaram que é um processo em construção. A memória coletiva dos povos indígenas é um dos pilares fundamentais para a identidade étnica e o sentimento de pertencimento. E o processo de adaptação à Reserva Indígena obrigou a comunidade a se reorganizar no novo contexto territorial e social, preservando e reconstruindo suas tradições. O processo de adaptação está diretamente relacionado com a memória dos Anacé. É através dessa memória que está sendo criado o laço com a Reserva:

Participante - “Porque a mudança, ela traz um impacto. E como é que a gente pode criar esse vínculo? (...) a memória é também essa ligação, não só entre as famílias, mas também sobre o espaço onde a gente está vivendo”.

Outro destaque foi dado aos vínculos sociais e comunitários, que são a base da coesão social nas comunidades indígenas e se fortaleceram na Reserva. Essas relações são estruturadas por redes de parentesco, reciprocidade e solidariedade, fomentando o sentido de coletividade e de pertencimento. Particularmente presenciei diversos eventos que exemplificam esse elo e espírito colaborativo entre a comunidade, seja com as refeições compartilhadas em que cada família chega no local levando uma panela com 10 quilos de comida, seja com o cuidado coletivo dos adultos com todas as crianças, que conhecem nominalmente, mesmo sendo de diferentes aldeias, famílias ou religiões.

Os guardiões de saberes, também chamados de troncos velhos por algumas etnias, são reconhecidos como lideranças da ancestralidade Anacé, integram esses elos e foram apontados também como potencialidades. “Aqui a gente está fazendo um resumo do que cada um sabe, é muita coisa”, disse um participante.

Participante - Dona Valda sabe fazer o óleo do Mastruz que eu acho que ninguém aqui sabe fazer, o óleo do angico, o óleo de hortelã, quem é que sabe fazer? Como ela sabe, né? Aí tem pessoas que sabem fazer cocada, eu sei fazer cocada porque a gente sabe fazer cocada, mas não

é do mesmo jeito que a dona Maria Gil sabe, como ela ensina, entendeu? Como ela sabe fazer coisas demais? Então isso são os saberes tradicionais que só aquela pessoa específica sabe. É, por exemplo, minha tia, ela é rezadeira, não quer que ninguém sabe, mas na hora que a pessoa está doente, se procurar ela, ela reza e a pessoa sai curada. [...] Então são saberes que aquela pessoa sabe [...].

Figura 54 - Guardiões de saberes em evento do povo Anacé na Taba (2021)

Fonte: Arquivo da pesquisadora

Um debate interessante foi provocado pelo item da articulação política, que foi um dos que mais participantes deram contribuições. Inicialmente, o ponto surgiu como capital humano:

Participante - “(...) nós temos uma meninada aí. Essa galera, ela tá em crescimento, tá em expansão e isso é um capital humano que eu acho fantástico. (...) temos enfermeiro, nós temos belíssimos professores, contador de história, agricultores que cuidam da terra...”.

Em seguida, a discussão avançou para o sentido das oportunidades para as inteligências indígenas:

Participante - “(...) na Reserva, tem pessoas como o Alexandre falou, muito inteligentes que buscam conhecimento lá fora, que sai da aldeia pra estudar fora, mas que está aqui dentro, está lá fora, mas ao meu tempo está aqui dentro, né? Então usam essa inteligência pra ajudar a aldeia a crescer, né? Não são pessoas que saem daqui pra ir embora, pra trabalhar numa indústria lá fora e dizer ‘tchau aldeia’, ‘nunca mais eu quero voltar aqui’. Não, são pessoas que vão e voltam, né? Acho que esse potencial humano dentro da inteligência, acho que é muito importante”.

Sendo complementado por uma liderança da juventude:

Participante - “(...) é importante ressaltar (...) que a minha geração tem essa oportunidade, né? Mas a geração anterior não teve. Então a gente tem que falar sobre a luta também dessas lideranças que fizeram tudo pra que a gente tivesse acesso à universidade também”.

A articulação política abrange o potencial intelectual da juventude e as diversas habilidades adquiridas pelos membros da comunidade ao longo do tempo. Ela representa não apenas a capacidade de se engajar em processos políticos e reivindicar direitos, mas também o retorno desses conhecimentos para a própria comunidade. Esse processo contribui para a autonomia coletiva e reforça o sentimento de pertencimento, à medida que os indivíduos utilizam suas competências e experiências para fortalecer as estruturas sociais e culturais da comunidade, promovendo seu desenvolvimento sustentável e preservação identitária.

A proximidade das aldeias foi um aspecto que também foi consensual pois contribui para o fortalecimento da identidade Anacé, permitindo uma maior interlocução entre os grupos,

trocas de saberes e fortalecendo a unidade étnica. A Comissão de Lideranças é composta por lideranças das quatro aldeias (Matões, Baixo das Carnaúbas, Bolso e Projeto Currupião) e, até então, ocupava um papel de articulação e endosso institucional importante.

Figura 55 - Planta das ruas residenciais da Reserva Indígena

Fonte: Google Maps, 2024

O layout da Reserva favorece a aproximação entre as lideranças ao centralizar a circulação em uma única via de acesso, que passa inicialmente pelas ruas onde estão as moradias das aldeias de Matões e Baixo das Carnaúbas. As comunidades do Bolso e do Projeto Currupião estão situadas em ruas atrás da escola indígena, que ocupa uma posição central no conjunto, ao lado da via central. Essa disposição única faz com que todos os moradores utilizem o mesmo caminho para entrar e sair da Taba, promovendo encontros frequentes. Esses cruzamentos cotidianos criam oportunidades para que lideranças e moradores se conectem mais facilmente, fortalecendo seus vínculos e a coesão comunitária, além de facilitar o diálogo e a articulação política entre os diferentes grupos.

Na realidade, várias indicações de potencialidades estão correlacionadas umas com as outras. O que os participantes chamaram de “peculiaridades dos grupos familiares” está

diretamente associada ao fortalecimento dos vínculos, que também foi um processo perceptível para mim enquanto observadora nas celebrações. Inicialmente, os grupos não se misturavam muito entre si. As aldeias mantinham suas agendas próprias ainda conforme o costume anterior à ocupação da Reserva. No entanto, nos últimos eventos que participei, em 2023 e 2024, a comunidade como um todo marcava presença em peso. A visão de que as peculiaridades dos grupos são potências da Reserva Indígena gerou outro interessante debate:

Participante 1 - Nós somos uma aldeia com várias micro localidades dentro da aldeia, que cada família tem sua peculiaridade, por exemplo, o Bolso, ele é um grupo de famílias que se diferencia daqui do pessoal do Matões e daqui do pessoal do Corrupião, assim como do Corrupião se diferencia com os demais também.

Participante 2 - Mas isso é um potencial?

Participante 1 - Eu acho que sim, é um potencial. Peculiaridade dos grupos familiares, né? Porque assim, tem pessoas dizendo assim, “não, mas é uma aldeia só”, “todo mundo são iguais”. Não são! Você vê que o pessoal do Bolso se relaciona e se organiza de um jeito, mesmo fazendo parte de um todo.

Participante 3 - Eu já percebi que o pessoal do projeto, eles gostam demais de andar, eles não são sedentários. Uma mulher, menino, idoso. Já nós do Matões somos quietos.

Participante 1 - 11 horas da noite você passa na rua, eles estão brincando. Nós estamos dormindo 7 horas da noite. E se você for no Bolso, talvez 6 horas já estão tudo dormindo. São diferentes, entendeu? Dentro do mesmo lugar.

Participante 4 - O pessoal do Bolso tem essa questão do trabalho que é diferente. Eles são mais de trabalhar fora, no sentido de você chegar. Assim, eles são mais desse tipo.

Participante 2 - Eles têm uma certa dificuldade para se engajar, assim, a gente ainda consegue trazer o Tiago ali pro jogo, né? E tal, mas tira uma brincadeira aqui e acolá, né? Mas fora dessa situação, eles são muito reservados. Mas é uma coisa peculiar deles.

Mônica - E aí, isso acaba que é uma riqueza, né?

Participante 1 - É, claro. É uma potência da nossa aldeia.

Participante 2 - Eu acho que essa diversidade, ela é importante porque quebra as monotonias. Imagina se todo mundo fosse que nem o pessoal do projeto? Não tinha quem aguentasse, né? E aí, se todo mundo fosse que nem o pessoal do Bolso também, não dava certo, né? (...) É bom que tem um equilíbrio.

Ao destacar as "peculiaridades dos grupos familiares", uma das lideranças enfatiza que essas diferenças internas são uma força, pois cada grupo contribui de maneira única para o conjunto de aldeias. Ele exemplifica como o comportamento e as dinâmicas de organização social variam entre as localidades, como o Bolso, Matões e Corrupião, onde cada grupo tem seus próprios ritmos de vida, trabalho e interação social. Essas distinções, longe de serem vistas como divisórias, são interpretadas como uma riqueza, pois permitem à comunidade manter um equilíbrio saudável, favorecendo a diversidade de experiências e perspectivas.

A discussão reflete um alto grau de maturidade do movimento indígena Anacé, que não só reconhece como valoriza essa pluralidade interna. Ao integrar as peculiaridades de cada grupo familiar, a comunidade demonstra uma capacidade de fortalecer os laços sem homogeneizar suas identidades, promovendo a coexistência harmoniosa dentro da reserva. Essa diversidade organizacional e de estilos de vida contribui para o dinamismo social, mantendo viva a cultura e assegurando que as tradições sejam adaptadas de acordo com as necessidades de cada subgrupo, sem perder a coesão coletiva.

3.5.2 Dificuldades no território

Com relação às dificuldades vivenciadas pela comunidade na Reserva Indígena, o grupo apontou 14 aspectos, enfatizando tanto pontos relacionados à infraestrutura quanto à falta de apoio governamental e de articulação da própria comunidade. Entre os principais fatores mencionados estão a falta de infraestrutura de lazer, transporte, falta de pavimentação e drenagem de algumas ruas, falta de apoio do poder público, falta de segurança e problemas com a energia elétrica. Mas, também, os participantes discutiram a ausência de uma maior mobilização e articulação da comunidade para pressionar os governos por soluções.

Foi expressa preocupação com a ausência de uma área de lazer mais adequada para a grande quantidade de jovens, mencionando especificamente a falta de uma praça com equipamentos para exercícios físicos ao ar livre. E destacou que essa lacuna afeta a juventude, privando-os de um espaço para recreação e atividade física.

Para uma liderança, a maior dificuldade está no acesso à pista por falta de transporte público e a ausência de iluminação adequada, tornando perigoso o deslocamento à noite. Ela também destacou que muitas pessoas dependem de vizinhos com veículos para se locomover.

TABELA 4 – Dificuldades apontadas na Oficina DSAP

	DIFICULDADES (D)
1	Via de acesso à pista (obriga ter carro ou moto)
2	Falta de um espaço de lazer e equipamentos de exercícios físicos
3	Falta de pavimentação e drenagem de algumas ruas
4	Falta de apoio do poder público
5	Falta de transporte público
6	Falta de Casa de Apoio (para reuniões)

7	Falta de uma portaria e do cercamento da Reserva
8	Falta de segurança (sistema de vídeo monitoramento)
9	Insegurança jurídica: homologação da reserva (documentação)
10	Iluminação: oscila muito. Rede de energia precária
11	Falta de quadra poliesportiva
12	Saúde mental de algumas pessoas
13	Falta de adaptação na Reserva
14	Necessidade de fortalecimento da economia local

Fonte: Elaboração da autora.

A questão da pavimentação da via de acesso é polêmica. Junior argumentou com inquietação sobre a segurança da Reserva. O cuidado com o tema é muito presente na região, que vem recebendo de forma crescente a chegada de grupos associados ao tráfico. Com o esvaziamento dos territórios antes ocupados pelas famílias, em São Gonçalo do Amarante, e a não instalação das obras de ampliação da Refinaria da Petrobras, as áreas vêm sendo objeto de interesse de criminosos. E as lideranças acompanham esse movimento com apreensão.

Participante - “[...] entre eu ter um transporte coletivo pra expor a minha comunidade pra futuramente haver violência aqui dentro, eu prefiro me sacrificar um pouquinho. Claro que não é o meu caso, mas se as pessoas tivessem essa mentalidade, né? Como o outro falou, eu também penso isso. Duas coisas que eu penso é a questão do transporte coletivo e uma via de acesso boa. Se a gente faz um asfalto aqui, fica mais fácil do cara entrar de moto que está querendo assaltar lá na entrada pra ver o que está acontecendo aqui dentro. Ele vem muito mais rápido porque a

estrada é boa. [...] aí, o cara vem com a expectativa de quê? De ver o lugar que está bom, o acesso. E aí, às vezes, quando ele vê o ‘Ah, tem uma casa ali que tem uma bicicleta ali fora’, ‘então tem uma pessoa ali com o celular na mão’. Aí vai fazer o quê? Tomar! Já com a via de acesso do jeito que está, fica mais difícil”.

Os participantes demonstraram grande preocupação com o tema da segurança pública e apontaram a necessidade de instalação de uma portaria, do cercamento da área e videomonitoramento. Outro problema destacado com intensidade foi a “falta de apoio do poder público”. Com recursos limitados, as lideranças têm dificuldades para fazer a gestão e os investimentos necessários para a manutenção da estrutura da Reserva e o bem-estar da população, gerando desgastes entre a comunidade:

Participante – [...] depois que nós viemos pra cá, o que a gente recebeu deles? Só foi aquele recurso que o Elmano mandou pra comprar aquela... Que na época até houve uma crítica [...]. Eu disse ‘se nós tivesse (sic) feito um galpão ou uma outra coisa, tinha sido melhor’. Porque ‘botar essas piçarra (sic) aí, quando o inverno vier, a chuva vai tirar tudinho e nós vamos ficar do mesmo jeito.

Um participante avaliou que na verdade “[...] faltou mais insistência em cobrar”. E outra liderança problematizou que

[...] nós somos uma comunidade que se a gente disser assim “nós vamos lá pra frente do Palácio da Abolição, nesse microônibus”, a gente consegue lotar e ir. Ou até mais que um microônibus, a gente consegue. Mas assim, a gente está indo? Estamos se articulando? Se organizando para fazer isso? Não tamo. Então falta, eu acho que um pouco de cobrar

mais dos entes públicos. E acho que associado a isso, a questão da articulação, apesar da gente ser bastante articulado, é com articulação, né? É cobrar mais dos entes públicos com articulação.

A Casa de Apoio para a comunidade também faz falta e é objeto de preocupação. A casa de apoio, no Matões, era um ponto central da atividade da CIPASAC. Instalada no quintal dos terrenos onde morava a família de Ângela Moraes, a casa servia para consultas com profissionais da Saúde, da FUNAI, DSEI, reuniões das aldeias e da CIPASAC. Porém, no projeto da Reserva não foi prevista essa edificação. Então, o galpão que era usado durante as obras de construção, após ser negociado com a empresa construtora, foi mantido.

Participante - “(...) nós temos um galpão aqui, né? Que é aonde a gente se reúne pra manter a reuniões. Lugar de apoio. Porque aqui na escola, na semana tem aluno, nós não podemos se reencontrar e esse galpão tá se acabando, não tem mais nada, disse uma liderança. “Aí coloca “apoio para reuniões (...)”, pediu um participante, que desabafou: “Tomara que as casas de farinha saiam! Aperreia o pessoal do DNIT!”.

As falas dos participantes revelaram certa vulnerabilidade estrutural e social enfrentada pela comunidade na Reserva, destacando a necessidade da luta constante por segurança territorial e melhorias na infraestrutura básica. A questão da segurança jurídica, expressa por meio da falta da homologação oficial do território, evidencia uma fragilidade crucial: sem a documentação formal, o território permanece em uma condição de incerteza, deixando os habitantes suscetíveis a conflitos e interferências externas.

3.5.3 Ideias de Soluções para o território

No debate sobre as ideias de soluções para as dificuldades enfrentadas com vistas a atingir as potencialidades do território, os participantes da oficina focaram em estratégias para fortalecer sua institucionalidade e aumentar a pressão sobre o poder público. Foram apenas 7 apontamentos feitos pelos participantes e destes, apenas um não tinha relação direta com ações que devem ser empregadas pela Comissão de Lideranças, que foi a interlocução com município e Estado por meio de um gestor público com um perfil mais sensível e resolutivo com as demandas indígenas.

Tabela 5 – Ideias de Soluções apontadas na Oficina DSAP

	IDEIAS DE SOLUÇÕES (S)
1	Gestor público com sensibilidade para solucionar as demandas apresentadas no Município e Estado
2	Cobrar mais dos entes públicos com articulação e participação
3	Fortalecimento do protagonismo indígena por meio de reuniões mensais
4	União da comunidade (fortalecimento)
5	Valorização da participação social (direitos e deveres) na comunidade
6	Fortalecimento da Comissão de Lideranças
7	Cumprimento do Regimento Interno e atualização

Fonte: Elaboração da autora.

Os demais aspectos giraram em torno da ideia de uma atitude mais firme por parte das lideranças, seja por meio da Comissão de Lideranças, seja por meio de cobranças do Poder Público, seja por demandas por maior envolvimento da comunidade, seja por exigências do cumprimento do Regimento Interno da Reserva.

Figura 56 – Debate entre participantes na Oficina DSAP (2023)

Fonte: Arquivo da pesquisadora

A discussão demonstrou, de modo muito sutil, que existe uma preocupação geral com uma certa apatia que o movimento estaria assumindo no momento, sendo objeto de debate entre os participantes, que não entendem o problema da mesma forma. Para uns, trata-se de uma questão de falta de união. Para outros, é acomodação.

Participante 1 - Aí tem um outro ponto que eu vou colocar um pouco de culpa também na comunidade. Vamos lá, não sei se é união, mas que a comunidade possa estar mais unida pra cobrar também, não só esperar que o governo venha como “bonzinho” para sancionar. [...] eu lembro que nós solicitamos, por exemplo, uma quadra esportiva aqui na escola. Acho que uma quadra de esporte pra comunidade também que foi solicitado no governo do Estado. Falta de quadra poliesportiva. E aí, nós pedimos ao governo do estado, o governo do estado assinou, ligou para a Secretaria de Educação, o Secretário de Educação diz ‘faça’,

‘vamos fazer’. [...] Aí lá vem a CREDE dizendo ‘não, mas a quadra já foi construída’ porque eles consideraram a de lá do Matões. E aí, [...] nós simplesmente cruzamos os braços e dissemos ‘nós vamos fazer’. Faltou mais insistência em cobrar! Então acho que falta a comunidade uma ... [...] parece que depois que a gente chegou aqui, tipo assim, é como se a gente tivesse acomodado mesmo.

Participante 2 - Esperando...

Participante 1 - Eu acho que a ideia de solução é cobrar mais do poder público.

Participante 3 - Mas se nós tivesse (sic) mais gente junto, unido pra estar junto, eu acredito que as coisas andariam mais fácil.

Participante 4 – [...] não significa que nós devemos ficar de braços cruzados. a cobrança dela é legítima. Temos que cobrar. [...] eu costumo dizer que dois filhos, aquele que mais chora é o que mais a mãe vai abrir a mão para ele, aquele que fica quieto, ele não está precisando de nada.

O tema tem relação direta com outro aspecto observado sobre a valorização da participação social (direitos e deveres) na comunidade. Sobre este item, um dos participantes fez a seguinte reflexão:

Participante - Outro dia eu tava pensando sozinho, como a gente tem que trabalhar na questão de fortalecer a união dessa reserva, porque eu acho que tudo que divide, não é bom. Enfraquece. Inclusive, eu vou falar uma coisa aqui. Nós temos o grupo de mulheres, né? [...] Temos o grupo de Jovens. Tá certo que cada um tem seus objetivos, seus ideais e tudo, mas eu acho, assim, quando você divide, é igual essa questão de críticas. A gente diz que é a crítica constitutiva, pode até ter a crítica construtiva, mas pra mim, toda crítica ela é humilhante. [...] Esse

negócio de crítica construtiva, você já vai dizendo logo, é porque você gosta de criticar e quer que o outro aceite aquela crítica e fica apaziguado com aquela crítica. Mas toda crítica, ela destrói um pouco o indivíduo. E essa questão de, pra mim, tudo o que separa, que fragiliza, enfraquece, tudo o que junta, tudo o que une. Dividir, vai um pro canto, vai outro pra outro, outro pra cá, outro pra lá. Aí eu acho que quanto mais unificar, mais junto. Eu acho que nós temos um trabalho. Não é que eu estou dizendo que isso está desunindo, e sim está causando desunião. Agora, [...] nós temos que trabalhar o fortalecimento da união.

Figura 57 – Atividade sobre saúde mental do grupo de mulheres da Reserva (2022)

Fonte: Arquivo da pesquisadora

Além destes pontos, também foram citadas a água em fartura e de boa qualidade. Na Reserva, há um sistema próprio que não é da Cagece. “Aqui, a gente não fica sem água”, disse um participante. Também foram mencionados o despertar dos artesãos, que, segundo os participantes, muitas pessoas despertaram para a atividade do artesanato, o que representa um

fortalecimento da rede de artesãos e da veia artística de diversos indígenas, principalmente as mulheres; e o despertar da juventude para o mundo artístico e cultural. Um participante explicou “o despertar desses grandes jovens para a questão da fotografia, pra o som, a imagem, a música, né? É uma potência cultural”.

Da mesma forma, também foi citada a riqueza da biodiversidade. A Reserva tem rios, lagoas, açudes, córregos, “uma natureza belíssima, temos trilha, caça. [...] A fertilidade que tem esse território aqui, ele é muito, muito bom”, disse um participante. E a medicina tradicional, que é diferenciada devido à diversidade de plantas, cascas e ervas. “Se eu quero uma casca de marmeleiro pra curar uma diarreia, por exemplo, eu consigo encontrar aqui com facilidade. Bem ali tem uma marmeleiro cheiroso. Lá nós não tínhamos. Um jenipapo pra fazer a pintura, nós não tínhamos, agora nós temos. Unha de vaca, torém, aroeira, quina”, afirmou uma liderança.

O solo fértil também está diretamente relacionado com a diversidade natural do território. Outras ervas citadas foram a quina, pepaconha, jurema, tanto branca como preta, timbaúba, melão caetano, melão de cheiro, cajú brabo, aroeira, almécegas. Segundo os participantes, na Taba, a natureza está mais preservada, enquanto que na região do Porto do Pecém, já era muito explorado e, por isso, muitas plantas já tinham escassez. Com relação ao solo, uma liderança ainda comentou que “a característica dele é muito melhor. Aqui é melhor pra feijão, pra mandioca, pra milho, banana”. Sobre os grupos de cultura foram destacadas a Dança de São Gonçalo, a Dança do Côco, o Maculelê, o Toré e o Reizado.

Figura 58 – Biodiversidade expressa nos produtos da Dona Valda (2021)

Fonte: Arquivo da pesquisadora

No momento das ideias de soluções, os participantes já estavam com um pouco mais de clareza sobre as lacunas organizacionais e onde querem chegar. Alguns aspectos foram sendo anotados ainda durante a discussão das dificuldades enfrentadas na Taba, o que significa que os participantes, em muitos pontos, têm uma percepção maior sobre a complexidade de fatores que compõem a realidade que enfrentam.

A oficina de diagnóstico participativo foi bastante representativa, conforme uma liderança registrou no início da atividade. A comissão teve o cuidado de garantir a participação de pelo menos um representante de cada grupo com atuação relevante na Taba, quais sejam o grupo dos brigadistas, seu Antônio Alexandre; “importante grupo que nós temos na aldeia e que tem crescido bastante, que tem um cuidado com a nossa mãe natureza, com a nossa mãe Terra”; o grupo de cultura, por meio da liderança de Junior Anacé, que é mestre da dança de São Gonçalo e mestre da dança do Côco. Os demais eram participantes destes grupos, como Maria Cleane, jovem liderança, filha de Junior Anacé e membro da dança do São Gonçalo; Dona Valda, mãe de Junior Anacé, mezenheira da comunidade e participante da Dança de São Gonçalo; e as irmãs Ângela e Clélia Ângela, que também fazem parte da dança de S. Gonçalo e da dança do Côco. Além de Rute Anacé, a jovem antropóloga que faz mestrado e doutorado sobre seu povo.

Conforme a fala inicial de Junior Anacé na atividade, cada presente procura “fazer com que a comunidade tenha participação, que se perpetue isso dentro da educação também e fortaleça culturalmente, espiritualmente as pessoas e a nossa comunidade nessa aldeia. [...] A gente traz isso muito vivo pra nossa cultura”.

Ao concluir a discussão, as lideranças, claramente impactadas, agradeceram e informaram que a dinâmica havia contribuído para uma percepção diferente sobre a realidade. O compartilhamento de opiniões numa espécie de chuva de ideias ou *brainstorm*, além da mediação que garantiu a participação de todos os presentes, permitiu a formação dialógica de uma visão diferente.

Alguns desdobramentos percebidos durante o período pós-oficina até a conclusão deste trabalho investigativo, foi a construção da quadra de futebol e de melhorias no parquinho infantil da escola indígena por meio do protagonismo indígena Anacé e da articulação política das lideranças, conforme indicado nas dificuldades da Reserva. A quadra se tornou um importante espaço de lazer e no início de dezembro de 2023 sediou a festa da Dança de S. Gonçalo, com a instalação de uma infraestrutura para apresentações musicais de artistas da própria comunidade, como o DJ Rapha Anacé e o músico Kayro Oliveira.

Em relação aos objetivos da pesquisa, os resultados da oficina permitiram afirmar que está em andamento um amplo processo de pertencimento com o território, que envolve não só as lideranças, mas toda a comunidade. Há o indicativo de que o cuidado étnico permeia estrategicamente as ações da comunidade, permanentemente atenta à reinvenção e guarda da sua história e memórias, por meio dos inúmeros projetos em andamento, como os grupos de dança, o protagonismo juvenil, o empoderamento das mulheres e o registro das memórias dos guardiões de saberes. O viver cultural e a diversidade de elementos voltados para a preservação da identidade étnica são edificantes no processo de reterritorialização. Também fica claro que a força simbólica que o povo Anacé tem é muito potente e avança a passos largos, principalmente pelas mãos dos jovens, que experenciam um novo contexto de luta e de resistência étnica.

No próximo capítulo, apresentaremos mais aspectos sobre a intersubjetividade cultural em crescimento no novo território Anacé, o protagonismo indígena e sua relação com a resistência intercultural indígena.

4 DESCOLONIZAÇÃO, EPISTEMOLOGIA E SUL GLOBAL

A descolonização e a epistemologia crítica são campos de análise fundamentais para o questionamento das bases do conhecimento ocidental e sua relação com o poder colonial, propondo uma reflexão sobre como o conhecimento é produzido, legitimado e distribuído, especialmente em contextos marcados por hegemonias eurocêntricas. Esse movimento implica não só no reconhecimento de diferentes sistemas de conhecimento, mas também a valorização e o reconhecimento da relevância das cosmologias ancestrais que foram historicamente silenciadas.

Na América do Sul, a descolonização epistemológica é profundamente relevante, pois a região carrega uma história marcada pela colonização europeia que impôs não apenas uma exploração territorial e econômica, mas também um sistema de saberes e valores que relegou os conhecimentos indígenas, africanos e locais à marginalidade. Esse processo histórico impactou a identidade e a autopercepção dos povos sul-americanos, desvalorizando tradições e epistemologias próprias que perduram até hoje. A busca pela descolonização, portanto, surge como uma forma de reverter essa subjugação cultural, promovendo uma valorização dos saberes locais e uma reelaboração das identidades de modo autônomo e resistente.

A atual crise global é multifacetada e engloba crises política, econômica, ambiental e social, todas intensificadas pela colonialidade, marcada pelo legado das relações de poder e dominação cultural derivadas do colonialismo europeu. A crise do capitalismo tem evidenciado a insuficiência das epistemologias eurocêntricas em oferecer soluções para os problemas complexos e globais, como as crises econômicas e as emergências climáticas, que aprofundam as desigualdades sociais. Esse fracasso epistemológico reflete uma necessidade urgente de adotar uma nova cosmologia de saberes que ressignifique as ideias do Sul Global, rompendo com o modelo tradicional de produção científica e econômica e o domínio do conhecimento ocidental, intimamente ligada às estruturas econômicas capitalistas que legitimam as práticas coloniais e oprimem os saberes locais e populares (QUIJANO, 2014).

As alternativas anticoloniais e as epistemologias do Sul são centrais na construção de uma visão do mundo mais inclusiva e plural. Na América Latina e no Caribe, as políticas neoliberais e os interesses transnacionais continuam a agravar a desigualdade e a precariedade,

transformando os saberes locais em ferramentas de resistência e subsistência. A descolonização epistemológica não é apenas uma resposta crítica, mas uma estratégia de sobrevivência e resistência às estruturas globais de poder que tornam invisíveis as realidades e necessidades dos povos do Sul Global.

A perspectiva eurocêntrica de conhecimento foi objeto de análise de importantes autores latino-americanos, entre eles o sociólogo peruano, Anibal Quijano (2015), Enrique Dussel (1993) e Silvia Cusicanqui (2012), que entendo dialogarem melhor com o debate que estabeleço, em especial no que tange ao aspecto histórico, oportunamente ensinado pelos europeus, como fosse contínuo, homogêneo, unidirecional, unilinear, os conhecimentos da modernidade e todo conhecimento, existindo devido aos europeus. Ignorando que o próprio capitalismo mundial está longe de ser uma totalidade homogênea, contínua, linear mas sim, possui estruturas de elementos heterogêneos nas suas formas de controle do trabalho e relações de produção, articulando povos e história de maneira descontinuada e conflitiva (QUIJANO, 2015: p. 803).

Segundo Quijano, há um dualismo oportuno que determina a redução das contradições ao maniqueísmo civilizado versus primitivo, europeu versus não europeu, pré capital e capital, como um evolucionismo linear e unidirecional. Do mesmo modo, a naturalização das diferenças culturais entre grupos humanos ocorreu pela ideia de raça e da localização temporal. Todas estas operações mentais interdependem, que não poderiam ter existido e se desenvolvido sem a colonização do poder.

A partir da criação positivista da hierarquia intelectual eurocentrista e a invenção da ideia de raça (QUIJANO, 2014), pelo positivismo de Auguste Comte na América Latina, pelo qual o eurocentrismo foi imposto e autodefinido como superior, passou-se a considerar a Europa e os EUA mais desenvolvidos, com a conseqüente inferiorização do “resto do mundo”, que ficou subdividido em 1o. mundo, onde estariam os europeus e norte-americanos industrializados, o 2º mundo, onde estariam os povos em processo de industrialização do leste europeu e na base da pirâmide os povos do chamado 3o mundo, da América Latina, Ásia e África, os povos primitivos, que precisavam ser guiados por um líder, tutelados, pois dizia-se que não tinham conhecimentos, nem inteligência, nem precisavam dela, pois sempre se orientavam pela religião.

No caso do Brasil e especificamente do Ceará, é interessante observar que "continua uma situação de colonialismo interno", de uma classe sobre outra, como observa Silvia Rivera Cusicanqui. A autora se refere à vigência de situações que revelam e reatualizam aspectos inconscientes do mundo social colonizado (2012, p. 16), onde a alteridade foi criada e mantida como um espaço/ tempo anterior, no qual os saberes dos povos nativos eram considerados "inferiores", diante da imposição de um pensamento que dividiu o mundo e aquilo passou a ser tratado e atualizado por meio da educação positivista (Escola Nova), como se fosse natural. O sociólogo peruano Aníbal Quijano, também percebeu que no processo de constituição histórica da América, e o Brasil não está fora desse padrão, todas as formas de controle e de exploração de trabalho:

[...] e do controle da apropriação-distribuição de produção foram articuladas ao redor da relação capital-salário (...) e do mercado mundial. Incluindo: a escravidão, a servidão, a pequena produção mercantil, a reciprocidade e o salário (QUIJANO, 2014, p. 780).

O cinismo dos poderosos, que transforma as palavras queixosas em inúteis denúncias, levou Cusicanqui a denunciar de outra maneira a indignação moral coletiva, pelas imagens (2012, p. 19) de documentários que ela passou a criar. Ainda que sabendo do curto alcance social dos documentários, porém considerou-os mais livres para o registro dos riscos das manipulações, capazes de converter a culpa coletiva em renovação da dimensão colonial:

[...] características propias de una confrontación cultural y civilizatoria, que se inició en nuestro espacio a partir de 1532. Hay en el colonialismo una función muy peculiar para las palabras: las palabras no designan, sino encubren, y esto es particularmente evidente en la fase republicana, cuando se tuvieron que adoptar ideologías igualitarias y al mismo tiempo escamotear los derechos ciudadanos a una mayoría de la población. De este modo, las palabras se convirtieron en un registro

ficcional, plagado de eufemismos que velam la realidad en lugar de designarla. Los discursos públicos se convirtieron en formas de no decir. Y este universo de significados y nociones no-dichas, de creencias en la jerarquía racial y en la desigualdad inherente de los seres humanos, van incubándose en el (CUSICANQUI: 2012, p. 19).

É um movimento similar ao dos grupos culturais do povo Anacé, que vem assumindo um maior protagonismo, como visto anteriormente, à frente do seu processo de reestruturação cultural, associado ao engajamento das lideranças da comunidade, estimulando o empoderamento, a reinvenção e a pertença com o novo território. Durante o ano de 2023, por exemplo, os jovens da Reserva tiveram oficinas de fotografia com o objetivo de eles próprios retratarem a sua realidade, sem intermediários.

Com o declínio do feudalismo, a produção agrária baseada no domínio feudal local foi substituída pela produção voltada para mercados de escopo nacional e internacional, com a força de trabalho humano reduzida à mercadoria. A ordem social emergente da modernidade é capitalista, tanto em seu sistema econômico como em suas outras instituições. O caráter móvel e inquieto da modernidade é explicado como um resultado do ciclo investimento-lucro-investimento que, combinado com a tendência geral da taxa de lucro, ocasiona uma disposição constante para o sistema se expandir (GIDDENS, 2008: p. 16).

A proposta de Sousa (MENESES, 2018: p. 24) se baseia em delinear um paradigma emergente do Sul, que seria caracterizado por um “conhecimento prudente para uma vida decente”, baseado em 4 princípios: 1) Todo conhecimento científico-natural é científico-social; 2) Todo conhecimento é local e total; 3) Todo conhecimento é autoconhecimento; 4) Todo conhecimento científico pretende se constituir no sentido comum. O desafio, portanto, é transformar o conhecimento como emancipação em um sentido comum emancipatório.

A descolonização epistemológica reconhece e aprende com as outras visões de mundo, que já coexistem com a visão dominante em nosso território. Os seres que praticam essa outra visão, alternativa e contra-hegemônica, estão há séculos pisando leve para que suas marcas não sejam percebidas. São os saberes nascidos e forjados no calor das lutas contra o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado. Nessa criação de uma outra Ciências Sociais, o Sul é

plurilocalizado, com expressões e formas de produção do conhecimento que se baseiam em códigos das Epistemologias do Sul (entre os quais se destacam os contextos latino-americanos, africanos y asiáticos). Incorpora o conhecimento ancestral que foi preservado ao longo do tempo de uma jornada além do tempo, apesar de ausente ou pouco presente nas escolas e academias, e abrange o âmago das sabedorias necessárias para o bem viver, rompendo com o seu epistemicídio (SANTOS, 2019). É um conhecimento descolonizador, que sugere rotas de liberdade, brechas e fissuras que podem nos libertar do colonialismo, de nós mesmos e das relações predatórias com a vida. Esse múltiplo saber ancestral, singular e integral, dos diversos povos e tradições do nosso território, pode e deve nos ensinar o exercício criativo diverso e singular do cuidado e da cura, onde a cura é um posicionamento político (BARRETO, 2021).

A cura só parece ser possível em uma sociedade que sonha, que vive os encantos da existência, que canta e dança, que celebra, que quando cansa, descansa. (...) O saber notável e profundo sobre a vida e suas múltiplas manifestações, a potência das medicinas da floresta, a sua sonoridade, a ação neuroquímica, o seu encantamento, a sua sensibilidade, parece ser uma forma de desconstrução biopolítica, que desperta cada vez mais pessoas (BARRETO: 2021).

Segundo Cusicanqui (2010), socióloga e historiadora aymara, que aderiu ao conceito de descolonização das epistemologias, particularmente atuando com a sociologia das imagens nos países da América Latina, continua em vigor uma situação de colonialismo interno. No colonialismo há uma função muito peculiar para as palavras: elas não caracterizam nem denominam os fenômenos e a dominação, mas, sim, encobrem, e isso é particularmente evidente na fase republicana quando tiveram que adotar ideologias igualitárias e ao mesmo tempo retirar os direitos cidadãos da grande maioria da população. As palavras, portanto, são registros de ficção, permeados por eufemismos que obscurecem a realidade.

A pluralidade epistemológica (SANTOS, 2017) permitirá descolar a ontologia cravada na ideia de que o mundo é limitado, de que somos reféns de crises e das perdas e danos. É uma sociologia do desastre (KRENAK, 2021), mas que, neste momento, pode ser uma grande

oportunidade para nos abirmos a outras epistemologias, desejarmos um movimento de confluências. O mundo pode se regenerar. Podemos aprender outras formas de viver com os povos originários, povos da terra, aqueles que entendem que a terra não é nossa.

“Nós é que somos da Terra, esse planeta berço da vida com as condições perfeitas para todos os seres vivos. Somos parte integrante dela, assim como os microorganismos dentro de nós que também fazem parte do que somos. Para criar um futuro desejável, precisamos primeiro imaginar outras realidades possíveis. A arte, o sonho, a beleza, são fontes de inspiração. Quando imaginamos novas possibilidades de viver, abrimos caminhos para elas se realizarem. Tudo que existe, um dia foi um sonho ou parte da imaginação de alguém” (KRENAK, 2021).

Conforme Cusicanqui (2010), analisando a situação na Bolívia, a hegemonia epistemológica exerce importante papel de dominação nos espaços públicos de poder, determinando a submissão intercultural de populações indígenas a um sujeito dito “universal”, autorizado, por direito, a um “enquadramento” formal e real de populações indígenas e mulheres. Esse modelo autorizado de organizações sociais garante a prevalência aos homens da imagem de serem indivíduos ocupados com a representação pública das famílias; mulheres dedicadas à função reprodutiva e “decorativa”, alienadas de sua própria vontade e sem voz pública; e crianças e adolescentes submissos à autoridade vertical dos adultos, mais fortemente pelo pai. Aos povos indígenas e originários há uma negação total de qualquer direito.

Na América Latina há um histórico de profunda desigualdade entre povos indígenas e não indígenas, sendo a Bolívia um caso exemplar. De 1993 a 1997 governou o país o milionário branco Gonzalo Sanchez de Losada, que falava com sotaque de gringo por ter passado a maior parte da vida nos Estados Unidos. Em 2002, foi eleito novamente. Em 2003, no entanto, foi deposto após uma insurgência social indígena em consequência a medidas de privatização de diversas empresas, inclusive a de distribuição da água. O movimento social tinha entre seus líderes o cocaleiro do Movimento Ao Socialismo (MAS) Evo Morales, que acabou sendo eleito o primeiro presidente indígena daquele país. Na época, cerca de 80% da população era indígena

e vivia na linha da pobreza. Cusicanqui aponta que a epistemologia dominante se impõe construindo uma comunidade imaginada, onde o sujeito da modernidade dá conta das supressões de direitos, das omissões do Estado e de rechaços à Constituição e à história e memória prévia das pessoas. Então, temos a imagem da mulher-padrão que é a maternal, que faz sacrifícios e abre mão do seu protagonismo, não é ritualista nem muito menos artesã, ela deve estar inserida no modelo aceito, do contrário é uma fora da lei.

No caso boliviano analisado pela autora, uma grave consequência do epistemicídio é que as novas gerações passaram a se casar muito mais cedo. Com a crise do pastoreio e da atividade têxtil (anos 70), o reconhecimento social e o apoio do aparato público advêm da quantidade de filhos, o que passa a ser não só uma estratégia de sobrevivência mas também uma forma de controle patriarcal, em meio aos elevados fluxos migratórios, mantendo suas esposas grávidas anualmente.

Os instrumentos de controle pelo patriarcado não são uma prática apenas na Bolívia ou nos países andinos. No Brasil existe o mesmo tipo de violência, também enfatizado pelas desigualdades sociais. Se fizermos uma analogia com a situação da população indígena brasileira, podemos encontrar várias semelhanças, principalmente neste momento histórico do país. Em 2010, em meio às negociações com o governo do Ceará sobre a remoção de parte da população indígena Anacé de seu território em São Gonçalo do Amarante, a Revista Veja (Editora Abril) publicou reportagem de duas páginas se referindo às lideranças da população Anacé como “macumbeiros de cocar”, reproduzindo a mesma visão colonial expressa em 1863 de que na região não existem índios e a “modernidade” estaria livre pra passar. Na ocasião, Junior Anacé chegou a ser perseguido pelas ruas do centro de São Gonçalo, sendo considerado o representante do grupo de oportunistas que estavam impedindo a instalação das empresas que gerariam empregos.

4.1 Descolonização e silenciamento étnico

Mas, afinal, o desenvolvimento é para quem? Qual o sentido de uma política pública que não beneficie a maioria a população? A noção de desenvolvimento que prevalece é um

entendimento linear e ininterrupto associado apenas à “dominação da natureza”, reduzido ao acúmulo incessante de mercadorias. Na atual fase do neocapitalismo e da financeirização, até os direitos humanos são mercadoria. Vivemos a coisificação do ser humano, submetido a uma modernidade estéril (SANTOS, 2018).

Segundo Cusicanqui (2010), a heterogeneidade da formação social de um país não se expressa apenas na diversidade étnica ou regional, mas sim também com relação à sua historicidade. No plano temporal, reivindica a coexistência simultânea de uma multiplicidade de camadas, horizontes ou ciclos históricos, que oferecem um outro marco conceitual: um conjunto de contradições diacrônicas profundas que cruzam as esferas dos modos de produção, dos sistemas políticos estatais e ideologias que determinam uma suposta homogeneidade cultural. O horizonte colonial consiste na reconstituição contínua de estruturas coloniais de dominação elaboradas desde os tempos da conquista. Há, portanto, segundo a autora, uma discriminação colonial de fundo:

A de negar a humanidade dos colonizados enquanto não ‘aprendem’ a se comportar como a dita sociedade dominante e neguem com isso sua própria especificidade organizativa e cultural. No horizonte liberal, com suas instituições e ideologias baseadas na independência, as estruturas de cidadania supõe uma igualdade fictícia entre sujeitos individualizados e livres, ao mesmo tempo que reforçam uma representação política monocultural e excludente (CUSICANQUI: 2010, p. 12).

Para a crítica descolonizadora da autora, o patriarcado é parte essencial do que chama colonialismo interno, e existe uma equivalência entre a discriminação e a dominação do tipo étnico, de gênero e de classe. Há, portanto, um verdadeiro processo de descolonização que deveria ser desmantelado nas instituições, práticas e discursos patriarcais. Nesse colonialismo interno existem contradições sociais fundamentais que produzem um campo de forças e estratificação interna complexa e sutil, carregados de poder e violência. E em cada categoria da cadeia de relações da dominação colonial, cada estrato se afirma sobre a negação dos debaixo

e, para estes, resta se apropriar dos bens culturais e sociais dos de cima. Sendo assim, as relações de dominação e segregação atravessam o conjunto da formação social, e, no nível mais baixo da escala de hierarquias, se encontra o indígena. Há, então, uma república dos espanhóis e uma república dos índios e, no meio, a autora chama de “exclusões vinculadas”.

A violência cotidiana nos setores médios acaba transformando-os em espaços para ascensão social e de harmonia entre classes e grupos étnicos, se diferenciando das definições de híbrido ou fronteiriço. A mestiçagem então não seria a resolução da contradição colonial, nem tampouco um espaço livre das relações de poder, mas, sim, um campo de conflitos constituído justamente na base dos termos de dominação originais, onde a segregação se reproduz através de estratégias, mecanismos e instituições como o desenraizamento étnico com migrações.

A ideia do processo de desenraizamento étnico de Cusicanqui pode ser complementada pela ideia dos processos de desterritorialização de João Pacheco de Almeida (2010, p. 116), entendendo-o como “conjunto de medidas adotadas pelos interesses empresariais (...), para incorporar novas terras a seus empreendimentos econômicos.

Há ainda a contribuição da grande mídia, como uma contextualização simbólica “romanceada” construída não só pelo aparato jurídico do Estado, mas também pelos meios de comunicação que atribui aos seus “usos, costumes e tradições” constitucionais a imagem de nômades e sólitos sujeitos que vagueiam por amplos territórios intocados. Mais uma vez estão os povos originários abandonados a se defenderem sozinhos, à fala da participante do grupo focal que disse “ninguém cuidou de nós”.

[...] o enfoque da mídia nos conflitos entre índios e ocupantes não-indígenas procura quase sempre caracterizar como provas de sua ‘aculturação’ o engajamento dos índios em atividades antes monopolizadas pelos não-índios ou sua articulação à economia regional. [...] Temos aqui um problema na compreensão da dimensão cultural envolvida na territorialidade indígena. [...] Dos índios que não estiverem correspondendo a essa imagem, diz-se que perderam sua tradição. Índios estes que acabam por serem responsabilizados pelos

conflitos que a mídia documenta, como se as causas das tensões brotassem do interior da condição de índio (Gallois, 2004, p. 37).

Segundo Gallois (2004), é comum estudiosos e agentes públicos alegarem “imemorialidade” da ocupação indígena em uma determinada região, assim como é recorrente a caracterização do modo de vida indígena através dos seus vínculos com natureza.

Mas não é tão simples porque seguindo essa lógica estaria sendo ignorado o impacto vultoso que a colonização teve sobre as populações indígenas, muitas delas rechaçadas e refugiadas, como os Anacé e outras etnias do estado do Ceará, em áreas que não correspondem à sua localização histórica nem à extensão territorial ocupada antes da dizimação gerada pelo encontro com os colonizadores.

Como explica Esteva apud Lang (2016, p. 25):

O subdesenvolvimento começou em 20 de janeiro de 1949. Nesse dia, 2 bilhões de pessoas tornaram-se subdesenvolvidas. Na verdade, desde então deixaram de ser o que eram, em toda sua diversidade, e se converteram em um espelho invertido da realidade de outros: um espelho que os despreza e os envia ao fim da fila, um espelho que reduz a definição de sua identidade, a de uma maioria heterogênea e diversa, aos termos de uma minoria pequena e homogeneizante.

Voltando à questão do desenvolvimento pra quem (LANG: 2016, p. 28), na data mencionada acima ocorreu o discurso de posse do presidente dos Estados Unidos Harry Truman, que lançou ao mundo o binômio “desenvolvimento” e “subdesenvolvimento” entendidos a partir de então como classificação de um estado de uma economia ou sociedade. Este pensamento define, estrategicamente, que o desenvolvimento é um processo positivo, linear, ilimitado e que devemos não só aceitá-lo como persegui-lo. Essa ideia prevalece até hoje, sendo onipresente na mídia, nas instituições de ensino básico e superior e no imaginário habitual

da sociedade. Pensando na ontologia do termo, percebemos que está enraizada na hegemonia capitalista, principalmente depois da queda do Muro de Berlim (1989), que derrubou a divisão do mundo entre Estados Unidos e aliados desenvolvidos, felizes, ricos, livres e coloridos x União Soviética e aliados subdesenvolvidos, infelizes, pobres, presos e acinzentados. Para a parte Sul do planeta, o desenvolvimento é ainda uma promessa.

O corolário neoliberal nos sufocou com a privatização de empresas estratégicas para a economia nacional, e políticas públicas sociais tímidas, dependentes de recursos estrangeiros, que acirraram a desigualdade e a miséria social. É um bom negócio para as economias que supostamente são “doadoras”, não para as que deveriam receber. As doadoras exportam tecnologia e “especialistas” aos países pobres e, com isso, geram emprego para os seus habitantes e renda para a economia de seu próprio país. Passaram-se 7 décadas da promessa de que poderíamos usufruir do modo de vida dos países industrializados do Norte, com consumo ilimitado e carreiras profissionais autogeridas e brilhantes (LANG, 2016, p. 27).

Essa dependência econômica termina por ocultar as múltiplas dimensões de mal-estar que esse modo de vida gera nos países do Norte:

“(…) a solidão, a angústia existencial, a depressão, o estresse permanente que causa múltiplas doenças físicas e mentais, inclusive letais; as relações humanas instrumentais, a falta de convivencialidade, de tempo para compartilhar, ou até mesmo para desfrutar das coisas que se compra. Já desde os anos 1970 está comprovado que a partir de certo nível de vida não há correlação entre o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e o bem-estar ou a felicidade de sua população” (LANG, 2016, p. 27).

Podemos pensar de um modo diferente? Estas várias noções e visões hegemônicas de mundo, este pensamento único no qual se baseiam as relações humanas, econômicas, os direitos humanos, os desenhos das organizações empresariais, organizações sociais, os modos de fazer ciência, política e a gestão de políticas públicas. Conforme Santos (2018, p. 35), o modelo de

racionalidade que predomina na ciência moderna se formou a partir da revolução científica do século XVI e se desenvolveu nos séculos seguintes basicamente com o predomínio das ciências naturais, consideradas um modelo de racionalidade que se estendia às emergentes ciências sociais. Somente a partir do século XIX, este modelo se estende às ciências sociais, conformando um modelo global de racionalidade científica que admite variações internas mas se diferencia e defende, duas formas de conhecimento científico: o sentido comum e a chamada de humanidades ou estudos humanísticos, nos quais se incluem a história, o direito, a filosofia, a literatura e a teologia.

Esta maneira de pensar tem como característica primordial o fato de que possibilita “apenas uma forma de conhecimento verdadeiro”. Conforme Santos (2018, p. 36), trata-se de uma atitude mental dos protagonistas, em um assombro diante de suas próprias descobertas, “além da extrema e ao mesmo tempo serena arrogância com que se medem com seus contemporâneos”. Há, portanto, uma “confiança epistemológica” no surgimento de um novo paradigma científico, que é envolto por uma nova visão do mundo e da vida, mas que é, ao mesmo tempo, um saber ancestral cujos protagonistas conduzem a uma luta contra todas as formas de dogmatismo e de autoridade, um conhecimento da natureza eterno e reversível, com elementos que podem ser desmontados e depois relacionados sob as formas de leis (SANTOS: 2018, p. 37).

Como estudar os fenômenos sociais como se fossem fenômenos naturais? Seria necessário reduzir os fatos sociais (MUSSE, 1980) a dimensões externas, observáveis e mensuráveis. Conforme Santos (2018, p. 42), muitas vezes, essa redução distorce grosseiramente objetos de análise, reduzindo-os à quase irrelevância. As ciências sociais não dispõem de teorias explicativas que permitam se abstrair do real para depois buscar nele, de modo metodologicamente controlado, “uma prova adequada”. Também não podem estabelecer leis universais porque os fenômenos sociais são historicamente condicionados e culturalmente determinados. Não podem produzir previsões fiéis porque os seres humanos modificam seu comportamento em função do conhecimento que adquire. Nem são totalmente objetivas porque o cientista social não pode se livrar, no ato da observação, dos valores que formam sua prática geral e, portanto, também sua prática como cientista. Portanto, os fenômenos sociais são de natureza subjetiva.

Quanto conhecimento deixamos de acessar por não nos enquadrarmos neste formato aprovado pela visão hegemônica? No continente sul-americano, ao invés de nos aprofundarmos nos saberes tradicionais dos povos originários, por exemplo, que já eram amplamente conhecidos como elementos interculturais, fomos buscar a “autorização” eurocêntrica para que nos dissessem o que era objeto de análise, quais problemas interessavam ser estudados e de que forma fazermos ciência. As produções científicas se guiam por fórmulas e desenhos da filosofia positivista, adotando a epistemologia racionalista, exata, hierárquica, que quantifica o fazer científico em todas Ciências. Com base nesta razão, busca competitividade e excelência como se fosse possível todos formatos de pesquisas e resultados serem formatados igualmente, absolutizados, fechados, completos, respondendo a metas exatas (SANCHEZ: 2021).

Segundo Santos (2018), este é o sentido global de uma revolução científica na qual nos encontramos e que prevê uma reconceitualização das condições epistemológicas e metodológicas do conhecimento científico. O autor analisa que transitamos entre o antigo paradigma, responsável pelo atraso nas ciências sociais em relação às ciências naturais, para um outro momento no qual haverá a superação da dicotomia entre ciências naturais e ciências sociais, revalorizando assim os estudos humanísticos. E esta revalorização somente ocorrerá a partir do momento que as humanidades, elas mesmas, sejam profundamente transformadas. O isolamento das ciências sociais foi tanto uma estratégia defensiva contra o assédio das ciências exatas, armadas pelo preconceito científico, como também resultado de um espaço que estava preenchido pelo modelo científico hegemônico.

Em face desta ampla análise, sobre o conhecimento científico pós-moderno, portanto, Boaventura aponta que está em vias de configuração um novo paradigma de “conhecimento prudente para uma vida decente” que é também, ao mesmo tempo, um “novo paradigma social”:

- a) Todo conhecimento científico natural é científico social: Um conhecimento não-dualista, que evidencia os conceitos de ser humano, cultura e sociedade. Que busca a superação das diferenciações tão habituais e óbvias que até pouco tempo achávamos insubstituíveis;
- b) Todo conhecimento é local e total: Um conhecimento que, sendo total não é determinista, e, sendo local não é descritivo. Não pratica o fracionamento nem o reducionismo, pelo contrário, analisa sob a perspectiva sistêmica dos fenômenos. É uma transgressão metodológica, que repercute em estilos e gêneros literários, segundo os critérios e imaginação do cientista;
- c) Todo conhecimento é autoconhecimento: As trajetórias de vida pessoal e coletivas (enquanto comunidades científicas), os valores, crenças e eventuais prejuízos que acarretam, são prova

íntima do nosso conhecimento. d) Todo conhecimento científico busca se constituir em senso comum: A ciência pós-moderna tenta dialogar com outras formas de conhecimento se deixando penetrar por elas. A mais importante de todas é o conhecimento do senso comum, o conhecimento vulgar e prático com que no cotidiano orientamos nossas ações e damos sentido a nossa vida, buscando reconhecer nesse conhecimento algumas virtualidades para enriquecer nossa relação com o mundo.

É neste contexto que emergem as Epistemologias do Sul, cuja construção ontológica se desenvolve a partir dos saberes até então marginalizados, ilhas de conhecimento isolados científica e academicamente, cercados por preconceitos sociais, culturais, históricos e políticos por todos os lados. Na América Latina, nas últimas décadas, o *Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales* (CLACSO) tem protagonizado diversos estudos nesta linha teórica, mantendo desde 2016 um Grupo de Trabalho intitulado “Epistemologias do Sul” com 34 membros⁴⁸, onde são reunidos debates que expressam as lutas epistemológicas e ontológicas sobre o fazer científico.

O pensamento hegemônico da ciência moderna é responsável por uma tradição de dominação política e cultural que submeteu a diversidade do conhecimento no mundo, o sentido da vida, as práticas sociais, os corpos e identidades, a partir de uma perspectiva colonial, patriarcal e eurocêntrica, com características neofascistas que ameaçam essa diversidade (CLACSO, 2016).

É preciso, portanto, atenção para não repetirmos o erro de buscar em outro a permissão para pensar. Não se trata de substituir simplesmente uma epistemologia por outra. Mas sim, de buscarmos em nós mesmos a soma dos conhecimentos que já possuímos, agregando e

⁴⁸ Segundo informações da página da CLACSO. Disponível em <https://www.clacso.org/pt/grupos-de-trabajo/grupos-de-trabajo-2019-2022/?pag=detalle&refe=5&ficha=1800>. Acesso em 27/05/2021.

conformando uma outra teoria, conceitos e metodologias antropológicas e sociológicas para que possamos responder às perguntas que estão postas para o nosso continente, a nossa educação básica e superior, a nossa produção científica, o desenvolvimento de investigações relevantes do nosso ponto de vista, que é uma visão diferente da eurocêntrica e dos enquadramentos positivistas (SANCHEZ, 2021).

Esta é a relevância que a investigação científica tem para vários países do mundo, estruturada por uma visão de mundo e do nosso papel nele. Uma instituição de ensino cuja produção intelectual é inacessível, protege, ou faz a guarda, de uma produção desatualizada e irrelevante para a sociedade. Um local a ser visitada em horários regrados. Um lugar onde não há pertencimento. Mas será que a Venezuela não tinha problemas que poderiam ser discutidos em dissertações e teses acadêmicas? Ninguém produziu nenhum trabalho que tenha impactado socialmente? Difícil pensar porque simplesmente não há incentivos para as ideias e investigações locais. E mais assustador é pensar que a comunidade acadêmica da instituição não grita por mudanças, o que pode ser um sinal de que nem se dá conta da complexidade e profundidade do problema. Estão tocando sua vida, um dia após o outro, correndo atrás de urgências, alienados e desprovidos de se questionarem sobre o que podem fazer para transformar a realidade na qual estão inseridos.

4.2 Epistemologia contra hegemônica

Se faz necessário resgatar a tradição latino-americana, do diálogo com os saberes de seus povos ancestrais invisibilizados pelo pensamento eurocêntrico, para assim prover novas articulações e novos horizontes para o continente. Um aspecto fundamental é a proposição de um convívio ressignificado com a natureza, a partir de uma relação baseada não mais por sua instrumentalização para o controle econômico, mas pela harmonia e pela autodeterminação dos povos (DILGER; PEREIRA, 2016). O saber comunitário não gera lucros, mas gera vida. Conhecimento, vontades, sonhos, possibilidades, tudo que nos facilita que nos orienta para a construção de saúde respeitosa, intercultural, inclusiva, digna, livre de racismos.

Por outro lado, a médica Vivian Camacho, em sua aula “Saúde e Interculturalidade” no Curso de Extensão “Saberes Ancestrais e Práticas de Cura” oferecido pelo Núcleo de Psicologia Comunitária e da Saúde (NUCS) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), realizado no primeiro semestre de 2021 pela internet, ponderou que a prática da “medicina tradicional ancestral é um ato de resistência cultural”.

É o que defende o cuidado étnico, relações sociais, culturais e intersubjetivas que rompam com o sistema mercadológico de saúde e cultura, que reduz o bem-estar a um produto de consumo, garantido acesso exclusivista a apenas a uma pequena elite que pode pagar.

Precisamos falar com urgência da superação das relações de dominação econômica capitalista. Tem uma monocultura dominante e ela está falando pro mundo inteiro como vestir, como comer, o que aprender, o que consumir, como nos curar. A única coisa com que ela se importa é com o lucro e a ganância, com essa mercantilização da vida. Tudo tem preço. [...] Só que a vida não tem preço” (CAMACHO, 2021).

As pesquisas realizadas pela médica boliviana receberam destaque no 1º Congresso Internacional de Práticas Integrativas e Complementares e Saúde Pública (INTERCONGREPICS), em 2018, e, em entrevista realizada pela página da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS) do Ministério da Saúde, a autora afirmou:

[...] Pertencço à nação Quechua e sou médica cirurgiã. Terminei o curso de medicina na Bélgica. Tive uma formação acadêmica ocidental, dominante, hegemônica, com uma doutrina de alienação do serviço, que todo mundo tem. Antes de voltar para o meu país, Bolívia, passei por uma crise importante, uma crise epistemológica (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018).

De 2012 a 2017, a médica, que é também parteira, fez parte do Conselho Mundial pela Saúde dos Povos. Também foi diretora geral de Medicina Tradicional e Intercultural do Ministério da Saúde na Bolívia, durante o ano de 2016. Camacho trabalha com movimentos sociais, especialmente com mulheres, por meio da medicina tradicional. No mestrado, escreveu a dissertação sobre Agroecologia e Cultura Endógena em Desenvolvimento na América Latina, um estudo que mostra a retomada dos saberes do campo para a área da saúde. Camacho analisa que é olhar além da macrocultura dominante hegemônica, que nos ensina que só há uma maneira de solucionar, de olhar para a sociedade, para a saúde e para a cultura.

Nossa medicina tradicional ancestral, muitas vezes é considerada como um folclore ou adorno para turistas. Mas ela é parte da força do povo. Ela é identidade e resistência cultural há séculos. Precisamos lembrar que nossos povos resistiram à colonização e a esse processo de genocídio terrível. A resistência cultural reúne os nossos saberes ancestrais em nosso território. A medicina ancestral cuida da saúde integralmente, de maneira física, mental e espiritual. É aí que ela cuida do corpo humano, e cuida também da nossa mãe terra, dos animais, das plantas, dos seres humanos, dos lares sagrados, porque a medicina integral se inicia no território das comunidades. Somos povos vivos com nossa própria cultura e saberes para cuidar da vida” (CAMACHO, 2021).

Neste contexto, a pandemia do coronavírus acirrou as desigualdades e injustiças sociais em todo o mundo. As famílias que têm acesso à atenção por pagarem planos de saúde privados conseguiram o atendimento necessário. Mas Camacho denunciou em sua aula a privatização da saúde:

É inegável que a saúde virou uma mercadoria absurda no mercado global. É triste. (...) A primeira pandemia, há muitos anos, foi a

pandemia de fome, com milhões de pessoas passando fome nas ruas, milhões de pessoas se alimentando do lixo. Esse absurdo tem que se acabar. Por isso falamos que alimentação saudável e água limpa são direitos humanos. As normas de biossegurança dizem que tem que lavar suas mãos, mas as famílias nem água têm pra viver em casa! A água também é um direito humano (CAMACHO, 2021).

Questiona-se, então, o papel do Estado, que sob governos de direita neoliberal, avança na implementação de políticas públicas voltadas para a defesa dos interesses do mercado, ao invés de buscar reduzir as injustiças sociais ou ampliar e fortalecer a democracia. Na pandemia, a grande maioria da população foi abandonada em situações de extrema marginalidade social, econômica e política, no Brasil e no continente sul-americano. O alto índice de desemprego e de ausência de renda familiar tem levado cada vez mais famílias para a miséria. Em Fortaleza, é perceptível o imenso aumento da quantidade de famílias, a maioria mulheres e crianças, nos sinais de trânsito pedindo dinheiro. Simplesmente não há programas sociais capazes de minimizar os efeitos da crise econômica provocada pela pandemia. Conforme a Organização Internacional do Trabalho (OIT) denunciou em março de 2020, a pandemia pode acabar com mais de 24 milhões de empregos em todo o planeta, excedendo os efeitos da crise financeira de 2008, quando desapareceram 22 milhões postos de trabalho: "Não é mais apenas uma crise global de saúde. É uma grave crise econômica e trabalhista que está causando forte impacto nas pessoas", disse Guy Ryder, diretor-geral da OIT (BARRÍA, 2020).

Figura 59 - Casa de Apoio no Matões no terreno comum de residências (2017)

Fonte: Arquivo da pesquisadora.

Neste contexto crítico às políticas neoliberais, surgiu na América Latina, um movimento intelectual que não só denuncia a incapacidade dos Estados em garantir os direitos humanos mais básicos aos seus cidadãos, mas também ressalta a relevância da descolonização do pensamento, destacando a centralidade dos saberes tradicionais e ancestrais chamado de “cidadania”, um “movimento que quer a cidadania que aposta e investe nestas capacidades das comunidades, dos povos locais, de defenderem e promoverem a sua saúde de forma autônoma e da forma mais independente possível” (MOEBUS, 2021). Segundo o artigo “*Apuntes para la cidadania*”, cidadania é a “capacidade coletiva de cuidar da vida em todas suas formas. Nasce do respeito e da autoestima. Implica amor e empatia. Cria outras relações sociais”.

Assim como a ideia do cuidado étnico rompe com o sistema individualista das relações líquidas, dosadas em pílulas de relacionamentos pontuais, com foco no lucro, na total ausência de responsabilidades sociais e/ou ética, a proposta conceitual de *cidadania* faz um importante contraponto inserindo neste contexto crítico a perspectiva dos direitos e deveres de todos.

Esta palavra foi proposta por Isabel Aler, como uma recreação de linguagem. Quer substituir o termo ‘cidadania’, que propõe ao indivíduo independente e isolado de seu contexto social, as liberdades individuais com que nos seduz o sistema patriarcal-capitalista-mercantilista, negando nosso marco social humano a necessidade que temos uns dos outros, nosso ser coletivo, o ‘nós’ em lugar de ‘eu’. A cidadania é uma proposta não somente de obsoleta, senão falsa. A cidadania cria vínculos sociais de cuidado inspirado na matrística (CAMACHO, 2012).

O conceito de “cidadania”, portanto, tem inspiração na mesma percepção dos “cuidadores étnicos” apresentada anteriormente: o ato de cuidar, que integra um sistema de cuidados de saúde e que não pode ser estudado isoladamente de outros aspectos de qualquer sociedade, em especial sua organização social, religiosa, política e econômica. Entretanto, assim como apontam Camacho (2020) e Santos (2018), Helman (2009, p. 79), bem viver e questão levantada pelo Leonardo Boff (2012) o acesso ao cuidado parece estar mais relacionado com o poder aquisitivo na maioria das sociedades modernas. Ou seja, está relacionado com a capacidade das pessoas que sofrem de desconforto físico ou emocional de ajudar a si mesmas ou de procurar ajuda de outras pessoas. “Quanto maior e mais complexa a sociedade em que a pessoa vive, mais dessas opções terapêuticas provavelmente estarão disponíveis, desde que o indivíduo possa pagar por elas (HELMAN: 2009, p. 79).

Para a construção dessa outra perspectiva de visão de mundo, de entendimento dos processos interculturais aos quais todos estamos sujeitos, de emergência da descolonização epistemológica, Camacho (2020) avalia:

Precisamos promover o diálogo de saberes a partir da justiça social e epistêmica. Os saberes dos nossos povos são suficientes, são validados dentro dos nossos territórios, e se constituem em uma proposta dos povos indígenas para o mundo inteiro. Porque ainda tem muito racismo nas instituições e nas práticas de saúde, racismo estrutural, dentro da

academia, dentro da sociedade. Na academia nos colocam na etnociência, etnopatologia, etnosaberes, somente para dizer que somos um pedacinho daquilo. Mas nossos saberes ancestrais, se constituem em uma proposta diferente para um mundo mais justo, mais digno e solidário. É na diversidade que crescemos e nos fortalecemos. A ternura solidária dos povos que lutam e resistem. É necessária a humildade dessa macrocultura dominante. A soberba ocidental dominante, da academia, nos ensina a menosprezar, despreziar os saberes do campo e indígenas. Precisamos lembrar da força de nossos ancestrais. Olhar para a peculiaridade de cada região, de cada aprendizagem, onde todos compartilham os saberes para viver ali. Cada um tem sua cosmovisão indígena, sua própria forma de estar no mundo. Com sororidade, respeito, sem convencer nem mandar. Com solidariedade, complementando os saberes, sem arrogâncias, precisamos voltar a ser humildes e abertos a aprender com a terra.

A ternura solidária, humilde, sem verticalizações, sem arrogâncias, sem à qual Camacho se refere são os mesmos valores que estamos buscando diferenciar neste trabalho, seja na relação entre médico e paciente, seja entre o gestor público e a população indígena, seja na relação entre os sujeitos que vivem na Região Sudeste e no Nordeste, povos tradicionais, quilombolas, camponeses, etc. O compartilhamento horizontal de saberes é urgente e é, também, por sua vez, a essência do saber ancestral (KAMBEBA, 2021), segundo o qual “Somos parte de uma imensa vida que se atualiza permanentemente. O saber ancestral nada tem a ver com o passado, mas com o tempo que ainda há por vir; ele nos projeta para frente e educa-nos o pertencimento, o cuidado com nossa mãe comum: a terra”.

Trazendo a ideia da descolonização epistemológica para o caso da população Anacé, removida parcialmente para a Reserva Indígena Taba dos Anacé, posso perguntar: o direito à sua terra foi preservado? Seu modo de lidar com a terra, com a prática da medicina tradicional, com a cura advinda de plantas da região, e a horta coletiva foram previstos e reproduzidos na relação com a nova terra? O formato espacial circular das moradias, com parentes próximos e quintais de uso comum, foram reproduzidos na Reserva Indígena? São estes os elementos

sagrados para a identidade cultural de um povo. O processo de preparação da tapioca, a colhida da macaxeira, descascada, ralada e espremida, colocada em repouso e depois preparada para o café da tarde de todos os parentes, foi objeto de algum diálogo entre governo e lideranças indígenas? Ou melhor, houve respeito às considerações e apontamentos feitos pelas lideranças ao projeto técnico de construção?

De outro lado, conforme o Trabalho de Conclusão de Curso de Antropologia, no recôncavo baiano, apresentado pela indígena Rute Morais Souza, sobre a percepção das famílias removidas para a Reserva Indígena, Matões era uma região bastante privilegiada com um córrego, árvores e muitas frutas, mas tudo isso foi eliminado.

Antes se vivia de forma tranquila, a sobrevivência se dava a partir do caçar, plantar e pescar. Quando a excussão do CIPP iniciou-se, acabou toda a riqueza do povo, e isso foi bastante evidente durante as entrevistas, assim também como foi destacada a saudade de como se vivia antes da chegada das indústrias (SOUZA, 2019: p.52).

Não só foram ignorados como também atropelados. Eles nem receberam justificativa para não atenderem suas solicitações. Simplesmente souberam quando viram o andamento da obra. Segundo Souza (2019), as mudanças na relação dos Anacé com a terra foram tão grandes na primeira remoção, no final dos anos 1990, que envolveram o equilíbrio psicológico de alguns guardiões de saberes, os mais experientes que tiveram o emocional diretamente afetado e abalado, ocasionando momentos de tensão e muita insegurança durante a construção do processo de mudança para a Reserva Indígena.

O deslocamento territorial impactou as mais variadas dimensões dos sujeitos, se caracterizando na perspectiva socioambiental, cultural e política. (...) O que se vê é verdadeiramente uma complexa e violenta ação contra o povo Anacé, que nos exigiu novas estratégias de organização, a fim de reduzirem os danos causados pelo fenômeno da

chegada das indústrias, especialmente na segunda remoção (SOUZA: 2019, p. 53).

A análise da primeira indígena cientista social do povo Anacé da Reserva Indígena traz elementos profundamente marcados pelo seu lugar de fala (RIBEIRO, 2017), tanto como indígena, como filha de liderança feminina, como mulher e cientista social, e evidencia a distância que há entre o real e a ideia do processo de formação do conhecimento constituído por um diálogo respeitoso, sem sobreposições nem hierarquizações, mas sim de complementaridade e um ponto de encontro de saberes indicado por Camacho (2021).

Para as famílias Anacé, a terra é a principal herança de que dispõem, e uma das nossas maiores riquezas. Passadas sempre de pais para filhos, é o único bem material e afetivo que tem e é também a principal fonte a ser compartilhada entre filhos e netos. Desse modo, a nova moradia é também uma estratégia de manter as famílias unidas no mesmo território, possibilitando a continuação desse vínculo afetivo (SOUZA, 2019: p. 53).

As casas pertencentes à comunidade do Bolso foram as primeiras a serem demolidas e foram indenizadas. As demais famílias, até janeiro de 2024, ainda não haviam sido. Boa parte da população tem se deslocado entre Matões e Reserva, não sendo capazes de transferir suas vidas para o novo local. Algumas casas da Reserva, inclusive, seguem sem moradores.

Testemunhei momentos de muita dor e sofrimento ao longo do trabalho de campo desta investigação, principalmente junto as mulheres mais velhas. A mulher indígena tem um lugar central na estrutura social dos Anacé da Reserva. A maioria dos homens acordam, vão trabalhar e voltam no final do dia. Já as mulheres são as cuidadoras da etnia, literalmente, pois são as responsáveis pela casa, pela horta, o jardim, os animais, os idosos e das crianças. Então são elas que vivem mais a experiência cotidiana do viver na Taba. Muitas jovens também atuam como

professoras na Escola Indígena, aprofundando ainda mais suas vivências e sentimentos de zelo com a comunidade.

Em 2017, quando conheci o grupo de 167 famílias que seriam removidas para a Reserva Indígena, a expectativa da maioria da população era positiva com relação à mudança territorial. Lembro-me que, inclusive, isso surpreendeu nosso grupo de professores. Conforme Ângela Anacé me disse em entrevista:

A vinda pra cá eu achei muito bom [...]. Eu gostei de vir. Eu tava na frente desde a construção, das primeiras árvores derrubadas. E o meu sonho era vir pra cá. Não só meu, como da minha mãe. Meu pai não tinha sonho de vir pra cá, mas eu motivei minha família todinha, como você conheceu. E a mãe, a maior felicidade dela era vir pra cá, pra essa reserva. E a gente deixou tudo pra trás. [...] Aí começou pela morte da minha mãe. Eu passei 8 meses aqui e ela era a minha força também. E eu achava que quando eu chegasse aqui, até questão de movimento ia ser melhor por nós estarmos juntos. Mas, depois que eu cheguei aqui, as coisas se modificaram bastante. Você tem uma opinião que já vem feita de 20 anos atrás, construída, e aí quando chega aqui tem que se desconstruir tudo (SOUZA, 2022).

Por isso, foi importante a realização do grupo focal com as mulheres da Reserva. A mobilização das participantes foi feita pela Comissão de Lideranças da Reserva e o critério foi as lideranças que atuam no movimento da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade (ANMIGA) do Povo Anacé da Reserva. Foram 6 participantes generosas que compartilharam suas alegrias e tristezas. Muitas se emocionaram, inclusive eu. Uma das participantes contou a situação da sua família:

Eu nem gosto dessa palavra, índio foi uma palavra criada que deram pra gente, né. Mas ser indígena hoje, pra mim, é isso. É dormir com a luta,

acorda com a luta e se não for assim... Fica pra trás porque ninguém dá nada pra nós de graça. Isso de a gente no passado, que a gente sofreu no passado... Não, no passado não! A gente sofre até hoje porque fizeram promessas que nunca cumpriram e o que a gente tem hoje foi atrás com muita, muita luta! [...] Minha mãe, quando falava da mudança, teve AVC. Vive até hoje socada dentro duma casa que recebeu mas que nem... Se ela vai pro alpendre do lado de fora da varanda [...], ela diz “Eu não sei onde é que eu tô. Quem é que mora pra ali?”. Ela não usufrui. Ela não conhece a Reserva. Tem outras pessoas, não é só a minha mãe. Tem pessoas jovens aqui dentro que não conhece ainda. É por quê? Por que é besta? Não, porque na verdade sofremos uma violência lá atrás e que se perdura hoje. Porque [...] ninguém cuidou da gente. Quem cuidou do nosso psicológico depois que nós chegamos pra cá? Saimos de lá, botaram aqui e aqui vocês se virem... se vire. Hoje a maioria da população, o número maior de pessoas fazendo acompanhamento ou precisando de acompanhamento psicológico dentro dos indígenas da região de Caucaia, do povo de Caucaia, é aonde? É a Reserva da tribo dos Anacé. É a menor população e a que tem o número maior de pessoas adoecidas porque ninguém cuidou e ninguém tá cuidando. A gente tá se virando do jeito que a gente pode, é um se segurando no outro. Todo mundo tá caindo e o outro tentando ajudar, é um se segurar... é um tentando não falar do passado porque é muito doloroso e a gente procura não falar. Porque se a gente falar de verdade o que fizeram com a gente, o que continuam fazendo, é todo mundo caindo no choro. Aí o que é que a gente resolveu fazer? Abafar... num é diferente porque fizeram com a gente lá atrás quando expulsaram os nossos ancestrais. [...] pouco se fala do sofrimento que veio de lá pra cá que é pra gente poder ter força pra continuar, porque senão...

Como visto anteriormente, são muitos os mecanismos de dominação que permeiam as relações entre os indígenas e os não-indígenas. É perverso o mito ainda predominante que empurra os indígenas para um lugar contrário ao progresso, ao desenvolvimento econômico e

à modernidade. Ou seja, para os indígenas qualquer projeto, recurso, compensação ambiental seria suficiente para retirá-los de sua terra tradicional. Por isso, quando a participante apresenta a justa observação de que “ninguém tá cuidando de nós”, ela está se referindo a todo um contexto histórico, cultural e político segundo o qual os indígenas foram silenciados e abandonados pela sociedade. E aqui é importante dizer que não é só o Estado que os deixou à revelia, mas principalmente a sociedade como um todo porque as políticas públicas são feitas por pessoas, gestores, líderes, que sustentam ideologias e princípios de anulação dos povos originários. Ou seja, nós, por meio da cidadania, ou da falta dela, também não os protegemos, não lutamos para defendê-los contra a opressão e as injustiças de ruralistas, garimpagem, grandes empreendimentos, enfim, o grande capital.

A antropóloga indígena Rute Anacé aponta que “as mobilizações me fazem ter uma análise de como a conquista da Terra Anacé é fruto de muita luta e resistência de manter viva a identidade, território e encantos. Temos a terra como raiz que nos sustenta e não é fácil desvincular” (SOUZA, 2023: p. 35). E aqui, pergunto: Era pra desvincular? Penso que não, uma vez que é neste vínculo com a natureza, o território e sua ancestralidade reside a riqueza dos saberes, ou ainda, da ciência indígena e sua essência decolonial.

Em sua Tese de Doutorado (2021) intitulada *Letalidade branca: negacionismo, violência anti-indígena e as políticas de genocídio*, o professor Felipe Tuxá Cruz, da Universidade Federal da Bahia (UFBA), considerado o primeiro indígena “a ser aprovado em um concurso público feito num Departamento de Antropologia no país” (SANABRIA, 2022: p. 1), ponderou sobre a relevância estratégica de indígenas levarem sua experiência para os espaços onde possam fazer a disputa contrahegemônica.

O que chamo de letalidade branca aqui é uma tentativa de conceitualizar o fato de que indígenas sobrevivem nas antigas colônias na eterna condição de natimorto, uma existência que foi pensada e gestada na mentalidade branca com um único destino: a morte, o desaparecimento e a extinção. Quando tomamos esse fato como constitutivo da experiência indígena após a invasão colonial, nos eximimos de entrar em debates pouco honestos sobre a existência ou não de um plano genocida, podendo-nos voltar para a investigação de assuntos

relevantes na busca da construção de um futuro mais digno e soberano para essas nações indígenas. Logo, pensar a letalidade branca é refletir sobre uma arena onde a existência indígena se dá à revelia da estrutura social hegemônica que compele violentamente esses corpos, individualmente e coletivamente, para experiências de morte (CRUZ, 2022: p. 161).

O alerta do antropólogo Felipe Tuxá é extremamente relevante pois determina uma virada de chave na estrutura do pensamento colonial: a pergunta é quem vira essa chave? Por mais responsabilidade ética e compromisso político e social que eu, uma pesquisadora não indígena, branca, tenha, jamais serei capaz de reproduzir a visão de um grupo ao qual não pertenço. Seria uma falácia e até ingenuidade pensar que isso seria possível. Portanto, a presença de mais indígenas nos ambientes acadêmicos e científicos é fundamental para a transformação dessa realidade.

O genocídio indígena, portanto, não é apenas uma questão de corpos. É histórico, permeado de “silêncios e melindres”. E é preciso reelaborar, reinventar e reestabelecer essa sua ausência epistemológica.

Quando nós viemos morar aqui, pensei que seria um paraíso, um espaço que a gente pudesse conviver bem, morar bem, sem ser isolado, mas estamos a 5 minutos do centro de Caucaia região metropolitana de Fortaleza, 20, 25 minutos do centro de Fortaleza, 15, 20 minutos do Pecém, mas que a gente tá numa área preservada, onde a gente pode caminhar numa trilha maravilhosa, saudável, ar puro, não tem poluição. Aqui nós tamos conversando mais de uma hora, o barulho que a gente escuta é moto passando, as crianças brincam na rua, sem ter medo a gente fica tranquilo. A gente fica deitado, sem violência, lá onde a gente morava antes, a gente não pode fazer isso. A região portuária do Pecém tá muito violenta e a gente veio prá cá esse espaço de grande e

importantes convivências. Muitas famílias gostam de viver aqui. Muitas famílias valorizam aqui e é isso”, Junior Anacé.

Há uma ternura solidária nessa resistência e que fica muito evidente no processo de desterritorialização mas também de fortalecimento da identidade dos Anacé. Segundo Souza (2019), a socialização entre as famílias contribui para o desempenho coletivo no processo de mudança territorial.

“Na nossa mudança dos Matões para a Reserva murchamos, porque no nosso antigo lugar tínhamos de tudo um pouco, árvores, frutas, tínhamos a nossa liberdade, e aqui nós chegamos em uma nova área sem nada, somente com a casa e muito trabalho para fazer” (SOUZA: 2019, p. 55).

A vida comunitária foi impactada. Porém há um movimento ascendente na comunidade com relação a toda sua territorialidade e tradicionalidade novamente, que envolve a comunidade indígena, com cuidado étnico, zelo espiritual, ancestral e cultural.

Hoje eu avalio que foi muito bom, avalio que muito positivo. Quando eu vim para cá, eu queria vir sem vir, entendeu? Por conta das minhas raízes que tava lá, da minha história. Mas hoje, quando eu vou lá, a minha vontade é vir pra cá (JUNIOR, 2023).

Como livrar o conhecimento da violência e do racismo epistemológico? Disputando-o, produzindo novos saberes, abandonando antigos estigmas e ousando. É preciso coragem e determinação, como as lideranças da Reserva Indígena tiveram, para aceitar sentar com o governo estadual, negociar condições para sua saída do território, preparar a comunidade,

preparar seus parentes, suas famílias, planejando os passos com o devido respeito a cada etapa, preparando as aldeias para a fase mais difícil, a adaptação, mas praticando o cuidado étnico, a ternura solidária e a cidadania.

É um desafio teórico e prático que perpassa a descolonização das ideias, das estruturas reflexivas, das performances, da interculturalidade, da ontologia do conhecimento e da nossa identidade, da agenda sobre o que é relevante e do que é realmente pertencente a um problema real. É uma abordagem essencialmente anticapitalista e contra-hegemônica, que reinsere o cuidado nas sociedades, os saberes tradicionais indígenas, revalorados e ressignificados, com o reconhecimento dos conhecimentos ancestrais, da medicina tradicional, da identidade cultural e da cosmovisão da vida, baseada no bem viver (ACOSTA, 2016) enquanto condição humana.

Assim, a ação política, o diálogo, a reflexão, e a comunicação em geral se tornam ferramentas essenciais na resposta contra o colonialismo e todo seu aparato ideológico que sufoca e procura dominar o movimento indígena. E nesse movimento dialógico de construção coletiva, as lideranças tem papel determinante. Conforme o prof. Felipe Tuxá, em entrevista, sobre a presença de pesquisadores indígenas na Antropologia Social:

[...] Também pensava que havia tanta urgência pela demarcação da terra, pela saúde e por direitos, por um indigenismo de resultados em nossas comunidades, que achava aqueles trabalhos um tanto distantes do que eu queria fazer enquanto antropólogo. Em certo ponto, indaguei a professora: “Qual a diferença entre etnologia indígena e indigenismo?”. Ao que ela me respondeu: “uma coisa está na outra, o indigenismo só tem sucesso se tiver ancorado em boa etnologia. A Antropologia está em ambos e ambos são extremamente importantes”. Desde então, essa articulação pareceu-me indissociável numa dimensão teórico-metodológica nas minhas prática e ética profissionais. Em minha concepção, os estudos dos povos indígenas precisam carregar consigo as marcas da responsabilidade social junto a esses povos, contribuindo não apenas com os avanços da disciplina, mas também com a possibilidade de prover respostas para os problemas enfrentados por essas populações.

Ou seja, é na ação política indígena que existe o real poder da transformação dessa realidade concreta e histórica. E é por isso que a resistência indígena é a luta de todos, marcada por séculos de guerras de dominação. Guardiões da História, nossos ancestrais, memórias vivas e urgentes de um futuro que precisa ser ancorado no reflorestamento das mentes. É uma luta essencial contra o racismo e contra o silenciamento étnico, mas também a favor de um novo projeto de humanidade, decolonial, contrahegemônico, subversivo e periférico.

Por isso, é extremamente relevante e entusiasmante a experiência criativa e enriquecedora da população da Taba dos Anacé. Ali, a todo momento, está em desenvolvimento um processo rico de reestruturação cultural que fortalece sua identidade étnica, provando que a ancestralidade e a guarda étnica não só pulsam como estão em franca expansão. A juventude que reivindica sua liberdade para se adornar está criando grafismos corporais a cada celebração. As mulheres criaram redes de apoio e constituem grupos de artesanato e empreendedorismo. As lideranças promovem vivências e escrevem novos cordéis e torés registrando em palavras a boniteza cultural do processo de pertença com o novo território, como por exemplo no cordel de Júnior Anacé.

Cordel um ano de Reserva (Não publicado)

Nossa querida Reserva

Para nos Identificar

Eu agora vou falar

Tivemos momento

Na região do Pecém.

Nesses 19 anos

tristes

Que lutamos sem parar

De alegria também

Sonhando em

Foram dias de agonia

De choro e sorrisos

permanecer

De medo e noite fria

Pensando no que

Naquele nosso torrão

convém

Para as conquistas

Devido as convivência

alcançar.

Em receber o GT

Vividas com emoção

<i>Após aqueles estudos</i>	<i>Foram várias reunião</i>	<i>E o Governador CID</i>
<i>Não podemos continuar</i>	<i>Com toda comunidade</i>	<i>Dr Macedo com toda</i>
<i>Em nosso pedaço chão.</i>	<i>E todos aqueles órgãos</i>	<i>simplicidade</i>
	<i>Mesmo com fragilidade</i>	<i>Ma. Augusta da FUNAI</i>
<i>A nossa pergunta era</i>	<i>Mantemos a União</i>	<i>Graça Foster da</i>
<i>E agora o que fazer?</i>	<i>A fé perseverança</i>	<i>Petrobras</i>
	<i>E amor no coração</i>	<i>E os representantes da</i>
		<i>nossa comunidade</i>
<i>Não podemos desistir</i>		
<i>Para não enfraquecer</i>	<i>Chegamos a conclusão</i>	<i>Então chegou a hora</i>
<i>Devemos ter estratégia</i>	<i>Em uma reserva morar</i>	<i>Da reserva ocupar</i>
<i>Dialogar sempre é bom</i>	<i>Para a nossa história</i>	<i>Dia 06 de fevereiro</i>
<i>Pois nós iremos vencer</i>	<i>Ela se perpetuar</i>	<i>(2018)</i>
<i>Essa notícia pegou</i>	<i>Momento muito</i>	<i>Iremos é festejar</i>
<i>Agente despreparado</i>	<i>marcante</i>	<i>Todas aquelas lutas</i>
<i>Mais tinha o MPF</i>	<i>O termo de</i>	<i>Vividas por muitos anos</i>
<i>E a FUNAI do nosso lado</i>	<i>compromisso</i>	<i>Pensei em não alcançar</i>
<i>Devemos permanecer</i>	<i>Chegou a hora de</i>	<i>Hoje um ano se passou</i>
	<i>assinar</i>	<i>(2019)</i>
<i>Agora mais unidos</i>		<i>Devemos comemorar</i>
<i>Para não sair</i>	<i>Então vamos assinar</i>	<i>Os projetos</i>
<i>quebrados</i>	<i>Com a presidente Dilma</i>	<i>conquistados</i>
		<i>E nossa vinda pra cá</i>

<i>Alguns tinha quase nada</i>	<i>Digo com convicção</i>	<i>Sucesso Paz e amor</i>
<i>E hoje graças a Deus</i>	<i>Permanecendo unidos</i>	<i>Nunca deixe de lutar</i>
<i>Está bem agasalhados</i>	<i>Projetos sempre virão</i>	<i>Tenha perseverança</i>
		<i>E fé no Nosso Salvador</i>
<i>Podemos agradecer</i>	<i>Vou parando por aqui</i>	
<i>A todas essas conquistas</i>	<i>Para Não cansar o</i>	<i>Autor: Júnior Moraes</i>
<i>Vivendo em irmandade</i>	<i>leitor</i>	
<i>Pois só temos a crescer</i>	<i>Desejo felicidade</i>	

O cordel de Junior Anacé demonstra em vários momentos a ternura solidária do cuidado étnico, o afeto compartilhado pelos parentes, a importância da convivência e o fortalecimento da organização política, “mesmo com fragilidade”, e a celebração da conquista da Reserva Indígena, considerada uma vitória de todo povo Anacé, e não de um grupo de lideranças ou de uma aldeia.

Hoje, quando chegamos na Reserva Indígena, ela tem vida. Tem cores, flores e muito verde. Já existem melhorias na estrutura das casas, os alpendres, jardins, puxadinhos, cômodos, a comunidade e a natureza convivem em harmonia. As hortas já rendem frutos, legumes e folhas. No final de 2023 a nova quadra ficou pronta, ampliando o espaço de lazer da população. A sensação não é mais de perda, mas de convivência mútua, suficiente, ética e coletiva, baseada em um novo progresso social e econômico em oposição ao capitalismo ilimitado, mas ao bem viver, que privilegia a equidade e o cuidado, raiz primeira do ser humano.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa teve o sentido de procurar compreender as questões que envolveram o processo de remoção do povo Anacé e a mudança para o novo território, do ponto de vista da sua identidade e da intersubjetividade indígena. O objetivo principal era identificar as condições em que a identidade étnica poderia ser influenciada após o processo de desterritorialização, a mudança e a adaptação no novo território.

Ao longo do percurso da pesquisa, alguns desafios foram colocados. O primeiro, a pandemia, foi necessário suspender as atividades até que a comunidade indígena estivesse segura e disponível após a fase do isolamento sanitário. O segundo foi como seria o desenho do trabalho de campo que permitisse articular a realidade com a discussão sobre os impactos da remoção para a identidade étnica. A escolha do conceito de cuidadores étnicos foi sendo articulada e rearticulada com o debate que vem sendo desenvolvido na América Latina com relação às Epistemologias do Sul. A ideia de associar cidadania com o cuidado apresentado por Camacho, Boff e Acosta demonstra que já existem diversos autores questionando qual o tipo de sociedade que queremos e precisamos.

O Sul Global, especialmente a América Latina, está em uma posição estratégica para promover a descolonização epistemológica e responder à crise do capital através dos saberes ancestrais indígenas, que representam alternativas ousadas aos modelos eurocêntricos de desenvolvimento, que priorizam o lucro e a exploração dos recursos naturais em detrimento do equilíbrio ambiental e social. Esses saberes são não apenas modos de conhecimento, mas modos de vida que promovem a reciprocidade em uma relação harmoniosa com a natureza, uma concepção que contrasta fortemente com a lógica capitalista, principalmente no contexto da crise climática. A cosmovisão indígena emerge, portanto, como um caminho para revalorizar e integrar essas práticas, reconhecendo-as como essenciais para um modelo de convivência sustentável e justo. Ao romper com o monopólio do conhecimento ocidental, a América Latina tem o potencial de liderar uma transformação profunda, onde os saberes ancestrais são integrados a políticas e práticas que visam a justiça social e ambiental, contribuindo para uma resposta coletiva à crise global.

Por outro lado, a pesquisa me permitiu compreender questões profundas relacionadas com minhas experiências pessoais e a compreensão crítica de identidades, desigualdades e injustiças sociais. Ao descrever como o silenciamento e a manipulação de elementos identitários na minha própria trajetória familiar afetaram a maneira como enxergo a realidade, construí um paralelo particularmente libertador com as lutas dos povos originários da América Latina. A ideia de que a identidade é algo fluido e historicamente construído, se alinha aos meus questionamentos sobre as verdades impostas para construir uma origem, reforçando a ideia de que as identidades são sempre atravessadas por disputas de poder e construções sociais. A negação de histórias e o silenciamento de suas culturas é uma estratégia poderosa de dominação e é uma forma de violência estruturada que perpetua as hierarquias, algo que eu também percebi na minha vivência.

Ao longo da investigação ficou evidente que o processo de resistência dos Anacé na Reserva Indígena fortaleceu a etnicidade do grupo em termos de cultura, história, práticas e experiências compartilhadas, mas principalmente nos elementos subjetivos, como a autoidentificação e o sentimento de pertencimento à etnia. O processo de adaptação criou uma série de novas circunstâncias políticas, econômicas e históricas que geram um rico processo de construção social. O sentimento de pertencimento é inquestionável e vivenciado de formas diversas por cada grupo e geração, que se reinventam com protagonismo em resposta à histórica discriminação e conflitos territoriais vivenciados antes da mudança.

A identidade étnica foi, portanto, intensificada. Os traços de ancestralidade estão no espelho, na forma como os indígenas se vêem e são vistos diariamente dentro e fora da Reserva, na luta pelo respeito aos direitos indígenas mas também no cotidiano das famílias que integram a comunidade, organizando celebrações, criando novos grafismos, novos cordéis e novas músicas eletrônicas. Os Anacé são um reflexo da relação viva e contínua entre o passado e o presente, e da luta por reconhecimento político e social.

Os desafios da população da Reserva Anacé são enormes e as lideranças têm consciência disso. Foram apontadas quase 30 potencialidades na oficina de DSAP e para alcançá-las, as lideranças apontaram basicamente um caminho: o fortalecimento da unidade política. O cumprimento do Regimento Interno, o aumento da participação da comunidade, a cobrança dos

governos, o fortalecimento da Comissão de Lideranças, são ações estratégicas para a Reserva que exigem sua atenção.

Outra sinalização importante refere-se à necessidade de um olhar mais cauteloso sobre a situação da saúde mental da comunidade, ampliando se possível as ações de prevenção e o acompanhamento por profissionais, principalmente no caso das mulheres, que demonstraram uma exposição maior. Infelizmente não foi possível aprofundar nesta pesquisa, mas penso que este pode ser um desenho de projeto para a Linha de Pesquisa do PPGS Cultura, Diferença e Desigualdade Social e/ou para o nosso grupo de pesquisa Observatório de Ciências Sociais e Humanas em Saúde.

A saúde mental das mulheres indígenas na América Latina é uma questão atravessada por múltiplas camadas de opressão que incluem o racismo, o patriarcado e os impactos do colonialismo, envolvendo a desumanização de seus corpos e territórios, impondo a elas uma dupla exclusão – tanto étnica quanto de gênero –, que muitas vezes resulta em traumas intimamente ligados à sua identidade e à desvalorização de seus saberes e práticas tradicionais, conforme Segato (2014) e Espinosa Miñoso (2014). A problemática é complexa e conta com a atuação importante de redes comunitárias reinserindo as práticas ancestrais na promoção do bem-estar, como vimos. As mulheres são, portanto, agentes centrais na construção social e cultural das comunidades indígenas e não é diferente com os Anacé na Reserva Indígena.

Em agradecimento a todo apoio que recebi à pesquisa, todo material coletado na investigação foi organizado e doado para a comunidade, com o intuito de colaborar com a elaboração do seu inventário cultural, contribuindo para o registro dos elementos da memória da etnia. Da mesma forma, elaborei e articulei com lideranças um projeto para a construção do Museu do Povo Anacé a ser instalado na Reserva Indígena.

É urgente reescrever a história do Brasil por meio de uma nova ontologia, baseada nos pressupostos indígenas sobre a humanidade e as condições materiais e espirituais de todas as espécies existentes no planeta. E estabelecermos uma relação diferente com os recursos naturais que não prejudiquem as populações mais vulneráveis. Em um contexto de emergência climática, o desafio ambiental vai além da conservação da biodiversidade. É preciso articular mecanismos que promovam o desenvolvimento sustentável dos países, envolvendo órgãos públicos e grandes stakeholders nacionais e internacionais, rompendo com a exclusividade do

modelo de acumulação baseada de riqueza baseado na exploração desenfreada da natureza. Precisamos de mais instrumentos legais que fortaleçam os meios de participação social das comunidades atingidas combatendo o racismo ambiental. É necessário um diálogo genuíno e respeitoso, que integre as perspectivas das populações locais nos processos de decisão, garantindo que seu papel como guardiões ambientais seja reconhecido e valorizado nas políticas públicas e nos processos de licenciamento ambiental.

Hoje, mais do que nunca, a natureza nos alerta: não estamos mais falando do outro, mas, sim, de nós mesmos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL COPRODUZIDO - ADELCO (Org.). **Violações de direitos indígenas no Ceará: terra, educação, previdência, mulheres.** Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2018.

_____. **Inventário socioambiental do povo Pitaguary.** Fortaleza: Adelco, 2020.

BANIWA, B. A. Mulheres e território: reflexão sobre o que afeta a vida das mulheres indígenas quando os direitos territoriais são ameaçados. In: **Vukápanavo: Revista Terena**, v. 1, n. 1, p. 165-170.

BARRETTO FILHO, H. T. Tapebas, Tapebanos e pernas de pau de Caucaia, Ceará: da etnogênese como processo social e luta simbólica. Brasília: DAN/Ceará, UNB, 1994.

_____. Invenção ou renascimento? Gênese de uma sociedade indígena contemporânea no Nordeste. In: OLIVEIRA, J. P. de (org.). **A viagem de volta: etnicidade, política e reelaboração cultural no Nordeste indígena.** 2. ed. São Paulo: LACED, 2004.

BARRETO, J. P. L. Wai-Mahsã: peixes e humanos - um ensaio de antropologia indígena. 2013. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – Universidade Federal do Amazonas, Manaus.

BARTH, F. Etnicidade e o conceito de cultura. In: **Antropolítica - Revista Contemporânea de Antropologia e Ciência**, n. 1, 2. sem. 1995. Niterói: EDUFF.

_____. **Grupos étnicos e suas fronteiras.** São Paulo: Câmara Brasileira do Livro, UNESP, 1998.

Bobbio, Norberto. **A Era dos Direitos.** Traduzido por Paulo Cezar S. A. C. de Souza. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1992.

BOFF, L. **Saber cuidar: ética do humano – compaixão pela terra.** 20. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.

BOURDIEU, P. **O poder simbólico**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989.

_____. **A economia das trocas simbólicas**. 8. ed. São Paulo: Perspectiva, 2015.

BRANDÃO, C. R. **Identidade e etnia**. São Paulo: Editora Brasiliense, 1982.

BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. *Relatório Final da CNV - Volume I*. Brasília: CNV, 2014. Disponível em: https://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/catalogo/dilma/comissao-nacional-da-verdade-relatorio-volume_i_2014.pdf/view. Acesso em: 01 dez. 2023.

BRISSAC, S. G. T. A etnia Anacé e o Complexo Industrial e Portuário do Pecém. **Parecer Técnico N° 01/08**. Fortaleza: Ministério Público Federal, 2008.

_____; NÓBREGA, L. N. Benzedeiras Anacé: a relevância dos ritos de cura na Emergência Étnica de um povo indígena do Ceará. In: **27ª Reunião Brasileira de Antropologia**, Belém, 2010.

_____. Os embates da questão anacé: a atuação da antropologia na efetivação de direitos territoriais indígenas no Ceará. In: PACHECO, J. O.; CARDOSO DE OLIVEIRA, R. (Orgs.). **Identidade, etnia e estrutura social**. São Paulo: Pioneira, 1976. Disponível em: <https://acervo.socioambiental.org/sites/default/files/documents/k1100006.pdf>. Acesso em: 11 abr. 2019.

CAMACHO, V. Saúde e interculturalidade. Palestra proferida no Curso “Saberes ancestrais e práticas de cura”, 31 mar. 2021. Canal do Núcleo de Psicologia Comunitária e da Saúde (NUCS) / Curso de Psicologia da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=AcQVqs4Fvc8&t=1896s>. Acesso em: 20 mai. 2021.

CARDOSO, E. V. “No Brasil, todo mundo é índio, exceto quem não é”. In: **Entrevista à equipe de edição, originalmente publicada no livro Povos indígenas no Brasil 2001/2005**. Disponível em: <https://acervo.socioambiental.org/sites/default/files/documents/k1100006.pdf>. Acesso em: 11 abr. 2019.

CARDOSO, J. L. Celso Furtado e as encruzilhadas do desenvolvimento. **Revista Análise Social**, v. 1, n. 214, p. 26-42, 2015.

CAVALCANTI, C. Meio ambiente, Celso Furtado e o desenvolvimento como falácia. **Revista Ambiente & Sociedade**, v. 6, n. 1, p. 73-84, 2003.

CÂMARA, J. A. Aspectos do domínio holandês no Ceará. *Revista do Instituto do Ceará*, 1956, v. 70, p. 7-36. Disponível em: *Revista do Instituto do Ceará*. Acesso em: [data de acesso].

CARLOS, A.; MAGALHÃES, A. Cotado para ser o nº 2 da Funai, ‘antropólogo dos ruralistas’ questiona demarcações e agrava conflitos no Pará. **Repórter Brasil**, 28 fev. 2023.

CDPDH. Dossiê: denúncia sobre a situação territorial dos povos indígenas no Ceará. 2. ed. Fortaleza: Centro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos da Arquidiocese de Fortaleza, 2015.

CENTRO DE PESQUISA E ASSESSORIA (ESPLAR). **Saberes que curam – a medicina tradicional indígena no Ceará**. 1. ed. Fortaleza: 2019.

CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO (CIMI). **Dossiê do Povo Anacé**. Fortaleza: 2007.

_____. Representatividade na política brasileira e a resiliência indígena, um ato de resistência. 28 de junho de 2022. Disponível em: <https://cimi.org.br/2022/10/a-representatividade-na-politica-brasileira-e-a-resiliencia-indigena-um-ato-de-resistencia/>. Acesso em: 12 out. 2023.

CLAVAL, P. **A geografia cultural**. 3. ed. Florianópolis: Ed. UFSC, 2007.

CRUZ, F. S. M. Letalidade branca: negacionismo, violência anti-indígena e as políticas de genocídio. 2021. 218 f., il. Tese (Doutorado em Antropologia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2022.

_____. “Povos indígenas, pesquisa e descolonização” – Resenha de SMITH, Linda Tuhiwai. (2018), *Descolonizando Metodologias: Pesquisa e Povos Indígenas*, Curitiba, Ed. UFPR. 239

pp. In: **Revista Brasileira de Ciências Sociais da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais**, v. 36, n. 105. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rbcsoc/i/2021.v36n105/>. Acesso em: 20 dez. 2023.

_____. ‘Quando a terra sair’: os índios tuxá de rodelas e a barragem de Itaparica: memórias do desterro, memórias da resistência. 2017. 143 f., il. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) — Universidade de Brasília, Brasília, 2017.

CUNHA, M. C. **Antropologia do Brasil: mito, história, etnicidade**. Brazilianas, Editora da Universidade de São Paulo, 1986.

CUNHA, M. C.; BARBOSA, S. R. (Orgs.). **Direitos dos povos indígenas em disputa**. São Paulo: Editora Unesp, 2018.

CUSICANQUI, S. R. **Sociología de la imagen: ensayos**. Tinta Limón, 2015. Disponível em: https://www.professores.uff.br/ricardobasbaum/wp-content/uploads/sites/164/2020/09/Cusicanqui_Sociolog%c3%ada-de-la-imagen-Miradas-ch%e2%80%99ixi-desde-la-historia-andina.pdf.

CUSICANQUI, S. R. **Ch’ixinakax utxiwa: una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores**. 1. ed. Buenos Aires: Tinta Limón, 2010. 80 p.

_____. **A noção do direito ou os paradoxos da modernidade pós-colonial: indígenas e mulheres na Bolívia**. 1. ed. dez. 2010.

DA CUNHA, A. G. **Dicionário etimológico da língua portuguesa**. Lexicon, 2007.

DANTAS, B. G. Os Povos Indígenas no Nordeste Brasileiro: Um esboço histórico. In: CARNEIRO DA CUNHA, M. (Org.). **História dos índios no Brasil**. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.

DILGER, G.; PEREIRA, F. (Orgs.). **Descolonizar o imaginário: debates sobre pós-extrativismo e alternativas ao desenvolvimento**. São Paulo: Fundação Rosa Luxemburgo, 2016.

MUSSE, R. **Emile Durkheim: fato social e divisão do trabalho**. São Paulo: Ática, 2007.

FARIAS, A. de. **História do Ceará**. 7. ed. rev. e ampl. Fortaleza: Armazém da Cultura, 2015.

FERNANDES, B. “Krenak: Serial Killers estão chefiando governos... é só dar moleza e eles tomarão contado mundo.” *Canal do Bob Fernandes no Youtube*, 12 out. 2023. Disponível em: <https://youtu.be/fLMj7UgXoZc?si=UURhJ1ZL8aXSobs>. Acesso em: 13 out. 2023.

FIOCRUZ. Mapa de conflitos: injustiça ambiental e saúde no Brasil. Disponível em: Disponível em: <https://www.mapadeconflitos.fiocruz.br>. Acesso em: 20 dez. 2023.

FREYRE, G. **Casa-grande & senzala: formação da família brasileira sob o regime de economia patriarcal**. 13. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1966.

FUNAI. Modalidades de Terras Indígenas. Disponível em: <http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/terrasindigenas>. Acesso em: 30 abr. 2020.

_____. Demarcação de Terras Indígenas. Informação disponível na página: <https://www.gov.br/funai/pt-br/atuacao/terras-indigenas/demarcacao-de-terras-indigenas>. Acesso em: 15 nov. 2023.

_____. Legislação Indigenista. Disponível em: <http://www.funai.gov.br/index.php/servicos/legislacao>. Acesso em: 30 abr. 2020.

GALLOIS, D. T. Gêneses waiãpi, entre diversos e diferentes. **Revista de Antropologia** (São Paulo), v. 50, p. 45-83, 2007.

_____. Os Wajãpi em frente da sua cultura. In: **Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional**, v. 32, p. 110-129, 2005.

_____. Terras ocupadas? Territórios? Territorialidades? In: FANY RICARDO (Org.). **Terras Indígenas & Unidades de Conservação da Natureza**. 1. ed. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2004, p. 37-41.

GEERTZ, C. **A interpretação das culturas**. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.

GIDDENS, A. **As consequências da modernidade**. São Paulo: Editora Unesp, 1991.

_____. Sociologia. 6. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001.

GIL, A. **Como elaborar projetos de pesquisa**. Atlas, 2002. Disponível em: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/150/o/Anexo_C1_como_elaborar_projeto_de_pesquisa_-_antonio_carlos_gil.pdf. Acesso em: 20 jul. 2023.

GOMES, M. C. F. Neodesenvolvimentismo x modos de vida Anacé: Impactos do Complexo Industrial e Portuário do Pecém sobre povos indígenas no Ceará. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa Regional de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2014.

GONDIM, L. “Os ‘governos das mudanças’ (1987-1994).” In: SOUSA, S. (Org.) **Uma nova história do Ceará**. Fortaleza: Ed. Demócrito Rocha, 2000.

GONÇALVES, M. A. “Etnobiografia: biografia e etnografia ou como se encontram pessoas e personagens.” In: GONÇALVES, M. A.; MARQUES, R.; CARDOSO, V. Z. (Orgs.) **Etnobiografia: subjetivação e etnografia**. Rio de Janeiro: Viveiros de Castro Editora Ltda, 2012.

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. Marco referencial dos povos indígenas do Estado do Ceará. Secretaria de Planejamento e Gestão. IPECE, 2008.

GRÜNEWALD, R. A. (Org.) **Toré: regime encantado do índio do Nordeste**. Recife: Fundaj, Editora Massangana, 2005.

GUBER, R. **La etnografia: método, campo y reflexividad**. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2012.

HAESBAERT, R. **O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à multiterritorialidade**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004.

HELMAN, C. G. **Cultura, saúde e doença**. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.

HIRATA, H. O trabalho de cuidado. In: **O trabalho emocional e o trabalho de cuidado**. I Seminário de Sociologia da Fundacentro. São Paulo, SP: Fundacentro, 2014, p. 27-55.

_____. Apresentação. **Cadernos Pagu** (Dossiê gênero e cuidado), Campinas, v. 7, n. 15, 2016, p. 7-15.

_____; BORGEAUD-GARCIANDÍA, N. Tato e tabu: a sexualidade e as emoções no trabalho de cuidado. In: GUIMARÃES, Nadya Araujo. HOLANDA, A. **Caixinha de memória** – Ceará. 2. ed. Fortaleza: Editora IMEPH, 2015.

JUCÁ NETO, C. R. Os primórdios da organização do espaço territorial e da vila cearense – algumas notas. *Anais do Museu Paulista, São Paulo, N. Sér.* v. 20, n. 1, p. 133-163, jan.-jun. 2012.

KAMBEBA, M. **O lugar do saber ancestral**. 2. ed. São Paulo: UD'A, 2021.

KITZINGER, J. Focus groups with users and providers of health care. In: POPE, C.; MAYS, N. (Orgs.). **Qualitative research in health care**. 2. ed. London: BMJ Books, 2000.

KRENAK, A. Discurso de Ailton Krenak, em 04/09/1987, na Assembleia Constituinte, Brasília, Brasil. In: **GIS - Gesto, Imagem e Som - Revista de Antropologia**, v. 4, n. 1, p. 421-422, 2019. <https://doi.org/10.11606/issn.2525-3123.gis.2019.162846>.

_____. Palestra proferida no Curso de Extensão Saberes Ancestrais e Práticas de Cura. 17/03/2021. Canal do Núcleo de Psicologia Comunitária e da Saúde (NUCS)/ Curso de Psicologia da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Disponível em: AULA 1 - Práticas Indígenas de Produção de Cuidado - Convidado: Ailton Krenak - YouTube. Acesso em: 20 mai. 2021.

LAMAS, I. A. Reflexões metodológicas sobre uma etnografia multi-situada dos conflitos socioambientais na mineração de larga-escala. In: **9º Congresso da Associação Latino-Americana de Ciência Política**, Montevideo, Uruguai, 2017.

LARAIA, R. B. **Cultura: um conceito antropológico**. 14. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores, 2001.

LEITE, A. B. “Os retratos da miséria no Ceará, Seca de 1877-79.” In: **Revista Sueño de La Razón**, n. 10, Mal-estar, resistência, transformação, 22 jun. 2021, p. 160-165. Disponível em: https://issuu.com/suenodelarazon/docs/10-malestar_resistencia_transformacao-d.

LEITE, C. “Conhecido como ‘antropólogo dos ruralistas’ Edward Luz é preso por invadir terras indígenas”. In: **O POVO Online**, 17 fev. 2020. Disponível em:

<https://www.opovo.com.br/noticias/brasil/2020/02/17/conhecido-como--antropologo-dos-ruralistas---edward-luz-e-presos-por-invadir-terras-indigenas.html>. Acesso em: 28 jun. 2021.

LEITE NETO, J. Índios e Terras: 1850-1880. 2006. Tese (Doutorado em História) – Programa de Pós-graduação em História, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2006.

LIMA, T. H. S. de. O conhecimento na escola indígena no Ceará: Práticas de ensino diferenciado na escola indígena Direito de Aprender do Povo Anacé. Dissertação (Mestrado em Sociologia) — Universidade Estadual do Ceará, Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Fortaleza, 2017.

LIMA, V. A. Ceará raízes indígenas: sobre os povos, territórios e cultura. In: **Terra Livre**, Ano 35, v. 1, n. 54, jan.-jun., São Paulo, 2020. p. 723-761.

LIRA, E. R. de. A geografia, o território capitalista e o território indígena. In: **III Simpósio Nacional de Geografia Agrária – II Simpósio Internacional de Geografia Agrária Jornada Ariovaldo Umbelino de Oliveira**, Presidente Prudente, 11 a 15 de novembro de 2005.

LUCIANO, G. S. **O índio brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil de hoje**. Brasília: MEC/SECAD; LACED/Museu Nacional, 2006. 233 p. (Coleção Educação Para Todos. Série Vias dos Saberes, n. 1). Disponível em:

<https://seer.ufrgs.br/index.php/EspacoAmerindio/article/view/5174>. Acesso em: 20 set. 2023.

LUZ, L.; CUBIAK, M. J. **Relações interétnicas**. Indaial: Uniasselvi, 2017. 230 p.

MARCUS, G. Identidades passadas, presentes e emergentes: Requisitos para etnografias sobre a modernidade no final do século XX ao nível mundial. In: **Revista de Antropologia**, São Paulo, USP, n. 34, p. 197-221, 1991.

MARÉS, C. F. O direito envergonhado: o direito e os índios no Brasil. In: GRUPIONI, L. D. B. (Org.). **Índios no Brasil**. 4ª ed. São Paulo: Global; Brasília: MEC, 2000. p. 158-160.

MARTINS, J. S. **A sociologia da fotografia e da imagem**. São Paulo: Contexto, 2008.

- MARTINS, D. M. B. **Artes de cuidar e ser cuidado: experiências terapêuticas integrativas na perspectiva da dádiva**. 2014. Tese (Doutorado em Sociologia) – Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2014.
- MATTOS, Ilmar Rohloff. O gigante e o espelho. In: GRINBERG, Keila; SALLES, Ricardo (Org.). **O Brasil imperial – Vol. II – 1831-1889**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009. p. 25.
- MEIRELES, J.; BRISSAC, S.; SCHETTINO, M. P. O povo indígena Anacé e seu território tradicionalmente ocupado. **Cadernos do LEME**, Campina Grande, v. 4, n. 1, p. 115-235, jan./jun. 2012.
- MIGNOLO, W. D. Desobediência epistêmica: a opção descolonial e o significado de identidade em política. **Cadernos de Letras da UFF – Dossiê: Literatura, língua e identidade**, Niterói, n. 34, p. 287-324, 2008.
- MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. MPF pede R\$ 100 mil de indenização ao povo Kayapó por atos racistas de antropólogo contra o cacique Raoni. Pará, 19 set. 2022. Disponível em: <https://www.mpf.mp.br/pa/sala-de-imprensa/noticias-pa/mpf-pede-r-100-mil-de-indenizacao-ao-povo-kayapo-por-atos-racistas-de-antropologo-contr-o-cacique-raoni>. Acesso em: 12 out. 2023.
- MOEBUS, R. Palestra de abertura da Aula 2 “Saúde e Interculturalidade” do Curso “Saberes ancestrais e práticas de cura”. Núcleo de Psicologia Comunitária e da Saúde (NUCS)/Curso de Psicologia da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), 31 mar. 2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=AcQVqs4Fvc8&t=1896s>. Acesso em: 20 maio 2021.
- MOL, A. **The logic of care: health and the problem of patient choice**. New York: Routledge, 2008.
- MONDARDO, M. **Tekoha: Lutas indígenas pelo território**. Boa Vista: Editora da UFRR, 2019.

MORAES, C. S.; PAULINO, L. S. **Curas tradicionais através das plantas e rituais do povo Anacé**. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura Intercultural Indígena) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2016. Orientador: Carlos Kleber Saraiva de Sousa.

MOREIRA, E. C. P. **Justiça socioambiental e direitos humanos: uma análise a partir dos direitos territoriais de povos e comunidades tradicionais**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

MOURA, F.; SILVA, A. B. **Laudos antropológicos em perspectivas**. Brasília: ABA, 2015.

MUNDURUKU, D. Dia do Índio é data “folclórica e preconceituosa”, diz escritor indígena Daniel Munduruku. **BBC News Brasil**, São Paulo, 19 abr. 2019. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-47971962>. Acesso em: 06 out. 2023.

NIMUENDAJU, C. **O mapa etno-histórico de Curt Nimuendaju**. Rio de Janeiro: IBGE, 1987.

NÓBREGA, L. N. **“Eu fui tão feliz que dói!” - entre políticas de invisibilidade e políticas de existência: os Anacé e o Complexo Industrial e Portuário do Pecém, Ceará**. 2023. Tese (Doutorado em Sociologia) – Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, 2023. Disponível em: <http://siduece.uece.br/siduece/trabalhoAcademicoPublico.jsf?id=111964>. Acesso em: 13 jan. 2024.

NÓBREGA, L. N. **O povo indígena Anacé e o Complexo Industrial e Portuário do Pecém no Ceará: desenvolvimento e resistências no contexto da barbárie por vir**. *Revista de Ciências Sociais – Fortaleza*, v. 51, n. 2, p. 165-211, jul./out. 2020.

NÓBREGA, L. N. **“É nosso papel relevantar a aldeia”:** reflexões sobre corpos, territórios e encantaria nas retomadas Anacé. In: 44º Encontro Anual da Anpocs, 2020.

NOGUEIRA, J. C.; NOGUEIRA, L. P.; SOUZA, L. P. **A “realocação do povo Anacé de Matões sobre o olhar dos mais velhos**. Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2016.

O **HOMEM** que virou suco. Direção: João Batista de Andrade. Produção: Assunção Hernandes. Roteiro: João Batista de Andrade. Duração: 97 min. Estúdio/Distribuidora: Raiz Filmes. Disponível em: <https://youtu.be/FF70tq8QSS4?si=VVUuZgPT6YuEpcam>. Acesso em: 20 out. 2023.

OLIVEIRA, A. U. de. *A fronteira Amazônica Mato-Grossense: grilagem, corrupção e violência*. São Paulo: USP/FFLCH, 1997. Livre Docência.

OLIVEIRA, J. P. de. Uma etnologia dos “índios misturados”? Situação colonial, territorialização e fluxos culturais. In: OLIVEIRA, J. P. de (Org.). **A viagem de volta: etnicidade, política e reelaboração cultural no Nordeste indígena**. 2. ed. Rio de Janeiro: LACED, 2004.

OLIVEIRA, J. P. Os instrumentos de bordo – Expectativas e possibilidades do trabalho do antropólogo em laudos periciais. **Revista Ñanduty**, v. 1, n. 1, p. 10-30, jul./dez. 2012.

PALMA, L. E. R. C. M. Indicadores bibliométricos a respeito do tema megaempreendimentos e percepção da população de São João da Barra quanto à instalação do complexo portuário do Açú. 2016. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade Cândido Mendes, Campos dos Goytacazes, 2016.

PALMQUIST, H. Questões sobre genocídio e etnocídio indígena: a persistência da destruição. 2018. Dissertação (Mestrado em Antropologia) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2018.

PATRIARCA, P. Idoso de 72 anos confessa que escreveu e deixou bilhete com ameaça a padre Julio Lancellotti, diz polícia. G1, São Paulo, 28 ago. 2023. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2023/08/28/idoso-de-72-anos-confessa-que-escreveu-e-deixou-bilhete-com-ameaca-a-padre-julio-lancellotti-diz-policia.ghtml>. Acesso em: 10 out. 2023.

PICANÇO, M. **A luta do povo Anacé em meio ao complexo industrial do CE**. Jornal Porantim, dez. 2006.

PINTO, D. B. A mineração em territórios indígenas sob a ótica da Convenção 169 da OIT: uma proposta para superação do silenciamento dos povos indígenas frente a megaempreendimentos de mineração na sociedade de risco. 2018. Dissertação (Mestrado em Direito Ambiental) – Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, 2018.

PINTO, L. F. G. As conexões entre Mariana, Brumadinho e Maceió. **Folha de S. Paulo**, Colunas e Blogs, Papo de Resposta, São Paulo, 27 dez. 2023. Disponível em: <https://www.uol.com.br>. Acesso em: 27 dez. 2023.

PIRES, B. O.; PEDLOWSKI, M. A. Impactos socioambientais de megaempreendimentos: o caso do complexo portuário da Barra do Açu/RJ. Anais do XIV Congresso Brasileiro de Sociologia, 2009.

PORTO ALEGRE, M. S. Vaqueiros, Agricultores, Artesãos: Origens do Trabalho livre no Ceará Colonial. Revista de Ciências Sociais, Fortaleza: Edições UFC, 1989/1990.

PORTO ALEGRE, M. S. **Rompendo o silêncio: por uma revisão do "desaparecimento" dos povos indígenas**. Fortaleza, 1992.

POUTIGNAT, P.; STREIFF-FENART, J. **Teoria da etnicidade. Seguindo de Grupos étnicos e suas fronteiras de Frederik Barth**. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1998.

PRATA, D. G. B. Os Desafios de Efetivação das Políticas Públicas de Saúde Indígena. Tese (Doutorado em Sociologia) – Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, 2021. Disponível em: <http://siduece.uece.br/siduece/trabalhoAcademicoPublico.jsf?id=104584>. Acesso em: 18 dez. 2023.

PREZIA, B. **História da Resistência Indígena: 500 anos de luta**. 1. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2017.

PUNTONI, P. **A guerra dos Bárbaros: Povos Indígenas e a Colonização do Sertão Nordeste do Brasil, 1650-1720**. São Paulo: Hucitec/FAPESP, 2002.

QUIJANO, A. Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. In: **Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder**. Buenos Aires: CLACSO, 2014.

RAFFESTIN, C. **Por uma geografia do poder**. Editora Ática, São Paulo: 1993.

RAMOS, A. R. “Intelectuais indígenas abraçam a antropologia. Ela ainda será a mesma?” In Anuário Antropológico, Programa de Pós-Graduação em Antropologia (PPGA), v.48 n.1 – Universidade Nacional de Brasília (UNB). p. 11-27. Disponível <https://journals.openedition.org/aa/10471>. Acesso em: 30 de abr. 2023.

RATTS, A. J. P. **Os povos invisíveis: territórios negros e indígenas do Ceará**. Cadernos Ceru. Série 2 – nº9. 1998.

RIBEIRO, D. **O que é lugar de fala?** - Belo Horizonte: Letramento, 2017.

RIBEIRO, J. da. “Antropologia visual, práticas antigas e novas perspectivas de investigação”. In Rev. Antropol. 48 (2) - Dez 2005. Disponível em <https://doi.org/10.1590/S0034-77012005000200007>

RIVERA, S. **Sociología de la imagen: ensayos**. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Tinta Limón, 2015.

RODRIGUES, J.B. **MBAÉ KAÁ: o que tem na mata: Tapyiyeta Enoyndaua: a botânica nomenclatura indígena**. – 2. Ed. rer. e ampl. Rio de Janeiro: Dantes, 2018.

RODRIGUES, R.A. **Sufrimento mental de indígenas na Amazônia**. Manaus: Edua/Ufam, 2014.

SANCHEZ, J.M. “Hacia el cambio epistemológico cultural en el Perú” In **Webinario Ciencia holística en educación, frente a la globalización. Ica (Perú)**, Ed. El conde plebeyo, 2021.

SANTOS, B.S. “Descolonizar o saber e o poder” In Portal Outras Palavras, 18/07/2019. Disponível em Boaventura de Sousa Santos, Author at Outras Palavras. Acesso em 23/05/2021.

_____. Para uma concepção intercultural dos direitos humanos. São Paulo: Cortez, 2006, p.433-470. In: SARMENTO, D; IKAWA, D; PIOVESAN, F. (Orgs.). Igualdade, diferença e direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

_____. “Pensamientos y poderes. La construcción de horizontes civilizatorios”. In Badillo, Oscar Soto and Rivera, María Eugenia (orgs.) **El Poder Hoy**. México: Universidad Iberoamericana Puebla, 41-69., 2016.

_____. **Construindo as Epistemologias do Sul: para um pensamento alternativo de alternativas**. – Antologia Essencial – v. I – 1ª ed. – Buenos Aires: CLACSO, 2018.

_____. “Direitos humanos, democracia e desenvolvimento”, in Santos, Boaventura de Sousa; Martins, Bruno Sena (orgs.), **O pluriverso dos direitos humanos. A diversidade das lutas pela dignidade**. Belo Horizonte: Autêntica, 39-61, 2019.

SANTOS, P.A. Relação étnica e novas redes de desenvolvimento no Nordeste brasileiro: A etnogênese Anacé e os projetos de grande escala da Costa do Pecém (CE). Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade de Brasília – Brasília, 2013.

SANTOS, R.V.; COIMBRA J.R. (Orgs.). **Saúde e povos indígenas**. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 1994. 251p.

SALES, T. A cultura nordestina em São Paulo: muito além do chapéu de couro. **JPRESS**, 14 jul 2020. Disponível em <https://jornalismojunior.com.br/a-cultura-nordestina-em-sao-paulo-muito-alem-do-chapeu-de-couro/>. Acesso em 10 dez 2023.

SANABRIA, G. V. Felipe Tuxá ou A antropologia como projeto. **MANA**, v. 28, n. 2, p. 1-3, 2022. Disponível em: <http://doi.org/10.1590/1678-49442022v28n3a0700>.

SANTANA, R. Confrontando o Estado e o capital. **Porantim**, Ano XXXVI, n. 377, Brasília, 2015. Disponível em: https://cimi.org.br/wp-content/uploads/2020/01/Porantim-377_Agosto.pdf. Acesso em: 30 abr. 2023.

SHADY SOLÍS, R. Caral, Supe: La civilización más antigua de América. **Investigaciones Sociales**, v. 6, n. 9, p. 51-81, 2002. Disponível em: <https://doi.org/10.15381/is.v6i9.8078>.

SILVA, I. B. P. **Vilas de índios no Ceará: dinâmicas locais sob o Diretório pombalino**. Campinas: Pontes Editores, 2006.

SOUZA, O. B. Terra Indígena Tapeba (CE) é a primeira declarada pelo governo Temer. **Instituto Socioambiental**, 05 set. 2017. Disponível em: <https://site-antigo.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/terra-indigena-tapeba-ce-e-a-primeira-declarada-pelo-governo-temer>. Acesso em: 15 out. 2023.

SOUZA, R. M. “São Gonçalo vai embora e o povo fica chorando” – práticas, rituais e espiritualidade Anacé na Reserva Indígena Taba no município de Caucaia, Ceará. 2023. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Universidade de Brasília, Brasília, 2023.

SOUZA, R. M. Tabas, roças e lugares de encanto: construção e reconstrução Anacé em Matões, Caucaia, CE. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Sociais) – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cachoeira, 2019.

SOUZA, R. M. Terra e Memória Anacé. Seminário promovido pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Etnicidade (GEPE). 28 maio 2021. Google Meet.

SPM. **Retalhos da Nossa História**. Fortaleza: Pastoral dos Migrantes da Arquidiocese de Fortaleza, 2021.

STUDART FILHO, C. **Aborígenes do Ceará**. Fortaleza: Revista do Instituto do Ceará, 1962.

TAVARES, C. N. M. **Tradições políticas de resistência indígena: a organização dos povos do Ceará (Brasil) e de Oaxaca (México) diante de projetos de desenvolvimento em seus territórios**. 2015. Tese (Doutorado em Estudos Comparados sobre as Américas) – Universidade de Brasília, Brasília, 2015.

THIOLLENT, M. **Metodologia da pesquisa-ação**. São Paulo: Cortez, 1986.

TÓFOLI, A. L. F. Disputas territoriais entre o Complexo Industrial e Portuário do Pecém e as populações tradicionais. Anais da 28ª Reunião Brasileira de Antropologia, São Paulo, 2 a 5 jul. 2012.

TOURAINÉ, A. Os movimentos sociais. In: **Sociologia e Sociedade**. 11. ed. São Paulo: LTC, 1977. Disponível em:

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5504831/mod_resource/content/1/MOVIMENTOS%20SOCIAIS_Sociologia.pdf. Acesso em: 20 out. 2023.

TORINELLI, M. Cosm visões, comunidades e resistências na América Latina: o tecido vivo do Bem Viver. **Brasil de Fato**, blog Vida Boa, La Paz, Bolívia, 30 jan. 2018. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2018/01/30/cosmoviso-es-comunidades-e-resistencias-na-america-latina-o-tecido-vivo-do-bem-viver>. Acesso em: 04 abr. 2021.

VAINER, C. B. Deslocamentos compulsórios, restrições à livre circulação: elementos para um reconhecimento teórico da violência como fator migratório. Anais do XI Encontro Nacional de Estudos Populacionais da ABEP, 2002.

VASCONCELOS, T. S. L. **Tensões territoriais e territórios tensionados pelo agronegócio**. Fortaleza: EdUECE, 2016.

VIANNA, B. Etnogênese no espaço da linguagem Xocó. Anais do IV Seminário de Estudos Culturais, Identidades e Relações Interétnicas: Dilemas Éticos, o Campo e a Pesquisa, São Cristóvão: UFS, 2015. Disponível em: <https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/verProducao?idProducao=540521&key=cab6e063b89c8bedf218d8e24de945d9>.

XAVIER, M. O. **Extintos no discurso oficial, vivos no cenário social: os índios no Ceará no período do império do Brasil – trabalho, terras e identidades indígenas em questão**. Fortaleza: Imprensa Universitária, 2018.

ZHOURI, A.; OLIVEIRA, R. Paisagens industriais e desterritorialização de populações locais: conflitos socioambientais em projetos hidrelétricos. Anais do II Encontro de Ciências Sociais e Barragens, Salvador, 2007.

ZHOURI, A.; OLIVEIRA, R. Desenvolvimento, conflitos sociais e violência no Brasil rural: o caso das usinas hidrelétricas. **Ambiente & Sociedade**, Campinas, v. 10, n. 2, p. 119-135, jul./dez. 2007.

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ (UECE)
CENTRO DE HUMANIDADES (CH) / CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS APLICADOS (CESA)
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA (PPGS)
DOUTORADO EM SOCIOLOGIA

Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE)

Título da pesquisa: IDENTIDADE ÉTNICA, MUDANÇA TERRITORIAL E CULTURA: A PRESERVAÇÃO DA ETNICIDADE NA RESERVA INDÍGENA TABA DOS ANACÉ NO CEARÁ

Nome da pesquisadora: Mônica Simioni

Endereço: Rua Joaquim Nabuco 1760 apto 506. Aldeota. Fortaleza/CE

Telefone: (85) 98222-4888

Prezado(a) Participante,

Você está sendo convidado(a) a participar desta pesquisa, desenvolvida pela pesquisadora **Mônica Simioni, doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UECE**, que investiga os impactos na cultura e identidade indígena anacé sobre a remoção do território tradicionalmente ocupado pelo povo Anacé em São Gonçalo do Amarante para a Reserva Indígena Taba dos Anacé em Caucaia.

O procedimento adotado será a realização de um grupo focal com duração média de 1 hora e 30 minutos de duração, a ser realizado na Escola Indígena Direito de Aprender, em data à combinar com a Comissão de Lideranças da Reserva Indígena, com o qual pretende-se coletar informações sobre a percepção dos indígenas Anacé sobre sua reestruturação cultural na Reserva Indígena, permitindo a identificação dos elementos que corroborem com a verificação da situação atual, envolvendo passado, presente e futuro, as expectativas que haviam, sua confirmação ou não, e as ameaças percebidas por estes atores. A partir destes dados, pretendemos contribuir com a compreensão da complexidade de fatores que envolvem a cultura indígena, no que tange as políticas públicas e impactos socioambientais de seu deslocamento compulsório do seu território tradicional.

1. POR QUE VOCÊ ESTÁ SENDO CONVIDADO A PARTICIPAR?

O convite para a participação se deve à necessidade de investigar quais os impactos para a cultura indígena Anacé após a mudança territorial para a Reserva Indígena. A pesquisa tem a anuência da CIPASAC e da Comissão de Lideranças.

2. COMO SERÁ A SUA PARTICIPAÇÃO?

Ao participar desta pesquisa você participará de um grupo focal sobre a percepção da população anacé sobre a preservação da sua identidade étnica quanto ao processo de mudança territorial, a ser realizado na Escola Indígena Direito de Aprender, na Reserva Indígena Taba dos Anacé, em dia e horário à combinar com a Comissão de Lideranças. Lembramos que a sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, e você tem plena autonomia e liberdade para decidir se quer ou não participar. Você pode desistir de participar a qualquer momento, mesmo após ter iniciado o grupo focal, sem nenhum prejuízo. Não haverá nenhuma penalização caso você decida não consentir a sua participação, ou desistir da mesma. Contudo, ela é muito importante para a execução da pesquisa. A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você poderá solicitar do pesquisador informações sobre a sua participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser feito através dos meios de contato explicitados neste Termo.

3. QUEM SABERÁ SE EU DECIDIR PARTICIPAR?

Somente o pesquisador responsável, sua equipe e os demais participantes saberão que você está participando desta pesquisa. Ninguém mais saberá da sua participação.

4. GARANTIA DA CONFIDENCIALIDADE E PRIVACIDADE

Todos os dados e informações que você nos fornecer serão guardados de forma sigilosa. Garantimos a confidencialidade e a privacidade dos seus dados e das suas informações. Tudo que nos fornecer ou que sejam conseguidas

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ (UECE)
CENTRO DE HUMANIDADES (CH)/ CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS APLICADOS (CESA)
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA (PPGS)
DOUTORADO EM SOCIOLOGIA

por RESPOSTAS, serão utilizadas(os) somente para esta pesquisa.

O material da pesquisa com os seus dados e informações será armazenado em local seguro e guardados em arquivo, por pelo menos 5 anos após o término da pesquisa. Qualquer dado que possa identificá-lo (a) será omitido na divulgação dos resultados da pesquisa.

5. EXISTE ALGUM RISCO DA MINHA PARTICIPAÇÃO?

A participação no grupo focal apresenta riscos mínimos aos participantes, pois algumas perguntas poderão causar algum constrangimento ou desconforto. Para minimizar algum constrangimento ou desconforto em sala reservada com um menor número de participantes, para evitar distrações entre os colegas. Além disso, o participante não será identificado.

6. EXISTE ALGUM BENEFÍCIO SE EU PARTICIPAR?

Os benefícios esperados com a pesquisa são no sentido de contribuir com um processo de avaliação da IDENTIDADE ÉTNICA, MUDANÇA TERRITORIAL E CULTURA: A PRESERVAÇÃO DA ETNICIDADE NA RESERVA INDÍGENA TABA DOS ANACÉ NO CEARÁ. Ao final da pesquisa os resultados serão compartilhados com a comunidade da Reserva Indígena Taba dos Anacé.

7. FORMAS DE ASSISTÊNCIA E RESSARCIMENTO DE DESPESAS.

Se você necessitar de encaminhamento ou esclarecimento sobre o resultado encontrado nesta pesquisa, você será orientado por Mônica Simioni, pesquisadora do projeto. Caso você aceite participar da pesquisa, não receberá nenhuma compensação financeira.

8. INDENIZAÇÃO

É garantido o direito a indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa.

9. ESCLARECIMENTOS

Se você tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos métodos utilizados na mesma, pode procurar a qualquer momento o pesquisador responsável.

Nome da pesquisadora: Mônica Simioni
Endereço: Rua Joaquim Nabuco 1760 apto 506
Telefone: (85) 98222-4888

Se você desejar obter informações sobre os seus direitos e os aspectos éticos envolvidos na pesquisa poderá consultar o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Ceará. O Comitê de Ética tem como finalidade defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade, e tem o papel de avaliar e monitorar o andamento do projeto de modo que a pesquisa respeite os princípios éticos de proteção aos direitos humanos, dignidade, da autonomia, da não maleficência, da confidencialidade e da privacidade. Conforme estabelece a Resolução CNS nº 510 de 2016, Art. 17º, Inciso IX e X), o estudo também tem a análise ética pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) cujos dados seguem abaixo:

Comitê de Ética em Pesquisa da UECE
Tel. (85) 3101-9890
Email: cep@uece.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ (UECE)
CENTRO DE HUMANIDADES (CH)/ CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS APLICADOS (CESA)
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA (PPGS)
DOUTORADO EM SOCIOLOGIA

<http://www.uece.br/cep/>

Av. Dr. Silas Munguba, 1700 – Campus do Itaperi. Fortaleza/CE

Horário de atendimento: 8h às 17h

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP

SRTV 701, Via W5 Norte, lote D – Edifício PO 700/3º andar

ASA Norte. Cep 70719-040. Distrito Federal – DF

10. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO

Se o(a) Sr.(a) estiver de acordo em participar da pesquisa deve preencher e assinar este documento que será elaborado em duas vias; uma via deste Termo ficará com o(a) Senhor(a) e a outra ficará com a pesquisadora. O participante da pesquisa deve rubricar todas as folhas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, colocando sua assinatura na última página do referido Termo. A pesquisadora responsável deve, da mesma forma, rubricar todas as folhas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE, colocando sua assinatura na última página do referido Termo.

11. CONSENTIMENTO

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o Sr.(a) _____, declara que, após leitura minuciosa do TCLE, teve oportunidade de fazer perguntas e esclarecer dúvidas que foram devidamente explicadas pela pesquisadora. Ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido e, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO EU, _____ vou participar voluntariamente desta pesquisa.

Autorizo a gravação da minha imagem e/ou voz

Autorizo a divulgação da minha imagem e/ou voz nesta Tese

E, por estar de acordo, assino o presente termo.

Fortaleza-CE., _____ de _____ de _____.

Assinatura do(a) Participante

Assinatura da Pesquisadora

APÊNDICE B – ROTEIRO DOS GRUPOS FOCAIS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ (UECE)
CENTRO DE HUMANIDADES (CH)/CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS APLICADOS (CESA)
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA (PPGS)
DOUTORADO EM SOCIOLOGIA

PESQUISA DE DOUTORADO

IDENTIDADE, SAÚDE E CULTURA: A PRESERVAÇÃO DA ETNICIDADE INDÍGENA NA RESERVA INDÍGENA TABA DOS ANACÉ NO CEARÁ

GRUPOS FOCAIS

ROTEIRO

16h – Apresentação da Pesquisa, Objetivos, Justificativa, Metodologia e Teoria. O porquê da seleção e do contexto do tema. Distribuição e Leitura do Roteiro. Esclarecimento de dúvidas. Assinatura do Termo de Livre Consentimento. A dinâmica do grupo e meu papel como moderadora. Hora de início e fim.

10h – Início do 1º bloco

- a) Como é ser um indígena anacé?
- b) E estar na Reserva Indígena, muda alguma coisa?
- c) Vocês se sentem pertencentes a este novo território?

11h – Início do 2º bloco

- a) Qual a importância da cultura indígena?
- b) Como ela se expressa no dia a dia da reserva?
- c) Vocês sentem ameaças?

PALAVRAS-CHAVE:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ (UECE)
CENTRO DE HUMANIDADES (CH)/ CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS APLICADOS (CESA)
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA (PPGS)
DOUTORADO EM SOCIOLOGIA

- a) **COTIDIANO:** Atividades do cotidiano da população relacionados com a identidade étnica (relações de continuidade) no território anterior e na Reserva Indígena (finalidade comparativa), como a preparação da tapioca no quintal e outros elementos culturais. Elementos que compõem o pertencimento ou exclusão da identidade étnica. Elementos que compõem o bem viver. Houve mudança? Por quê?: Entrevistas gravadas e fotografias.
- b) **RITUAIS:** Rituais realizados pelo povo Anacé no território anterior e na Reserva Indígena (finalidade comparativa), como o toré e a dança de São Gonçalo. Como é a relação do povo com os encantados na Reserva Indígena e como era antes? Houve mudança? Por quê? De que forma os rituais compõem as relações de bem viver.
- c) **PROCESSO EDUCACIONAL:** Atividades escolares relacionadas com a identidade étnica. Programas, projetos, eventos e ações que integram o cronograma escolar realizados na Escola Indígena em Matões e na Reserva Indígena. Houve mudança? Por quê? Entrevistas gravadas, análise documental e fotografias.
- d) **MEDICINA TRADICIONAL:** Atividades relacionadas com a medicina tradicional. Quem são os aplicadores? Quais são as plantas cultivadas? Quais os tratamentos comuns ao povo Anacé realizados anteriormente em Matões e atualmente na Reserva Indígena. Houve mudança? Por quê? De que forma se relaciona com as atividades realizadas na Unidade Básica de Saúde (UBS)? Entrevistas gravadas, análise documental e fotografias.

APÊNDICE C – TERMO DE COMPROMISSO FUNAI

TERMO DE COMPROMISSO

Eu, Mônica Simioni _____, aluna do Programa de Pós Graduação em Sociologia (PPGS) da Universidade Estadual do Ceará (UECE), portadora do RG nº 2020130077-4 SSP/CE, e CPF nº 074939067-00 **coordenador** da pesquisa intitulada “Cuidado étnico e a preservação da identidade indígena Taba dos Anacé no Ceará” _____ como requisito para ingresso na Terra Indígena Reserva Indígena Taba dos Anacé, povo indígena Anacé, conforme Processo Funai nº 08087.000133/2023-80 _____ no período de 01 ___/04 ___/2023 a 31 ___/07 ___/2023, com a finalidade de realizar registros fotográficos, sonoros e audiovisuais, para fins da referida pesquisa,

COMPROMETO – ME A:

1. respeitar os usos e tradições indígenas e abster-me de proceder a exigências constrangedoras excessivas ou abusivas para com os indígenas, submetendo-me às disposições da Constituição Federal de 1988, da Lei Federal nº 6.001 de 1973 - Estatuto do Índio, da Portaria nº 177/PRES/FUNAI de 2006 e da Lei nº 9.610 de 1998;
 2. não veicular qualquer informação ou adotar procedimento que atente contra a autonomia, a honra e a dignidade individual ou coletiva dos povos indígenas envolvidos, que promova visões preconceituosas ou estereotipadas sobre esses povos ou que estimule o ódio, a intolerância ou o etnocentrismo;
 3. utilizar os registros fotográficos, sonoros e audiovisuais exclusivamente para fins do projeto de pesquisa intitulado “Cuidado étnico e a preservação da identidade indígena na Reserva Indígena Taba dos Anacé no Ceará”;
 4. não fazer nenhum uso do material coletado para além dos objetivos anuídos pelos indígenas retratados, em conformidade com o Processo Funai nº 08087.000133/2023-80;
 5. remeter à Assessoria de Acompanhamento aos Estudos e Pesquisas - AAEP/FUNAI, em duas vias, monografia, relatórios, artigos, livros, gravações, imagens e outras produções oriundas da pesquisa ou do projeto;
 6. remeter à FUNAI documento original de Termo de Licença de Uso de Imagem firmado com os indígenas retratados ou seus representantes, durante o período autorizado pela Funai para o ingresso em terra indígena. O descumprimento das condições estabelecidas neste Termo de Compromisso, em conformidade com a CF/88, Art. 5º, e com a Portaria nº 177/PRES/FUNAI/2006, sujeita o infrator às sanções previstas na legislação vigente, bem como ao cancelamento da Autorização de Ingresso em Terra Indígena por parte da FUNAI-MJ.
- Qualquer outra utilização do material coletado, para além do objeto deste Termo de Compromisso, inclusive para exploração econômica, deverá ser objeto de novo processo de autorização junto ao indígena ou ao povo indígena retratado e à Fundação Nacional do Índio.

Declaro verdadeiras todas as informações prestadas neste Termo de Compromisso.

Fortaleza - CE, 22 de março de 2023

(nome do coordenador da pesquisa)

APÊNDICE D – CARTA DE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO EM TERRA INDÍGENA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ (UECE)
CENTRO DE HUMANIDADES (CH) / CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS APLICADOS (CESA)
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA (PPGS)
DOUTORADO EM SOCIOLOGIA

À Presidência da Fundação Nacional dos Povos Indígenas - FUNAI
Ref. Ingresso em Reserva Indígena Taba dos Anacé – CE
Processo SEI nº 08087.000133/2023-80

Eu, Mônica Simioni, CPF 074.939.067-00, aluna regularmente matriculada (matr. 974181DT007), no DOUTORADO em SOCIOLOGIA na UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ (UECE), venho por meio desta solicitar-lhes a autorização para ingressar na Reserva Indígena Taba dos Anacé no intuito de coletar informações para a minha TESE, “Cuidado étnico e a preservação da identidade indígena na Reserva Indígena Taba dos Anacé no Ceará”.

A pesquisa já conta com o apoio do Conselho de Lideranças da Reserva Indígena, conforme carta de anuência em anexo, e está tramitando na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).

Qualquer dúvida, por favor, fiquem à vontade para fazer contato no telefone 85 98222-4888.

Fortaleza, 27 de março de 2023.

Prof. Ms. Mônica Simioni
Doutoranda PPGS/UECE

Prof. Dr. João Tadeu de Andrade
Orientador PPGS/UECE

APÊNDICE E – FOTOS DO TERRITÓRIO TRADICIONAL: DEBATE COM ESTUDANTES NA ESCOLA INDÍGENA (2016)

APÊNDICE F – FOTOS DA CONSTRUÇÃO DA RESERVA (2017)

APÊNDICE G – FOTOS DA CASA ORIGINAL DE ÂNGELA ANACÉ (JAN/2018)

APÊNDICE H – FOTOS DO ATO DE ENTREGA FORMAL (FEV/2018)

APÊNDICE I – FOTOS DO 1º ANO DE OCUPAÇÃO (MAI/2019)

APÊNDICE J – FOTOS DA PREPARAÇÃO DA FESTA DE 14 ANOS DA DANÇA DE SÃO GONÇALO (NOV/2019)

APÊNDICE K – FOTOS DO PROCESSO DE RETERRITORIZAÇÃO EM ANDAMENTO (2021)

APÊNDICE L – FOTOS DO TERRITÓRIO TRADICIONAL: FAMÍLIA,
ESCOMBROS E CIPP (JUL/2021)

APÊNDICE M – FOTOS DA 1ª REUNIÃO DAS LIDERANÇAS DA COMUNIDADE APÓS A PANDEMIA (AGO/2021)

APÊNDICE N – FOTOS DA VIVÊNCIA DA ESPIRITUALIDADE ANACÉ (OUT/2021)

APÊNDICE O – FOTOS DA FESTA DE 16 ANOS DA DANÇA SÃO GONÇALO (NOV/2021)

APÊNDICE P – FOTOS DA SEMANA DOS POVOS INDÍGENAS (ABR/2022)

APÊNDICE Q – FOTOS DO ENCONTRO DAS MULHERES INDÍGENAS GUERREIRAS DO POVO ANACÉ (MAI/2022)

APÊNDICE R – FOTOS DA VIVÊNCIA DE CULINÁRIA INDÍGENA (JUN/22)

APÊNDICE S – FOTOS DA FESTA DOS 17 ANOS DA DANÇA DE SÃO GONÇALO (NOV/22)

APÊNDICE T – FOTOS DO TERRITÓRIO TRADICIONAL: PESCARIA NA LAGOA DO MATÕES (NOV/22)

APÊNDICE U – FOTOS DA VIVÊNCIA DE MEDICINA ANCESTRAL ANACÉ
(JAN/23)

APÊNDICE V – FOTOS DO ATO DE 5 ANOS DE OCUPAÇÃO (FEV/23)

APÊNDICE W – FOTOS DA PARTILHA NA QUINTA-FEIRA DA PAIXÃO (FEV/23)

APÊNDICE X – FOTOS DA HORTA COLETIVA (OUT/23)

**APÊNDICE Y – FOTOS DAS MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INDÍGENA
(OUT/23)**

**APÊNDICE Z – FOTOS DA FESTA DE 18 ANOS DA DANÇA DE SÃO GONÇALO
NA QUADRA RECÉM INSTALADA (DEZ/23)**

APÊNDICE AA – FOTOS DO PROCESSO DE RETERRITORIALIZAÇÃO (DEZ/23)

**ANEXO A – CARTA DE ANUÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA DO
CONSELHO INDÍGENA DO POVO ANACÉ DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
E CAUCAIA (CIPASAC)**

CONSELHO INDÍGENA DO POVO ANACÉ DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE E CAUCAIA – CIPASAC
CNPJ: 17.093.421/0001-07

CARTA DE ANUÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA

Declaro aos devidos fins que autorizo a realização da pesquisa intitulada “Identidade, Saúde e Cultura: a Preservação da identidade indígena na Reserva Indígena Taba dos Anacé no Ceará” a ser realizada na Universidade Estadual do Ceará (UECE) pelo aluna do Doutorado em Sociologia Mônica Simioni, CPF 074.939.067-00, sob orientação do Prof. Dr. João Tadeu de Andrade, com o(s) seguinte(s) objetivo(s): 1) Identificar elementos da cultura indígena (ritos, cantos, memória e crenças religiosas), da educação indígena (conteúdos curriculares, eventos e práticas pedagógicas) e da medicina ancestral (uso de plantas e práticas de cura) que representam a identidade Anacé; 2) Analisar estes elementos, práticas e condutas, nos contextos antes e depois da vida na Reserva Indígena, enquanto ações de cuidado étnico, conceito proposto por (ANDRADE, J.T.; SOUSA, C. K. S.; MONTEIRO, L. C. S.: 2015), que dá nome aos “atos de despertar” da etnicidade da população indígena”; 3) Verificar se há um processo de territorialidade em construção; necessitando, portanto, ter acesso aos dados a serem colhidos na Reserva Indígena Taba dos Anacé por meio da observação participante e da realização de entrevistas e grupos focais, durante os meses de setembro de 2022 a dezembro de 2022. Os participantes da pesquisa serão convidados a participar voluntariamente, as informações concedidas não serão divulgadas de modo a identificar os participantes.

Fortaleza, 10 de janeiro de 2022.

Angela Maria Morais Souza
Presidente CIPASAC

ANEXO B – PARECER COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UECE

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: Identidade, Saúde e Cultura: a Preservação da identidade indígena na Reserva Indígena Taba dos Anacé no Ceará

Pesquisador: MONICA SIMIONI

Área Temática: Estudos com populações indígenas;

Versão: 2

CAAE: 63724022.0.0000.5534

Instituição Proponente: Centro de Humanidades

Patrocinador Principal: FUND COORD DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUP

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 5.800.440

Apresentação do Projeto:

Trata-se de um estudo etnográfico que pretende identificar e analisar os impactos da remoção do território tradicionalmente ocupado pelo povo Anacé em São Gonçalo do Amarante para a Reserva Indígena Taba dos Anacé em Caucaia sobre a cultura e a identidade indígena. Para a produção dos dados, a pesquisadora intenta realizar pesquisa documental, observações diretas, registros em diários de campo, grupos focais e entrevistas com o povo indígena Anacé, durante o período de setembro a dezembro de 2022.

Objetivo da Pesquisa:

Objetivo Geral:

Analisar os impactos para a identidade étnica Anacé de seu deslocamento territorial das regiões tradicionalmente ocupadas e reconhecidas como seu território, quais sejam Matões, Bolso, Projeto Currupião e Baixo das Carnaúbas, em São Gonçalo do Amarante, para a Reserva Indígena Taba dos Anacé, às margens da CE 040, próximo à região conhecida como Garrote, no município de Caucaia.

Objetivos Específicos:

Endereço: Av. Silas Munguba, 1700
Bairro: Itaperi **CEP:** 60.714-903
UF: CE **Município:** FORTALEZA
Telefone: (85)3101-9890 **Fax:** (85)3101-9906 **E-mail:** cep@uece.br

Continuação do Parecer: 5.800.440

- Identificar elementos da cultura indígena (ritos, cantos, memória e crenças religiosas), da educação indígena (conteúdos curriculares, eventos e práticas pedagógicas) e da medicina ancestral (uso de plantas e práticas de cura) que representam a identidade Anacé;
- Analisar estes elementos, práticas e condutas, nos contextos antes e depois da vida na Reserva Indígena, enquanto ações de cuidado étnico, conceito proposto por ANDRADE, J.T.; SOUSA, C. K. S.; MONTEIRO, L. C. S.: 2015, que dá nome aos "atos de despertar" da etnicidade da população indígena";
- Verificar se há um processo de territorialidade em construção.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Riscos:

A pesquisadora aponta como riscos da pesquisa, no TCLE, a possibilidade das perguntas causarem constrangimento ou desconforto, no momento das entrevistas e dos grupos focais.

Benefícios:

Como benefícios, a pesquisadora destaca: "o estudo trará luz à emergência indígena no estado do Ceará, no contexto de resistência e luta pelo reconhecimento de seus direitos, principalmente no âmbito do atual governo federal, buscando apresentar elementos que contribuam para o aperfeiçoamento das políticas públicas voltadas para essas populações".

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

O estudo possui relevância e aplicação social, pois intenta construir indicadores que poderão revelar aspectos dos processos de territorialização, do bem viver e dos saberes ancestrais do Povo Anacé, considerando dados documentais e as histórias, memórias e percepções do próprio povo indígena.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

A Folha de Rosto, a Carta de Anuência e o TCLE estão de acordo com as resoluções 466/2012 e 510/2016 da CONEP.

Recomendações:

Anexar relatório da pesquisa ao seu término.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Projeto aprovado.

Endereço: Av. Silas Munguba, 1700
Bairro: Itaperi **CEP:** 60.714-903
UF: CE **Município:** FORTALEZA
Telefone: (85)3101-9890 **Fax:** (85)3101-9906 **E-mail:** cep@uece.br

Continuação do Parecer: 5.800.440

Considerações Finais a critério do CEP:

O presente projeto, seguiu nesta data para análise da CONEP e só tem o seu início autorizado após a aprovação pela mesma.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2016377.pdf	18/11/2022 15:33:00		Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE_MS_v2.pdf	18/11/2022 15:32:10	MONICA SIMIONI	Aceito
Declaração de concordância	Carta_Anuencia_CIPASAC.pdf	21/09/2022 19:06:11	MONICA SIMIONI	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	Projeto_Tese_PlatafBR.pdf	21/09/2022 18:54:52	MONICA SIMIONI	Aceito
Folha de Rosto	folhaderosto_MSimioni_2assinaturas.pdf	21/09/2022 15:51:04	MONICA SIMIONI	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE_pesquisaMonica.pdf	20/09/2022 12:06:01	MONICA SIMIONI	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Sim

FORTALEZA, 07 de Dezembro de 2022

Assinado por:
ISAAC NETO GOES DA SILVA
(Coordenador(a))

Endereço: Av. Silas Munguba, 1700
Bairro: Itaperi **CEP:** 60.714-903
UF: CE **Município:** FORTALEZA
Telefone: (85)3101-9890 **Fax:** (85)3101-9906 **E-mail:** cep@uece.br

ANEXO C – PARECER COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA

COMISSÃO NACIONAL DE
ÉTICA EM PESQUISA

PARECER CONSUBSTANCIADO DA CONEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: Identidade, Saúde e Cultura: a Preservação da identidade indígena na Reserva Indígena Tabá dos Anacé no Ceará

Pesquisador: MONICA SIMIONI

Área Temática: Estudos com populações indígenas;

Versão: 4

CAAE: 63724022.0.0000.5534

Instituição Proponente: Centro de Humanidades

Patrocinador Principal: FUND COORD DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUP

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 6.012.479

Apresentação do Projeto:

As informações elencadas nos campos "Apresentação do Projeto", "Objetivo da Pesquisa" e "Avaliação dos Riscos e Benefícios" foram retiradas do arquivo Informações Básicas da Pesquisa (PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2016377.pdf) e do Projeto Detalhado.

INTRODUÇÃO

Em 2016 fui contratada pelo Centro Universitário Christus (Unichristus) como docente responsável pela disciplina "Humanidades, Ciências Sociais e Cidadania", no curso de Engenharia Civil e pela disciplina "Metodologia Científica" do curso de Sistemas de Informação. Em paralelo às atividades em sala de aula, realizei diversas ações extra-curriculares, como visitas técnicas com alunos a instituições para observação e interação com ambientes e profissionais relacionados com a aplicação dos conhecimentos adquiridos em sala de aula. Entre elas, em 22 de outubro de 2016, foi realizada uma visita à povo Anacé, articulada com o apoio da FUNAI. Na ocasião, o grupo formado por 15 alunos e três professores, foi recebido na Escola Indígena Direito de Saber, em Matões, por lideranças indígenas, que nos apresentaram a história e aspectos da cultura indígena Anacé. Mas também relataram as dificuldades enfrentadas por gerações de indígenas por ocuparem o território onde veio a ser implementado o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP). A FUNAI, presente ao encontro, deu um pouco mais detalhes sobre o processo formal. Ao final, os jovens apresentaram a tradicional dança do côco e o toré. Foi meu primeiro contato com

Endereço: SRTVN 701, Via W 5 Norte, lote D - Edifício PO 700, 3º andar

Bairro: Asa Norte

CEP: 70.719-040

UF: DF

Município: BRASILIA

Telefone: (61)3315-5877

E-mail: conep@saude.gov.br

COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA

Continuação do Parecer: 6.012.479

os Anacé. Em janeiro de 2017, propus a criação do Projeto de Extensão “Humanização e sustentabilidade na reserva indígena Taba dos Anacé”, em conjunto com um professor colega do curso de Engenharia de Produção e outra do curso de Arquitetura e Urbanismo, com o objetivo de conhecer a realidade social, ambiental e agroecológica do povo Anacé, e diagnosticar as necessidades da população indígena no contexto da mudança territorial para a Reserva Indígena, distante 22 km de Matões, empregando ações no sentido de efetivar o processo educativo, cultural e científico, articulado com o ensino, a pesquisa e a troca de saberes. Em fevereiro, obtive a autorização para a realização do projeto e selecionamos três bolsistas, um de cada curso. Em março de 2017, iniciamos as atividades. Ao longo do ano foram várias visitas técnicas às aldeias de Matões, Bolso, Projeto Currupião e Baixo das Carnaúbas. Ao longo de 2017, o grupo realizou entrevistas com parte das 168 famílias que integravam o grupo que aceitou a proposta de se mudar para a Reserva Indígena. As perguntas, formuladas pelos três professores, tinham o intuito de traçar o perfil socioeconômico da população indígena e identificar possíveis demandas e problemas relacionados com as características estruturais do novo território. A análise dos dados e reuniões com as lideranças permitiram a compreensão de que havia um hiato entre o que a população indígena queria e o que seria entregue pelo governo do estado. A construção das casas não levou em conta as características físicas e bióticas da nossa região, ignorando a necessidade de aproveitamento dos movimentos dos ventos nas construções, fato que deixou as casas muito mais quentes, gerando enorme desconforto. Além disso, as edificações da Unidade Básica de Saúde (UBS) e da escola indígena foram construídas muito próximas uma da outra, o que as lideranças avaliaram ser uma exposição dos alunos da escola aos problemas de saúde tratados no posto. Dessa forma, propusemos às lideranças a construção de um “muro verde” entre a escola indígena e o posto. Finalizamos os trabalhos com a negociação do custeio da construção do muro com a coordenação do Núcleo de Tecnologia da Unichristus, mas em janeiro de 2018 me desliguei da instituição e o projeto não teve continuidade. Mas a experiência deixou evidente o tamanho e complexidade das questões que envolvem a questão territorial para populações indígenas, no que tange ao direito originário à terra, conforme o artigo 231 da Constituição Federal, e o desafio para a preservação da identidade étnica do povo Anacé. No mesmo ano, comecei a prestar serviços como consultora para a empresa Alimenta Consultoria Ambiental para a elaboração de estudos sobre diagnósticos de impacto ao meio antrópico da instalação e operação das atividades de empreendimentos. A partir de então, comecei a ter contato com todo o arcabouço legal a respeito do tema licenciamento ambiental no Brasil, entre eles o novo Código Florestal brasileiro (Lei Nº 12.651/12), que estabelece a responsabilidade do empreendimento sobre atividades em áreas

Endereço: SRTVN 701, Via W 5 Norte, lote D - Edifício PO 700, 3º andar

Bairro: Asa Norte

CEP: 70.719-040

UF: DF

Município: BRASILIA

Telefone: (61)3315-5877

E-mail: conep@saude.gov.br

COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA

Continuação do Parecer: 6.012.479

protegidas entre a Área de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal (RL); a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA)/Lei Nº 6.938/81, que além de proibir a poluição e obrigar o licenciamento e a regulamentação da utilização adequada dos recursos ambientais, essa norma instituiu a PNMA e o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA); a Lei Crimes Ambientais (Lei Nº 9.605/98), que concede aos órgãos ambientais mecanismos para punição de infratores ambientais em caso de crimes ambientais praticados por empresas; e o Decreto Lei 25/37 que dispõe sobre a proteção do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, entendendo como patrimônio nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da História do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Segundo o Art. 1º da Resolução 001/86 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), impacto ambiental é “qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos naturais”. Durante as visitas técnicas às lideranças indígenas, ouvimos diversos relatos sobre os traumas que a comunidade enfrentava desde a primeira remoção ocorrida no início da década de 90. A Igreja construída e frequentada pelos indígenas repousa coberta de areia em meio à circulação de caminhões. Algumas casas ainda resistem de pé onde residiram os “velhos troncos” que não quiseram sair dali e foram definhando com a saúde mental comprometida com o isolamento, a tristeza e a depressão. Ao longo dos anos houve diversos episódios de violência contra os indígenas. A grande imprensa os apresentava como obstáculo para a realização das obras necessárias à instalação de empresas. Alguns líderes chegaram a ser alvo da fúria de moradores da região ao serem identificados na rua, no banco e no mercado. Sobre a construção da Reserva Indígena, sabemos que o projeto técnico não incorporou as considerações apontadas pelos indígenas, tendo sido objeto de uma empresa de outra região que absolutamente desconhecia as necessidades da comunidade, inclusive questões elementares como as inúmeras soluções arquitetônicas para aproveitamento natural do farto vento característico do nosso estado. Compreendendo a relevância social e econômica do megaempreendimento que é o Complexo Industrial Portuário do Pecém (CIPP) e os inúmeros impactos para a cultura étnica da população Anacé, sua identidade, memória, tradicionalidade, a relação com a terra, me senti impelida a realizar investigação que abarcasse o problema. Estimular o crescimento econômico do Ceará, com a geração de empregos, aumento da renda, com justiça social, aperfeiçoamento de políticas

Endereço: SRTVN 701, Via W 5 Norte, lote D - Edifício PO 700, 3º andar

Bairro: Asa Norte

CEP: 70.719-040

UF: DF

Município: BRASÍLIA

Telefone: (61)3315-5877

E-mail: conep@saude.gov.br

COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA

Continuação do Parecer: 6.012.479

públicas, incentivos comerciais e avanços tecnológicos, é estratégico para o Ceará, a Região Nordeste e, conseqüentemente, para o país. Sendo assim, propus ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UECE (PPGS), projeto de investigação em nível doutoral com o intuito de verificar e analisar os impactos negativos ou positivos para a identidade étnica da população Anacé, que foi um dos últimos povos indígenas autodeclarados do estado do Ceará, historicamente impactado pelo avanço territorial do CIPP e pelas ações desordenadas dos interesses econômicos públicos e privados no contexto da mudança territorial para a Reserva Indígena. O processo histórico de lutas e resistências das populações indígenas pelo reconhecimento dos seus direitos e, principalmente, ao direito à terra é extremamente complexo e longo, e abrange diversos atores do sistema político brasileiro, desde agentes públicos municipais até o Supremo Tribunal Federal. A questão da expropriação fundiária envolve violências sofridas em conflitos diretos com ruralistas acarretando graves conseqüências sociais, culturais e políticas para os povos tradicionais. Um longo processo de devastação física e cultural eliminou amplos grupos e inúmeras etnias indígenas, especialmente através do rompimento histórico entre os índios e a terra. Conforme Barth (1969), um grupo étnico possui uma distinta acepção do senso comum. Os elementos específicos de cultura (como costumes, rituais e valores comuns) podem sofrer grandes variações no tempo ou em decorrência de ajustes adaptativos a um meio ambiente diversificado. O que importa é a manutenção da mesma forma organizacional, determinada por um padrão unificado de interação entre os membros e os não membros daquele grupo. Segundo o Censo do IBGE (2010), o Brasil tem pouco mais de 889 mil índios pertencentes a 305 etnias. A maioria dos indígenas (70%) está concentrada em seis estados da região da Amazônia Legal : Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Pará. Havia 274 línguas catalogadas, o que configurava uma das maiores diversidades culturais do mundo. Segundo dados do Instituto Socioambiental (ISA) , há 724 Terras Indígenas (TI) no Brasil, sendo 44 TI Identificadas (com relatório de estudo aprovado pela presidência da FUNAI), 73 Declaradas (pelo ministro da Justiça) e 487 Homologadas e Reservadas (homologadas pela Presidência da República, adquiridas pela União ou doadas por terceiros). Existem ainda 120 processos de identificação (objeto de estudo por grupo de trabalho nomeado pela FUNAI). As informações dão conta de uma redução na quantidade de línguas e dialetos para 154 línguas em 2000. O desmatamento e os incêndios florestais são algumas das principais ameaças às Terras Indígenas, assim como a mineração, que é uma atividade altamente impactante e que pode contaminar os cursos d'água, o solo, a fauna e a flora, não sendo permitida em Terras Indígenas. Porém, o setor empresarial faz pressão junto aos governos representando um risco constante. Segundo o Instituto Socioambiental, 28,7 milhões de hectares são requeridos atualmente por

Endereço: SRTVN 701, Via W 5 Norte, lote D - Edifício PO 700, 3º andar

Bairro: Asa Norte

CEP: 70.719-040

UF: DF

Município: BRASÍLIA

Telefone: (61)3315-5877

E-mail: conep@saude.gov.br

COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA

Continuação do Parecer: 6.012.479

processos minerários no Brasil, representando 25% da área total de TIs no Brasil. Em 2018, 33 Terras Indígenas possuíam processos questionando as suas áreas. Parte do Parlamento brasileiro atual representa estes interesses e se articula no Congresso Nacional para aprovar medidas que permitam mudanças na legislação em vigor. O projeto mais conhecido é a Proposta de Emenda Constitucional 215/2000, que transfere do Executivo para o Congresso Nacional a competência sobre a aprovação de demarcações de terras indígenas e quilombolas. A proposta já foi aprovada em comissão especial e está aguardando para entrar na pauta do plenário da Câmara dos Deputados. Mas quem é o indígena hoje, que está relacionado diretamente com esses temas? A Convenção Nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), adotada pelo organismo em 1989 e ratificada pelo Brasil em 2002, reconhece, entre outras coisas, o direito indígena à terra e aos recursos naturais, à não-discriminação e a viverem e se desenvolverem de maneira diferenciada segundo sua própria cultura. Estes direitos aplicam-se a povos considerados indígenas pelo fato de seus habitantes descenderem de povos da mesma região geográfica que viviam no país na época da conquista ou no período da colonização e de conservarem suas próprias instituições sociais, econômicas, culturais e políticas. Da mesma forma, aplicam-se também a povos tribais cujas condições sociais, culturais e econômicas os distinguem de outros segmentos da população nacional. Mas o critério fundamental é a autoidentificação como indígena, um critério subjetivo, porém elementar para a definição dos povos sujeito da Convenção. Na prática, isso significa que nenhum Estado ou grupo social tem o direito de negar a identidade a um povo indígena que como tal se ele próprio se reconheça. (OIT, 2012: p. 8) O processo subjetivo de autoidentificação baseia-se em todo arcabouço cultural indígena, na conformação do indivíduo enquanto sujeito diferenciado, com hábitos, costumes e linguagem ancestrais, herdeiro de uma tradicionalidade que se relaciona com os saberes daquele grupo, que perpassa a produção artística (artesanatos e cerâmicas), o cultivo de plantas, a alimentação, a medicina, o cuidado com parentes, a memória e as narrativas, sua relação com a natureza e a terra, pinturas corporais, as festas, canções e danças, os rituais, a espiritualidade e os inúmeros saberes, transferidos de geração em geração, ao longo dos anos. Apesar de representarem genuinamente a mais ampla diversidade cultural do país e terem sido, muitas vezes, reconhecidos formalmente como patrimônio imaterial dos povos indígenas, todo este arcabouço cultural vem sendo desrespeitado no Brasil nos últimos anos, e vive a ameaça real de descaracterização não podendo mais ser recuperado. Conforme OLIVEIRA (2003: p. 152), o Brasil é formado por uma convergência de grupos populacionais oriundos de três continentes, portadores de grande diversidade cultural interna. Porém, todos estes povos são formados por grupos de tradição oral:“(...) suas histórias constam não de códigos

Endereço: SRTVN 701, Via W 5 Norte, lote D - Edifício PO 700, 3º andar

Bairro: Asa Norte

CEP: 70.719-040

UF: DF

Município: BRASÍLIA

Telefone: (61)3315-5877

E-mail: conep@saude.gov.br

COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA

Continuação do Parecer: 6.012.479

escritos, mas sim de uma memória apreendida, exercida e reelaborada coletivamente. O processo de conquista e colonização estabeleceu entre esses três grupos uma relação assimétrica de poder. A verdade se tornou monopólio dos grupos de origem europeia, expressando-se por meio da escrita. Apesar de todas as transformações ocorridas na sociedade brasileira, nota-se a persistência de traços do pensamento colonial quando se continua a atribuir status de verdade somente a documentos escritos, em detrimento da tradição oral". É histórico o processo de violência contra as populações indígenas no Brasil. Ele tem origem junto aos missionários jesuítas que exerciam o poder de controle colonial, avançando pelo território criando núcleos básicos de produção econômica com a finalidade de exportação, controle territorial e populacional a partir do século XVI. Os colonizadores condenavam os valores morais, rituais e crenças dos povos originários, conduzindo-os à força para a religião católica, decretando sua submissão à coroa portuguesa. Fruto desta relação, surgem os "índios aliados", que recebem doações de terras e títulos de nobreza. Além disso, alguns povos que resistiram tinham que enfrentar as expedições bandeirantes vindas de São Paulo, que desempenharam importante papel no processo de consolidação da hegemonia portuguesa dizimando populações inteiras. A posse indígena de terras se deu também pela importância de ocupação e povoamento do território lusitano para proteger as faixas litorâneas. (LIMA, 2018: p. 17) A partir da Lei de Terras (1850), a propriedade da terra passou a ser regulada pela compra e efetivação da posse indígena de terras. Porém, o interesse de fazendeiros pelas terras indígenas fez com que muitas delas fossem identificadas como "terras devolutas", ou seja, terras públicas que aparentemente não teriam recebido os devidos investimentos em cultivo e povoamento, e assim teriam sua posse devolvida ao Poder Público. No Ceará, em 1863, essa pressão ganhou ainda mais força com um relatório do Presidente da Província do Ceará, Dr. José Bento da Cunha Figueiredo Júnior, informando não haver mais no Ceará "índios aldeados ou bravios", negando a presença indígena na região e, conseqüentemente, negando-lhes o direito à terra. "Já não existem aqui índios aldeados ou bravios. Das antigas tribos de Tabajaras, Cariris e Pitaguaris, que habitavam a Província, uma parte foi destruída, outra emigrou e o resto constituiu os aldeamentos da Ibiapaba, que os jesuítas no princípio do século passado formaram em Vila Viçosa, S. Pedro de Ibiapaba e São Benedito com os índios chamados Camussis, Anacaz, Ararirus e Acaracú, todos da grande família Tabajara. (LIMA apud RELATÓRIO PROVINCIAL DE 1863 apud SILVA, 2011)" As terras de posse indígena no Ceará, como noutras províncias do Nordeste, foram sendo espoliadas e a presença indígena negada. O positivismo republicano criava um projeto de país constituído por um único povo, única língua, única cultura, transformando toda a riqueza cultural e étnica das populações indígenas em manifestações

Endereço: SRTVN 701, Via W 5 Norte, lote D - Edifício PO 700, 3º andar

Bairro: Asa Norte

CEP: 70.719-040

UF: DF

Município: BRASÍLIA

Telefone: (61)3315-5877

E-mail: conep@saude.gov.br

COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA

Continuação do Parecer: 6.012.479

exóticas e primitivas, segregadas a parques naturais de conservação. É neste contexto que surge a ideia de que o Estado teria a tutela sobre o índio, sendo este objeto de classificação em quatro categorias (os nômades, os aldeados, os pertencentes a povoações indígenas e os pertencentes a centros agrícolas ou que vivem promiscuamente com civilizados), obrigando-os a se “incorporarem” à sociedade civilizada. E isso era chamado de proteção (LIMA, 2018: p. 20). Sendo assim, durante décadas as populações indígenas cearenses resistiram contra o desaparecimento. Foi somente na década de 1970 que os povos Tapeba e Tremembé iniciaram um processo de organização do movimento indígena no estado, com vistas à reivindicação da posse permanente da terra de seus antepassados. Para isso, contaram com apoio da Igreja Católica, por meio das pastorais sociais, a Arquidiocese de Fortaleza, ONGs, como a Missão Tremembé, e universidades. Segundo a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), existem atualmente 14 povos indígenas no Ceará, uma população de cerca de 30 mil pessoas, distribuídos em 19 municípios. Os Tremembé em Acaraú; os Jenipapo Kanindé em Aquiraz; os Kanindé em Aratuba; os Potiguara e os Tubiba Tapuia em Boa Viagem; os Kanindé em Canindé; os Tapeba e parte dos Anacé em Caucaia; os Potiguara, Tabajara, Kalabaça, Tupinambá e Kariri em Crateús; os Tremembé em Itarema e Itapipoca; os Pitaguary em Maracanaú; os Potiguara, Tabajara, Gavião e Tubiba e Tapuia em Monsenhor Tabosa; os Potiguara em Novo Oriente; os Pitaguary em Pacatuba; os Tabajara e Kalabaça em Poranga; os Tabajara em Quiterianópolis; os Tapuia-Kariri em Carnaubal e São Benedito; os Anacé em São Gonçalo do Amarante; e os Potiguara em Tamboril. Dados do Sistema de Atendimento à Saúde Indígena (SIASI) contabilizam que a população indígena no Ceará somava, em 2016, 32.434 indivíduos. Como podemos ver, os territórios indígenas não pertencem especificamente a uma só etnia e nem vice versa. Por isso, a identidade étnica não está diretamente relacionada com a ocupação de apenas um território indígena, exclusivo de um determinado povo. E isso não compromete o direito originário constitucional à terra, mesmo que não sejam as terras de seus antepassados, o que importa é a autoidentificação. Fruto disso, existem áreas indígenas cuja regularização é requerida por mais de um povo, como por exemplo a Terra Indígena Serra das Matas dos povos Potiguara, Tabajara, Gavião e Tubiba Tapuia, cujo território se localiza nas cidades de Monsenhor Tabosa, Tamboril e Boa Viagem. Portanto, os territórios indígenas no Ceará são pluriétnicos e os povos são conectados com o lugar de origem a partir do reencontro com suas memórias, crenças e tradições culturais. “O movimento indígena no Ceará compõe uma unidade ‘etnopolítica’ por meio de alianças construídas historicamente por lideranças do presente e do passado. Não é raro observar a invocação de encantados relacionados à Jurema, ao Mar e às Matas durante a execução do ritual sagrado do Toré. Esses encantados são

Endereço: SRTVN 701, Via W 5 Norte, lote D - Edifício PO 700, 3º andar

Bairro: Asa Norte

CEP: 70.719-040

UF: DF

Município: BRASÍLIA

Telefone: (61)3315-5877

E-mail: conep@saude.gov.br

COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA

Continuação do Parecer: 6.012.479

os antepassados, que reencontram os parentes no presente por meio do ritual. Esse encontro funde passado e presente, reafirma a aliança étnica numa temporalidade ritual própria, orientada para a resistência indígena diante das violações de seus direitos e da sua presença étnica no presente”. (LIMA, 2018: p. 24)O povo Tapeba se organiza por meio da Associação das Comunidades Indígenas Tapeba (ACITA), articulando 14 das 17 comunidades indígenas na Terra Indígena Tapeba em Caucaia. O povo Pitaguary se articula por meio de quatro caciques, um pajé e as lideranças, que tem relação com as aldeias em Maracanaú e Pacatuba. Os Jenipapo Kanindé se articulam através de três caciques, lideranças femininas, e um pajé. O povo Anacé de Japoara e Santa Rosa, em Caucaia, se organiza através de dois caciques e o povo Anacé de São Gonçalo do Amarante, por meio de uma associação indígena. Dado este quadro, esta pesquisa tem como objeto justamente o povo Anacé de São Gonçalo do Amarante. O mapa etnohistórico de Curt Nimuendaju (IBGE, 1987) assinala a existência deste povo no litoral cearense, a oeste de Fortaleza, nos séculos XVII e XVIII. Em 1888, entretanto, houve o episódio conhecido como “Massacre da Lagoa do Banana”, quando o Governo Provincial mandou soldados para matar todos os índios da região da Lagoa do Banana. Os sobreviventes que conseguiram fugir da morte foram para as regiões de Japuaara; na linha da Serra dos Caborés, Santa Rosa, no pé da Serra dos Gatos; Matão, hoje Matões; Coqueiros e Bolso. Diz-se que o município de São Gonçalo do Amarante, até 1940, era chamado de Anacetaba, a Tabas dos Anacé (BRISSAC, 2006: p. 4-5)A história dos Anacé é profundamente marcada pela memória oral dos indígenas, com relatos que não são possíveis de serem confirmados por registros oficiais que, por sua vez, conforme Oliveira (2003: p. 152) é a história dos vencedores e precisa ser lida criticamente. Por isso, muitos episódios históricos são quase sempre baseados em relatos de “troncos”, os indígenas mais velhos do grupo, que carregam os saberes ancestrais e os valores que compõem a tradicionalidade e a identidade do povo. Estas narrativas expressam a forma como os Anacés hoje ressignificam sua relação com o território e seus antepassados, porque como estratégia de sobrevivência, tiveram que optar por ocultar sua identidade, sobretudo nos aspectos mais “exógenos”, deixando de falar a língua nativa e adotando alguns elementos do catolicismo popular que se assemelhavam aos seus costumes religiosos (SANTANA et al, 2010).“O senhor Antônio Freire de Andrade, Anacé de Matões, afirma (...) que os índios Anacé que morreram na luta se encantaram e assim ‘surgiu a corrente dos encantados que vai do Gregório ao Morro do Sirica. Passa por cima do Jirau, Baixa das Carnaúbas, Baixa da Almeida e aí ‘brenha’ na mata. Quem tiver força e poder de receber é só passar por baixo. Eles dão força, ajuda.” (BRISSAC, 2008: p. 6)O território dos Anacé tem estreita ligação com a instalação de um megaempreendimento na mesma região: o Complexo Industrial e Portuário do Pecém

Endereço: SRTVN 701, Via W 5 Norte, lote D - Edifício PO 700, 3º andar

Bairro: Asa Norte

CEP: 70.719-040

UF: DF

Município: BRASÍLIA

Telefone: (61)3315-5877

E-mail: conep@saude.gov.br

COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA

Continuação do Parecer: 6.012.479

(CIPP), que ocupa uma grande área de 13.337 hectares e foi inaugurado em março de 2002, com o objetivo de inserir o Ceará na rota comercial internacional. O CIPP possui um plano diretor que divide a região em quatro setores. O primeiro é destinado às termelétricas e à Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP); o segundo à refinaria e ao polo petroquímico; o terceiro, à área industrial; e o quarto é a área institucional, serviços e Zona Portuária de Exportação (ZPE). Segundo a página institucional da ACIPP, o Complexo congrega 30 empresas que juntas totalizam investimentos na ordem de R\$ 28,5 bilhões, gerando 50,8 mil empregos diretos e indiretos. “A região tem se transformado em um mar de oportunidades para empresas nacionais e internacionais. São mais de 70 oportunidades de novos negócios na região, desde a implantação de empresas de prestação de serviços técnicos e de apoio, de suprimentos e de comercialização de subprodutos das empresas existentes, empresas de manutenção de máquinas e equipamentos, de serviços de tubulação e caldeiraria em geral, de locação de veículos, de terceirização de mão de obra, de vigilância e em capacitação de pessoas”. (AECIPP, 2021) A ideia do CIPP surgiu no final da década de 1980, quando lideranças políticas locais começaram a idealizar a construção de uma infraestrutura apta a receber, naquele momento, uma refinaria da Petrobrás, contando com um porto, um polo metal-mecânico e uma siderúrgica. Em 1996, iniciaram as negociações para a desapropriação da área destinada à sua implantação a partir daquele mesmo ano. As primeiras desapropriações começaram em 1995 e 1999 e este período “está marcado na memória coletiva da população impactada com as obras”. (BRISSAC; NÓBREGA, 2010: p. 1) O processo de remoção envolveu centenas de famílias, sendo algumas alojadas em assentamentos de Novo Torém, em Forquilha e Monguba. Neste momento, como forma de resistência, teve início um processo de resgate da sua memória identitária e etnográfica, diversas famílias iniciaram a recontar histórias contadas por seus pais e avós, mas que, por medo, haviam sido sacrificadas ao silêncio. Esse doloroso processo integrou a ressignificação identitária do povo Anacé, desnaturalizando a condição de mistura e propondo uma nova atualização histórica, reforçando a resolução simbólica e coletiva de se redescobrir: “Valendo-se do direito à autoidentificação, (...) os Anacé se afirmam enquanto grupo diferenciado ao tempo em que se articulam com o movimento indígena no Estado do Ceará. A consciência de que constituem um povo indígena parte das relações peculiares que eles tecem com o território que habitam; de uma memória coletiva que os conecta com a população indígena ali presente nos séculos passados; dos ritos e tradições reconhecidos por eles como indígenas; e de uma matriz simbólica peculiar: a ‘corrente dos encantados’” (BRISSAC; NÓBREGA, 2010: p. 3). Em 1996, o Conselho Indigenista Missionário (CIMI) e outras organizações sociais iniciaram a realizar ações de resgate da tradicionalidade, da cultura étnica e de

Endereço: SRTVN 701, Via W 5 Norte, lote D - Edifício PO 700, 3º andar

Bairro: Asa Norte

CEP: 70.719-040

UF: DF

Município: BRASÍLIA

Telefone: (61)3315-5877

E-mail: conep@saude.gov.br

COMISSÃO NACIONAL DE
ÉTICA EM PESQUISA

Continuação do Parecer: 6.012.479

conscientização política, contribuindo para a organização política da população indígena e a estruturação da sua ressignificação identitária. Desde então, o povo Anacé passou a lutar de forma organizada pela reivindicação de seus direitos. Atualmente, além do CIMI, trabalham com a comunidade o Ministério Público Federal, o Instituto de Pesquisa e Arqueologia, a Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste (APIB) e a Comissão de Professores Indígenas do Ceará (COPICE). É neste contexto que 163 famílias da população Anacé foram removidas para a Reserva Indígena Taba dos Anacé em abril de 2018. A presente pesquisa de Doutorado propõe analisar os impactos para a identidade étnica Anacé de seu deslocamento territorial das regiões tradicionalmente ocupadas e reconhecidas como seu território, quais sejam Matões, Bolso, Projeto Currupião e Baixo das Carnaúbas, em São Gonçalo do Amarante, para a Reserva Indígena Taba dos Anacé, às margens da CE 040, próximo à região conhecida como Garrote, no município de Caucaia. A pergunta central da investigação é: De que forma a identidade étnica Anacé foi transformada pelo contexto de mais um processo de remoção territorial? Orientada por esse questionamento, desenvolvo três objetivos: 1) Identificar elementos da cultura indígena (ritos, cantos, memória e crenças religiosas), da educação indígena (conteúdos curriculares, eventos e práticas pedagógicas) e da medicina ancestral (uso de plantas e práticas de cura) que representam a identidade Anacé; 2) Analisar estes elementos, práticas e condutas, nos contextos antes e depois da vida na Reserva Indígena, enquanto ações de cuidado étnico, conceito proposto por (ANDRADE, J.T.; SOUSA, C. K. S.; MONTEIRO, L. C. S.: 2015), que dá nome aos “atos de despertar” da etnicidade da população indígena”; 3) Verificar se há um processo de territorialidade em construção: “(...) há sempre indígenas destacados que conseguem sistematizar, guardar e representar certos aspectos culturais de sua etnia (BARTH, 2000). A esses índios concedemos o termo “Cuidadores étnicos” por serem reconhecidos dentro de suas aldeias, exatamente por terem desenvolvido, ao longo de suas histórias de vida, determinadas qualidades de representação e de zelos culturais”. (BRISSAC; NÓBREGA, 2010: p. 2) O conceito de cuidadores étnicos refere-se aos representantes da guarda da cultura de um povo, sujeitos que também se relacionam com as curas tradicionais, com a manifestação dos saberes ancestrais, com performances de canto e dança, como o toré, por manter viva a recordação de elementos da memória comum dos parentes e a memória social do grupo. É a ancestralidade dos povos indígenas que abriga estes cuidados em saúde em suas culturas diferenciadas. “Tais saberes se relacionam com a biomedicina e os serviços sanitários convencionais. Neste contexto, pajés e curadores tradicionais são os principais sujeitos que garantem a preservação destes saberes em saúde, nos diversos grupos étnicos do país. No Ceará tais práticas são encontradas junto a etnias locais. Entre povos e culturas diferenciadas, como os

Endereço: SRTVN 701, Via W 5 Norte, lote D - Edifício PO 700, 3º andar

Bairro: Asa Norte

CEP: 70.719-040

UF: DF

Município: BRASÍLIA

Telefone: (61)3315-5877

E-mail: conep@saude.gov.br

COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA

Continuação do Parecer: 6.012.479

Pitaguary, os usos de ervas medicinais e ritos terapêuticos confirmam esta realidade". (ANDRADE; SOUSA, 2012: p. 3)A atribuição do conceito de cuidadores étnicos localiza as lideranças indígenas responsáveis pela preservação da identidade indígena em um contexto extremamente complexo e muitas vezes objeto de disputa entre outros potenciais "formadores" ou construtores culturais, como as religiões católica e presbiteriana, por exemplo, que procuram delinear novos hábitos, comportamentos, rituais e ideologias em seus seguidores em detrimento da tradicionalidade indígena. Por trás desta ideia estão as histórias de vida das lideranças e os elementos do ato de cuidar da sua cultura e que permeiam o cotidiano. Conforme Andrade, Sousa e Monteiro (2015, p. 3), para compreender esses itinerários é relevante entender os motivos que os levaram a construir essas trajetórias, descrever as redes de acontecimentos que contribuíram significativamente para a elaboração destes percursos, e refletir sobre a atuação dessas lideranças indígenas a partir de suas narrativas. Podemos perceber a cultura indígena a partir da visão de Geertz (2008: p. 177), que percorre trilhas de adequações objetivas e subjetivas manifestadas em diversas interfaces como formas culturais, encarnadas em rituais, festas, objetos cerimoniais, hábitos cotidianos e que, ainda que sujeitas a mudanças, constituem emblemas étnicos (BOURDIEU, 1989) perante indivíduos que demandam sua presença tradicional. Estes emblemas étnicos enunciam sentimentos de pertença amalgamados a necessidades diversas presentes nas aldeias indígenas. De acordo com esta diretriz, identificaremos seis sujeitos da comunidade que são capazes de fazer emergir, a partir de seus saberes e práticas ancestrais terapêuticas, educacionais e culturais, vinculados com a identidade coletiva e seu pertencimento cultural. Neste sentido, é oportuna a perspectiva da etnobiografia, que articula subjetividade, memória e identidade. A etnobiografia é um instrumento relevante de pesquisa nas Ciências Sociais tomando quase a forma de uma entrevista narrativa, problematizando o etnográfico e o biográfico (GONÇALVES: 2012, p. 20), as experiências individuais e as percepções culturais, refletindo a estruturação de uma narrativa que dá conta dos dois aspectos e a relação entre a subjetividade e objetividade, pessoa e cultura. "É no sentido de partilha que a biografia se encontra com a etnografia. A possibilidade de etnografar uma vida acentua a relação entre etnógrafo e nativo. Assim, o etno de etnobiografia é derivado da etnografia de sua potência narrativa que implica a relação complexa e produtiva entre um alter e um ego. Deste modo, a autonarração de si através do encontro com um outro produz o que designamos por flexibilidade e experimentações nas identidades individuais e coletivas. Etnobiografia, portanto, é produto de um discurso autoral proferido por um sujeito num processo de reinvenção identitária mediada por uma relação" (GONÇALVES: 2012, p. 23). Dessa forma, faz-se necessário destacar que a investigação se desenvolve em uma linha fronteiriça entre a

Endereço: SRTVN 701, Via W 5 Norte, lote D - Edifício PO 700, 3º andar

Bairro: Asa Norte

CEP: 70.719-040

UF: DF

Município: BRASÍLIA

Telefone: (61)3315-5877

E-mail: conep@saude.gov.br

COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA

Continuação do Parecer: 6.012.479

Sociologia e a Antropologia, buscando explorar as interfaces intersocioculturais, envolvendo saberes ancestrais, educação indígena, religiosidade e saúde tradicional. As práticas comunitárias pelas quais se desenvolvem estes elementos compõem o arcabouço da identidade étnica e, deliberadamente ou não, essa é uma das questões que pretendo clarear, são capazes de despertar a autoafirmação do povo. Na área das Ciências Sociais há um crescente debate sobre a utilização de técnicas inovadoras de pesquisa qualitativa e sua importante contribuição para o campo como métodos mais apropriados para a investigação. Percebe-se, então, a partir da década de 70, uma expansão na utilização de métodos qualitativos na área (GODOY, 1995). A definição por métodos de maior rigor científico é fundamental para fortalecer os argumentos das investigações, não só no ambiente acadêmico como também para a sociedade como um todo. O seguimento correto dos preceitos de cada metodologia garante maior confiabilidade para os resultados que podem ser utilizados como ferramentas para a tomada de decisões por empresas, organizações e na condução de políticas públicas. Desta maneira, as pesquisas contribuem para as discussões na academia e para a aplicação prática de seus resultados (FREITAS; MOSCAROLA, 2002). É importante, portanto, diferenciar bem as técnicas aplicadas a fim de se realizar uma escolha adequada do método para cada questão de pesquisa colocada. Desta forma, não há uma única técnica a ser utilizada, mas sim, mediante o conhecimento do objeto e possíveis instrumentos, uma escolha racional quanto àquela que será adotada. A presente investigação possui uma abordagem qualitativa, procurando analisar de forma interpretativa os dados que serão coletados em trabalho de campo de base etnográfica, classificada (GIL, 2002: p. 41) como exploratória, que são pesquisas que têm como objetivo proporcionar mais proximidade com o problema “com vistas a torná-lo mais explícito” e que, apesar de ser considerada muito flexível, se adequa à pretensão de observar e compreender os diversos aspectos relativos ao fenômeno a ser estudado, no caso a preservação da identidade étnica e cultural do povo Anacé no processo de mudança territorial para a Reserva Indígena. O estudo também se enquadra no método descritivo, que tem como objetivo básico descrever as características de populações e de fenômenos: “Muitos dos estudos de campo, bem como de levantamentos, podem ser classificados nessa categoria. (...) Nos estudos de campo, a preocupação também é com a descrição, mas a ênfase maior é colocada na profundidade e não na precisão, o que leva o pesquisador a preferir a utilização de depoimentos e entrevistas com níveis diversos de estruturação” (GIL, 2002: p. 131). Os procedimentos para a coleta de dados serão por meio da revisão bibliográfica, que reunirá todo material já elaborado sobre os Anacé, reunindo elementos da sua identidade étnica, sobre os processos de desterritorialização e de preservação da tradicionalidade, quais sejam artigos, monografias, dissertações e teses

Endereço: SRTVN 701, Via W 5 Norte, lote D - Edifício PO 700, 3º andar

Bairro: Asa Norte

CEP: 70.719-040

UF: DF

Município: BRASÍLIA

Telefone: (61)3315-5877

E-mail: conep@saude.gov.br

COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA

Continuação do Parecer: 6.012.479

acadêmicas. Também realizei pesquisa documental, principalmente com relação aos processos oficiais em órgãos públicos como a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e o Ministério Público Federal, trazendo para o estudo diversas visões sobre o problema estudado. Além disso, parte do levantamento de informações será fruto da pesquisa-ação, caracterizada pela interação entre pesquisador e membros da situação investigada (GIL: 2002, p. 55), e que, com o devido rigor e método científico, permite a detecção e obtenção de informações por vezes não apreendidas por outros métodos (CANO; SAMPAIO, 2007). Etnógrafos frequentemente optam por gravar uma observação científica, para que as observações não gerem desvios no que diz respeito ao conhecimento e crenças do pesquisador. Outros métodos também podem gerar os mesmos desvios, porém a gravação é uma forma de resguardar a fidedignidade dos dados. De qualquer forma, Wolfinger (2002) sustenta que não há como negar que o conhecimento de fundo do pesquisador influencia os casos que são escolhidos para serem observados, isto é, o conhecimento tácito do pesquisador afeta as observações que serão registradas em anotações de campo, sejam eles gravados ou registrados em diários. Assim, utilizarei a observação participante, na qual o observador torna-se parte da situação a observar, observando o comportamento verbal e não verbal dos participantes, seu meio ambiente, organizando anotações que ele mesmo fez quando no campo, de áudio e gravações disponíveis, entre outros (MOREIRA, 2004). Esse método pode gerar hipóteses para o problema investigado. É este tipo de estratégia o mais comum entre pesquisadores nos últimos anos para coletar dados sobre as características dos participantes que não são facilmente acessíveis por meio de outros métodos, para identificar os resultados de práticas específicas e documentar os processos (PATERSON; BOTTORFF; HEWAT, 2003). A observação participante é interpretada e utilizada por pesquisadores de várias maneiras. Tem suas origens na etnografia e, mais tarde, na sociologia (PATERSON; BOTTORFF; HEWAT, 2003). Ela possibilita ao pesquisador e aos participantes desenvolverem um relacionamento e confiança, necessários para os participantes revelarem "os bastidores das realidades" de sua experiência, que geralmente são escondidos de estranhos (PATERSON; BOTTORFF; HEWAT, 2003). É este o caminho que acabei estabelecendo com a presidenta da associação indígena que representa os Anacé, que foram para a Reserva Indígena ao longo destes últimos quatro anos. No início, enquanto professora da Unichristus buscando compreender da melhor forma possível os problemas que o grupo enfrentaria na ocupação da Reserva, exercitando a escuta profunda das inúmeras preocupações e expectativas que as lideranças tinham, experienciando a convivência entre as quatro aldeias na região, observando o perfil de cada um dos líderes, os aspectos semelhantes e diferentes no trato com seus parentes, além de uma série de registros fotográficos

Endereço: SRTVN 701, Via W 5 Norte, lote D - Edifício PO 700, 3º andar

Bairro: Asa Norte

CEP: 70.719-040

UF: DF

Município: BRASÍLIA

Telefone: (61)3315-5877

E-mail: conep@saude.gov.br

COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA

Continuação do Parecer: 6.012.479

e reuniões sob árvores tomando café com tapioca ou comendo as tilápias do projeto de cultivo coletivo. Em qualquer tipo de pesquisa, é sempre necessário que o pesquisador seja aceito pelo grupo ou comunidade, para que se coloque na condição ora de partícipe, ora de observador (MARTINS, 2004). Cabe ressaltar que existem diferentes níveis de participação, sendo que o pesquisador pode decidir se apenas assiste ou age na situação objeto da observação. Com a utilização desse método é possível coletar informações sobre as causas geradoras dos comportamentos e ter acesso a dados potencialmente importantes e úteis. Desta forma, estou reunindo documentos, diários, vídeos, gravações e anotações do trabalho de campo como meios de registro da observação. Também já reunimos trabalhos acadêmicos e pareceres técnicos da FUNAI e do Ministério Público anteriores sobre a questão da regularização fundiária Anacé, entre eles (AIRES; ARAÚJO, 2010), (BRISSAC, 2006, 2008, 2014), (BRISSAC; NÓBREGA, 2014), (MEIRELES; BRISSAC; SCHETTINO, 2014), (PICANÇO, 2014), e (MORAIS, 2016). Por outro lado, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou que o mundo enfrentava a pandemia de COVID-19, alterando dramaticamente nossas vidas e também todas as pesquisas de campo no planeta. A necessidade de isolamento social se tornou um impeditivo para dar continuidade às visitas que, mais ou menos, de três em três meses eu realizava à residência de Ângela Anacé. Com o apoio dela, e de Júnior Anacé, enfermeiro-chefe da Unidade Básica de Saúde localizado dentro da Reserva Indígena, avaliamos a possibilidade de realizar sete entrevistas com os sujeitos que possam ser considerados cuidadores étnicos segundo os termos apresentados anteriormente. As entrevistas semiestruturadas se realizarão de modo virtual com: A presidenta da Conselho Indígena do Povo Anacé de São Gonçalo do Amarante e Caucaia (CIPASAC) responsável pela negociação com o Estado e líder da aldeia de Matões (A); O enfermeiro-chefe da Unidade de Saúde, liderança da aldeia de Baixo das Carnaúbas e ex-presidente da CIPASAC (B); Uma liderança do Projeto Currupeiro (C); Uma liderança da aldeia de Bolso (D); Um professor na Escola Indígena (E); Uma mezenheira do povo Anacé responsável pela aplicação da medicina tradicional (F); O vereador de Caucaia Weber Tapeba (G). Para justificar os critérios para inclusão, considero ainda que os dois primeiros (A e B), atual e anterior presidentes da CIPASAC, são relevantes por terem sido protagonistas de toda articulação política institucional do povo Anacé na última década, principalmente no que tange as negociações com o governo do Estado. Além disso, este sujeito ocupa a função de enfermeiro-chefe da UBS que foi instalada dentro da Reserva, o que permite que vivencie muito prontamente questões relacionadas com a saúde do seu povo. Da mesma forma, é extremamente relevante a investigação compreender a percepção dos líderes das aldeias e a vida de cada agrupamento com o novo território. Por isso, incluí uma liderança de cada aldeia:

Endereço: SRTVN 701, Via W 5 Norte, lote D - Edifício PO 700, 3º andar

Bairro: Asa Norte

CEP: 70.719-040

UF: DF

Município: BRASÍLIA

Telefone: (61)3315-5877

E-mail: conep@saude.gov.br

COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA

Continuação do Parecer: 6.012.479

Matões (A), Baixo das Carnaúbas (B), Projeto Corrupção (C) e Bolso (D). A visão de um professor da Escola Indígena Direito de Saber (E) é importante para fins comparativos (na ocasião que a escola era em Matões e depois da mudança para a Reserva) sobre o projeto político pedagógico e as atividades curriculares e extracurriculares. Uma das mais relevantes entrevistas sem dúvida será a da mezenheira (F), cuja perspectiva perpassa pelos elementos culturais relacionados com o uso das ervas do território para a cura, os rituais, a ancestralidade e a memória do povo. O vereador indígena Tapeba (G) é uma liderança em todo o estado, participa da Coordenação de Povos Indígenas no Ceará (Copice) e está em seu segundo mandato voltado principalmente para a defesa dos direitos indígenas. Participou das negociações do povo Anacé com o governo do Estado. Em um dos capítulos, como veremos a seguir, pretendo apresentar os dados coletados pela pesquisa do Projeto de Extensão em 2017, que traça um perfil socioeconômico da população removida e permite ainda a identificação de alguns elementos relacionados às expectativas quanto à mudança territorial de algumas famílias. A Associação CIPASAC já deu anuência para a utilização destes dados inéditos. Faz-se necessário esclarecer que a presente investigação é fruto de reflexão proporcionada ao longo dos últimos anos já aluna do Doutorado. Após o processo seletivo para 2018, inicialmente havia uma coorientação dos professores Jourberth Max Maranhão Piorsky Aires e João Tadeu de Andrade. Em 2019, o professor João Tadeu de Andrade aceitou me orientar exclusivamente e o projeto foi sendo reconstruído. Desde 2016 eu trabalhava como terceirizada na Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará (SECITECE) em jornadas de 40 horas semanais. Por conta disso, optamos por priorizar o cumprimento das disciplinas obrigatórias do PPGS para em seguida nos dedicarmos ao desenho da pesquisa. Porém, fomos atropelados pela pandemia no início de 2020 e as medidas de restrição para deslocamentos entre municípios e o isolamento social impactaram diretamente o trabalho. Em março de 2020 fui acometida por uma forte crise de asma e iniciei tratamento com altas doses de cortisona e antibióticos, obrigando-me a um ritmo menor em decorrência da saúde debilitada. Em fevereiro de 2021, contraí o coronavírus 19 e fiquei internada por onze dias com um quadro oscilando de moderado a grave. A recuperação foi lenta e o cronograma do estudo foi novamente prejudicado. Porém, em março de 2021 me desliguei da SECITECE e assumi uma bolsa da CAPES para me dedicar exclusivamente à pesquisa. Algumas questões que estão postas são: Primeiramente, acerca dos procedimentos éticos formais. O projeto de investigação precisa ainda ser submetido ao Comitê de Ética da Plataforma Brasil, conforme Resolução 510/16 do Conselho Nacional de Saúde, no que se aplica à Metodologias das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas que envolvam estudos com seres humanos. O processo de tramitação se inicia na UECE e após parecer de um

Endereço: SRTVN 701, Via W 5 Norte, lote D - Edifício PO 700, 3º andar

Bairro: Asa Norte

CEP: 70.719-040

UF: DF

Município: BRASÍLIA

Telefone: (61)3315-5877

E-mail: conep@saude.gov.br

COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA

Continuação do Parecer: 6.012.479

membro do Comitê de Ética interno é enviado para o Comitê de Ética nacional. Com a pandemia, não tenho como prever o tempo que demoraria isto. Por se tratar de populações indígenas, em tese, eu precisaria de uma autorização da FUNAI para adentrar a Reserva. Porém, fruto da primeira visita de campo realizada com a presença da FUNAI em 2017, vinha visitando-os independente das formalidades. Para iniciar o trâmite o órgão solicita o envio de um projeto. Mas, diante das adversidades e do prazo limitado, concentrei a energia no exame de qualificação. Em segundo lugar, ainda se faz necessário explorar mais analiticamente a vasta bibliografia sobre o debate conceitual em torno das ideias de territorialidade e desterritorialidade (OLIVEIRA, 2010: p. 116), ressignificação, revitalização, autoafirmação e reelaboração étnica e identitária. Poderíamos afirmar que ruralistas e setores da sociedade que os representam procuram desconstruir a identidade e a tradicionalidade étnica? Da mesma forma, conheci recentemente na disciplina do professor Alexandre Barbalho, intitulada Epistemologias do Sul, autores que discutem a hegemonia do pensamento eurocêntrico e suas consequências para os direitos humanos, sua cultura e identidade e para o uso da terra, principalmente para populações indígenas na América Latina, entre os quais estão Boaventura de Sousa Santos (2018), Sílvia Rivera Cusicanqui (2018), Vivian Camacho Hinojosa (2012), e Thais Janaina Wenczenovicz (2018). Portanto, a argumentação ainda se encontra inicial. Há ainda o trabalho de campo propriamente dito e as técnicas próprias da Antropologia, como o uso de diários de campo e da observação participante, sobre os usos que os indígenas fazem do seu novo território e sobre as representações que eles vieram a elaborar como práticas de subsistência (coleta, caça e agricultura) até atividades rituais (o estabelecimento de cemitérios ou outros lugares sagrados), passando por formas sociais de ocupação e demarcação de espaços (construção de habitações e a definição de unidades sociais como a família, a aldeia e a organização política). “Por sua vez as representações sobre o território devem ser investigadas em todas as dimensões e repercussões que possuem, isso atingindo não só o domínio do sagrado (onde entram as relações com os mortos, as divindades e os poderes personalizados da natureza), mas também as classificações sobre o meio ambiente e suas diferentes formas de uso e de apropriação, ou ainda as concepções sobre autoridade, poder político, relação com outros povos indígenas e a presença colonial do homem branco”. (OLIVEIRA, 2012) A relevância do trabalho de campo é indubitável, porém em meio ao início do que está sendo chamado por especialistas da epidemiologia como “terceira onda” no Brasil, e com os números de contaminação e mortes ainda muito altos, é preciso analisar com calma a situação e avaliar as possibilidades. Em meu último diálogo com Ângela Anacé, por vídeo-chamada em 11/04/2021, ela nos deu ciência de que 100% da população da Reserva Indígena maior de 18 anos já foi vacinada e está imunizada. Ela também

Endereço: SRTVN 701, Via W 5 Norte, lote D - Edifício PO 700, 3º andar

Bairro: Asa Norte

CEP: 70.719-040

UF: DF

Município: BRASÍLIA

Telefone: (61)3315-5877

E-mail: conep@saude.gov.br

COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA

Continuação do Parecer: 6.012.479

se prontificou a garantir a estrutura necessária para a realização das entrevistas de modo remoto. Mas afirmou também teria disponibilidade para me receber e me acompanhar na realização do trabalho de campo, se eu achasse melhor. Segundo Ângela, há um ambiente muito entristecido na Reserva devido não só ao isolamento social obrigatório pela pandemia, mas também como resultado do processo de transição do território para a Reserva. Muitas famílias não se adaptaram e voltaram a residir em Matões. Algumas casas nem chegaram a ser ocupadas ainda. Até o mês de abril de 2021, o governo não tinha realizado o pagamento da indenização. Em 21/05/2021 recebi a 1ª dose da vacina Astrazêneca e a 2ª dose está prevista para 19/08/2021, portanto, a priori, seguindo os métodos de prevenção – uso da máscara N95, passando álcool nas mãos e de distanciamento social, pode ser viável a visita à Reserva por alguns dias, pontualmente. Além das entrevistas, in loco seria possível conhecer todas transformações que já foram feitas pelos Anacé ao longo dos últimos dois anos. Algumas informações que gostaríamos de verificar: Em seminário realizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Etnicidade (GEPE/UECE) intitulado “Terra e Memória Anacé”, em 28/05/2021, Rute Moraes Souza, cientista social e mestrandia em Antropologia na Universidade de Salamanca, afirmou que já foram abertas algumas trilhas entre as aldeias e uma lagoa próxima. Ela também comentou que o projeto de horta coletiva, realizado pelos indígenas do Projeto Currupião de Bolso, tentaram transferir a plantação para a Reserva Indígena, porém não teriam obtido resultado satisfatório devido às diferenças substanciais entre as terras de Matões e da Reserva Indígena. Segundo a jovem, que é filha da líder Ângela Anacé, na pandemia, em 2020, teriam ocorrido duas noites culturais na Reserva Indígena, uma delas sendo, inclusive, um toré na lagoa. Mas, no presente momento, não estariam ocorrendo nem os “jogos de bola”. As notícias alvissareiras reforçam o entendimento de que seria muito importante a realização do trabalho de campo no segundo semestre de 2021.

HIPÓTESE

A hipótese do estudo é a de que, apesar dos casos de sofrimento, a realocação das 267 famílias para a Reserva Indígena resultou em um processo de fortalecimento da identidade étnica, protagonizado, principalmente, pela nova geração de lideranças.

METODOLOGIA

A investigação se desenvolve em uma linha fronteiriça entre a Sociologia e a Antropologia, buscando explorar as interfaces intersocioculturais, envolvendo saberes ancestrais, educação indígena, religiosidade e saúde tradicional. As práticas comunitárias pelas quais se desenvolvem

Endereço: SRTVN 701, Via W 5 Norte, lote D - Edifício PO 700, 3º andar

Bairro: Asa Norte

CEP: 70.719-040

UF: DF

Município: BRASILIA

Telefone: (61)3315-5877

E-mail: conep@saude.gov.br

COMISSÃO NACIONAL DE
ÉTICA EM PESQUISA

Continuação do Parecer: 6.012.479

estes elementos compõem o arcabouço da identidade étnica e, deliberadamente ou não, essa é uma das questões que pretendo clarear e são capazes de despertar a autoafirmação do povo. Na área das Ciências Sociais há um crescente debate sobre a utilização de técnicas inovadoras de pesquisa qualitativa e sua importante contribuição para o campo como métodos mais apropriados para a investigação. Trata-se portanto de uma investigação com abordagem qualitativa, procurando analisar de forma interpretativa os dados que serão coletados em trabalho de campo (GIL, 2002: p. 41) de caráter exploratório, no qual as anotações no diário de campo serão referenciais da pesquisa, com o objetivo de proporcionar mais proximidade com o problema, qual seja os mecanismos utilizados pelos "cuidadores étnicos" com vistas à preservação da identidade étnica e cultural do povo Anacé no processo de mudança compulsória de território. Para identificar e recrutar os cuidadores a pesquisa atuará em diálogo permanente com a Comissão de Lideranças que faz a regência das atividades na Reserva Indígena e reúne representantes das quatro aldeias: Matões, Bolso, Projeto Currupião e Baixo das Carnaúbas, sendo alguns destes guardiões dos saberes. Quem são e quantos são perguntas que pretende-se responder a partir do trabalho de campo, realizando os procedimentos de observação. Será feito um esforço para reunir todo material bibliográfico já elaborado sobre os Anacé, reunindo elementos da sua identidade étnica, sobre os processos de desterritorialização e de reestruturação cultural, quais sejam artigos, monografias, dissertações e teses acadêmicas. Além disso, parte do levantamento de informações será fruto da pesquisa-ação, caracterizada pela interação entre pesquisador e membros da situação investigada (GIL: 2002, p. 55), e que, com o devido rigor e método científico, permite a detecção e obtenção de informações por vezes não apreendidas por outros métodos (CANO; SAMPAIO, 2007). Assim, utilizarei a observação participante, interpretada e utilizada por pesquisadores de várias maneiras, que permitirá interagir com os sujeitos no trabalho de campo, registrando eventos relacionados à reestrutural cultural em andamento.

Objetivo da Pesquisa:

OBJETIVO PRIMÁRIO

Verificar as consequências da realocação territorial para o sistema cultural indígena da população Anacé da Reserva Taba dos Anacé (ritos, cantos, memória e crenças religiosas), da educação indígena (conteúdos curriculares, eventos e práticas pedagógicas) e da medicina ancestral (uso de plantas e práticas de cura) que representam a identidade Anacé.

OBJETIVO SECUNDÁRIO

Endereço: SRTVN 701, Via W 5 Norte, lote D - Edifício PO 700, 3º andar

Bairro: Asa Norte

CEP: 70.719-040

UF: DF

Município: BRASILIA

Telefone: (61)3315-5877

E-mail: conep@saude.gov.br

COMISSÃO NACIONAL DE
ÉTICA EM PESQUISA

Continuação do Parecer: 6.012.479

Verificar se há um processo de territorialidade em construção; Identificar as ações realizadas pelas lideranças na preservação da identidade.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

RISCOS

Por se tratar de uma pesquisa exploratória que prevê trabalho de campo com bases etnográficas, a pandemia do novo coronavírus nos anos de 2020 e 2021 atrasou a realização das entrevistas e a formação dos grupos focais.

BENEFÍCIOS

O estudo trará luz à a emergência indígena no estado do Ceará, no contexto de resistência e luta pelo reconhecimento de seus direitos, principalmente no âmbito do atual governo federal, buscando apresentar elementos que contribuam para o aperfeiçoamento das políticas públicas voltadas para essas populações. O estudo pretende reunir a análise de dados e de indicadores que poderão revelar importantes aspectos do bem viver indígena e dos saberes ancestrais do povo anacé, relacionados com os cuidados étnicos, espirituais, ambientais e educacionais, fatores que podem contribuir com a percepção das Ciências Sociais sobre a complexa problemática da preservação das culturas tradicionais, e das políticas de mitigação utilizadas para a compensação ambiental de grandes empreendimentos, como o que provocou a remoção das aldeias Anacé: o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP). Trata-se ainda de uma investigação original.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Trata-se de um estudo que visa identificar e analisar os impactos da remoção do território tradicionalmente ocupado pelo povo Anacé em São Gonçalo do Amarante para a Reserva Indígena Taba dos Anacé em Caucaia sobre a cultura e a identidade indígena.

Os objetivos são:

- 1) Identificar elementos da cultura indígena (ritos, cantos, memória e crenças religiosas), da educação indígena (conteúdos curriculares, eventos e práticas pedagógicas) e da medicina ancestral (uso de plantas e práticas de cura) que representam a identidade Anacé;
- 2) Analisar estes elementos, práticas e condutas, nos contextos antes e depois da vida na Reserva Indígena, enquanto ações de cuidado étnico, conceito proposto por (ANDRADE, J.T.; SOUSA, C. K. S.; MONTEIRO, L. C. S.: 2015), que dá nome aos "atos de despertar" da etnicidade da população indígena";

Endereço: SRTVN 701, Via W 5 Norte, lote D - Edifício PO 700, 3º andar

Bairro: Asa Norte

CEP: 70.719-040

UF: DF

Município: BRASILIA

Telefone: (61)3315-5877

E-mail: conep@saude.gov.br

COMISSÃO NACIONAL DE
ÉTICA EM PESQUISA

Continuação do Parecer: 6.012.479

3) Verificar se há um processo de territorialidade em construção; necessitando, portanto, ter acesso aos dados a serem colhidos na Reserva Indígena Taba dos Anacé por meio da observação participante e da realização de entrevistas e grupos focais, durante os meses de setembro de 2022 a dezembro de 2022. A metodologia do estudo tem base etnográfica e prevê a realização de entrevistas e grupos focais para a coleta de dados atualizados em profundidade.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Vide campo "Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações".

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Análise de resposta ao parecer consubstanciado nº 5.861.093, emitido pela Conep em 01/02/2023:

1. Quanto às informações básicas do projeto cadastradas na Plataforma Brasil, descritas no arquivo "PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2016377.pdf", gerado na Plataforma Brasil em 18/11/2022:

1.1. Na página 16 de 30 do arquivo Projeto Detalhando e na página 5 de 11 do arquivo "PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2016377.pdf", a pesquisadora afirma que pretende administrar um questionário exploratório em preparação para os grupos focais. Solicita-se que seja apresentado o roteiro de questionário que será realizado com os grupos focais.

RESPOSTA: Segue em anexo o Roteiro do Grupo Focal. Esclarecemos que não é um questionário, mas sim um indicativo de questões a serem abordadas pelos(as) participantes.

ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA.

1.2. Solicita-se informar no Projeto Detalhado (página 14 de 30) e nas informações básicas do projeto cadastradas na Plataforma Brasil, arquivo "PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2016377.pdf" (página 5 de 11) como será a identificação e recrutamento de "cuidadores etnias" mencionados como lideranças indígenas na página 8 de 11.

RESPOSTA: Segue em anexo o Roteiro do Grupo Focal. Esclarecemos que não é um questionário, mas sim um indicativo de questões a serem abordadas pelos(as) participantes.

ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA.

Endereço: SRTVN 701, Via W 5 Norte, lote D - Edifício PO 700, 3º andar

Bairro: Asa Norte

CEP: 70.719-040

UF: DF

Município: BRASILIA

Telefone: (61)3315-5877

E-mail: conep@saude.gov.br

COMISSÃO NACIONAL DE
ÉTICA EM PESQUISA

Continuação do Parecer: 6.012.479

1.3. Na página 8 de 11, o "Cronograma de Execução" não está adequado, pois informa que o estudo já teve início. Solicita-se esclarecimento e adequação do cronograma com relação à data de início do estudo, com compromisso explícito do pesquisador de que a pesquisa somente será iniciada a partir da aprovação pelo Sistema CEP/Conep (Norma Operacional CNS nº 001 de 2013, item 3.3.f).

RESPOSTA: Esclarecemos que o cronograma havia sido desenhado para realizar o trabalho de campo no 2º semestre de 2022. Agora, foi atualizado para ser realizado ao longo de 2023.

ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA.

1.4. O Projeto Detalhado (p. 17 de 30) e o documento PB_Informações Básicas (p. 7-11) indica que uma parte da metodologia inclui "observação não participante" em que "os sujeitos não sabem que estão sendo observados." Considerando que os participantes de pesquisa tem direito de optar ou não de fazer parte da pesquisa, solicita-se esclarecer como pretende avisar aos participantes que estão fazendo parte da pesquisa. O TCLE somente refere aos participantes dos grupos focais.

RESPOSTA: Com relação à observação não participante, e à afirmação de "os sujeitos não sabem que estão sendo observados", esclarecemos que a referida frase tratava-se de uma interpretação da citação bibliográfica (GIL, 2017). Reiteramos nossa preocupação dos indígenas em respeitar o direito à optar ou não de fazer parte da pesquisa, e, sendo assim, a observação se realizará apenas em momentos com a concordância da Comissão de Lideranças.

ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA.

2. Quanto ao documento intitulado "TCLE_pesquisaMonica.pdf" submetido na Plataforma Brasil no 20/09/2022.

2.1. Os participantes estão sendo convidados a participar num grupo focal. A Resolução CNS nº 510 de 2016, Artigo 17, Inciso I, prevê que o Registro do Consentimento Livre e Esclarecido, em suas diferentes formas, deve conter "a justificativa, os objetivos e os procedimentos que serão utilizados na pesquisa, com informação sobre métodos a serem utilizados, em linguagem clara e acessível, aos participantes da pesquisa, respeitada a natureza da pesquisa". O documento apresentado não esclarece ao participante de pesquisa sobre os procedimentos adotados, no que se refere ao local e tempo dispensado para sua participação no estudo. Solicita-se incluir nesse e nos demais documentos pertinentes, os itens solicitados.

Endereço: SRTVN 701, Via W 5 Norte, lote D - Edifício PO 700, 3º andar

Bairro: Asa Norte

CEP: 70.719-040

UF: DF

Município: BRASÍLIA

Telefone: (61)3315-5877

E-mail: conep@saude.gov.br

COMISSÃO NACIONAL DE
ÉTICA EM PESQUISA

Continuação do Parecer: 6.012.479

RESPOSTA: Incluído.

ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA.

2.2. No documento há campo para o RNE do participante de pesquisa. O Registro do Processo de Consentimento Livre e Esclarecido tem a função precípua de informar e respeitar a autonomia do participante de pesquisa. Solicita-se justificar a necessidade do número do RG, CPF ou outros e, se não for necessário, retirar esse campo.

RESPOSTA: Retirado. Como foi retirado, não há amarelo.

ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA.

2.3. No Projeto Detalhado e na informações básicas do projeto cadastradas na Plataforma Brasil, a pesquisadora afirma que pretende gravar e fazer vídeos dos grupos focais. Considerando os direitos dos participantes, dispostos na Resolução CNS nº 510 de 2016, Artigo 9º, de terem sua privacidade respeitada; de terem garantida a confidencialidade das informações pessoais e de decidirem, dentre as informações que fornecem aquelas que podem ser tratadas de forma pública, solicita-se inserir opções excludentes (“sim, autorizo a divulgação da minha imagem e/ou voz” e “não, não autorizo a divulgação da minha imagem e/ou voz”) no Registro do Consentimento Livre e Esclarecido, para que os participantes possam exercer tais direitos.

RESPOSTA: Incluído. Esclarecemos ainda que, além do objetivo científico, a gravação tem também a finalidade de posterior doação do material para a Comissão de Lideranças da Reserva Indígena Tabá dos Anacé, tendo em vista que as gravações interessam ao projeto do Museu Indígena Anacé, que está sendo articulado com a contribuição desta pesquisadora, sendo de interesse também da própria comunidade.

ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA.

2.4. O Processo e Registro do Consentimento Livre e Esclarecido devem informar os meios de contato com o CEP (endereço, E-MAIL e TELEFONE nacional), assim como os horários de atendimento ao público. Também é necessário apresentar, em linguagem simples, uma breve explicação sobre o que é o CEP. SE O ESTUDO ENVOLVER ANÁLISE ÉTICA PELA CONEP, essas recomendações também devem ser estendidas a esta Comissão (SRTV 701, Via W 5 Norte, lote D - Edifício PO 700, 3º andar – Asa Norte CEP: 70719-040, Brasília - DF)(Resolução CNS no 510 de 2016, Artigo 17, Inciso IX e X). Solicita-se adequação.

RESPOSTA: Adequado e incluído.

Endereço: SRTVN 701, Via W 5 Norte, lote D - Edifício PO 700, 3º andar

Bairro: Asa Norte

CEP: 70.719-040

UF: DF

Município: BRASÍLIA

Telefone: (61)3315-5877

E-mail: conep@saude.gov.br

COMISSÃO NACIONAL DE
ÉTICA EM PESQUISA

Continuação do Parecer: 6.012.479

ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA.

2.5. De forma a garantir sua integridade, o documento deve apresentar a numeração das páginas, recomendando-se ainda que essa seja inserida de forma a indicar, também, o número total de páginas, por exemplo: 1 de 3, 3 de 3, por exemplo. Recomenda-se a adequação

RESPOSTA: Inserido. Como não permite colocar amarelo, vai em vermelho.

ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA.

2.6. O Registro do Consentimento Livre e Esclarecido por escrito, este documento deve assegurar de forma clara e afirmativa que o participante de pesquisa receberá uma via (E NÃO CÓPIA) do documento, assinada pelo participante da pesquisa (ou seu representante legal) e pelo/a pesquisador/a.

RESPOSTA: A informação sobre a emissão de 2 vias do documento foi destacada em negrito no item 10 do TCLE.

ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA.

3. Quando a legislação brasileira dispuser sobre competência de órgãos governamentais, a exemplo da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, que deve autorizar a entrada em terra indígena, esta autorização deve ser obtida antes do início da pesquisa. Não foi apresentada a autorização da Presidência da FUNAI conforme estabelece a Instrução Normativa nº 001/PRES/1995 - FUNAI. Solicita-se a apresentação da autorização da Presidência da FUNAI para entrada em terra indígena ou a declaração da pesquisadora de que esta será obtida antes do início da pesquisa, caso necessário.

RESPOSTA: O processo na FUNAI para emissão da autorização de ingresso na Reserva Indígena Tabá dos Anacé está protocolado sob o SEI Nº 08087.000133/2023-80, sendo a técnica responsável a sra. Valdirene, telefone 61 3247-6029. Segue protocolo de solicitação da FUNAI.

ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA.

Considerações Finais a critério da CONEP:

Diante do exposto, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - Conep, de acordo com as atribuições definidas na Resolução CNS nº 510 de 2016, na Resolução CNS nº 466 de 2012 e na Norma Operacional nº 001 de 2013 do CNS, manifesta-se pela aprovação do projeto de pesquisa proposto.

Endereço: SRTVN 701, Via W 5 Norte, lote D - Edifício PO 700, 3º andar

Bairro: Asa Norte

CEP: 70.719-040

UF: DF

Município: BRASÍLIA

Telefone: (61)3315-5877

E-mail: conep@saude.gov.br

COMISSÃO NACIONAL DE
ÉTICA EM PESQUISA

Continuação do Parecer: 6.012.479

Situação: Protocolo aprovado.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2016377.pdf	20/03/2023 22:39:56		Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	Projeto_MS_4_Conep.pdf	20/03/2023 22:39:13	MONICA SIMIONI	Aceito
Declaração de Pesquisadores	Respostas_CONEP_2.pdf	20/03/2023 22:36:05	MONICA SIMIONI	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE_v4_Conep.pdf	20/03/2023 22:31:16	MONICA SIMIONI	Aceito
Outros	Respostas_CONEP_.pdf	09/03/2023 20:42:19	MONICA SIMIONI	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	Projeto_MS_3.pdf	09/03/2023 20:22:04	MONICA SIMIONI	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	TCLE_MS_v3.pdf	09/03/2023 19:56:22	MONICA SIMIONI	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE_MS_v2.pdf	18/11/2022 15:32:10	MONICA SIMIONI	Aceito
Declaração de concordância	Carta_Anuencia_CIPASAC.pdf	21/09/2022 19:06:11	MONICA SIMIONI	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	Projeto_Tese_PlatafBR.pdf	21/09/2022 18:54:52	MONICA SIMIONI	Aceito
Folha de Rosto	folhaderosto_MSimioni_2assinaturas.pdf	21/09/2022 15:51:04	MONICA SIMIONI	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE_pesquisaMonica.pdf	20/09/2022 12:06:01	MONICA SIMIONI	Aceito

Situação do Parecer:

Endereço: SRTVN 701, Via W 5 Norte, lote D - Edifício PO 700, 3º andar
Bairro: Asa Norte **CEP:** 70.719-040
UF: DF **Município:** BRASILIA
Telefone: (61)3315-5877 **E-mail:** conep@saude.gov.br

COMISSÃO NACIONAL DE
ÉTICA EM PESQUISA

Continuação do Parecer: 6.012.479

Aprovado

BRASILIA, 04 de Maio de 2023

Assinado por:
Laís Alves de Souza Bonilha
(Coordenador(a))

Endereço: SRTVN 701, Via W 5 Norte, lote D - Edifício PO 700, 3º andar

Bairro: Asa Norte **CEP:** 70.719-040

UF: DF **Município:** BRASILIA

Telefone: (61)3315-5877

E-mail: conep@saude.gov.br

ANEXO D – AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO NA RESERVA INDÍGENA PELO CONSELHO LOCAL DE SAÚDE INDÍGENA DO POVO ANACÉ

**CONSELHO LOCAL DE SAÚDE INDÍGENA DO POVO ANACÉ -
CONLOSI
“O TRABALHO CONTINUA”**

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que autorizo o ingresso da pesquisadora Mônica Simioni, CPF 074.939.067-00, Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Estadual do Ceará (UECE), na Reserva Indígena Taba dos Anacé, em Caucaia, para a realização da pesquisa intitulada “Identidade, Saúde e Cultura: a Preservação da identidade indígena na Reserva Indígena Taba dos Anacé no Ceará”, sob orientação do Prof. Dr. João Tadeu de Andrade, que tem o(s) seguinte(s) objetivo(s): 1) Identificar elementos da cultura indígena (ritos, cantos, memória e crenças religiosas), da educação indígena (conteúdos curriculares, eventos e práticas pedagógicas) e da medicina ancestral (uso de plantas e práticas de cura) que representam a identidade Anacé; 2) Analisar estes elementos, práticas e condutas, nos contextos antes e depois da vida na Reserva Indígena, enquanto ações de cuidado étnico; 3) Verificar se há um processo de territorialidade em construção; necessitando, portanto, ter acesso aos dados a serem colhidos na Reserva Indígena Taba dos Anacé por meio da observação participante e da realização de entrevistas e grupos focais, durante os meses de setembro de 2022 a dezembro de 2022. Os participantes da pesquisa serão convidados a participar voluntariamente das abordagens e as informações concedidas não serão divulgadas de modo a identificar os participantes, sendo obrigatória a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Fortaleza, 11 de maio de 2023.

LUIS ANTONIO FERREIRA DA SILVA
Representante do Conselho Local de Saúde Indígena do Povo Anacé

Rua: Menino Jesus 612 Tabuleiro Grande Caucaia – CE
Luís Antônio- Presidente (85)9 92104821 – 9 92941203.

ANEXO E – TERMO DE ANUÊNCIA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA (DSEI)

19/05/23, 13:23

SEI/MS - 0033524646 - Termo

Ministério da Saúde
Secretaria de Saúde Indígena
Distrito Sanitário Especial Indígena - Ceará
Divisão de Atenção à Saúde Indígena

TERMO DE ANUÊNCIA DO COORDENADOR DO DSEI/CE

O Sr. Lucas Guerra Carvalho de Almeida, Coordenador do DSEI CEARÁ, está de acordo com a realização, neste local da pesquisa **“Identidade e Cultura: A preservação da identidade indígena na Reserva Indígena Taba dos Anacé”** de responsabilidade da pesquisadora Mônica Simioni, que tem o objetivo de identificar os impactos do deslocamento compulsório de seu território tradicional para uma Reserva Indígena em 2018, após a aprovação pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP.

O estudo envolve:

X	Realização de entrevista / aplicação de questionário
	Procedimentos clínicos ou cirúrgicos
	Pesquisa em prontuário
	Acesso a dados nominais
	Administração de medicamentos
	Realização de exames laboratoriais ou de imagem
	Utilização de qualquer material biológico humano
X	Outro: (especifique) acesso a dados não nomina

O pesquisador informa que a pesquisa já conta com parecer favorável pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) e pelo Comitê de Ética em Pesquisa – CEP da Universidade Estadual do Ceará (UECE), sendo assim se encontra apta a realizar o estudo envolvendo visita ou coleta de dados com a população indígena da Reserva Indígena Taba dos Anacé.

Documento assinado digitalmente
gov.br
MÔNICA SIMIONI
Data: 19/05/2023 13:35:12-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Pesquisadora Responsável
Mônica Simioni
Matrícula PPGS-UECE 974181DT007

Lucas Guerra Carvalho de Almeida
Coordenador do Distrito Sanitário Especial indígena do Ceará

19/05/23, 13:23

SEI/MS - 0033524646 - Termo

Documento assinado eletronicamente por **Lucas Guerra Carvalho de Almeida, Coordenador(a) Distrital de Saúde Indígena**, em 17/05/2023, às 09:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0033524646** e o código CRC **44D60163**.

Referência: Processo nº 25044.000348/2023-16

SEI nº 0033524646

Divisão de Atenção à Saúde Indígena - DIASI/CE
Avenida Pontes Vieira, 832 - Anexo I - Bairro São João do Tauapé, Fortaleza/CE, CEP 60130-240
Site - www.saude.gov.br